

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

COLLECTION PLURAXES

Mai 2024

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

Anthropologie

Philosophie

DOSSIER 2: Afrique / Sciences Humaines & Sociales

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 2 N° 5/ Mai 2024

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 2 : Afrique/ Sciences Humaines & Sociales

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Koffi AMEWOU

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VI
<i>Réflexion sur la responsabilité de l'IA à partir de la théorie de la responsabilité de Hans Jonas</i> _ Basile NGONO & Roger TAMBANGA ---	8
<i>Le machiavélisme : violation ou expression des droits des citoyens ?</i> _ DAOUDA KONÉ -----	23
<i>Étude socio-anthropologique du traitement traditionnel de la pathologie hémorroïdaire chez les guerés du district sanitaire de Bangolo (côte d'ivoire)</i> _ DONAKPO SILUE -----	42
<i>Motivation des travailleurs et environnement organisationnel de la société FOOD'S CO dans la ville de Béoumi, Côte D'Ivoire</i> _ Effo Fabrice KOUA -----	65
<i>Evaluation des causes de conflit parents jeunes dans la Communauté adventiste de nyalla école en vue de la Reduction de l'impact</i> _ ELELE NOAH FRANCIS STORY -----	83
<i>L'impact des nouvelles technologies sur les tendances criminelles et les méthodes d'enquête en côte d'ivoire</i> _ Gogoué Jean Claude DANHOUE et AI -----	107
<i>L'institutionnalisation de la fonction d'interprète en côte d'ivoire (1897-1908)</i> _ Julien N'Goran KOUADIO -----	135
<i>Perceptions socioculturelles des pratiques contraceptives dans le canton de Sedome (commune de Yoto 3) au Togo</i> _ Komivi BOKO -----	147
<i>L'humain, l'Afrique face à l'avènement du transhumanisme</i> _ Kouadio Julien KOUASSI -----	168
<i>De l'esprit des lois dans les méandres du terrorisme, pour une pacification de cadre social</i> _ KOUAMELAN Ettia Jean-Claude Fernand -----	189

<i>La symbolique du cordon ombilical et du placenta chez les populations pedah peri-lacustres d'akodeha et de ouedeme pedah au Benin</i> _ Laurent ADJAHOUHOUE et Al -----	206
<i>Les jeunes ruraux en Côte d'Ivoire et les défis de l'entrepreneuriat : étude de cas à partir des jeunes dans le département de Bongouanou</i> _ N'DA Kouassi Pékaoh Robert -----	225
<i>Perception populaire de la psychiatrie et prise en charge de la possession des filles par le génie tchatcheur dans les écoles de Zinder</i> _ OUSSEINI Abdoulmadjidou -----	239
<i>Ébénézer Njoh-Mouellé et la dimension capitaliste de la philosophie du transhumanisme</i> _ Pamphile BIYOGHE & Guy Roland AMOIKON -----	256
<i>De la sacralité des parents chez platon</i> _ Pierre Nanou BROU -----	274
<i>L'imaginaire de la destinée de l'âme humaine chez Platon</i> _ Thomas Henri VOUNSOUNA & Dieudonné VAÏDJIKE -----	296
<i>La symbolique sociale du cheval dans la communauté wassangari de kouande au Benin</i> _ TAKPE Kouami Auguste -----	311

Liste des auteurs

Basile NGONO & Roger TAMBANGA, *École Nationale Supérieure Polytechnique, Yaoundé/ Cameroun & Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou/ Burkina-Faso_ amingono@gmail.com& rogertambanga@gmail.com*

DAOUDA KONÉ, *Université Alassane OUATTARA, Bouaké/ Côte d'Ivoire_ Daoudakone285@gmail.com*

DONAKPO SILUE, *Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo/ Côte d'Ivoire_ sdonakpo@yahoo.fr contact*

Effo Fabrice KOUA, *Université Jean Lorougnon Guédé (U.J.Lo.G), Daloa/ Côte d'Ivoire_ fabrice.koua@gmail.com*

ELELE NOAH FRANCIS STORY, *Adventist University of Africa Nairobi/ Kenya_ eleles2017@gmail.com*

Gogoué Jean Claude DANHOUE, Djagbré Esaïe OKOU et Jean Richard TIBE BI, *Université Félix HOUPHOUET Boigny, Abidjan Cocody/ Côte d'Ivoire_ danhouejeanclaude@gmail.com*

Julien N'Goran KOUADIO, *Université Félix Houphouët Boigny Abidjan/ Côte d'Ivoire_ kouadiojulien4@gmail.com*

Komivi BOKO, *Université de Lomé/ Togo_ claudebok7@yahoo.com*

Kouadio Julien KOUASSI, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire_ Julienkouadio49@yahoo.fr*

KOUAMELAN Ettia Jean-Claude Fernand, *Université Alassane Ouattara – Bouaké/ Côte d'Ivoire_ Ettia-jc@gmail.com*

Laurent ADJAHOUHOUE, Gisèle GBEMENOU et Yves Z. MAGNON, *Institut Universitaire Panafricain (IUP)/Porto-Novo/ Bénin & Université d'Abomey-Calavi/ Bénin,_ theophlad@yahoo.f*

N'DA Kouassi Pékaoh Robert, *Université Jean Lorougnon Guédé/ Côte d'Ivoire_* pekaoh@yahoo.fr

OUSSEINI Abdoulmadjidou, *École Nationale de Santé Publique de Zinder/ Niger_* abdoulmadjidouousseini@gmail.com

Pamphile BIYOGHE & Guy Roland AMOIKON, *École Normale Supérieure de Libreville/ Gabon & Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo/ République de Côte d'Ivoire_* pamphile3@yahoo.fr & aguyzor@gmail.com

Pierre Nanou BROU, *Université Alassane Ouattara de Bouaké/Côte d'Ivoire_* nanoupierre@yahoo.fr

Thomas Henri VOUNSOUNA & Dieudonné VAÏDJIKE, *Université de N'Djaména /Tchad_* vounsounathomashenria@gmail.com & vaidjiked@yahoo.fr

TAKPE Kouami Auguste, *Université d'Abomey-Calavi / Bénin_* auguste.takpe@flash.uac.bj

Réflexion sur la responsabilité de l'IA à partir de la théorie de la responsabilité de Hans Jonas

Basile NGONO

Maître de Conférences

*École Nationale Supérieure Polytechnique, Yaoundé, Cameroun
amingono@gmail.com*

Roger TAMBANGA

Doctorant au Laboratoire de Philosophie (LAPHI)

*Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina-Faso
rogertambanga@gmail.com*

Résumé :

Les progrès enregistrés ces derniers temps dans le domaine de l'intelligence artificielle suscitent de nombreux débats éthiques. L'avènement des robots, des véhicules autonomes et la mise en perspective des IA fortes nous conduit aujourd'hui à nous demander si l'humanité doit déléguer une partie de sa responsabilité ou se la décharger complètement au profit de l'IA. Considérée comme un objet de responsabilité pour certains et un sujet de responsabilité pour d'autres, l'IA nous invite à questionner à nouveau le concept de la responsabilité. La réflexion qui se déploie ici entend penser le sujet de la responsabilité de l'IA à la lumière de l'éthique de la responsabilité de Jonas, étant entendu que Jonas est le philosophe contemporain qui a théorisé de façon systématique sur le concept de responsabilité en lien avec les progrès technologiques. Eu égard des fondements ontologico-métaphysique et théologico-philosophique, et vu le telos de la responsabilité tels que pensés par Jonas, il apparaît saugrenu de parler de la responsabilité de l'IA. La responsabilité, dans sa version jonassienne, serait le Rubicon que l'IA ne pourrait franchir. Il s'agit, bien au contraire, avec le succès de l'IA, d'accroître la responsabilité humaine.

Mots clés : Intelligence Artificielle, métaphysique, ontologie, responsabilité, théologie.

Abstract:

Recent progress in the field of artificial intelligence has given rise to numerous ethical debates. The advent of robots, autonomous vehicles and the prospect of strong AI leads us today to ask ourselves whether humanity should delegate part of its responsibility or offload it completely for the benefit of AI. Considered as an object of responsibility for some and a subject of responsibility for others, AI invites us to question the concept of responsibility again. The reflection that unfolds here intends to think about the subject of the responsibility of AI in the light of Jonas's ethics of

responsibility, as Jonas is the contemporary philosopher who has theorized systematically on the concept of responsibility in link with technological progress. Given the ontological-metaphysical and theological-philosophical foundations, and given the telos of responsibility as thought by Jonas, it appears preposterous to speak of the responsibility of AI. Responsibility, in its Jonas version, would be the Rubicon that AI could not cross. On the contrary, with the success of AI, it is about increasing human responsibility.

Keywords: Artificial Intelligence, metaphysics, ontology, responsibility, theology.

Introduction

Le monde est en passe de vivre une nouvelle révolution qu'on pourrait appeler la révolution de l'intelligence artificielle. Si les premiers systèmes intelligents remontent aux années cinquante (en faisant référence au Test de Turing), il faut reconnaître qu'on assiste à un réel progrès dans le secteur de l'IA à partir de ces deux dernières décennies. Un progrès qui sera redevable aux progrès des neurosciences, à la performance des ordinateurs, aux *big data*. Les domaines d'applications de l'IA se sont également élargis. Son *telos* est en train de se transformer radicalement, car de simples assistants, les IA sont en passe de jouir du statut d'agents autonomes". L'agencité de l'IA suscite aujourd'hui d'inquiétudes et de nombreuses interrogations éthiques. Avec l'IA forte, le champ de la responsabilité humaine se rétrécit et paradoxalement s'élargit. Si le débat sur la responsabilité de l'IA se pose, cela fait suite à la mise en circulation des véhicules intelligents sinon "autonomes", à l'introduction des robots pour personnes âgées, à la possible mise en service des armes intelligentes ou des robots-tueurs/militaires, des robots juges, soigneurs qui pourront prendre des décisions de manière autonome. Mais s'agit-il d'une autonomie faible, ou forte dans le sens du sujet autonome kantien ? En cas d'échec d'un système d'intelligence artificielle autonome, à qui responsabilise : l'entreprise, l'utilisateur, l'IA, ou la société dans son ensemble ? Et jusqu'où peut aller cette responsabilité, si c'est l'entreprise, l'utilisateur, l'IA ou la société qui devrait l'assumer ? Voilà déclinées quelques questions en lien avec la responsabilité de l'IA dans ses applications actuelles et envisagées dans un futur proche au lointain. On pourrait bien constater que les

débats en cours se cristallisent sur l'agent à qui imputer la responsabilité. Une posture qui conduit à s'intéresser de moins en moins aux fondements et aux conditions de possibilité de la responsabilité. Hans Jonas fut le premier à poser la question de la responsabilité en lien étroit avec les progrès technologiques. Un nouveau type de responsabilité à l'âge technologique qu'il s'est évertué à penser les fondements et la portée. Dans le sillage du débat éthique sur la responsabilité de l'IA, on est amené à se demander si le principe de responsabilité de Jonas ne pourrait pas éclairer un tel débat. Par-delà les questions sus-soulevées, la question centrale qui oriente la réflexion en cours est la suivante : serait-il approprié de parler de la responsabilité de l'IA à partir du principe de responsabilité de Hans Jonas ? L'hypothèse qui sous-tend notre réflexion est que l'IA ne peut assumer des responsabilités sur des sujets humains. La vérification d'une telle hypothèse, nous conduira à adopter une approche philosophique fondée sur une méthode herméneutique analytique et critique qui s'appuie sur la littérature de l'IA et sur les textes de Jonas. L'intérêt de la réflexion vise à montrer que le succès de l'IA accroît la responsabilité humaine au lieu de l'amenuiser. Pour ce faire, notre réflexion se construira autour des points suivants : il s'agira de s'employer, dans une première étape, à un exercice de clarification conceptuelle, dans un deuxième moment à présenter les fondements du principe de responsabilité de Jonas et en dernière instance à procéder à une discussion sur la capacité de responsabilité de l'IA.

1. IA, sens et domaines d'application

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Voilà une question qui pourra, à première vue, recevoir une réponse univoque et simplifiée. Mais au regard des réponses tant plurielles que différentes rapportant à la question, on se rend vite compte que le sens de la notion de va pas de soi. Il faut commencer par observer que le concept d'IA est un concept qui revêt plusieurs sens, car s'appuyant sur des théories et orientations différentes. Procéder à un détour d'analyse critique des différents sens que revêt le mot s'impose ici.

La locution d'intelligence artificielle revêt plusieurs sens. Elle est employée pour faire référence à une science qui s'évertue à concevoir

et programmer des systèmes artificiels dotés d'intelligence. Des fonctions intelligentes conçues par des experts qui seront ensuite implanter dans des systèmes (logiciels, programmes...) ou objets (ordinateurs, robots...). Comme le fait observer Aurélien Vannieuwenhuyze (2019, p. 27) « Les robots, les voitures autonomes ne sont pas ce que l'on peut appeler des intelligences artificielles, ce sont des machines utilisant de cette intelligence ». La définition que propose Vannieuwenhuyze fait sans doute allusion aux systèmes experts. Ici, la démarche technique consiste à formaliser des comportements humains de sorte qu'ils puissent être dupliqués dans une machine. Se fondant sur des principes logico-mathématiques, les systèmes experts requièrent que soit transcrit en langage et interférence symboliques le raisonnement humain. La raison calculatrice est prise ici pour ce qui est de tout intelligent. Écartant la vie subjective, l'IA n'est plus qu'un agent rationnel, s'efforçant d'atteindre un objectif de façon optimale. Comme l'écrivent justement R. Stuart et N. Peter (2021, p. 16), « Un agent rationnel est un agent qui agit de manière à atteindre le meilleur résultat ou, dans un environnement incertain, le meilleur résultat espéré ». Mais une intelligence qui prétend mettre entre parenthèses la vie sentimentale, émotive, peut-elle encore mériter l'appellation d'intelligence, quoique artificielle ? L'homme est autant rationnel que raisonnable. Ce qui veut dire que l'IA dans les systèmes experts n'est pas un sujet moral. De tels systèmes rencontreront des difficultés quasi insurmontables, car il n'est pas possible de traduire la richesse des comportements humains, surtout ceux non rationnels (sentiments, émotions, créativité, sens moral...) par des symboles formels qui puissent être implémentés dans des machines. Une incapacité qui pourrait conduire à la conclusion que l'IA symbolique n'est pas une intelligence *stricto sensu*. Alors d'où tient le succès de l'IA au point de susciter des inquiétudes éthiques ?

Un autre sens qui revient est qu'on entend par IA, tout système artificiel permettant de simuler en partie ou en tout l'intelligence humaine. « La définition largement acceptée de l'intelligence artificielle est celle d'un programme informatique étant à même de reproduire des fonctions cognitives associées à l'esprit humain : apprendre, interagir, déduire, raisonner... » (J.-P. Desbiolles & G. Colombet, 2023, p. 30). Puisqu'il s'agit de simuler les fonctions

cognitives de l'homme, les concepteurs et développeurs des IA vont s'efforcer de construire des réseaux neuronaux à même d'imiter parfaitement le cerveau humain. L'IA est dite faible lorsqu'elle imite une parcelle d'intelligence humaine, et forte quand elle peut faire montre d'une intelligence générale et de conscience humaine. L'avantage que le système neuronal a sur l'IA symbolique est que le système évolue dans le champ de l'imprévisible, de l'indéterminé. Par le *deep learning* ou par l'apprentissage par renforcement, le système neuronal, à plusieurs couches, parviennent à des résultats extraordinaires.

Il faut tout de suite observer que la simulation dont il est question est à l'heure actuelle partielle. Pour l'heure, nous avons affaire dans la pratique à des IA spécifiques. Le réseau neuronal, quand bien même il s'inspire du cerveau biologique humain et éclairer par des neurosciences, n'est pas encore une IA générale. Les limites seraient moins techniques que théoriques. Tout porte à penser ici que le cerveau serait le siège absolu de l'intelligence. Ce qui conduit à sous-estimer l'ensemble du corps biologique de l'homme dans le discernement de soi et du monde. Par-delà le dualisme et le monisme réducteur, l'intelligence humaine ne peut être domiciliée dans une seule région particulière de l'homme. On est même tenté de dire que toutes les parties de l'organisme sont coproductrices de l'intelligence humaine. La critique de Dreyfus (1984) dirigée contre l'IA s'inscrit dans cette approche de l'intelligence humaine. Ce qui n'est pas vu comme une intelligence chez les humains est considéré en revanche comme une intelligence extraordinaire quand il est reproduit par une machine. Il s'agit de la perception, du langage, de la mobilité etc. Cette amplification des résultats des IA spécifiques conduit certains laudateurs à les envisager autrement.

Enfin, on parle de l'IA pour faire référence à la superintelligence. La superintelligence évoque le titre d'un ouvrage de Nick Bostrom. Dans cette approche, on part du présupposé que l'intelligence humaine est limitée et peut être améliorée, sinon être transcendée. La superintelligence s'inscrit dans le projet de la singularité dont l'une des figures de proue est Ray Kurzweil. Pour cet ingénieur, adviendront dans un futur proche des machines super-intelligentes capables de s'auto-reproduire. Ray Kurzweil prédit, en 2045, l'avènement « d'une intelligence non-biologique un milliard de

fois plus performant que l'esprit humain. Cet événement charnière de l'histoire de l'humanité, il l'appelle "singularité". (...) La singularité devrait, selon lui, survenir à partir du moment où la technologie deviendra si complexe, si autonome, si intelligente, qu'elle prendra en charge sa propre évolution dans un mouvement de croissance ininterrompu et exponentiel » (D. Neerdael, 2018, p. 439). Une telle conception de l'IA, même si elle se nourrit actuellement de la convergence des NBIC (Nanotechnologie, Biotechnologie, Science Informatique et Science Cognitiviste), relève de la science-fiction.

Il convient de noter que les définitions retenues ici n'épuisent pas le champ sémantique du mot. La réflexion en cours privilégiera les définitions qui présupposent l'autonomie des systèmes d'intelligence artificielle (SIA).

Au vu de leurs succès réels et présumés, les IA s'invitent dans tous les secteurs d'activité de l'homme. Et ne pouvant pas, dans le cadre de ce présent travail, nous intéresser à tous ses domaines d'application, nous focaliserons notre attention sur ses champs d'application tels que le domaine militaire, le domaine de la santé et enfin celui du transport. Ce sont des domaines où confier une décision à teneur morale à une IA dans son interaction avec les humains est plus que problématique. Dans le domaine militaire, on envisage l'usage des armes intelligentes ou des robots-tueurs. Si demain ces robots venaient à prendre part aux conflits armés ou non-armés, ils décideront selon leur dessein propre de qui vivra ou non. Le droit à la vie des humains dépendra peut-être de la "volonté" de ces robots. Dans le transport, il s'agit déjà de la mise en circulation des véhicules autonomes. Des véhicules dont la "responsabilité" s'étend de la sécurité du "propriétaire" ou des passagers à celle des autres usagers de la route. Et enfin de "robots médecins" autonomes décideront qui diagnostiquer et qui peut bénéficier des soins préventifs ou curatifs. Dans tous les cas, la responsabilité des IA est posée quand on envisage de les rendre comme des agents autonomes dotés d'une volonté. Les hommes doivent-ils déléguer leur responsabilité aux SIA ? Avant tout, quelles sont les conditions de possibilité de l'exercice de la responsabilité ?

2. Fondements et conditions de possibilité de la responsabilité chez Hans Jonas

Le développement de l'IA appelle-t-il la responsabilité humaine ou la responsabilité des machines ? Avant de s'employer à répondre à cette question nodale de notre réflexion, tâchons-nous à dégager les fondements de la responsabilité chez Jonas.

Commençons par remarquer que la responsabilité chez Jonas ne repose pas sur un fondement juridique. La particularité de la responsabilité juridique est qu'elle repose sur une faute déjà commise et sanctionnée par les lois de la cité. L'imputabilité d'un acte posé après coup constitue le sens de la responsabilité juridique. Alors que la responsabilité morale jonassienne se définit « non comme l'imputation à un individu des actes qu'il a accompli, mais comme une exigence de limitation d'un pouvoir » (J-Y. Goffi, 1993, p. 208). À partir de cette remarque préliminaire on peut déjà penser que la responsabilité de l'IA serait probablement une responsabilité pour faute commise et non une responsabilité fondée sur un pouvoir à en commettre une. Nous reviendrons sur la distinction que Jonas instaure entre la responsabilité morale et la responsabilité juridique.

L'originalité de la responsabilité jonassienne tient du fait qu'elle se fonde sur des soubassements théologico-philosophiques¹. S'inspirant d'un mythe de la création que lui-même a construit, Jonas en vient à indiquer que l'homme est cet être à qui, il incombe la « responsabilité envers le monde réel et les désastres que sa frivolité ou l'ignorance des conséquences de ses actes peuvent causer ; ensuite sa responsabilité plus essentielle à l'égard du devenir de la transcendance ; il y a enfin sa responsabilité à l'effet en retour qu'une transcendance menacée peut exercer sur les hommes » (M. Weyembergh, 1993, p. 191). Nous ne pourrons pas, dans les limites de ce travail, revenir dans les détails sur le mythe de la création cosmique que Jonas expose dans *Le Concept de Dieu après Auschwitz*.

¹ Il faut comprendre par fondement théologique non pas un fondement qui s'appuie sur des considérations religieuses consacrées, mais par fondement théologie une construction philosophique et rationnelle mettant en scène l'idée de Dieu dans la saisie des phénomènes aussi bien cosmiques qu'humains. Jonas écarte l'idée de fonder sa théorie de la responsabilité sur une foi religieuse.

Trois traits caractéristiques de l'idée de Dieu retiennent notre attention dans ce mythe. Il s'agit d'un Dieu en devenir, en souffrance et d'un Dieu impuissant. Sans ces traits caractéristiques, le monde devant nous, les visages humains que nous connaissons et bien d'autres *étants*, pour emprunter une terminologie heideggérienne, ne sauraient advenir. L'existence du monde et des êtres qui le composent est la conséquence du renoncement à l'essence de Dieu, à son *existentialité-essentialité*. « Dieu pour que le monde soit et qu'il existe de par lui-même, a renoncé à son Etre propre ; il s'est dépouillé de sa divinité, afin d'obtenir celle-ci, en retour, de l'odyssée des temps, donc chargée de la récolte fortuite d'une imprévisible expérience temporelle, lui-même, Dieu, étant alors transfiguré, ou peut-être aussi défiguré par elle. » (H. Jonas, 1994, p. 15) Un tel dépouillement rend Dieu vulnérable dans cette odyssée ; une vulnérabilité accompagnée de son impuissance. « Au concept d'un dieu souffrant et d'un dieu en devenir se trouve étroitement lié le concept d'un dieu *soucieux* – non pas éloigné, détaché, en lui-même enfermé, mais au contraire impliqué dans ce dont il a le souci » (H. Jonas, 1994, p. 26). Et Jonas (1994, pp. 26-27) d'ajouter, « ce Dieu soucieux n'est pas un magicien qui, par le seul acte de son souci, provoquerait simultanément la réalisation du but dont il a le souci : au contraire, il a laissé à d'autres acteurs quelque chose à faire, de sorte que son souci dépend d'eux. C'est donc aussi un dieu en péril, un dieu qui encourt un risque propre. (...) ce Dieu-là n'est pas un dieu tout-puissant ! ».

L'apparition de la vie subjective, consciente et spirituelle donne l'occasion à la divinité de se sauver du risque qu'il a décidé d'encourir. En l'homme, Dieu se redécouvre, retrouve partiellement sa puissance et se remet de son ignorance destinale. Cette puissance partielle retrouvée le maintient cependant dans l'angoisse existentielle et essentielle, car la liberté humaine peut stopper à tout moment cette odyssée divine. « La transcendance s'est éveillée à elle-même avec l'apparition de l'homme, et elle accompagne désormais les actions de ce dernier en retenant son souffle, avec l'espoir du demandeur, dans la joie et dans la tristesse, dans la satisfaction et dans la désillusion, se rendant, comme j'aimerais le croire, sensible à lui, sans pourtant intervenir dans la dynamique du théâtre du monde (...). » (H. Jonas, 1994, pp. 20-21)

L'implication éthique que nous tirons de l'aventure cosmique, ou ce qui revient au même de l'aventure divine, est que l'homme devient cet être à qui échoit la responsabilité de prendre soin de la créature et d'un Dieu s'efforçant de se réconcilier avec lui-même. En l'homme est confié une très grande responsabilité, puisque « Dieu, après s'être entièrement donné dans le monde en devenir, n'a plus rien à offrir : c'est maintenant à l'homme de lui donner. Et il peut le faire en veillant à ce que, dans les cheminements de sa vie, n'arrive pas, ou n'arrive pas trop souvent, et pas à cause de lui, l'homme, que Dieu puisse regretter d'avoir laissé devenir le monde » (H. Jonas, 1994, pp. 38-39).

À partir de ce mythe, on se rend compte que la responsabilité de l'homme se justifie par la puissance dont il dispose et de l'impuissance divine. Il ne s'est pas agi ici d'évoquer des principes religieux, en particulier d'une religion transcendante qui consacre l'homme comme un intendant du monde créé, mais d'une reconstruction de l'idée de Dieu pour fonder la responsabilité humaine. Une première condition de la responsabilité est donc le dépouillement de Dieu de son essence. L'arrière-plan théologico-philosophique de la responsabilité est prolongé par l'approche ontologico-métaphysique. Si la responsabilité humaine découle de l'impuissance divine, faut-il, *mutatis mutandis*, penser la responsabilité de l'IA comme résultant de l'impuissance humaine ? Avant de s'atteler à apporter une réponse à cette interrogation, examinons le second fondement de la responsabilité jonassienne.

Dans son ouvrage majeur, *Le Principe Responsabilité*, Jonas s'emploie à fonder ontologiquement et métaphysiquement sa théorie de la responsabilité. Ce qui a été esquissé comme fondements de la responsabilité dans *Le Concept de Dieu après Auschwitz*, dans le *Phénomène de la vie* et dans *Puissance et Impuissance de la subjectivité* trouve son achèvement dans *Le Principe Responsabilité*. Ce qu'il faut déjà observer est que le fondement théologico-cosmique est solidaire du fondement ontologico-métaphysique. La théorie de la responsabilité s'ouvre par ces mots : « Fonder le "Bien" ou la "Valeur" dans l'être, cela veut dire enjamber le prétendu gouffre entre l'être et le devoir » (H. Jonas, 1990, p. 157). Pour Jonas, le sens de responsabilité est domicilié en l'homme et son appel est adressé par des êtres vulnérables se trouvant sous le pouvoir de son action.

Autrement dit, la responsabilité a un fondement ontique et ontologique. Les concepts métaphysiques que Jonas mobilise dans cette fondation de la responsabilité sont essentiellement les concepts de fins, de valeurs, de vulnérabilité et de liberté. Les êtres vivants qui peuvent être impactés par le faire de l'homme, pour parler comme Jonas, sont des êtres poursuivant des fins. Poursuivre un but donné témoigne de la valeur de la chose poursuivie. « En entretenant des fins ou en ayant des buts, comme nous le supposerons maintenant, la nature pose également des valeurs ; car devant une fin donnée de quelque manière que ce soit et recherchée de *facto*, son obtention dans chaque cas devient un bien et son empêchement un mal, et avec cette différence commence l'imputabilité de la valeur » (H. Jonas, 1990, p. 158). Le devoir-être de l'Être s'explique par la valeur de l'Être sur le non-Être. Après avoir dégagé objectivement des valeurs dans la nature à partir du concept de fin, Jonas estime qu'il appartient à l'homme de protéger la valeur de l'Être, et ce d'autant plus qu'il dispose d'un pouvoir capable de mettre en péril cet Être-vulnérable. Autrement dit, l'homme étant au sommet du règne des fins et connaissant la valeur des fins et ayant intérêt que se perpétue la possibilité de poser et de poursuivre des fins, devient cet être à qui revient la responsabilité de garantir la possibilité de responsabilité au monde. Sans créer une rupture ontologique entre l'homme et le monde de la vie, Jonas reconnaît tout de même que l'homme se trouve au sommet de la vie téléologique.

La subjectivité consciente de l'homme, la capacité de transcendance de ce dernier, la prédisposition ontique de l'homme d'entendre l'appel à la responsabilité que lui adresse le monde de la vie et la liberté humaine, constituent les conditions de possibilité de la responsabilité chez Hans Jonas. Une responsabilité qui prend en charge l'avenir de l'humanité et de la vie en générale. Et surtout une responsabilité qui a pour « fin le maintien de l'exercice d'une responsabilité dans l'avenir, dans la mesure où seule cette responsabilité est le gage d'une autonomie souveraine » (E. Pommier, 2013, p. 139).

En résumé, l'impuissance divine et la valeur de l'être d'une part, et d'autre part la transcendance, la liberté et la subjectivité consciente de l'homme, fondent la responsabilité jonassienne. A partir de telles conditions de possibilité de la responsabilité, peut-on à

proprement parler de la responsabilité de l'IA, ou convient-il de parler d'un développement responsable de l'IA ?

3. Responsabilité de l'IA en question

Le contexte ayant conduit Hans Jonas à élaborer sa théorie de la responsabilité est bien évidemment celui marqué par des progrès technoscientifiques. Avec les nouveaux pouvoirs que confère la technique à l'homme aujourd'hui, il y a nécessité de repenser la responsabilité. De prime abord, la réflexion de Hans Jonas ne s'adresse pas en particulier aux intelligences artificielles. Se prononçant sur les problématiques en lien avec les systèmes d'IA de son temps, le philosophe fera remarquer : « Cela ne peut donc nullement intéresser particulièrement un philosophe ». Il laisse entendre ici que l'IA ne peut susciter un intérêt philosophique. Alors notre projet d'examiner la pertinence de la responsabilité de l'IA à partir du principe de la responsabilité ne devient-il pas une entreprise risquée, sinon vouée à l'échec ? Le désintérêt du philosophe au sujet des IA s'expliquerait par le fait que le niveau de développement de l'IA à l'époque était à son stade de balbutiement. Les années 80 étaient témoins de l'avènement des systèmes experts (IA symbolique) et de l'hiver de l'IA. Cependant les projections envisageaient déjà l'avènement des IA autonomes.

Même si Hans Jonas ne s'est pas consacré à l'élaboration d'une réflexion systématique sur l'IA, il ne manque pas dans sa réflexion des pistes pour penser les nouveaux défis éthiques qu'engendrent les IA. Ayant mené une réflexion globale sur les progrès technologiques, l'éthique jonassienne de la responsabilité nous offre des ressources intellectuelles pour soit poser les nouvelles questions éthiques en lien avec les IA soit répondre aux inquiétudes éthiques que ces dernières suscitent. Aux questions : « Ne peut-on pas dire que lorsqu'on fait appel aux ordinateurs ou aux réseaux de neurones pour arrêter une décision, ceux-ci assument des fonctions qui sont du moins équivalentes à une participation à la responsabilité ? Les hommes ne sont-ils pas dans ce cas-là de *facto* conduits à déléguer une responsabilité inconfortable aux machines ? » (H. Jonas, 2017 p. 103), la réponse du philosophe était sans équivoque. Pour lui :

Les décisions sont prises par des sujets qui assument également la responsabilité. Une machine ne pourra jamais la leur ôter. (...) si l'introduction de systèmes informatiques équivalents devait avoir pour conséquence que l'importance capitale de l'individu dans sa singularité soit minée au profit d'une machinerie sociale qui, au mieux, travaillerait sans heurt, cela serait grave : la perte du respect à l'égard de la subjectivité constituerait effectivement un grand danger pour l'humanité » (H. Jonas, 2017 pp. 103-104).

Il ressort de ces mots de Jonas que l'on ne peut parler de responsabilité que lorsqu'on a affaire à un sujet. Un sujet dont les implications philosophiques sont entre autres : une conscience consciente d'elle-même, une volonté, une transcendance subjective, une capacité d'émotivité. Anthropomorphiser actuellement les SIA ne serait pas une raison pertinente pour parler de la responsabilité autonome à leur égard. Une responsabilité sans sujets de responsabilité n'est pas envisageable. Les artefacts, bien qu'ils soient des IA fortes, ne peuvent jouir d'une autonomie morale au point que l'homme se résout à leur confier la liberté de décision et d'en être des marionnettes à leur tour. Pour le philosophe de la responsabilité « prétendre que, outre l'exécution des tâches, l'automate puisse lui-même devenir vivant, acquérir une âme et qu'il puisse désormais, en vertu de sa propre volonté, nous donner du fil à retordre, n'est que pure spéculation (...) » (H. Jonas, 2017, pp. 101-102). Une telle position de Jonas se laisse cerner aisément à partir des fondements et des conditions de possibilité de la responsabilité esquissés précédemment.

L'IA ne jouit rigoureusement du statut de sujet juridique ni celui du sujet moral pour être un agent responsable. Un véhicule, un robot-tueur ou "robot-médecin", prétendument autonome souffre d'une absence de vie subjective comprise comme vie consciente, téléologique, libre et volontariste. Dans une perspective jonassienne, la responsabilité est siégée dans un sujet conscient et libre, puisqu' « un devoir est contenu très concrètement dans l'être de l'homme existant ; sa qualité de sujet capable de causalité comme telle entraîne l'obligation objective sous forme de la responsabilité externe » (Jonas, 1990, p. 194). Chez Jonas le pouvoir dont dispose l'homme lui impose une responsabilité. En faisant le parallèle avec

une telle considération, on pourrait être amené à dire que le pouvoir des IA est une raison pour parler de la responsabilité des IA. Mais le pouvoir, s'il est une condition nécessaire, ne serait pas une condition suffisante, car « Le pouvoir devient objectivement responsable pour ce qui lui est confié de cette manière et il est engagé affectivement par la prise de parti du sentiment de responsabilité : dans le sentiment ce qui oblige découvre son lien avec la volonté subjective » (Jonas, 1990, p. 182). L'affectivité et la volonté subjective sont absentes dans les SIA.

La question de la responsabilité en lien avec les IA se situe en dehors d'elles. Il s'agit d'inviter les concepteurs, les entreprises et les développeurs à plus de responsabilité. Le souhait d'Asimov de voir des robots capables de sens éthique reste une entreprise irréalisable tant de la complexité des questions éthiques. Le succès et les promesses des IA, comme tout autre invention technique, entraînent dans la perspective jonassienne une responsabilité humaine. Il résulte qu'il est de notre responsabilité de conduire l'avenir de l'IA selon nos échelles de valeurs. Il est question aujourd'hui de penser des IA qui doivent assister l'homme et non le remplacer sur des questions hautement éthiques.

Conclusion

Sur le sujet de la responsabilité de l'IA, il convient de retenir avec Jonas que l'IA ne peut jouir du statut de sujet moral ni de celui d'un objet de responsabilité. Dès lors, l'humanité ne peut déléguer son sens de responsabilité morale ou même juridique aux IA. Pour éviter le *nihilisme* éthique qui accompagne les progrès techniques de façon générale et en particulier les IA autonomes, Jonas estime que la responsabilité de l'homme devient encore plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Si doter une IA d'une conscience morale serait très compliqué, cela revient à dire que seul l'homme doit répondre de ses actes. Une responsabilité qui se situe en amont et en aval de ses inventions, en l'occurrence le développement et l'utilisation des IA. Les IA accroissent le sens moral de l'homme, une responsabilité qui se charge de faire perpétuer la possibilité de responsabilité humaine. Des artefacts dénués de volonté, de liberté, de transcendance, en un mot d'*agencité*, ne peuvent assumer une responsabilité morale sur des

sujets humains. Seuls des sujets humains, au nom de l'enracinement ontique de la responsabilité, peuvent engager des débats sur la responsabilité historique qu'ils ont à assumer devant leurs artefacts. Les IA ne peuvent peut-être que les assister et non assumer toutes seules des enjeux moraux, sociaux, politiques, d'un agir. L'appauvrissement du sens de la responsabilité humaine nous conduira dans un monde dominé par le nihilisme radical, ici l'impossibilité de sens de l'existence et du monde, l'incapacité morale, et l'impossibilité de justifier ou de légitimer quoi que ce soit. Les conditions de possibilité de la responsabilité chez Jonas pourraient nous aider à éviter un tel nihil qui nous guette avec les IA.

Bibliographie

Bostrom Nick, (2017), *Super intelligence*, Malakoff, Dunod.

Desbiolles Jean-Philippe et Colombet Grégoire, (2023), *Hunain ou IA ? Qui décidera le futur ? Défis et opportunités d'un monde où l'IA nous dépasse*, Malakoff, Dunod.

Dreyfus L. Hubert, (1984), *Intelligence artificielle : Mythes et limites*, trad. de Rose-Marie Vassallo-Villaneau avec le concours de Daniel Andler, Paris, Flammarion.

Goffi J. Yves, (1993), « Communauté éthique et communauté politique », in Gilbert Hottois (éd.), *Aux fondements d'une éthique contemporaine. H. Jonas et H. T. Engelhardt*, Paris, Vrin pp. 205-222.

Jonas Hans, (1990), *Le Principe Responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, trad. de Jean Greisch, Paris, Cerf.

Jonas Hans, (1994), *Le Concept de Dieu après Auschwitz. Une voie juive. Suivi d'un essai de Catherine Chalier*, trad. de Philippe Ivernel, Paris, Payot & Rivages.

Jonas Hans, (2000), *Le Phénomène de la vie. Vers une biologie philosophique*, trad. de trad. de Danielle Lories, Bruxelles, Deboeck Université Bruxelles.

Jonas Hans, (2000), *Puissance et impuissance de la subjectivité*, trad. de Christian Arnsperger, Revue et présentée par Nathalie Frogneux, Paris, Cerf.

Jonas Hans, (2017), *Une éthique pour la nature*, trad. de Sylvie Courtine-Debamy, Paris, Flammarion.

Neerdael Dorian, (2018), « Singuralité », *L'humain et ses préfixes. Encyclopédie du transhumanisme et posthumanisme*, Gilbert Hottois, Jean-Noël Missa et Laurent Perbal (dir.), Paris, J. Vrin, pp.438-442.

Pommier Éric, (2013), *Jonas*, Paris, Les Belles Lettres.

Russell Stuart et Norvig Peter, (2021) *Intelligence artificielle. Une approche moderne*, 4^e édition, trad. de Claire Cadet, Laurent Miclet et Fabrice Popineau, Revision Claire Cadet, Person.

Vannieuwenhuyze Aurélien (2019), *Intelligence artificielle vulgarisée. La Machine Learning et le Deep Learning par la pratique*, ENI.

Weyembergh Maurice, (1993), « Before and after virtue », *Aux fondements d'une éthique contemporaine. H. Jonas et H. T. Engelhardt*, Gilbert Hottois (éd.), Paris, éd. Vrin pp.181-204.

Le machiavélisme : violation ou expression des droits des citoyens ?

DAOUDA KONÉ

*Docteur en Philosophie Politique et Sociale
Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire
Daoudakone285@gmail.com*

Résumé :

Les lois politiques machiavéliennes nous prescrivent d'agir dans le sens de la valorisation de la dignité humaine, du respect de la liberté et des droits des citoyens. En effet, selon Machiavel, l'homme politique qui met au-devant de ses actions le bien-être du peuple ou l'intérêt général ne peut subordonner les intérêts publics aux biens personnels. Son philosophe, loin d'être le lieu de la violation des droits et libertés des citoyens, est un ferment, une boussole pour tous les princes souhaitant apporter à leurs concitoyens le bonheur. Il est l'exaltation même des droits des peuples.

Mots-clés : Droits des citoyens, Politique, Virtù, Fortuna, Dignité humaine, Liberté, Pouvoir, Humanisme.

Abstract:

The machiavelian political laws recommend us to act in the sens of human dignity valorisation, the respect of freedom and the legitimate state. In fact, according to Machiavel, the statesman who favors the welfare of his people or the highest interest of the nation cannot subordinate them to his selfish and personal interests. His political philosophy is ferment, a compass for all the countries willing to bring their people happiness. He is the advocator of the people rights.

Keywords: Human rights, Politics, Virtù, Fortuna, Human dignity, Freedom, Power, Humanism

Introduction

Machiavel entend faire déposer à la politique son attachement traditionnel à la morale, et lui donner un nouveau statut, celui du réalisme, c'est-à-dire la politique détachée totalement de la morale, des valeurs canoniques et axiologiques. L'effectivité d'une telle ambition exige de la politique qu'elle s'affranchisse de toute pesanteur morale, pour s'affirmer elle-même. Pour ce faire, Machiavel préconise

des méthodes hors d'usage commun, des mesures an-éthiques, et des pratiques qui, sommes toutes, promeuvent moins la dignité humaine et les droits des citoyens et des peuples.

C'est justement dans cette logique que depuis plus de quatre cent cinquante ans qui nous sépare de Machiavel, sa pensée continue de susciter émois et bouleversements dans la philosophie politique. Ses détracteurs ou adversaires s'accordent à dire que, le machiavélisme est non seulement liberticide, mais il revendique l'aviilissement du citoyen, la fin de vie. Le Florentin est vu comme le sempiternel panégyriste de la violence dans la gestion des affaires politiques. Ainsi, « *Machiavel est mort il y a plus de quatre cent cinquante ans, mais son nom, aujourd'hui encore, demeure symbole de la ruse, de la duplicité et de l'exercice de la mauvaise foi dans le domaine de la politique. Celui que Shakespeare appelle « Machiavel-le-meurtrier » n'a jamais cessé d'être un objet de haine pour les moralistes de tous bords, conservateurs aussi bien que révolutionnaires. (...) Conservateurs ou révolutionnaires, tous semblent d'accord pour reconnaître que les maux dont la doctrine de Machiavel est porteuse constituent pour les fondements moraux de la vie politique, l'une des menaces les plus dangereuses qui soient.* »¹ En un mot, la pensée de Machiavel est synonyme de mise à mort de l'homme, de l'humain. Il existe, en conséquence, une certaine méfiance à l'égard de la théorie machiavélienne.

Les théories de Machiavel semblent faire l'apologie des moyens immoraux, ignominieux pour la conquête et la conservation de l'État. Ce qui intéresse le Florentin, ce n'est pas tant le bonheur du peuple, mais le pouvoir. Et, pour lui, tous les moyens sont bons pour parvenir à cette fin. Ils s'appuient justement sur des passages des ouvrages du Secrétaire florentin. Le penseur Italien, selon ces personnes, n'a pas de borne dans son processus d'acquisition du pouvoir. Parfois même, « l'auteur pousse jusqu'au blasphème ses recommandations ou suggestions. Dans le *Prince*, notamment, les passages à tonalité machiavélique ne manquent pas. »² Pour constater cet état de fait, besoin n'est pas de parcourir pendant longtemps ses

¹ Quentin SKINNER, *Machiavel*, traduit de l'anglais et post face par Michel Plon, Paris, Éditions Ellipses, 2002, p. 15.

² *Idem*, p. 5.

ouvrages en l'occurrence le *Prince*. Voyons plutôt quelques-unes de ces étranges insinuations : (pour posséder en toute sécurité les États qu'on a conquis, il suffit d'éliminer la lignée du prince qui les dominait [*basta avere spenta la linea del principe che gli dominava*], parce que pour tout le reste si l'on conserve leur ancienne condition et que l'on ne bouleverse pas les mœurs, les hommes vivront tranquillement. N. MACHIAVEL, 1996 a) Par ces propos, le philosophe semble conseiller au prince de piétiner les droits et libertés fondamentaux de ses sujets. En vérité, à ce niveau, le Florentin paraît sans vergogne vu qu'il professe que la politique n'est pas le règne des bons sentiments, mais elle est toujours, au contraire, un rapport de force, le lieu par excellence de l'assujettissement des sujets, du bafouement du droit des peuples. Or, la réalité politique que Machiavel présente n'est pas un produit de son imagination, mais bien ce qu'il a pu constater ou découvrir. Sa découverte, il l'a faite dans les livres de ses prédécesseurs, mais aussi et surtout dans la situation socio-politique de l'Italie. Ainsi, nous nous retrouvons face à une situation paradoxale, qui suscite moult questionnements. Dès lors, doit-on restreindre le machiavélisme au rejet des droits des citoyens ? Telle est la question centrale. Ne peut-on pas inférer que Machiavel a été condamné par contumace ? N'est-ce pas à tort que les adversaires de Machiavel, qui étaient cramoisi de colère, l'ont réprimandé ? Quelle lecture pouvons-nous faire de la philosophie de Machiavel dans son rapport aux droits et libertés humains ? Plus précisément, l'approche machiavélienne de la politique ne pourrait-elle pas servir de paradigme à une conduite efficace des princes dans l'optique de promouvoir les droits des citoyens ? Telles sont les questions subsidiaires qui sous-tendent cette réflexion. Ces questions dont les réponses animeront réflexivement les grands moments de cette contribution, ont pour objectif de situer sur l'enjeu de la philosophie machiavélienne pour nos sociétés actuelles.

Dans notre argumentaire, qui se fonde sur la méthode analytique et critique, nous nous efforcerons de mettre au goût du jour les griefs, ou du moins les reproches formulés à l'égard du philosophe machiavélien, dans la première. La deuxième partie, quant à elle, indiquera que la pensée politique du philosophe italien Nicolas Machiavel vise uniquement le bien-être du peuple. À la réalité, elle est

le visage de l'humanisme. De ce fait, elle souffre d'une méconnaissance.

I- L'approche machiavélienne de la politique : la silhouette du cynisme

Il est évident que la doctrine philosophique de Machiavel rime avec critiques, reproches, scandales et contestations. Effectivement, s'il se positionne dans la philosophie politique du Florentin une filiation trop évidente entre sa doctrine et sa renommée mitigée et étrange, il se joue en fait la caractérisation de l'œuvre machiavélienne et la détermination de sa postérité. La pensée machiavélienne revêt d'énormes critiques, allant des plus acerbes, véhémentes aux moindres. Il est certain que, les constructions philosophiques de Machiavel jouissent d'une grande méfiance de la part de bons nombres de penseurs, ceux qu'on appellera pourfendeurs et détracteurs du Florentin.

Avant d'aller plus loin, nous disons que, pour mieux appréhender les reproches faits à la philosophie machiavélienne, il faut procéder par l'analyse du « machiavélisme », terme sujette à polémique nécessitant un effort de compréhension. En effet, *(la plupart du temps, lorsqu'un terme en -isme se forge à partir d'un nom d'un auteur, c'est parce que la postérité a eu l'intuition qu'elle pourrait découvrir dans son œuvre des éléments de doctrine susceptibles d'inspirer les hommes et d'être pérennisés par un enseignement. Mais le machiavélisme n'est pas appréhendable à la manière du platonisme, du kantisme ou encore du marxisme : bien que l'œuvre machiavélienne partage avec ces grandes élaborations théoriques une authentique prétention à la vérité, ce terme vise, en effet, autre chose que la « philosophie de Machiavel ». Communément entendu, le machiavélisme désigne aussi bien la face sombre de la doctrine du Florentin qu'une attitude à l'égard du pouvoir connue et pratiquée bien avant lui. Plutôt qu'une doctrine philosophique, il évoque, dans la conscience vague que chacun est susceptible d'en avoir, un caractère ou un tropisme, si ce n'est un symptôme ou une perversion : on emploie ordinairement « machiavélique » dans l'ordre politique comme on le ferait pour « sadique » dans l'ordre moral. Cela tient à l'attitude qualifiée (et méjugée) par ce terme, puisqu'elle se*

caractérise comme un esprit de conquête et de conservation du pouvoir reposant sur l'absence de scrupules et sur la résolution d'employer tous les moyens pour triompher, y compris ceux qui sont moralement répréhensibles, tels que la violence, la ruse et la trahison. T. MENISSIER, 2019 a)

Machiavel fait l'apologie des moyens immoraux, ignominieux pour la conquête et la conservation de l'État. Ce qui intéresse le Florentin, ce n'est pas tant le bonheur du peuple, mais le pouvoir. Et, pour lui, tous les moyens sont bons pour parvenir à cette fin. Ils s'appuient justement sur des passages des ouvrages du Secrétaire. Le penseur, selon ces personnes, n'a pas de borne dans son processus d'acquisition du pouvoir. Parfois même, (l'auteur pousse jusqu'au blasphème ses recommandations ou suggestions. Dans le *Prince*, notamment, les passages à tonalité machiavélique ne manquent pas. T. MENISSIER, 2019, b). Pour constater cet état de fait, besoin n'est pas de parcourir pendant longtemps ses ouvrages en l'occurrence *Le Prince*. Voyons plutôt quelques-unes de ces étranges insinuations : (pour posséder en toute sécurité les États qu'on a conquis, il suffit d'avoir éliminé la lignée du prince qui les dominait [*basta avere spenta la linea del principe che gli dominava*], parce que pour tout le reste si l'on conserve leur ancienne condition et que l'on ne bouleverse pas les mœurs, les hommes vivront tranquillement. N. MACHIAVEL, 1996, b) Ou encore, « Les hommes doivent être caressés ou anéantis [*gli uomini si debbono o vezzeggiare o spegnere*]. Ils se vengent en effet des offenses légères, mais ne le peuvent des graves ; si bien que l'offense faite à un homme doit l'être de façon à ne pas craindre sa vengeance. »³ Et, il ne s'arrête pas là. Voyons plutôt : (certains pourraient se demander d'où provint qu'Agathocle et d'autres du même genre, après des trahisons et des cruautés infinies, put vivre longtemps en sécurité dans sa patrie et se défendre des ennemis extérieurs, et que jamais ses concitoyens ne conspirèrent contre lui [...]. Je crois que cela provient de la cruauté bien ou mal employée [*Credo che questo advenga dalle crudeltà male usate o bene usate*]. On peut nommer « bien employées » (si du mal il est permis de dire du bien) les cruautés qui se font tout d'un coup, en vertu de la nécessité de sécurité [*quella...che si fanno ad un tratto per la necessità dello*

³ *Idem*, p. 114.

assicurarsi], et sur lesquelles on n'insiste pas après coup, mais que l'on convertit pour le plus grand profit possible de ses sujets [ma si convertono in più utilità de 'subditi che si puo]. « Mal employées », ce sont celles qui, même rares au début, croissent avec le temps au lieu de s'éteindre. Ceux qui se comportent de la première manière peuvent, avec l'aide de Dieu et des hommes, avoir quelques remèdes à leur disposition [Coloro che osservano el primo modo, possono con Dio e con gli uomini avere allo stato loro qualche rimedio], comme en eut Agathocle ; pour les autres, il est impossible qu'ils se maintiennent. N. MACHIAVEL, 1996, C)

Mieux encore, la leçon majeure émise dans le chapitre XV du *Prince*, jette un froid glacial sur le lecteur tellement elle est crue, ou du moins cruelle. Dans ce chapitre, le Florentin estime que ce qui devrait attirer les dirigeants, ce n'est pas tant les valeurs cardinales, les thèses marquées du sceau de la vertu, mais plutôt la *verita effettuale della cosa*, la vérité effective de la chose politique. Ce qui importe pour le Florentin, dans la vie politique, c'est bien la crudité des choses ; il est judicieux pour le politique de se contenter de la réalité des choses. Il ne doit aucunement pas chercher à les embellir ou à les orner. Pour enfoncer le clou, le Florentin affirme, « *que celui qui délaisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt à se perdre qu'à se sauver. En effet, l'homme qui en toutes choses veut faire profession de bonté se ruine inéluctablement parmi tant d'hommes qui n'ont aucune bonté. De là il est nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir au pouvoir, d'apprendre à pouvoir n'être pas bon.* »⁴

La thèse qui ressort de ces différentes phrases machiavéliennes est : la figure ou la plume de Machiavel est sans aucun doute le symbole et la révélation de "la fécondité du mal". Ce qui intéresse le Florentin ce n'est pas tant le scrupule mais l'habileté, l'efficacité. C'est justement ce qui justifie ces propos acerbes de Voltaire à l'égard de Machiavel. Selon Voltaire, le machiavélisme est l'incarnation de la politique en tant que domaine ou lieu du « mal ». Pour corroborer cette idée, écoutons-le parlant de Machiavel : (un homme donne au monde des leçons d'assassinats et d'empoisonnement et son traducteur ose nous parler de sa dévotion ! FREDERIC II, 1985). Pour Voltaire, le Florentin a servi, ou du moins

⁴*Idem*, p. 75

à mis au-dessus de toutes les valeurs humaines l'utile au détriment de l'honnêteté, de la vérité, de la sagesse.

Aussi, la pensée philosophique du Florentin rompt-elle avec tous les paradigmes historiques et politiques traditionnels. Contrairement à ces prédécesseurs, qui faisaient la promotion des valeurs morales, de la vertu et de *l'iréal politique* (la politique marquée de la vertu et de la morale), le Florentin quant à lui, privilégie *la réal politique*. Avec lui, la politique ne vise que les intérêts et les résultats. Outre ce fait, ses détracteurs l'accusent d'opportunisme. Ainsi, ils estiment que, ses leçons, ou du moins le machiavélisme est amplifié et motivé par les circonstances personnelles du Florentin. Le Secrétaire se trouvant dans une situation fort déplorable, c'est-à-dire isolé et mis à l'écart avec l'avènement des Médicis au pouvoir, se verra dans l'obligation d'attirer l'attention de ces derniers en demeurant dans leurs grâces. Pour ce faire, il n'hésita pas à préconiser des méthodes les plus détestables et ignominieuses qui puissent exister.

Les moralistes reprochent à Machiavel de fonder, par le canal de ses préceptes, une société dépourvue de valeurs référentielles telles que : le bien, la morale, les bonnes mœurs. En effet, pour ces derniers, le Florentin fait une mauvaise analyse en revendiquant l'émancipation de la politique vis-à-vis de la morale. Selon eux, dire que la politique a sa propre morale en dehors de la morale classique, s'est cautionner ou encourager les ignominies, les atrocités et les crimes de tous ordres. Cette thèse machiavélienne est d'autant plus absurde qu'elle donne naissance aux régimes totalitaires, qui tyrannisent et martyrisent leurs peuples. Selon eux, il est incongru de penser que, la politique et la morale sont antinomiques d'autant plus que pour la fondation et la consolidation d'une bonne cité, politique et morale doivent cohabiter. Cette thèse est une lapalissade pour eux. À ce niveau de notre raisonnement, la confrontation entre Machiavel et les moralistes comme Grotius, Voltaire, Frédéric II ou encore Kant s'avère, sur ce sujet, éclairante.

Les recettes machiavéliennes témoignent de l'inhumanité qui caractérise le Florentin. À bien des égards, le chancelier italien, de par ses conseils, pourrait être taxé d'immoral, d'an-éthique. Toute personne humaine doit se méfier de sa doctrine. Effectivement, en partant du présupposé que les hommes, ou du moins que la plèbe est d'un acabit mauvais, pour conseiller au prince de « supprimer ceux

qui vous peuvent ou doivent nuire »⁵, le Secrétaire fait preuve d'une méchanceté criante lui-même. Car, point n'est besoin d'exercer des contraintes physiques et morales sur ses concitoyens au motif qu'ils sont mauvais ou méchants. En demandant à son prince d'employer des méthodes hautement immorales, hors d'usage commun, drastiques et draconiennes, le philosophe apparaît comme un véritable sanguinaire n'hésitant pas à faire l'apologie des pratiques les plus sordides, inhumaines et soporifiques qui soient. D'autant plus qu'il semble justifier les régimes dictatoriaux et tyranniques.

Il fait montre d'une ignominie avérée en bouleversant l'ordre « morale »,⁶ qui existait. Il étonne de par son charme pour les crimes, les assassinats, les meurtres, en ce sens qu'il affirme que, ces pratiques suscitées sont des moyens par excellence d'acquisition et de conservation du trône. Selon lui, il n'y a aucun mal à occire, à user des mécanismes moralement inadmissibles, parce qu'il n'y a ni bien ni mal en soi ; ce qui compte, c'est le résultat. Autrement, on peut partir du mal pour aboutir au bien ; et une fois le bien atteint, on saura vous pardonner le mal passé. Ainsi compris, « Machiavel pense que le souverain qui serait toujours bon ne manquerait pas de perdre le pouvoir consécutivement à des initiatives de ceux qui ne sont pas. »⁷ Pour donner un sens à ses théories a priori diaboliques, l'auteur des *Discours* avance la thèse qu'il n'y a pas une chose ou une action qui soit bien ou qui soit mal en soi. Seul le résultat de l'action permettra de dire qu'une action est bonne ou non. Avant l'action, on ne peut présupposer de sa bonté ou non. Selon le philosophe florentin, « tout bien considéré, on trouvera certaine chose qui apparaît une vertu, et qui, à la pratiquer sera sa chute, et telle autre qui semblera un vice et qui, à la pratiquer, lui procure sécurité et bonheur. »⁸ Machiavel renchérit : « *dans les actions de tous les hommes et surtout des princes, où il n'est pas de tribunal à qui recourir, on considère la fin. Qu'un prince donc s'efforce de vaincre et de conserver son pouvoir, les moyens seront toujours jugés honorables et loués de tous, car le vulgaire est convaincu par les apparences et par l'issue des choses.* »⁹

⁵ MACHIAVEL, *Le prince*, Christian Bec, Paris, Robert Laffont, 1996, p.94

⁶ (C.) ZAKKA et (T.) RENISSIER, *Machiavel*, Paris, PUF, 2001, p. 124

⁷ THERRIEN & al, *Éthique et Politique. Liberté et pouvoir*, Québec, Éd. Gaëtan morin, 1989, p. 247.

⁸ Nicolas MACHIAVEL, « Le prince », in *Œuvres Complètes*, Introduction par Jean Giono, Édition Établie et Annotée par Edmond Barincou, Paris, Gallimard, 1952, p. 365.

⁹ *Idem*, p. 381.

Dans l'État machiavélien, les lois visent l'intérêt particulier du prince, les mensonges, les ruses et toutes sortes d'artifices pour enlever au peuple son ardeur, sa promptitude, sa force, d'où sa vertu narcotique ou soporifique. Tel se résume la maxime machiavélienne : la fin justifie les moyens.

Si l'on veut parvenir au sommet du pouvoir et y demeurer aussi longtemps que possible, alors que l'on soit moins ami à la morale ou au bien, parce que « qui veut faire profession de bien risque sa propre perte. »¹⁰ Mieux, le penseur conseille au prince de faire de la violence son fidèle compagnon, étant donné que les hommes jouissent d'une nature ou d'un tempérament très chaud aucune tempérance ne peut les amadouer ou les attendrir. Du coup, pour arriver à les adoucir et vivre en paix, seule la violence est efficace. Raison pour laquelle, il soutient : « si l'on veut qu' [...] une république vive longtemps, il est nécessaire de la ramener souvent vers son origine. »¹¹ Pour le Florentin, la violence est le sein maternel de tout ordre institutionnel puisqu'aucun État ne peut se consolider sans elle.

Cependant, il est évident que la violence loin de garantir la paix installe la terreur, la peur et l'horreur. La violence s'insère dans le hiatus laissé par les tumultes internes que le philosophe demande cruellement au prince d'entretenir. Pour convaincre son prince de l'efficacité de ses préceptes, il lui livre plusieurs modèles politiques parmi lesquels : Agathocle de Sicile. Ce dernier, « réunit un matin le peuple et le Sénat de Syracuse comme s'ils avaient eu à délibérer sur des affaires relevant de la république, et à un signal convenu, il fit tuer par ses soldats tous les Sénateurs et les plus riches du peuple : ceux-là morts, il (...) demeura sans aucune controverse civile. »¹² Après cette monstruosité, personne ne pût s'opposer à lui durant son règne.

À parcourir les livres de Machiavel, on se rend compte que ses modèles politiques sont reconnus pour leur monstruosité, leur cruauté et leur penchant exagéré pour la violence. On peut citer entre autres, César Borgia qui a fait exécuter Remire d'Orque son ministre après que celui-ci eut éliminé tous les adversaires du Duc ; Liveroto de Ferro s'adonna, quant à lui, a beaucoup de crimes pour conserver son trône. Le Florentin incite, ainsi, au parricide, au génocide, aux trahisons, aux

¹⁰ *Ibidem*

¹¹ T. BERNIS, « L'origine de la loi chez Machiavel », in *L'Enjeu Machiavel*, Paris, PUF, 2001, p. 132.

¹² Nicolas MACHIAVEL, *Le prince*, Paris, GF, 1980, pp. 119-120.

cruautés, à la férocité. De la sorte, il met en exergue deux modèles de prince : l'un qui a coûté à son État la stabilité du fait de sa douceur et de sa tendresse et l'autre fort de sa férocité et de sa cruauté sauva sa patrie de l'anarchie. Ainsi, selon lui, Scipion, doux et compatissant, ne put empêcher en Espagne une révolte terrible de ses soldats. En n'usant que de moyens très moraux, il laissa couler en vain beaucoup de sang.

Également, le machiavélisme signifie la fin de l'État de droit, de la vie. La politique machiavélique est à n'en point douter, une quête perpétuelle du pouvoir, de l'intérêt personnel du prince. Le machiavélisme est au service des tyrans et des despotes. Il est, pour ainsi dire, à la recherche effrénée des voies et moyens susceptibles de réussir le pillage des ressources nationales. L'ensemble des préceptes de Machiavel, contenu dans ses ouvrages, précisément dans *Le prince* sont destinés aux tyrans. C'est donc à juste titre que Frédéric II, pense qu'il est effroyable et terrifiant de vivre au sein « d'un État où règnerait un prince comme Machiavel prétend le former. »¹³ Machiavel, est un partisan constant de la tyrannie. C'est pour cette raison que son œuvre, plus de quatre siècles après, continue d'inspirer bons nombres de tyrans et de despotes à travers le monde.

Si aux dires de Spinoza, Machiavel a laissé pour la postérité des préceptes et des (avis très salutaires. B. SPINOZA, 1966), il est aussi salutaire d'avouer que le philosophe n'a pas laissé une philosophie immaculée. Dans cette logique, Merleau-Ponty n'hésitera pas à parler de Machiavel comme une grande déception et d'une profonde diabolisation. À ce propos écoutons le penseur : comprendre Machiavel dans sa folie, c'est qu'« on s'accommoderait d'un cynique qui nie les valeurs ou d'un naïf qui sacrifie l'action. On n'aime pas ce penseur difficile et sans idole. »¹⁴ Selon lui, le machiavélisme se conjugue avec la malhonnêteté, la gredinerie et la mauvaise foi.

En somme, nous retenons que Machiavel, du fond de son exil, atteint d'une éclampsie, a accouché des préceptes ou principes inhumains et dégradants. La caporalisation du pouvoir par le prince favorise, pour sa survie, tous les comportements qui portent atteintes aux droits humains. En effet, le machiavélisme ordonne la violation

¹³ FRÉDÉRIC II, « L'anti machiavel », in *Œuvres philosophiques*, Paris, Fayard, 1985, p. 78.

¹⁴ MERLEAU-PONTY, *Notes sur Machiavel* : communication au congrès "umanesimo e scienziapolitica", Rome-Florence, Septembre 1949.

des droits des citoyens dans la mesure où la paix et la sécurité sont menacées. Les citoyens-sujets n'ont guère la liberté d'expression, de religion et de représentation puisque les contraintes ou intimidations du monarque ne les libèrent pas de la torpeur, disons de l'esclavage.

L'on comprend pourquoi, avant John Locke, David Hume, J.-J. Rousseau, Montesquieu etc. qui sont considérés comme des précurseurs de la déclaration des droits de l'homme, Machiavel a été dédaigné. L'homme, qui revendique des actes inhumains mettant fin aux libertés civiles et politiques, méprisait-il ou méconnaissait-il les Droits des Citoyens ? Le vin que l'écharon (c'est-à-dire Machiavel) servait au prince est-il seulement du venin ? En quoi peuvent donc consister les vertus purgatives du machiavélisme qui semble faire de lui un précurseur des droits de l'homme ?

II-Le machiavélisme, le creuset de la promotion des droits des citoyens.

Une lecture approfondie, objective et dépouillée de toutes sortes de préjugés ou de stéréotypes, nous donne de constater que réduire la pensée machiavélienne au « machiavélisme » serait une perception tronquée et erronée d'autant plus qu'elle ne serait fondée sur aucune réalité.

Ce qui préoccupe Machiavel, c'est de bâtir un pouvoir fort et souverain capable non seulement de résister aux assauts expansionnistes des pays voisins, mais aussi de garantir l'équilibre et la cohésion sociale. La fin recherchée par Machiavel a toujours été « d'élever l'Italie au rang d'État. »¹⁵ Pour réussir ce pari, il faut incontestablement user de tous les moyens en vue d'endiguer ou de contenir toutes les velléités et assauts des pays étrangers, qui ont intérêts à la désunion, à la mésentente entre les fils et filles d'Italie. C'est ce qui explique le « vibrant appel contre l'envahisseur »¹⁶ qu'il ne cesse de lancer. La chose qui avait plus d'importance pour Machiavel c'était la cause nationale. Pour parvenir à ce résultat, aucun sacrifice ne doit être ignoré. Ce qui attristait davantage le Florentin,

¹⁵Friedrich HEGEL, « La constitution de l'Allemagne (1800-1802) », in *Écrits politiques*, traduit de l'allemand par Michel Jacob, Paris, Champ Libre, 1977, p. 118.

¹⁶ Christian BEC, « Préface », in *Œuvres de Machiavel*, Traduction Christian Bec, Paris, Robert Laffont, 1996, p. XXIX.

c'est que sa patrie soit victime de l'oppression étrangère. Et, Machiavel montre son dédain pour cette domination destructive et liberticide des envahisseurs. Il le dit en ces mots : « L'Italie a été piétinée par le Roi Charles, pillée par le Roi Louis, violée par le Roi Fernand et déshonorée par les suisses. »¹⁷ Les grandes puissances vont se partager l'Italie entre elles dans l'irrespect totale de la souveraineté de l'Italie. Le culte des intérêts privés fondement de la guerre à la Renaissance est ostentatoire à la quête de l'intérêt général adjuvant au bonheur des citoyens.

À l'évidence, il faut reconnaître que, le plus important pour Machiavel n'est rien d'autre que la stabilité politique et l'unité nationale gages de l'indépendance et de l'autonomie de son pays vis-à-vis des puissances étrangères. Dans son entendement, l'indépendance du pays signifie l'abandon de toutes prétentions de s'immiscer dans les affaires internes d'un autre pays tout aussi indépendant. Du coup, on pourrait dire avec le Secrétaire Florentin que, l'indépendance des pays consacre le respect de la souveraineté de chaque État. C'est justement, dans l'optique de parvenir au respect de la souveraineté de sa patrie, que le philosophe préconise les méthodes soporifiques et hors d'usage commun.

La solution que propose le machiavélisme pour sortir de la domination est l'engagement : « l'engagement florentin repose sur la valorisation des ressources intrinsèques de l'action. »¹⁸ Autrement exprimé, l'auteur du *Prince* demande vivement au prince et aux citoyens l'esprit de leader, la mentalité de leadership. Pour lui, c'était la seule solution pour aider les Italiens à se développer, à sortir de l'obscurantisme et de l'ignorance. À cet égard, Machiavel prend l'exemple de certains personnages qui ont conduit la destinée de leur peuple grâce à leurs actions, leurs engagements et leurs dévotions. Parmi ces grandes figures historiques : César Borgia qui réussit à sauver la Romagne de la déliquescence, de la ruine, et Moïse, Romulus, Cyrus et Thésée ; leaders mythiques des civilisations hébraïques, romaines, perses et grecques. Pour le secrétaire-philosophe, « la *virtù*, le talent du leader, réside dans la triple capacité

¹⁷ Nicolas MACHIAVEL, *Le prince*, Traduction Jean Anglade, Paris, Librairie Générale de France, 1983, p. 67.

¹⁸Thierry MÉNISSIER, « Machiavel et le management : limites et pertinence d'une affiliation », in *Rue Descartes*, 2017/1 (n°91), pp. 45-61, <https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2017-1-page-45-htm>, p. 49.

de dessiner un projet collectif, d'animer l'action d'une communauté humaine qui prend conscience d'elle-même, enfin de produire grâce à elle des effets tangibles dans des contextes d'adversité. »¹⁹ Seul le talent de leader peut permettre à un peuple d'avancer, de progresser.

Alors, il appartient aux dirigeants, aux peuples d'être des Moïse, des Romulus, des Cyrus, des Thésée et des César Borgia pour développer leur pays et leur continent. Nous disons, à cet égard, que les préceptes machiavéliens concernant l'action, l'engagement et le talent de leader méritent d'être soulignés, de par leur pertinence et du fait de leur importance, de leur portée pour les générations contemporaines confrontées à d'énormes défis existentiels. Il faut à la tête de nos États de véritables *virtuosos*, de vrais leaders, en ce sens que le leadership et la bonne gestion sont inextricablement liés.

En plus, en marquant son aversion totale à la politique aventuriste et impérialiste des puissances étrangères qui prenaient en otage son peuple et sa patrie, le Florentin démontre son amour exagéré pour la liberté et le respect des droits de ses concitoyens. En effet, en faisant de la recherche de l'intégrité sociopolitique et territoriale de sa nation son leitmotiv de bataille, c'est assurément parce qu'il est conscient des effets funestes de l'absence de liberté, d'autonomie et de souveraineté d'une part de la plèbe et, d'autre part de l'État.

Pour lui, le simple fait d'inviter ou de laisser les pays étrangers s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Italie était une raison suffisante pour maintenir son pays désuni, divisé, étant donné qu'aucun de ces pays n'avait intérêt à l'entente et à l'union des italiens. Effectivement, la France, l'Allemagne et l'Espagne, qui s'étaient déjà unifiés, étaient à la base des guerres fratricides entre les villes d'Italie. (*Voilà le préalable fondamental qui s'impose à l'esprit de Machiavel : il faut unifier l'Italie. Tous les malheurs que le pays a éprouvés depuis une quinzaine d'années viennent d'une sorte de décalage historique : la France et l'Espagne viennent d'achever leur unité, alors que l'Italie, divisée, non seulement est incapable d'opposer un front uni à l'étranger, mais ne cesse de l'attirer chez elle pour le mêler à ses querelles intestines.* N. MACHIAVEL, 1983) En d'autres mots, le Florentin met l'état de désordre, de décadence et de décrépitude de son pays sur le compte de l'invasion des pays voisins, qui violent

¹⁹Idem

systématiquement la liberté et les droits de ses concitoyens. Il est patent que, ce qui préoccupe Machiavel au-delà de ses méthodes narcotiques, c'est incontestablement la liberté et le bonheur des siens. C'est justement pour cette raison qu'il n'hésite pas à rechercher par tous les mobiles la stabilité et le bien-être des citoyens.

Tenant énormément à l'apport considérable que représente le passé pour le présent et le futur, Machiavel s'inspire énormément de ses illustres prédécesseurs, notamment ceux de l'Antiquité. Ainsi, influencé par Aristote et le réalisme de Xénophon, le *duumvir* italien demande à son prince d'adopter une posture qui lui sera bénéfique dans son rapport au peuple. Alors, lui conseille-t-il d'être en parfaite harmonie avec ses sujets. Écoutons plutôt : « Machiavel s'inspire de Xénophon et d'Aristote pour conseiller au prince de vivre en accord avec ses sujets. »²⁰ Les projets du prince doivent s'arrimer aux intérêts communs. Son prince a le devoir de se mettre au service du peuple et non se servir du peuple. Il est tenu d'éviter tout comportement susceptible d'attirer la colère et la haine de la masse. Pour ce faire, il faut éviter aux citoyens les outrages et les injures dans la mesure où lorsqu'ils sont accablés, ceux-ci sont capables du pire. « Je dis donc que le prince, ou la république, qui a peur de ses sujets et qui craint qu'ils se révoltent, n'éprouve ce sentiment que parce qu'il s'est fait haïr. Les mauvais traitements sont la source de cette haine, la cause des mauvais traitements, c'est l'opinion du prince qui croit qu'il aura la force de contenir ses sujets. »²¹ (N. MACHIAVEL, 1952) Les souverains ne peuvent avoir une attitude méprisante à l'égard du peuple, en ce sens que ce dernier représente le meilleur bouclier, ou du moins la meilleure forteresse d'un dirigeant.

De même, le secrétaire florentin demande à son souverain d'être un homme de loi, de parole et de foi. Un homme digne de confiance, et qui ne serait jamais tenter d'abuser, de mentir ou de tromper le peuple. S'il lui arrivait par la force de la *fortuna* de ne pas tenir parole, il doit être à même de le justifier de façon efficiente à son mandant, qui est le peuple. Car, il est mauvais de ne pas respecter ce qu'on a établi comme loi : « je ne crois pas qu'il y ait de moins mauvais exemples dans une république que de faire une loi et de ne pas

²⁰ *Idem*, p. 31.

²¹ Nicolas MACHIAVEL, *Œuvres complètes, Œuvres Complètes*, Introduction par Jean Giono, Édition Établie et Annotée par Edmond Barincou, Paris, Gallimard, 1952, p. 581

l'observer, surtout si c'est toi qui l'as faite. »²² Pour l'auteur de *Le prince*, tout bon souverain a le devoir de répugner le comportement du moine Savonarole. En effet, Savonarole, pour ses intérêts personnels jugea bon de ne pas respecter les lois qui régissaient la vie de la cité. Ce qui lui valut non seulement le nom de prince indigne, mais aussi accélérât sa chute dans le précipice. Partant d'un tel constat, nous pouvons alléguer que le machiavélisme loin d'être à des années-lumière du bien, du bonheur du peuple en est le sanctuaire même. Alors, tous les dirigeants politiques peuvent s'en inspirer sans modération.

Le machiavélisme se nourrit du respect des droits et liberté des citoyens, et du bonheur de la cité contrairement à ces préjugés ou autres stéréotypes dont il est victime. C'est dire que, « *si on lit le prince avec attention, on verra que Machiavel en se fondant sur des considérations d'intérêt, de sécurité et surtout de puissance militaire, incite le prince à créer les conditions de la république : il faut lutter contre les puissants, protéger les humbles, aimer le peuple et non s'armer contre lui. Qui sait découvrira dans le prince comme dans le discours, les fruits d'une réflexion ardente sur les conditions réelles de la liberté.* »²³ Autrement, la révolution machiavélienne ne prône pas l'oppression ou les scélératesses, mais la reconnaissance des droits des Italiens en particulier, et, en général de tous les peuples. Elle vise à mettre un terme aux différentes classes.

Également, on se rend compte que, Machiavel tout au long de ses œuvres est animé de bons sentiments vis-à-vis du peuple. Il n'a qu'un seul souhait, il en fait même une obsession : le salut du peuple et de l'Italie. Par conséquent, ses vertus purgatives ne visent que la protection et la sécurité des personnes et des biens. Elles ne sont ni contre les populations ni au service des princes. Elles ont pour unique but d'assurer l'ordre, la stabilité contre la délinquance, le brigandage et la punition du crime. Et cela ne fait l'ombre d'aucun doute que la pensée du Florentin ait été la principale source d'influence de plusieurs penseurs notamment « *des révolutionnaires qui, en réaction contre les excès de l'absolutisme monarchique, entend proclamer les droits inaliénables de l'homme face au pouvoir et soumettre l'exécutif*

²² *Idem*, p. 477

²³ Nicolas MACHIAVEL, *Le prince et les autres textes*, Paris, UGE, 1965, p. 9.

à la volonté de la nation ; on la retrouve tout au long du XIXe siècle, au fil de la lutte contre les résurgences de l'absolutisme, et l'épanouissement de la théorie de l'État en droit coïncidera avec l'avènement d'un État libéral qui entend contenir les interventions de l'État dans la vie sociale, au nom du primat accordé à l'individu et des bienfaits présumés de l'ordre « naturel ». « Au cœur de l'État de droit, il y a donc fondamentalement l'idée de limitation du pouvoir, par le triple jeu de la protection des libertés individuelles de l'assujettissement à la nation et de l'assignation d'un domaine restreint de compétences. »²⁴

Comprenons à partir de ces propos que, la doctrine machiavélienne incarne des valeurs républicaines, d'autant plus qu'elle privilégie les Républiques par rapport aux monarchies. Interrogeons-le donc : « les gouvernements populaires, pour avoir une longue durée, ont eu besoin les uns et les autres d'être retenus par des lois. Un prince qui peut tout ce qu'il veut ne fait que des folies, un peuple qui peut tout ce qu'il veut ne fait que des folies. »²⁵ Un respect mutuel s'impose entre le dirigeant et son peuple et cela dans le respect des lois établies dans la Cité. C'est dans cette communauté de destin que l'harmonie peut naître dans la cité. Et, cette thèse sera épousée par Gaston Bouthoul. Écoutons-le plutôt, « Plus tard, le peuple aima et flatta le prince (à cause de ses bienfaits). Plus tard, il le craignit à cause des lois) et le méprisa (à cause de ses injustices). Il devenait déloyal pour avoir traité déloyalement, et perdit confiance, ne recevant que de bonnes paroles non suivies d'effets. »²⁶ Il faut que, la bonne foi anime le dirigeant. Une foi basée sur les lois issues du consensus.

Cette attitude a sans doute influencé la déclaration des Droits de l'Homme, à savoir « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». ²⁷ La paix, que ceux-ci ont perçue dans la pensée machiavélienne, consiste à tirer le citoyen de la solitude en l'intégrant dans le groupe

²⁴ Nicolas MACHIAVEL, *Œuvres complètes*, Introduction par Jean Giono, Édition Établie et Annotée par Edmond Barincou, Paris, Gallimard, 1952, p.472.

²⁵ Jean-Jacques CHEVALIER, *L'État de droit*, Paris, Montchrestien, E.J.A, 1994, p.55.

²⁶ G. BOUTHOU, *L'art de la politique*, France, Seghers, 1969, p.78.

²⁷ Déclaration universelle des droits de l'homme. www.un.org/fr/documents/ndnu

où la fraternité et l'amour sont de mise. La religion est, pour tout dire, selon Machiavel le ciment, le fondement de la cohésion sociale.

Conclusion

On peut donc arriver à la conclusion qu'il existe un rapport très intime entre droits des citoyens et machiavélisme. La pensée machiavélienne, contrairement à toutes les critiques, les médisances à son égard recèlent les valeurs, les vertus qui font d'elle le creuset de la promotion des droits des peuples. La nécessité d'une appropriation et d'une application du machiavélisme s'inscrit justement dans ce cadre. Car, le machiavélisme est l'exaltation même de la dignité humaine. Il est le creuset des droits des citoyens.

La politique machiavélienne est une panacée pour la promotion de la dignité humaine et des droits des citoyens. Ce qui fait de machiavel un possible précurseur de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen. En effet, le prince machiavélien est porteur des valeurs susceptibles de faire le bonheur de son peuple et de favoriser le bien-être des siens. La pensée de Machiavel appelle à une responsabilité, à une efficacité politique afin de sortir son pays de la ruine et de l'instabilité qui le maintient au plus bas niveau des pays. Dès lors, le machiavélisme peut être d'une grande utilité voire d'une grande nécessité pour tous les continents particulièrement le continent africain qui souffre d'une instabilité politique qui l'éloigne de toutes les considérations humaines. Pour une Afrique en proie à de sempiternelles crises, à l'absence de l'État de droits et à la violation des Droits de l'Homme ; le machiavélisme est la solution idéale. Comme la mandragore, cette plante purgative, le machiavélisme peut sortir l'Afrique de sa mauvaise gouvernance, de son instabilité socio-politique.

Pour Machiavel, ce qui compte c'est « *de subordonner les intérêts particuliers au bien public, le désir de combattre la corruption, la tyrannie et l'ambition, enfin, d'atteindre à la gloire et à l'honneur (...) pour son pays.* »²⁸ Ainsi, en mettant au-devant de toute chose l'intérêt suprême de la nation, la liberté, l'unité et

²⁸ Quentin SKINNER, *Machiavel*, traduit de l'anglais et post face par Michel Plon, Paris, Éditions Ellipses, 2002, p. 18.

l'amour ; Machiavel, est sans aucun doute un précurseur des Droits de l'Homme. Par conséquent, le Florentin peut être qualifié de « *prunelle de Dieu sur terre* »²⁹, car pour lui, il n'y a pas de combat plus noble que celui qui vise le règne de la dignité humaine en tout temps et en tous lieux. La philosophie se veut culture de l'humanisme, de la paix et du don de soi. Machiavel a passé sa vie à partager ses connaissances, ses expériences aux autres. Il a consacré son existence au service de son pays et de son peuple.

L'État machiavélien, pour assurer le bonheur des siens en mettant fin à la ruine, à l'anarchie et au chaos généralisé se devait d'être rigoureux. Sinon, la finalité de toutes ses actions était le bien commun. Il n'était pas dans ses intentions d'abroger les lois morales ou religieuses. Toutes les lois et les théories de Machiavel visaient un idéal : celui d'assurer l'égalité, la sécurité individuelle et collective, la liberté, la paix sociale et l'instauration d'un État de Droit respectueux des Droits des citoyens. Sa politique visait l'élimination radicale de l'injustice et de l'iniquité sociale. Il est évident que, « Machiavel est implacable comme un soleil d'été. C'est l'astre qui rend sa prose cinglante, jetant sur toutes les choses une lumière si crue qu'elle rend les arêtes plus vives. »³⁰ C'est pourquoi, selon nous, pour que prennent fin la dégénérescence de l'humanité, il serait judicieux que les politiques séjournent véritablement dans le philosophe machiavélien. C'est pourquoi, d'ailleurs, il « fut et continue d'être une source d'inspiration majeure pour repenser »³¹ les agissements et l'ordre politique moderne.

Références bibliographiques

Bah Henri, (2010), *Droits de l'Homme au quotidien*, Abidjan, Commission Nationale ivoirienne pour l'UNESCO.

berns, (2001), « L'origine de la loi chez Machiavel » in *L'enjeu Machiavel*, Paris, PUF.

²⁹ Henri BAH, *Droits de l'Homme au quotidien*, Abidjan, Commission Nationale ivoirienne pour l'UNESCO, Janvier 2010, p. 14.

³⁰ Patrick BOURGEON, *Un été avec Machiavel*, Paris, Éditions des Équateurs, 2017, pp. 7-8.

³¹ Sébastien ROMAN, « D'après Machiavel. Pour une conception dynamique de la constitution », in *Droits*, Paris, Presses Universitaires de France, 2014/1, n° 59, P. 231.

Bourgeon Patrick, (2017), *Un été avec Machiavel*, Paris, Édition des Équateurs.

Chevalier Jean-Jacques, (1994), *L'État de droit*, Paris, Montchrestien, EJA.

Hegel Friedrich, (1977), « La constitution de l'Allemagne (1800-1802) » in *Écrits politiques*, traduit de l'allemand par Michel Jacob, Paris, Champ libre.

Machiavel Nicolas, (1980), *Le prince*, Paris, GF.

Machiavel Nicolas, (1952), *Œuvres Complètes*, Introduction par Jean Grono. Texte présenté et annoté par Edmond Barincou, Paris, Gallimard.

Menissier Thierry, (2017), « Machiavel et le management : Limites et pertinences d'une affiliation », Rue Descartes, n°9, pp. 45-61.

MÉNISSIER Thierry, (2019), « Inactualité de Machiavel ? Retour sur le " machiavélisme " » in *La raison d'État dans les sociétés contemporaines*, <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01665509>, pp. 3-4.

Roudier Jérôme, (2017), *Machiavel*, Paris, Ellipses Édition.

Roman Sébastien, « D'après Machiavel. Pour une conception dynamique de la constitution » in *Droits*, Paris, Presses Universitaires de France, 2014/1, n° 59, pp. 231-250.

Skinner Quentin, (2002), *Machiavel*, traduit de l'anglais et post face par Michel Plon, Paris, Éditions Ellipses.

Spinoza Baruch, (1966), *Traité politique*, traduit par Charles Appuhn, Paris, Garnier-Flammarion.

Therrien et Al., (1989), *Éthique et Politique. Liberté et pouvoir*, Québec, Ed. Gaëtan Morin.

Zakka & Renissier, (2001), *Machiavel*, Paris, PUF.

Etude socio-anthropologique du traitement traditionnel de la pathologie hémorroïdaire chez les guérés du district sanitaire de bangolo (côte d'ivoire)

DONAKPO SILUE

Enseignant-Chercheur à l'Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo
(Côte d'Ivoire)

sdonakpo@yahoo.fr contact
(+225 07314633 / +225 05090392)

Résumé :

La culture en tant que spicilège, enseigne comment tomber malade et comment se soigner. C'est dans cette logique que l'objet de cette étude était d'effectuer l'étude socio-anthropologique du traitement traditionnel de la pathologie hémorroïdaire chez les Guérés du district sanitaire de Bangolo en Côte 'Ivoire. Pour y parvenir, une étude socio-anthropologique a été menée à l'aide de l'approche qualitative. Les entretiens semi-directifs et l'observation directe non participante ont été les principaux outils utilisés pour cette étude. Ils ont permis de recueillir les données de terrain du 1^{er} Juillet au 30 Septembre 2023 dans le district sanitaire de Bangolo précisément dans les sous-préfectures de Bangolo, Zou, Zéo, Diéouzon, Gohouo, Guiglo-tahouaké et Bléminihouin. Les techniques de choix raisonné et de boule de neige ont été retenues pour l'échantillonnage qui a mobilisé 64 individus dont 1 médecin guéré, 11 jeunes, 22 femmes, 24 hommes et 6 tradipraticiens de la santé. Les principaux résultats montrent que le mal est culturellement pensé comme la conséquence de la transgression d'un interdit de clan ou individuel, de certains travaux champêtres et la consommation d'interdits alimentaires. De ce fait, les logiques préventives de cette maladie faisant appel à l'usage des pouvoirs surnaturels, divergent et s'éloignent du savoir scientifique.

Mots clés : Traitement traditionnel, hémorroïdes, Guéré, district sanitaire de Bongolo

Abstract:

Culture, as a spicilege, teaches how to get sick and how to cure oneself. With this in mind, the aim of this study was to carry out a socio-anthropological study of the traditional treatment of the haemorrhoidal pathology among the Guérés of the Bangolo health district in Côte 'Ivoire. To this end, a socio-anthropological study was carried out using a qualitative approach. Semi-directive interviews and non-participatory direct observation were the main tools used for this study. They enabled field data to be collected from July 1st to September 30th 2023 in the Bangolo health district, specifically in the sub-prefectures of Bangolo, Zou, Zéo, Diéouzon, Gohouo, Guiglo-tahouaké and Bléminihouin. Reasoned choice and the snowball techniques

were used for the sampling, which mobilized 64 individuals, including 1 guéré doctor, 11 young people, 22 women, 24 men and 6 traditional health practitioners. The main results show that the disease is culturally thought to be the consequence of transgressing a clan or individual prohibition, certain types of work in the fields and the consumption of forbidden foods. As a result, preventive logics for this disease, involving the use of the supernatural powers of masks and traditional practitioners, diverge from scientific knowledge of haemorrhoidal crises.

Key words: Traditional treatment, haemorrhoids, Guéré, Bongolo health district

Introduction

Les hémorroïdes sont des poches riches en vaisseaux sanguins qui sont situées dans l'anus. Lorsqu'elles sont en bonne santé elles ne posent aucun problème à l'individu, au contraire elles jouent un rôle essentiel pour le contrôle de la défécation. Cependant, un mauvais usage de celles-ci entraîne une dilatation des versos sanguin soit une stagnation du sang dans l'anus qui a son tour entraîne de gonflements dans cette région (Serge-Roland et al., 2020 : 1). Dans cette situation, on parle alors de maladie hémorroïdaire (ou crise hémorroïdaire). La maladie hémorroïdaire résulte de la dilatation progressive ou de la rupture des plexus veineux hémorroïdaires (Kouakou et al., 2016 : 2 ; Adnan, 2023 : 2). Il existe deux types d'hémorroïde en tant que maladie (externe et interne). Les hémorroïdes internes sont des protubérances présentes à l'intérieur de l'anus ou du rectum. Les symptômes les plus communs incluent des saignements, des pertes anales, un inconfort et une envie constante d'aller à la selle. Les hémorroïdes externes sont généralement plus faciles à voir puisqu'elles se présentent comme des petites enflures visibles autour de l'anus qui sont détectables au toucher. Généralement plus sensibles que les hémorroïdes internes, elles sont souvent accompagnées de démangeaisons et de sensations de brûlures. Dans les deux cas, on rapporte aussi entre autres de l'inflammation, des rougeurs et des douleurs lors de la défécation. (Higuero, 2021 : 1 ; Suzan, 2022 : 21). Les hémorroïdes apparaissent à tous les âges et chez les deux sexes et deviennent fréquentes à partir de 20 ans (Mohamed, 2018 : 1).

Au niveau mondial, on assiste à des prévalences différentes sur les 5 continents. Ainsi, en Australie, selon l'institut national australien pour l'excellence de la pratique clinique, 34 % de la

population générale seraient atteints de maladie hémorroïdaire (Fatima, 2017 : 2). Sur le continent américain, même si l'incidence de la maladie hémorroïdaire semble avoir diminué depuis 30 ans, elle reste une affection fréquente. En Europe, les hémorroïdes ont été décrites dans 40% des coloscopies de dépistage réalisées en Grande-Bretagne et en Autriche et l'incidence semble augmenter avec l'âge (Antje et al, 2019 :1). En France, la pathologie hémorroïdaire touche nombre de personnes. C'est d'ailleurs la première cause de consultation en proctologie (Susan, 2022 : 13 ; Mathilde, 2023 : 1). Pour son caractère tabou, la détermination de sa réelle prévalence ainsi que son impact en termes de santé publique restent compliquées.

Sur le continent africain, la forte prédominance de la maladie hémorroïdaire en pathologie anale a été rapportée respectivement par Katile et al, (2020 : 1) et Alhousseini (2023 : 56) chez 37, 34 % et 52,38% des patients au Mali, en R.D. Congo l'étude de Angha, (2022 : 2) indique qu'elle est de 28,2 % de toutes les consultations, à Bangui en Centrafrique la maladie hémorroïdaire occupe la première position avec 47,36% (Oumarou, 2023 : 2) 32,9% des patients sont opérés de maladie hémorroïdaire au Sénégal (Diouf, 2022 : 3), et au Togo elle constitue 69,9% des lésions les plus fréquente du pays (A. Bagny, 2017 : 3).

En côte d'ivoire, l'hémorroïde est une maladie passée sous silence. Pourtant une personne sur deux sont atteintes de cette maladie. Elle constituait 63,2% des affections colo-proctologiques et 58,49 % des lésions observées en coloscopie (Fatima, 2017 : 3). Selon le docteur Touré, de nombreuses personnes souffrent des hémorroïdes mais peu en parlent. Cette maladie douloureuse touche aussi bien les femmes que les hommes et a un impact médico-économique important souvent sous-évalué. Elle est considérée comme gênante et honteuse et les malades préfèrent souvent la médecine traditionnelle (Narita, 2017 : 1). En plus du fait qu'elle soit sous silence, elle est également négligée. Elle est sujet à des représentations sociales et culturelles. Dans plusieurs cultures ivoiriennes l'hémorroïde est perçue comme une maladie dû au fait de trop s'asseoir, de manger trop sucré ou encore de ne pas faire de lavement. En fonction de leur représentation culturelle de celle-ci, chaque peuple y apporte un traitement comme il l'entend. A l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément chez le peuple Guéré cette maladie ne se fait pas rare. Partant ceux-ci ont une autre

manière de voir cette maladie. Si pour la médecine moderne la constipation est la principale cause des crises hémorroïdaires, car elle entraîne des efforts de poussées répétés pour l'évacuation des selles, les Guérés ont autre manière de l'appréhender. Au vu de ce qui précède, l'on se pose la question de savoir quelle en est la représentation socioculturelle des Guéré ? Comment l'hémorroïde est-elle interprétée et traitée en pays Guéré ? C'est pour apporter des réponses à tous ces questionnements que nous menons la présente étude. A cet effet, une méthodologie conduisant à des résultats a été conduite.

1. Méthodologie

La science n'est pas seulement un ensemble de connaissance rigoureuse et objective sur la réalité. Elle est aussi et surtout une méthode, une manière de saisir, d'analyser et d'appréhender l'univers (Tremblay, 1968). Celle-ci consiste à préciser comment le problème à l'étude va être résolu par des activités et des instruments qui permettront d'arracher des parcelles de vérité (N'da, 2015).

Dans cette partie il s'agit de présenter d'abord la localité et le contexte socio anthropologique de l'étude, ensuite les modalités de l'enquête de l'étude.

1.1. Terrain de l'étude

La présente étude a été réalisée dans le district sanitaire de Bangolo situé dans la région du Guémon. La ville de Bangolo est située à 426 kilomètres de la capitale économique. Elle compte sept (7) sous-préfectures que sont Bangolo, Zou, Zéo, Diéouzon, Gohouo, Guiglo-tahouaké et Bléminihouin. Les coordonnées géographiques du district sanitaire sont comprises entre 7° 00' 43'' de latitude nord et de 7° 29' 12'' de longitude Ouest avec une superficie de 2600 km. La ville de Bangolo est majoritairement peuplée par les autochtones Guérés, ensuite vient les allochtones baoulé, sénoufo etc. Et les allogènes burkinabé, malien, guinéen. Avec une activité principale basée sur l'agriculture (la culture du riz, de la banane plantain, le café et le cacao). Selon la direction départementale, la production en fèves de cacao s'élevait à 35 000 tonnes et 2500 tonnes pour le café. Le choix de cette localité s'explique par le fait que malgré la présence d'un

centre de santé, l'on assiste souvent à des évasions de malades vers la pluralité de tradipraticiens pour certains soins dont le traitement de la pathologie hémorroïdaire. Selon le Rapport Annuel sur la Situation Sanitaire (RASS) 2019, le district sanitaire de Bangolo est parmi les districts sanitaires à faibles ratios en personnel sanitaire. Il s'agit du ratio Médecin-Population et ratio Infirmier-Habitant respectivement 0,32 médecin pour 10 000 habitants) et 0,82 infirmier pour 5 000 habitants ou 0,7 sage-femme pour 3 000 FAP (DIIS, 2020 : 39 et 45 ; PNUD, 2019 : 40). En plus Bangolo avec 23% est des districts sanitaires qui ont connu les taux de couverture en CPN⁴ les plus bas.

Au niveau socio-anthropologique, la vie spirituelle du peuple Guéré est dominée par les croyances et rites traditionnels avec une pluralité de masques. Ainsi, l'individu, avant d'être membre à part entière de la société, est d'abord soumis à un rite d'identification, qui par la cérémonie d'imposition du nom lui ouvre les portes de la communauté humaine ; ensuite à un rite d'initiation, qui à l'issue d'une épreuve physique - ablation du prépuce ou du clitoris - lui donne pleinement accès à la vie sociale (Schwartz, 1968 :152).

1.2. Population d'étude

La population du district sanitaire de Bangolo est estimée à 270 629 habitants avec une forte densité dans la sous-préfecture de Diéouzon (RGPH, 2021). Etant donné que notre sujet porte sur un modèle explicatif et interprétatif de la maladie hémorroïdaire qui peut atteindre les jeunes, les adultes et vieux, nous avons interrogé plusieurs d'âges variés suivant les techniques d'enquête et d'échantillonnages.

1.3. Technique d'enquête et échantillonnage

Le recours aux techniques de recherche qualitatives participatives permet d'avoir des informations profondes et substantielles sur les représentations, les comportements et les motivations des populations. Deux principales techniques d'enquête ont été mobilisées pour cette étude. Il s'agit des entretiens semi directifs et de l'observation directe non participante. Dans le premier cas, l'outil de collecte utilisé est le guide d'entretien. Cet outil a en effet la particularité de susciter le

¹ Consultation Périnatale (DIIS, 2020 p39)

débat, d'approfondir les échanges par des questions de relance, d'approfondissement, de clarification qui n'étaient pas prévues au départ, mais qui naissent des réponses des répondants. Quant à la seconde technique, l'outil utilisé pour rendre compte de l'observation directe a été le Smartphone qui a servi d'appareil photo et de caméra. Dans les investigations, les techniques de choix raisonné et de boule de neige ont été retenues pour l'échantillonnage. La première a consisté à choisir des personnes capables de fournir des informations susceptibles d'expliquer ces pratiques. Elle a mobilisé un médecin Guéré et 57 personnes remplissant les critères d'inclusion et ils ont été interrogés selon le principe de saturation. Soit 11 jeunes, 22 femmes et 24 hommes originaires tous du district sanitaire de Bangolo et ayant déjà été confrontés dans leur vécu à une pathologie hémorroïdaire. Ces personnes ont été interrogées sur les recours thérapeutiques et non médicamenteux utilisés face à la pathologie hémorroïdaire, et les représentations sociales associées. Le choix d'un médecin Guéré a permis de comprendre que le mal appelé « pohozonde » par les Guérés est une pathologie hémorroïdaire.

Pour la technique de boule de neige, 6 tradipraticiens soignant les pathologies hémorroïdaires traditionnellement dans le district sanitaire de Bangolo, ont été interviewés. L'étude s'est déroulée du 1^{er} Juillet au 30 Septembre 2023 suivi de la saisie et l'analyse des données qui ont été possible grâce à un recours au logiciel Microsoft office.

1.4. Méthode d'analyse

Dans le cadre de cette étude, l'analyse thématique convient étant donné que la collecte des données a été faite à l'aide d'un guide d'entretien. En effet dans ce cas, les intitulés des guides deviennent en même temps les thèmes de l'analyse. Mais, compte tenu de la nature de l'étude, c'est à-dire une recherche non pas fondamentale, mais appliquée, de l'importance de la thématique, nous avons combiné l'analyse thématique avec l'analyse de contenu. En d'autres termes, chaque thème de l'étude a fait l'objet d'une analyse de contenu dont la spécificité est de faire une analyse fouillée qui ne laisse aucune information de côté.

C'est donc dans le but de combler les insuffisances de l'analyse thématique que nous avons associé l'analyse de contenu. Elle a consisté à relever les mots clés (maladie hémorroïdaire *pohozondes*,

sel coloré de sang : le *gnemon gnri* ou sel coloré de morve : *mlan gnri*, ou sel de cabri *gbaha gnri*) et les discours redondants. Cette méthode nous a permis de rendre compte par l'analyse et l'interprétation de toutes ces données collectées. Enfin, nous nous sommes appuyés, à la suite de l'analyse du discours, sur la théorie du culturalisme. Cette approche nous sert dans cette étude de matrice intellectuelle. Elle nous permet en effet, à partir de la culture qu'elle considère comme vecteur ou déterminant de conduite humaine, l'élément de comprendre les logiques sociales et les enjeux autour de la construction sociale de la maladie et de la santé chez le peuple Guéré de Bangolo.

2. Résultats de l'étude

L'objectif de cette étude étant d'étudier le modèle explicatif et interprétatif de la pathologie hémorroïdaire chez le Guéré de Bangolo, les résultats se sont articulés autour de 3 axes. Il s'agit d'abord des déterminants socioculturels liés à la crise hémorroïdaire ensuite aux itinéraires thérapeutiques et enfin les mesures préventives des pathologies hémorroïdaires.

2.1. Déterminants socioculturels de l'hémorroïde en pays Guéré

Pour mieux comprendre les déterminants socioculturels de la pathologie hémorroïdaire intéressons-nous aux concepts de nosologie, de symptomatique, d'étiologie de la maladie.

2.1.1. Cadre nosologique de la pathologie hémorroïdaire

Lors des enquêtes, plusieurs des enquêtés surtout les jeunes et femmes souvent en contact avec le modernisme, affirmaient connaître la pathologie hémorroïdaire. Les principales sources d'information sur la maladie restent les commerçants ambulants et les tradipraticiens de la santé. En effet, ces commerciaux ambulants et tradithérapeutes fortement dans l'Ouest du pays dont le district sanitaire de Bangolo. Ils font la promotion des médicaments surtout traditionnels comme remèdes des crises hémorroïdaires. Ceux-ci véhiculent la plupart du temps des messages sur les manifestations des maladies hémorroïdaires qu'ils jugent à la base des autres maux de l'organisme humain. Ainsi, à la question de savoir comment nomme-t-on la maladie hémorroïdaire en Guéré ? La majorité parmi eux répondent

koko appellation retenu de ces commerciaux et tradithérapeutes. En effet, cette appellation est issue du peuple akan qui prononce *Koko ou coco*. Ayant donc orienté les enquêtes vers les personnes du troisième âge, il s'est avéré que la vraie appellation en Guéré de la pathologie hémorroïdaire est *pohozondès ou pohossondai* la maladie qui fait sortir le rectum. Un vieux (S. E. 64 ans) enquêté à Bangolo, a affirmé que : « *wehou Wa dna koko nain pohozondes* » c'est-à-dire le Guéré appelle l'hémorroïde *pohozondes* ce qui signifie « *ce qui fait sortir* ». En effet, avec le mixage culturel cette nomination *pohozondes* de la maladie hémorroïdaire s'est vue progressivement disparaître de son appellation *pohozondes* en langue Guéré au profit de *Koko* en langue akan. Si la maladie est toujours perçue comme une perturbation de l'ordre social, il est cependant admis qu'il puisse y avoir des cas où elle n'est ni la conséquence de la transgression d'une règle, ni le résultat d'une manœuvre maléfique. Certains dérèglements sont en effet considérés comme ne relevant d'aucune intervention extérieure. Tel est le cas de la maladie hémorroïdaire chez le guéré. Ainsi, les guérés du district sanitaire de Bangolo nommant la pathologie hémorroïdaire, en donnent comme conséquences la faiblesse sexuelle, le prolapsus anal, la baisse de l'acuité et le saignement anal.

2.1.2. Cadre symptomatique de l'hémorroïde

Durant cette étude les enquêtés dans leur ensemble ont cité comme manifestations de la maladie hémorroïdaire : la constipation, la faiblesse sexuelle, le borborygme qu'ils nomment « *les bourdonnements de ventre* », les ballonnements, la lombalgie appelée « les douleurs de dos et anales », le prurit anal ou oculaire, les tuméfactions anales, l'algie diffuse, les fourmillements, les vertiges et la plaie anale. Et quand le rectum sort ils parlent de *Gnimumou ktazon*. Plusieurs de ces symptômes cités ont été acquis grâce aux messages véhiculés par les commerciaux de médicaments traditionnels. Pour certains guéré de Bangolo ville, qui estiment connaître mieux, affirment que l'hémorroïde se perçoit à travers l'aspect des sels de la personne malade. C'est ce qu'exprime les propos de cette enquêtée (dame B. T. 51 ans) de Zou par l'expression *gnemon gnri* qui signifie en Guéré les sels colorés de sang. Un autre enquêté monsieur B.R. (56 ans) qui est originaire de Zoé parle de sel coloré de morve par les

termes de *lan gnri* ou de *gbaha gnri* selon son frère monsieur S. E. (47 ans) qui indique l'aspect de sel de cabri et de démangeaisons des yeux.

En général pour ces derniers, à partir du moment où l'on remarque ces signes chez un individu, automatiquement on lui administre des soins contre le *pohozondes*. Un tradipraticien de la santé monsieur B. D. (46 ans) à Gohouo Zagnan, ajoute lors de son interview « *kooko hor siait gnon di* » c'est-à-dire l'hémorroïde fait couler le ventre de certains de ses patients. Pour lui le rectum n'a plus la force de se fermer donc les sels viennent à tout moment.

Ainsi, bien que chez le Guéré résidant dans le district sanitaire de Bangolo, les signes décrivant la pathologie hémorroïdaire coïncident en majorité avec ceux de la biomédecine, il est à noter des insuffisances et confusions de signes d'autres maladies. Les personnes souffrant de crise hémorroïdaire ont recours la plupart du temps à l'automédication. En soi, cela ne pose pas de problème, mais rappelons néanmoins que la présence de sang dans les selles n'est pas toujours causée par des hémorroïdes. D'autres pathologies peuvent se cacher derrière ce symptôme, et il convient pour cette raison de consulter un médecin au moindre doute. Une fois le diagnostic posé, en complément de conseils alimentaires et d'un mode de vie sain, les soins locaux sont très efficaces.

2.1.3. Cadre étiologique de l'hémorroïde

En interrogeant les enquêtés sur les causes de la maladie hémorroïdaire, les Guérés évoquent plusieurs types de causes qui sont fonction de leurs perceptions de la maladie. Il s'agit des interdits de famille ou de clan, des durs travaux à forte exposition du dos surtout les activités champêtres, de certains aliments et les activités nécessitant la sédentarité c'est-à-dire la position assise.

Pour ce qui est de la cause des interdits de famille ou de clan de la maladie hémorroïdaire, certains enquêtés ont indiqué que la maladie n'est pas contagieuse mais elle peut se transmettre de parents géniteurs aux enfants, aux descendants ou membres d'une même famille ou d'un même clan comme l'indiquent les propos de cet enquêté : « [...] ce n'est pas contagieux mais elle peut être comme héréditaire propre à une famille ou une lignée. La plupart des parents qui souffrent de ça, leurs enfants ont ça » ou « la crise hémorroïdaire est causée dans des familles suite à la transgression d'un interdit de famille ou de clan »

(propos des tradipraticiens respectivement S.G. 47 ans et B. R 56 ans interviewés le 29 septembre 23 de Bangolo et de Diéouzon).

Concernant les causes liées aux travaux de force, les jeunes actives affirment que le « *pohozondès* » serait provoqué par les durs travaux tels que les activités champêtres qui nécessitant une exposition du dos ou travaux à fortes mouvements de la hanche. Un enquêté de moins de 30 ans s'exprime en ces termes : « *gbehi nbo hor ndola gnonkpo, qué mo man pko a sa poa man blein yee poa quéhé* » ce qui veut dire que les travaux champêtres donnent des maux de hanches et vu que la hanche est reliée à l'anus ça crée le « *pohozondes* » (inflammation qui fait sortir l'anus). En effet, dans la conception socioculturelle des hémorroïdes pour cet enquêté, le fait de trop s'abaisser et de fournir des efforts en cultivant, serait à la base de l'hémorroïde. Par ailleurs, qu'en est-il du cas de la consommation de certains aliments ?

Quant à la consommation de certains aliments, des chefs de familles et des tradipraticiens de la santé pensent que cela est lié à la consommation d'aliments dont les principales cités étaient la viande rouge et aliments trop sucrés. D'autres aliments tels que la graisse, les arachides ou pâtes d'arachides, le gombo, le haricot provoquant les plaies internes, ont été cités comme engendrant les manifestations de maladies hémorroïdaires. Cependant, dans la plupart des entretiens, les enquêtés mettent l'accent sur les aliments sucrés et les viandes rouges comme principales causes des maladies hémorroïdaires comme l'indiquent les propos suivants :

« *Nimi est djekpa mingnegon Kooko* ou *gnon kpan nimi est dehai segou botin* ». Ce qui veut dire c'est la viande qui est à la base de l'hémorroïde ou « celui qui aime trop la viande n'est pas loin d'attraper la maladie ». Ou « [...] de nos jours, nous ne mangeons plus naturel, tout ce que nous mangeons est rempli soit de sucre soit de graisse et des viandes rouge souvent nocifs pour notre santé. Ce qui fait que nous avons de vilaines maladies tout comme le kooko » (interviews de deux chefs de familles basées à Diéouzon le 21 et 22 juillet 2023, messieurs O. B 47 ans et S. C. 52 ans).

Quant aux plus âgés, ils disent ceci : « *n'dede meha gnegon kooko nin* » c'est-à-dire le fait de trop s'asseoir expliquerait les crises hémorroïdaires. Pour eux la sédentarité entraînant une moindre tonicité musculaire est à la base de la survenue de la maladie

hémorroïdaire. En effet, les personnes âgées, n'exerçant pas ou ne pouvant exercer des activités physiques, perçoivent leur état de sédentarité comme étant la principale cause de la pathologie hémorroïdaire.

En effet, chez la population Guéré ces trois perceptions sont les causes de la maladie hémorroïdaire qu'ils caractérisent de maladie honteuse dans la mesure où elle se manifeste en mettant à nu la partie intime de l'individu. Les Guérés reconnaissent qu'elle empêche la pratique de certains travaux champêtres, d'être responsable de dissidence dans les couples, de provoquer l'absence des personnes à leurs activités professionnelle, d'être à la base de gênes esthétiques considérables si elle n'est pas traitée. D'où quel itinéraire thérapeutique ce peuple associe au traitement de cette pathologie ?

2.2. Itinéraire thérapeutique associé au traitement de l'hémorroïde

Il peut être défini comme l'ensemble des parcours suivis pour traiter une maladie. En fait, les personnes malades ont généralement recours à divers types de services de santé dont les plus importants comprennent l'automédication, les guérisseurs, les tradipraticiens et les services modernes de santé offerts par divers agents (infirmier, médecin). Dans le district sanitaire de Bangolo, les Guérés ont développés un niveau de médecine combinant médicaments traditionnels aux supports modernes soit médecine tradimoderne qui selon eux est très efficace et donc une maladie comme la pathologie hémorroïdaire ne peut être cause de mort. C'est ce que relatent les propos du tradipraticien M. J. de Gohouo : « *Kooko sebe hor gnon n'deba, mbo coco ndeba gnonhein ce que gou wo* » ou « L'hémorroïde ne peut tuer quelqu'un, si tu vois quelqu'un mourir de ça, c'est que c'est la sorcellerie ». Ainsi, les Guérés ont une connaissance et usage de plantes remèdes de la maladie hémorroïdaire.

2.2.1. Connaissance de remèdes

Pour leurs pratiques, tradipraticiens de santé et les populations Guéré, ont révélé connaître et utiliser plusieurs plantes pour le traitement de la maladie hémorroïdaire comme le révèlent les propos de ces enquêtés :

« Chez nous les guérés il y en a beaucoup de bois dont les racines, les tiges ou écorces, feuilles et fleurs nous servent de remèdes pour traiter les hémorroïdes. C'est le cas des écorces du bois communément appelé le *gohoun* et du *fromager* ». Ou « [...] il y a les feuilles séchées du *teinin* et les feuilles fraîches du *kouègbê* préparées que moi j'utilise ». Ou « *Tchin man polorwe win, degnri, poho na est goueya* c'est-à-dire en cas d'hémorroïde coupe les feuilles de *djeka* prépare-les, bois-en et purge-toi et c'est fini » (Interviews des agriculteurs et tradipraticiens de santé guéré le 25-09-2023).

De ces verbatim il ressort que le peuple Guéré fait recours à diverses plantes telles que les écorces du *Gohoun*, du *tchouu froma* et les feuille du *Tara-houin* de noms scientifiques respectifs : *spondias mombin*, *Ceiba pentandra* et *nicotiana tabacum*. En plus ces trois plantes dont les noms scientifiques sont connus, les Guéré citent tant bien d'autres en langue comme *Kouègbê*, *Djéka*, *Gblan-houin* et *Teinin* (voir photo 1 à 4).

L'observation directe et les interviews, indiquent que pour la préparation des remèdes, les écorces, les feuilles, les fleurs, tiges et les racines étaient les parties de ces plantes les plus utilisées. De ce fait, dans tout le district sanitaire, plusieurs formes de présentations de remèdes dans le traitement de la maladie ont été évoquées pendant les interviews. Il s'agissait surtout de la poudre et de la décoction dans les soins des différents stades évolutifs de la maladie hémorroïdaire. Tel est le cas chez les tradipraticiens des sous-préfectures de Zéo, Diéouzon, Gohouo qui en début de crise hémorroïdaire, utilisent les décoctions pour soins. Mais quand la maladie est en phase terminale où le rectum est sorti, ils utilisent les poudres et extraits de plantes en suppositoires. En plus, des formes en sirop et tisane existaient chez les

guérisseurs et tradipraticiens Guéré de Guiglo-tahouaké et Bléniminhouin pour le traitement de la maladie. Ainsi, ces remèdes requièrent divers modes d'administration qu'il convient de voir.

2.2.2. Mode d'administration des remèdes

Parmi les modes d'administration des remèdes utilisés par les guérisseurs et tradipraticiens de santé chez les Guérés, les principales cités étaient : la boisson, le bain corporel, le bain de siège, les lavements et le suppositoire.

S'agissant du mode d'administration par boisson *nanhan coinhi*, les enquêtés indiquent la prise par voie orale de liquides issues de l'ébullition des feuilles, des racines et des écorces des plantes ci-dessus citées. Ces liquides après refroidissement sont filtrés et administrés au malade souffrant de l'hémorroïde. Selon l'un des tradipraticiens, monsieur S.G. (47 ans) : « Ces boissons faites à base des plantes citées surtout le *Gblan-houin*, ont pour rôle de ralentir les douleurs et de rétrécir les nerfs de l'anus qui se sont enflés à cause du mal ». Pour lui, boire 1 ou 2 verres de ces solutions matin et soir, constituent des boissons astringentes et des antioxydants permettant d'être soulagé de la maladie de l'hémorroïde.

En ce qui concerne le bain corporel *dreha* ou *reha*, il est souvent appliqué concomitamment avec la voie orale et le bain de siège. Selon les indications des enquêtés, il consiste à faire bouillir des feuilles ou des racines ou des écorces des plantes ci-dessus citées, après refroidissement de la solution obtenue, les tradipraticiens recommandent d'en boire et de s'y laver avec ce liquide au moins 2 fois par jour. Ce bain suivi régulièrement constitue un remède naturel pour guérir des crises hémorroïdaires.

Quant au traitement par bain de siège *toho fouhou*, il consiste à tremper 2 ou 3 fois par jour, le rectum dans le mélange d'extraits de plantes et d'eau tiède ou peu chaude pendant quelques minutes. Ce traitement permet de soulager les douleurs anales avec le mélange d'eau froide et de divers mix-sures de plantes ou extraits de plantes. Les verbatim suivants étaient cela :

« On trempe le rectum dans la solution froide d'eau et de plantes pendant quelques (10 à 20) minutes et y appliquer une couche épaisse d'extrait des plantes et cela doit être répété 2 à 3 fois par jour ». Ou « [...] si on veut un résultat rapide on y combine la technique des

suppositoires consistant à faire une patte de mix-sures de plantes comme les feuilles de *Tara-houin* qu'on applique sur le rectum sorti » (Entretien de monsieur S.G. 47 ans et de dame S. C. 50 ans).

Ainsi par l'hydrothérapie et l'application de suppositoires, l'on nettoie les bactéries opportunistes de la zone infectée partant soulagent efficacement les douleurs et inflammations hémorroïdaires.

Pour le traitement par les suppositoires *zondou coinhi* ou *Douhou bpai*, il consiste à introduire par voie rectale sous la forme de cône, un mélange de beurre de karité et des mix-sures de plantes. Ces suppositoires qui jouent le rôle de laxatifs traditionnels soulagent les malades hémorroïdaires comme l'explique ce tradipraticien : « Quand le rectum est sorti et que le malade souffre encore de constipation, on fait la patte de mélange de mix-sures de plante *Tara-houin* et du beurre de Karité qu'on administre par voie rectale au malade » (interview de S.G. 47 ans).

Le lavement *koigny pohan*, l'un des modes d'administration des remèdes hémorroïdaires par voie rectale, consiste à l'injection de liquide médicamenteux dans le colon au moyen d'une pompe à lavement. Il facilite l'évacuation des sels sans douleur et joue un rôle d'astringents des tissus hémorroïdaires à travers les mix-sures de plantes utilisées. Ainsi, de par ces modes d'administration des remèdes, les Guérés soignent les crises hémorroïdaires. Cependant, si la pathologie hémorroïdaire doit être guérie à travers des traitements traditionnels et biomédicaux, l'on peut cependant l'éviter à travers des dispositions prophylactiques : ce sont des attitudes préventives.

2.3. Pratiques préventives de la pathologie hémorroïdaire :

Pratiques préventives de la pathologie hémorroïdaire, c'est d'éviter qu'elle n'apparaisse en agissant en amont sur certains facteurs dont on connaît le rôle dans l'apparition de la maladie. Ce qui suppose qu'il faut éviter l'apparition de la maladie en éliminant les causes de sa survenue. Cette action consiste au déploiement de pratiques portant sur les facteurs de risques de la pathologie afin d'agir avant sa survenue. La quasi-totalité des enquêtés indiquant que lors d'une crise hémorroïdaire, le rectum est gonflé et enflammé « ... on sent des douleurs », redoute certains aliments comme aggravant la situation. A cet effet, quand la pathologie apparait chez plusieurs membres d'une même famille et parfois complexe, certains Guérés estiment qu'il y a

la transgression d'un interdit de lignage *mǎǎ-mǎ* qui a pour effets inéluctables, la reproduction de la crise hémorroïdaire à toute t'une lignée. Dans ce cas les membres de cette lignée sont tenus de reconsidérer cet interdit ou se remettre aux pouvoirs du grand masque *Dji glaha* pour éviter de prochaines contaminations dans la famille. C'est ce qu'a rapporté l'enquêteur S.G. (47 ans) en ces termes :

« Quand on remarque que le *kooko* apparaît chez plusieurs membres d'une même famille c'est-à-dire que le mal se manifeste chez les descendants d'une même famille, on pense aux totems de la famille « *mǎǎ-mǎ* » et quand c'est un clan *tiei-mǎ*. Et quand la situation du ou des malades est complexe, on fait recours à *dji glaha* le masque [...] ».

Ainsi, pour régler les problèmes compliqués, *Dji glaha*, masque de sagesse sort une fois par an, période au cours de laquelle la société guéré dans laquelle il se trouve expose ses problèmes de santé (cas complexe, folie, empoisonnement, sorcellerie, envoutement, etc). Le porteur de ce masque qui a une double connaissance (guérisons naturelles et mystiques), a le pouvoir de délivrer le malade. Ainsi, chez le Guéré, les préceptes des interdits ont pour objet de mettre à l'abri du mal sous toutes ses formes tant l'individu que sa descendance ou son groupe. Par ailleurs, des enquêtés redoutant la simple consommation d'aliments non liés à un aspect métaphysique causale, estiment qu'il vaut mieux les éviter le temps de la crise et les écarter de son alimentation si la situation est récurrente. C'est le cas des viandes rouges, des aliments épicés ou frits, le thé ou le café et les boissons fortes surtout alcoolisées. Aussi certains aliments trop sucrés ont été indiqués à écarter temporairement. Certains tradipraticiens tels que S. G. et O. B. indiquent que : « Les chocs et frottements de l'endroit irritée par les habits intimes trop serrés ou certains mouvements comme pédaler sont également à proscrire ». Ces enquêtés estiment qu'il est important de laisser la zone du rectum au repos. Ils indiquent également l'éviction de toutes formes d'augmentations persistantes de la pression intra-abdominale en particulier la constipation chronique d'où la réduction des travaux champêtres nécessitant une forte intensité musculaire dont parles certains jeunes enquêtés. Un apport en régime alimentaire riche en fibres et légumes est conseillé par des vieilles personnes ayant vécu la pathologie hémorroïdaire. De ces faits, le système de prévention étant constitué par l'ensemble des techniques auxquelles recourt le Guéré,

cela amène ces malades hémorroïdaires à adopter un itinéraire thérapeutique.

2.4 Itinéraire thérapeutique

L'itinéraire thérapeutique est l'ensemble des parcours suivis par un individu dans son recours aux soins, dans le choix de ses traitements et de ses praticiens. En effet, l'individu a souvent recours à divers services de santé tels que l'automédication, les guérisseurs, les tradipraticiens ou les pouvoirs mystiques et les centres de santé moderne. Ainsi, chez les guérés de Bangolo, l'itinéraire suivi se résume en trois étapes. La première consistant en début de symptômes de l'hémorroïde détectés, ils pratiquent de l'automédication consistant à l'achat de médicaments qui généralement proviennent des vendeurs ambulants. Ces médicaments étaient constitués d'extraits de plantes et pour la plupart de produits pharmaceutiques "pharmacies par terre" surtout quand la personne subissant la maladie pensait que le mal est passager comme l'indique le verbatim suivant : « Lorsqu'on sent les premiers signes d'une pathologie hémorroïdaire, l'on se soigne soi-même en prenant des médicaments avec les commerciaux. C'est quand ça ne va pas toujours on cherche l'aide d'une autre personne soit parent ou spécialiste » (propos de dame S. J., 46 ans interviewé le 26 septembre 2023).

Les justificatifs de ce choix étaient souvent l'absence de moyens financiers ainsi que le manque de connaissance exacte d'un début du mal. Mais quand le mal est bien connu ou que la personne subissant le mal sait que c'est une crise hémorroïdaire où que l'automédication est sans succès, certains malades ou leurs parents entament la deuxième étape qui consiste à se diriger vers les guérisseurs détenteurs de moyens empiriques pour soigner. D'autres malades ou leurs parents à ce niveau s'orientaient vers les praticiens traditionnels de la santé. Ces praticiens traditionnels fréquentés étaient composés d'herboristes ou de tradipraticiens faisant usage de plantes et de végétaux appropriés. Malgré ces deux étapes si la maladie est persistante ou si le malade soupçonne être victime d'un envoutement ou la transgression d'un interdit de clan ou de famille, le malade fait recours aux pouvoirs métaphasiques de tiers pour sa délivrance. Le détenteur des pouvoirs mystiques ou métaphysiques décèle la cause du mal et apporte les remèdes adéquats. Quant aux praticiens

modernes de la santé que sont les agents de santé (médecins, infirmiers), ces derniers constituaient le dernier recours du peuple guéré dans certains cas où la pathologie hémorroïdaire persistait après les deux premiers recours. Ces agents de santé ont utilisé les moyens et médicaments conventionnels pour soulager leurs patients. Mais dans la plupart des cas nos enquêtés se limitaient à la deuxième étape c'est-à-dire celle des praticiens traditionnels de la santé. C'est cet aspect qui a suscité la discussion des dits résultats.

3. Discussion des résultats

La discussion sur les résultats de cette étude a principalement portée sur trois axes. Il s'est agi des déterminants socioculturels de la pathologie hémorroïdaire, des pratiques préventives et de l'itinéraire thérapeutique.

3.1. Nosologie, symptomatique et étiologie de la maladie

En ce qui concerne les facteurs socioculturels de la pathologie hémorroïdaire, de nombreuses études ont singulièrement abordé le sujet. Au niveau nosologique, les résultats de la plupart d'elles convergent sur la connaissance et l'appellation de la pathologie *koko* ou *coco* c'est le cas des études de Mohamed, (2018), de Alima, (2019) et de Jimmy, (2020). Cette convergence s'explique par le paradigme diffusionniste des cultures africaines. Selon lequel postulat les sociétés se développent beaucoup plus par emprunt et par imitation à la suite des contacts culturels provoqués par les migrations ou par les guerres. Ainsi, par emprunt et par imitation le guéré en contact avec les autres peuples a fini par adopter l'appellation « *Koko* ». Cependant, certains auteurs s'éloignent sensiblement si bien qu'au niveau des sources d'information, ces études indiquent les messages radiodiffusés tandis que chez les guéré dans cette étude c'est les commerçants ambulants de médicaments et tradithérapeutes qui constituent les principaux canaux de diffusion des informations sur la maladie hémorroïdaire. C'est le cas des études de Boureima, (2006) ; de Mohamed, (2018) pour qui respectivement 62,5% et 65% de leurs enquêtés ont cité comme principales sources d'informations les émissions radiophoniques privées. Cette différence de résultats peut s'expliquer chez les guéré par la forte présence de tradipraticiens et de

commerciaux de médicaments traditionnels et bio. A propos des symptômes de la maladie, nous notons pendant les entretiens en redondance la constipation, la faiblesse sexuelle, le borborygme, les ballonnements et la lombalgie comparable aux résultats des études de Kamboulé et al., (2020 : 24). Cette convergence de résultats s'explique par la faite que la majorité des enquêtés étaient des personnes expérimentées dans le traitement des crises hémorroïdaires. Aussi, nous relevons tout comme les études de ces auteurs, chez les enquêtés une confusion du prolapsus hémorroïdaire et le prolapsus rectal quoique ce dernier à travers l'anus laisse entrevoir une masse rougeâtre prolabée. Cet état de fait se justifie par l'absence d'examen médical chez les personnes subissant des crises hémorroïdaires et par un faible niveau d'instruction des tradithérapeutes et guérisseurs en milieu rural. Au niveau de l'étiologie de la pathologie hémorroïdaire, si le lien de certains aliments avec le mal est partagé par certaines études (Moussaoui, 2020 :13 ; Adnan, 2023 : 2), nos résultats s'en écartent par la relation établie entre les travaux champêtres et les crises hémorroïdaires. En effet, nos enquêtés confondent douleurs lombalgiques extériorisation de la maladie et non sa cause.

3.2. Précaution et prévention des crises hémorroïdaires

A propos des pratiques préventives de la pathologie hémorroïdaire, l'éviction de certains aliments tels que la viande rouge, les aliments épicés ou frits, le thé ou le café et les boissons fortes surtout alcoolisées ont été cités par nos enquêtés. Ainsi, la population cible de cette étude estime que s'abstenir de les consommer diminue ou empêche leur apparition. Aussi certains aliments trop sucrés ont été indiqués à écarter lors des crises hémorroïdaires. De ces faits, ces résultats sont en accord avec ceux réalisés à l'occasion de l'Enquête sur les habitudes alimentaires liées à la survenue de la maladie hémorroïdaire chez les ivoiriens (Kouakou et al, 2016 : 46) les mêmes auteurs ont établi une relation entre la consommation des excitants, de l'alcool, du thé et du café confirmant l'étude d'Alexia, (2017 : 2) sur « traitement naturel des hémorroïdes ». Par ailleurs, en plus de ces considérations d'aliments physiques qu'indiquent ces études, la présente révèle des considérations métaphysiques consistant à l'éviction d'interdits individuels et de lignages. Cette divergence s'explique par la présence parmi les enquêtés de chefs de lignage des

propriétaires de masques de clan et de personnes du troisième âge (plus de 60 ans) garant de la tradition guéré.

3.3. L'itinéraire thérapeutique

Quant à l'itinéraire thérapeutique dans le cadre de cette étude, elle se résume en trois étapes dont la première a été l'automédication. Elle constitue en début de crise hémorroïdaire le recourt de tout malade à la recherche de santé avant consultation d'un spécialiste. Les malades utilisent toutes sortes de médicaments souvent composés d'extrait de plantes, de suppositoires et de crèmes traditionnels ou modernes obtenus de son environnement ou de commerciaux ambulatoires soit des médicaments susceptibles d'être obtenus sans ordonnance. Ainsi, ces résultats sur ces points corrélèrent ceux des études de Silué et al., (2020 : 21), de Moussaoui, 2020 : 21) et s'en écartent sur la deuxième étape de l'itinéraire. En effet, ces auteurs font fi de la deuxième étape portant sur le recours aux guérisseurs et tradipraticiens après l'automédication. Pour la présente étude cette phase est la plus importante dans le traitement des crises hémorroïdaires tant bien sur leurs aspects physiques que métaphysiques de la maladie chez les guéré du district sanitaire de Bangolo. La troisième étape consistant à recourir aux centres de santé moderne après échec des deux étapes précédentes est partagée par les résultats des études de Kakou et al., (2019 : 10). Cependant, cette étape dans la présente étude, acquière très peu le recours du peuple guéré en raison de l'impact de leur culture traditionnelle.

Conclusion

Au terme de notre analyse, il convient de retenir que la perception socioculturelle du peuple wê sur la crise hémorroïdaire est très différente de la médecine moderne. Ce peuple dans sa recherche de soins, fait plus recours à la tradition. Ainsi, cette étude a permis de comprendre le modèle explicatif de prise en charge du traitement de l'hémorroïde en pays guéré à travers d'abord les déterminants socioculturels perceptibles à travers la nosologie, la symptomatologie, l'étiologie et le traitement puis les pratiques préventives et enfin l'itinéraire thérapeutique. On voit à travers cette étude que le peuple guéré se représente les crises hémorroïdaires comme la résultante des

durs labeurs ou le résultat de la consommation d'aliments inappropriés, la transgression d'interdit de famille ou de clan selon leur perception. En conséquence, en fonction de leur manière de concevoir la maladie, ils y apportent un traitement qui va avec. D'où une prévention portant sur l'éviction de certains aliments et une itinéraire thérapeutique favorable à l'automédication et la tradithérapie.

Références bibliographiques

Adnan Mougharbel (2023), *Les hémorroïdes : causes et traitement*. Chirurgien viscéral, Paris Ouest.

<https://chirurgienvisceralarparisouest.fr/interventions/proctologie/hemorroides-traitement/>

Aklesso Bagny, Laté Mawuli Lawson-Ananissoh, Bouglouga Oumboma, Rafiou El-Hadji Yacoubou, Laconi Kaaga, Venceslas Debehoma Redah, Djibril Mohaman Awalou (2017), *La Pathologie Anorectale Au Chu Campus De Lome (Togo)*. European Scientific Journal January, doi: 10.19044/esj.2016.v13n3p423.

Alexia Blondel (2017), *Traitement naturel des hémorroïdes*, Aromathérapie Shares, Plantes et santé, www.plantes-et-sante.fr

Alhousseini Djibrilla, (2023), *Aspects épidémio-cliniques et thérapeutiques de la fissure anale au Service d'Hépto- Gastro- Entérologie du CHU Gabriel Touré*, Thèse, Université Des Sciences des Techniques et des Technologies de Bamako

Alima Séogo (2019), *Hémorroïdes : Quand le sphincter lâche*. Revue de dresse de Santé Tropicale.

Angha Ndati Jackson (2022), *Profil épidémiologique, clinique et thérapeutique de la pathologie hémorroïdaire dans la zone de santé de Beni/Hgr-Beni au Nord-Kivu*. *Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* DOI: 10.9790/487X-2402054853

Antje Lechleiter, Peter Studer, Lukas Brgger (2019), *Hémorroïdes – où en sommes-nous aujourd'hui ?* SWISS Medical

Forum – Forum Médical Suisse 2019; 19 (47–48):766–774. <http://emh.ch/en/services/permissions.html>

Boureima Dabo (2006), *Connaissances, Attitudes et Pratiques Comportementales liées aux Hémorroïdes dans le Service de Chirurgie Générale du CHU Gabriel Touré et auprès des*

Thérapeutes Traditionnels au Mali. Thèse en Chirurgie générale : Université de Bamako Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odonto-stomatologie du Mali. 100P.

Diouf Ahmed, Ousmane Thiam, Mamadou Lamine Mbow, Faye Aimé Lakh, Mohamadou lamine Gueye, Amadou Mar Ndiaye, Ibrahima Sitor souleymane Sarr, Seye Yacine, Alpha Oumar Toure, Seck Mamadou, Dieng Madieng, (2022). *Chirurgie proctologique en ambulatoire : étude prospective de faisabilité au Sénégal à propos de 85 cas*. Journal africain des cas cliniques et revues. Vol 6. Num 4. PP 105-111. www.jaccrafrica.com

Fatima Zahrae EL-Msasa (2017), *Apport de la coloscopie dans le diagnostic lésionnel des rectorragies chez l'adulte à Abidjan (Côte d'Ivoire)*. Thèse Med. Abidjan 2017 ; n°2825 : 85 p.

Higuero Thierry (2021), *Prise en charge de la crise hémorroïdaire à l'officine*. Thèse de doctorat, faculté de pharmacie de Marseille.

Jimmy Mohamed (2020), *Hémorroïdes « coco » : d'où ça vient et comment se soigner ?* ([Htpps://1-frii.com/author/bruno/](https://1-frii.com/author/bruno/)).

Kamboule Bétar Euloges, Méda Ziemlé Clément, Koura Mâli, Héma Arsène, Zouré Nogogna, Hien Hervé, Ouattara Zanga Damien, Sawadogo Appolinaire (2020), *Connaissances, Attitudes et Pratiques des Tradipraticiens de Santé de Bobo Dioulasso à propos de la Maladie Hémorroïdaire*. health Sci. Dis: Vol 21 (3) March 2020 Available free at www.hsd-fmsb.org.

Katile Drissa, Sogoba Gaoussou, Sangaré Sidy, Traoré Lamine Issaga, Diallo Brehima, Konaté Anselme, Diarra Moussa Tiemoko, Maïga Moussa Youssoufa (2020), *Aspects Cliniques et Endoscopiques de la Maladie Hémorroïdaire Interne à Kayes (Mali)*. Health Sci. Dis : Vol 21 (6) June 2020 pp 69-72. www.hsd-fmsb.org

Kouakou Ernest Amoikon, Ahoua Yapi, Anon Franck-Donald NGuessan (2016), *Habitudes Alimentaires Liees A La Survenue De La Maladie Hemorroïdaire Chez Les Ivoiriens*. European Scientific Journal édition de mars vol.12, No.9 doi: 10.19044/esj.2016.v12n9p36

Mathilde Ratineaud (2023), *Une technique micro-invasive de prise en charge des hémorroïdes nouvellement déployée au CHU de Toulouse*. Communiqué de presse.

Mohamed Hassimy Diarra (2018), *Perception et prise en charge de la maladie hémorroïdaire en Commune I du District de Bamako*. Thèse à la Faculté de Médecine et d'Odonto-Stomatologie.

Moussaoui Yamina Senhadji Assia (2020). *Utilisation des remèdes non conventionnels dans le traitement traditionnel de la pathologie hémorroïdaire à Tlemcen*. Thèse, Université Abou Beker Belkaid faculté de médecine, département de pharmacie Algérie.

Narita Namasté (2017), *Les hémoroïde, une maladie passée sous silence en Côte d'Ivoire*. VOA Afrique.

Oumarou Youssouf, Natalie Akélélo Boua, Ngboko Mirotiga Pétula Anicette, Camengo Police, Service George, Tapande Yakossa Eva Elemence Épouse Maka et Ouimon Daniel (2023), *Aspects Cliniques et Épidémiologiques des Pathologies Ano Rectale au Chu Communautaire de Bangui (République Centrafricaine) Durant la Période de 23/05/2022 au 23/03/2023*. European Scientific Journal, ESJ, 19 (15), 189. <https://doi.org/10.19044/esj.2023.v19n15p189>

PNUD (2019), *Rapport volontaire d'examen national de la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire. République de Côte d'Ivoire*. Rapport National Volontaire sur les ODD - Année 2019

Pongathie Adama Sanogo (2020), *Rapport Annuel sur la Situation Sanitaire (RASS) 2019*. Direction de l'Informatique et de l'Information Sanitaire (DIIS). Edition 2020.

Schwartz Alfred (1968), *Tradition et changements dans la société Guéré (Côte d'Ivoire)*. Editions de l'office de la recherches-scientifique et technique outre-mer.

Serge-Roland Sidio, Koffi N'guessan, N'gouan Emmanuel Joël Abrou, Venance-pâques Kouadio (2020), *Plantes employées en médecine traditionnelle contre la pathologie hémorroïdaire par les Bété de la sous-préfecture d'Ouragahio, département de Gagnoa (Côte d'Ivoire)*. Journal of Applied Biosciences 150 : 15403 – 15418. www.m.elewa.org/journals/.

Silué Donakpo, Ettien Ablan Anne-Marie, Ainyakou Taïba Germaine (2020), *Déterminants de la faible demande du dépistage du VIH/Sida chez les populations de Korhogo (Côte d'Ivoire)*. Revue

Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Volume (2)
N 1. <http://press.b-institute.ml> / <http://revue-rasp.org>

Suzan Marie (2022), *Prise en charge de la crise hémorroïdaire à l'officine*, Thèse ; Faculté de pharmacie de
Marseille.

Motivation des travailleurs et environnement organisationnel de la société FOOD'S CO dans la ville de Béoumi, Côte D'Ivoire.

Effo Fabrice KOUA

*Docteur en sociologie, Assistant de l'enseignement supérieur, Enseignant-Chercheur, département de sociologie et d'anthropologie
Université Jean Lorougnon Guédé (U.J.Lo.G)
Université Jean Lorougnon Guédé (U.J.Lo.G), Daloa, Côte d'Ivoire
fabrice.koua@gmail.com*

Résumé :

La présente étude vise à comprendre l'influence du climat social sur le rendement d'une organisation. A partir d'une démarche méthodologique incluant surtout l'analyse qualitative pour mieux ressortir les significations que les acteurs donnent à leurs actions, nous avons eu recours à un guide d'entretien semi-structuré. Les résultats montrent que les conditions de travail dans la société FOOD'S CO agissent sur l'implication des travailleurs. Ensuite les relations entre les employés de la société ont un impact sur leur rendement. Cependant, en dehors du climat organisationnel, il existe bien d'autres facteurs qui concourent à la motivation des travailleurs.

Mots clés : Climat, Climat organisationnel, Motivation, Travailleur, Anacarde

Abstract:

This study aims to understand the influence of social relationships on the performance of an organization. Based on a methodological approach including, above all, qualitative analysis to better highlight the meanings that the actors give to their actions, we used a semi-structured interview guide. The results show that working conditions in the FOOD'S CO company have an impact on worker involvement. Then the relationships between the employees of the company have an impact on their performance and finally apart from the organizational climate, there are many other factors which contribute to the motivation of their workers.

Keywords: Climate, Organizational climate, Motivation, Worker, Cashew

Introduction

La motivation et le climat organisationnel sont deux concepts étroitement liés dans le monde du travail. En effet, cet environnement

Professionnel peut avoir un impact significatif sur la motivation des employés et la motivation des employés. Le climat organisationnel peut être défini comme l'ensemble des perceptions que les employés ont de leur environnement de travail, y compris les politiques, les procédures interpersonnelles et la culture de l'entreprise. Un climat organisationnel positif est caractérisé par des relations de travail harmonieuses, une communication ouverte, des politiques équitables et une culture d'entreprise qui valorise la collaboration et l'innovation. Par contre, un mauvais climat social peut être caractérisé par une communication inefficace, des conflits interpersonnels récurrents, des politiques injustes et une culture d'entreprise qui n'incite pas à la collaboration. La motivation des employés, quant à elle, peut être définie comme l'ensemble des conditions qui incitent les employés à agir en vue d'atteindre les objectifs de l'organisation. Les employés motivés sont susceptibles d'être engagés dans leur travail, de travailler plus dur et de fournir des efforts supplémentaires pour aider l'organisation à atteindre ses objectifs.

De nombreuses études ont montré que le climat organisationnel peut avoir un impact significatif sur la motivation des employés. Par exemple, un climat organisationnel positif encourage les employés à se sentir valorisés et soutenus, ce qui peut à son tour augmenter leur engagement. En revanche, un climat négatif peut décourager les employés et les amener à se désengager de leur travail, entraînant une baisse de leur motivation et leur productivité. Les recherches ont également prouvé que certaines pratiques de gestion peuvent favoriser un climat organisationnel positif et une motivation élevée des employés. Par exemple, une communication claire et ouverte, une reconnaissance régulière du travail bien fait et une culture qui encourage l'apprentissage continu. En outre les organisations peuvent recourir à des stratégies spécifiques pour accroître la motivation des employés

Cet article, a pour champs d'investigation la société food's Co situé au centre de la Côte d'Ivoire plus précisément dans la ville de Béoumi à environ soixante-cinq (65) kilomètres de Bouaké. La préoccupation qui sous-tend cette étude est la suivante : Comment le climat organisationnel au sein de la société Food's CO influence-t-il la motivation des travailleurs ? L'objectif de cette étude est de comprendre l'influence du rapport social sur le rendement d'une organisation. Au cours de cette investigation, nous aborderons plusieurs domaines de

ce sujet, notamment les différents aspects du climat organisationnel, les facteurs qui influencent ce climat et aussi la motivation des travailleurs, les différents types de motivation, le lien entre le climat organisationnel et la motivation des travailleurs, les conséquences d'un mauvais climat et l'absence de motivation. De plus, nous insisterons sur les bonnes pratiques pour améliorer le climat au sein d'une entreprise. Comme hypothèse, nous soutenons que le climat organisationnel influence les conditions de travail des employés au sein de la société Food's CO. La première partie expose la Méthodologie de l'étude, la deuxième partie est consacrée à la présentation des résultats et enfin la troisième partie porte sur la discussion des résultats.

1. Méthodologie

Il sera question de présenter ici la démarche méthodologique de notre étude qui comprend la délimitation du champ d'étude, les étapes de la recherche, l'échantillonnage, les instruments de collecte de données, les méthodes d'analyse et enfin les difficultés rencontrées au cours de la recherche.

Cette recherche a été effectuée à Béoumi, au centre de la CI (cote d'ivoire) à 65 kilomètres de la ville de Bouaké (chef-lieu de la région du Gbêkê). Notre population cible est composée des salariés de Food's CO. La recherche est classée dans la perspective d'une étude mixte (qualitative et quantitative) et d'une approche ethnographique. Pour retenir les personnes interrogées, des critères de sélection ont été établis à savoir : Être disponible pour répondre aux questions, avoir une expérience d'au moins 03 ans au sein de l'entreprise.

Nous avons donc utilisé la technique d'échantillonnage subjective qui consiste à sélectionner des personnes auprès de qui nous aurons des informations capitales. L'usine comptant près de 400 employés, notre étude a été organisée autour de 63 personnes sur la base des critères mentionnés plus haut.

2. Résultats de l'enquête

2.1. Les nouveaux facteurs apportés par les chefs d'entreprise pour les travailleurs

Dans cette partie de notre travail, il s'agira de présenter les résultats

de l'enquête menée auprès des salariés de Food's CO. Cela nous permettra également d'avoir une vue générale sur la perception de la motivation et le climat en entreprise.

2.1.1. Les facteurs de motivation organisationnelle

La motivation qui se définit comme étant selon Louis Bergeron « une force intérieure, poussant l'individu à agir dans le sens des objectifs organisationnels, tel qu'il perçoit. Il s'agit donc d'une optimisation de l'effort pour atteindre un but précis »¹. La motivation est donc un sujet très important dans le processus de gestion des entreprises. Le salarié doit pouvoir mobiliser sa bonne volonté, son empathie, sa créativité s'il se sent suffisamment motivé. A la question de savoir s'ils sont suffisamment motivés, l'un des travailleurs a affirmé que :

« Pour ma part, oui je suis satisfait, le patron en tout cas est bien avec nous » KA travailleur dans la société depuis 4 ans.

Nous avons aussi l'intervention d'un autre enquêté (A.B) :

« Le patron est bien mais il n'a qu'à faire encore plus, il ne nous écoute pas toujours ». On retient là que les moyens de motivation élaborés par le chef de la société sont appréciés de tous, mais n'empêche qu'on y retrouve quelques insatisfactions. Et pour répondre à cela le chef d'entreprise monsieur ST affirme que :

« Tous les moyens sont mis en place auprès des travailleurs afin d'en tirer des avantages. Mais n'oublions pas qu'il y'a également des fainéants qui ne sont jamais satisfaits ou même qui sont présent dans la boîte en tant qu'espions, c'est-à-dire qu'ils observent bien nos techniques de travail de nos produits bruts qu'ils vont par la suite vendre ces informations à nos concurrents sur le marché »

Comme mentionné plus haut, on ne peut satisfaire tout le monde vu que chacun se rend à son poste mais avec des objectifs, des envies, des projets qui diffèrent. Concernant les différents facteurs de motivation des salariés, nous avons demandé au chef d'entreprise, les actions qu'il entreprend dans ce sens. Et ce dernier de répondre :

« Des ateliers de formation sont organisés régulièrement, les femmes et les hommes sont célébrés à travers des cérémonies,

¹ - Louis, Bergeron. (2009). Motivation, Satisfactions et performance au travail. *Petit Robert*, page 9.

des logements, la nourriture ainsi que des moyens de déplacements sont mis à la disposition des travailleurs vu que nous sommes en zone éloigné, il y'a aussi des sorties détente, des primes, des assurances maladies, des prêts scolaires, tout ça pour qu'ils se sentent valorisé au travail »

Par ces mots, nous comprenons que des actions sont menées par la direction pour motiver les salariés.

2.1.2. Climat organisationnel en entreprise

Le climat organisationnel est un indicateur qui permet d'évaluer la santé humaine et sociale des salariés. Autrement dit il s'agit du ressenti qu'ont les travailleurs et les équipes dirigeantes par rapport aux conditions de travail et aux relations entre les salariés. Le climat organisationnel est donc le baromètre permettant d'établir un diagnostic de l'état de la relation entre les salariés et leur travail, il permet aussi de mesurer la vie sociale de l'entreprise.

A la question de savoir quelles stratégies sont mise en place pour apaiser les tensions au sein de la société, l'un des travailleurs affirme que :

« On essaie de parler, de s'entendre, quand on voit que c'est un problème qui nous dépasse on va vers les doyens ou le chef du personnel » CC, employé depuis trois ans.

Le chef de personnel affirme que :

« Je fais asseoir les deux parties lorsque j'apprends qu'il y'a des tensions, je prends les deux versions de l'histoire et j'essaie de donner des conseils dans le but de les emmener à ne pas envenimer la situation ».

Le chef d'entreprise a aussi répondu à notre question de savoir si le climat négatif a déjà impacté ses rendements. Il a affirmé que :

« Oui, le climat a déjà joué en notre défaveur, parce qu'il y a eu des cas de disputes qui ont été partiellement résolus et qui ont refait surface, et dans ce cas on le ressent en tant que patron sur nos chiffres d'affaires »

Les affirmations du chef d'entreprise confirment nos hypothèses car une entreprise ne peut bien fonctionner si le climat social est tendu entre les membres. C'est d'ailleurs ce que CA, employée depuis maintenant 03ans nous a révélé :

« Ce n'est pas intéressant de venir travailler le matin avec des rancunes, ça fait que le travail n'avance pas parce que le problème est toujours là ».

Un autre de ses collègues affirme que :

« Souvent le problème est en entre un travailleur et un anciens, et le boss qui ne sait pas qu'il y'a un souci peut demander au travailleur d'aller informer l'ancien d'une situation mais ce dernier ne fera pas remonter la commission, et quand le patron va se rendre compte du problème ça sera trop tard »

» F, 04 années d'expérience au sein de la société.

AK partage le même avis pour dire que ce n'est vraiment pas facile de travailler quand l'ambiance est tendue. A la question de savoir s'ils sont heureux de travailler dans l'entreprise, KS et F affirment que :

« Je me sens personnellement bien dans l'entreprise, c'est juste le climat qui est parfois tendu, à part ça je me sens bien »

» KS, 04 ans « Je me sens comme en famille, c'est très bien »

F, 04ans

Retenons que le climat organisationnel, ainsi que la motivation sont deux éléments essentiels à suivre de près dans une entreprise. En tant qu'employeur, il est donc primordial que la motivation et le climat organisationnel soient tempérés afin de conserver un environnement de travail sain et efficace tout en prenant en compte la santé morale des salariés. Pour améliorer le climat organisationnel, plusieurs paramètres peuvent être ajustés notamment la réinstauration d'un climat de confiance et de respect entre les salariés à travers une meilleure communication, l'amélioration des conditions de travail des salariés, la mise en place de rémunération plus adaptées et plus attractives, l'offre de meilleures perspectives d'évolution, la dynamisation des relations sociales au sein de l'entreprise.

2.2. Niveau de satisfaction des employés face aux efforts fournis par le chef d'entreprise

2.2.1. Les actions menées par le chef d'entreprise

Dans le but d'obtenir toujours plus de ses employés, un chef, un leader doit absolument mettre en place tout ce qui pourrait motiver ces derniers à travailler plus. Et pour que cela soit possible, il faut que celui-ci mette les moyens à disposition. A la question de savoir quelles

sont les moyens mis en place pour encourager ses employés à donner le meilleur d'eux, le chef a répondu que :

« J'ai fait construire des logements pour eux, il y'a des véhicules qui facilitent leurs déplacements, les horaires de travail sont légers, les bonus sur les salaires sont également à notifier, des sorties détente sont organisées parce qu'un corps qui fournit assez d'efforts n'est plus productifs au bout d'un moment donc ces sorties-là aide à se détendre, il y'a aussi des mutuelles qui aident en cas d'évènements heureux, mais aussi malheureux ».

Tout ça pour dire que les travailleurs ont le minimum, ils sont dans de bonnes conditions de travail.

Un employé affirme être heureux de bénéficier de toutes ces largesses :

« Ça fait plaisir de profiter de tout ça, on ne voit pas ça dans tous les services. Même quand on voit ça, souvent un groupe de personnes qui profitent, mais ce n'est pas le cas ici »

Un autre employé affirme qu'il bénéficie des avantages, sauf que cela ne se fait pas tout le temps. A cela, le patron répond que :

« Il faut comprendre qu'on ne peut satisfaire tout le monde, prenons par exemple le cas des absences, on ne peut donner des absences à plusieurs membres de l'équipe au moment, faut reconnaître qu'il y'a souvent des cas de force majeur, mais il ne faut pas abuser tout de même ».

2.2.2. Le niveau de satisfaction des travailleurs face aux actions du chef d'entreprise

On parle de satisfaction au travail quand on veut évaluer la qualité de traitement d'un travailleur qui pourrait rendre sa vie professionnelle meilleur. Ce sont entre autres une rétribution juste et suffisante, la sécurité et la salubrité du milieu de travail, le développement des capacités humaines(possibilité , pour le travailleur d'utiliser et développer ses compétences et ses connaissances), l'avancement et la stabilité (perspectives de carrière), l'intégration sociale(le sentiment d'appartenir à une communauté, d'y être admis sans préjugés, grâce auquel le travailleur a conscience de sa propre valeur), l'existence et la protection des droits du travailleur, l'intérêt social du travail. Parlant du de-

gré de satisfactions des employés, l'on a pu recueillir quelques commentaires, ce sont entre autres celui de MK, 30 ans qui affirme être vraiment satisfait des actes du patron car cela lui permet de couvrir toutes ses dépenses du mois, d'épargner une belle somme, et aussi lui donne toujours la joie et la détermination de se rendre sur son lieu de travail. Un autre employé affirme que :

« Je suis toujours très heureux de me rendre à mon service, vous savez que quand quelque chose est bien il faut le dire, le boss fait tout ce qui est nécessaire pour que nous travaillions bien, on nous prépare même à manger, et toutes les salles de cette société sont climatisées, donc cela nous pousse à nous dépasser pour produire de bons résultats ». KA, 26ans.

Un proche collaborateur du chef de la société nous donne également son point de vue :

« Loin de vouloir exagérer, mais je suis quand même très fier de tout ce que le patron accomplit, il est tout le temps en train de réfléchir à une nouvelle stratégie à assoir pour booster les travailleurs à redoubler d'ardeur dans le travail »

Le patron décide aussi de s'exprimer sur le sujet qui crée tant de débats

« Il n'y a pas plus satisfaisant que lorsque tes actions, tes actes sont compris parfois tardivement et aussi apprécié de tous, ça fait vraiment plaisir. Mais faut reconnaître aussi que cela met un peu la pression, parce que toutes ces personnes ont le regard tourné vers toi donc il n'y a pas intérêt à faire un faux pas lors de la prise de décision les concernant et concernant la société ».

A la fin de tous ces entretiens, on retient l'unanimité de tous concernant l'estimation du niveau de satisfaction des travailleurs face aux actions menées par le chef d'entreprise pour satisfaire ses employés. Ils reconnaissent exagérer parfois mais ils saluent tout de même le travail abattu par le chef. Ce n'est pas du tout facile de gérer une si grande structure que l'on pourrait qualifier d'usine, mais quand l'on se rend compte que ces efforts sont appréciés de tous, il y'a la satisfaction personnelle qui vient soulager tout ce stress et cette angoisse.

2.3. Causes et conséquences d'une mauvaise gestion du climat en société

La dégradation du climat organisationnel peut être due à plusieurs facteurs, notamment, l'absence ou les mauvaises conditions d'exercice du dialogue social, la non-prise en compte de la santé des travailleurs et de leur qualité de vie au travail, l'absence de mesures pour garantir l'employabilité ou la non-prise en compte de la diversité.

La dégradation du climat social peut conduire à une baisse de la motivation des collaborateurs, des difficultés à retenir les talents, à une diminution de la performance et à une dévaluation de l'image du groupe. Il y'a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu lors d'une mauvaise gestion de climat au sein d'une société, on pourrait citer : les conflits, l'absentéisme, turnover...

On pourrait également mentionner les problèmes de communication interne. En effet, la communication interne facilite la gestion quotidienne de l'entreprise et permet la transmission des informations à tous les niveaux de l'organisation pour une gestion cohérente et pérenne. Cependant un mauvais climat génère une atmosphère pesante, et ne motive pas les salariés à communiquer et à s'investir. Ceci témoigne d'un profond malaise au sein de l'entreprise et perturbe la communication interne. Or, une entreprise peut difficilement fonctionner si la communication horizontale ou verticale n'est pas effective. Par ailleurs, une mauvaise ambiance est source de conflit entre les salariés ou avec la hiérarchie. De plus, la baisse de la motivation des salariés est une des conséquences d'un mauvais climat. L'entreprise est un lieu où il est indispensable de pouvoir réaliser ses objectifs de performance pour s'épanouir dans son travail. Dès que les collaborateurs évoluent dans une ambiance négative, avec des relations tendues avec la hiérarchie ou les collègues, ils vont éprouver des difficultés qui affectent la qualité de vie au travail et leur engagement. Cette démotivation générale peut mettre l'entreprise en péril. Une autre conséquence du mauvais climat social en entreprise est l'augmentation du taux d'absentéisme. La hausse de cet indicateur doit constituer un signal d'alerte, c'est en effet un révélateur de l'état de santé des salariés qui manifestent leur mal être. De plus, l'absentéisme génère des dé-

sorganisations et des dysfonctionnements. Il conduit à repartir autrement la charge de travail et à solliciter les salariés présents. Ce qui aura forcément un impact sur la productivité et la performance de l'entreprise. Notons également la hausse du turnover. Plus alarmant que l'absentéisme, le turnover désigne le renouvellement des salariés dû à des départs. C'est un indicateur important qui traduit le climat de travail au sein de l'entreprise. Un taux élevé s'explique en principe par un mauvais climat, qui conduit les salariés à chercher un autre emploi. Ce malaise social doit vite être enrayé, car le turnover à un cout significatif pour l'entreprise qui doit pallier à ces départs, ces recrutements et la formation de nouveaux collaborateurs.

3. Discussion

3.1. Les nouveaux facteurs apportés par les chefs d'entreprise

Dans un environnement professionnel où la concurrence est courante, les chefs d'entreprise cherchent constamment des moyens innovants pour motiver leurs travailleurs. Aujourd'hui, les facteurs traditionnels tels que la rémunération, les avantages sociaux et les opportunités de promotion ne suffisent plus à garantir la satisfaction et l'engagement des employés. De nouveaux facteurs sont donc apparus pour répondre aux besoins et aux attentes des travailleurs. Parmi ces nouveaux facteurs, on peut citer la flexibilité des horaires et le télétravail.

Les travailleurs apprécient de plus en plus la possibilité de travailler à distance ou de bénéficier d'un horaire flexible, ce qui leur permet de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle. Les entreprises qui offrent cette possibilité attirent ainsi des talents et améliorent la fidélisation de leurs employés. Un autre facteur important est la culture d'entreprise. Les travailleurs sont motivés par une culture d'entreprise positive qui valorise la collaboration, l'innovation et le développement personnel. Les entreprises qui encouragent la créativité et l'initiative de leurs employés sont souvent plus performantes et attirent les meilleurs talents. Enfin, les avantages sociaux non traditionnels tels que les congés sabbatiques, les offres de formation et les programmes de bien-être sont également de plus en plus populaires. Ces avantages montrent que l'entreprise se soucie du bien-être de ses employés, et permettent de créer un environnement de travail plus agréable. En somme, les chefs d'entreprise doivent être à l'écoute des

besoins et des attentes de leurs employés pour les motiver et les fidéliser. Les nouveaux facteurs tels que la flexibilité horaire, la culture d'entreprise positive et les avantages sociaux non traditionnels sont de plus en plus importants pour les travailleurs et les entreprises qui les offrent ont un avantage concurrentiel sur le marché de l'emploi. En investissant dans ces facteurs, les entreprises peuvent non seulement améliorer le bien-être de leurs employés, mais également accroître leur productivité et leur rentabilité.

3.2. Le niveau de satisfaction des employés face aux efforts fournis par le chef d'entreprise

La satisfaction des travailleurs est un élément clé pour la performance et la réussite d'une entreprise. Pour atteindre cet objectif, les chefs d'entreprise doivent fournir des efforts afin de créer un environnement de travail agréable et stimulant. Dans cette optique, il est important de s'interroger sur le niveau de satisfaction des travailleurs face aux efforts fournis par leur chef d'entreprise. Le niveau de satisfaction des travailleurs est influencé par plusieurs facteurs, notamment la communication, les connaissances, les avantages sociaux et les opportunités de développement professionnel. Les travailleurs apprécient ainsi les efforts de leur patron pour établir une communication claire et transparente, pour reconnaître leur travail et pour offrir des avantages sociaux attractifs tels que des assurances, des congés payés, des transports ou des avantages en nature. De plus, les travailleurs sont motivés par les opportunités de développement professionnel. Les chefs d'entreprises qui investissent dans la formation et le perfectionnement de leurs employés peuvent ainsi augmenter leur satisfaction et leur engagement. Les travailleurs sont également satisfaits lorsque leur chef d'entreprise leur offre des perspectives d'avancement et des possibilités d'élargir leur champ de compétences. Enfin, la culture d'entreprise joue un rôle important dans le niveau de satisfaction des travailleurs. Les travailleurs sont plus satisfaits lorsque l'entreprise a une culture positive qui valorise la collaboration, l'innovation et les initiatives personnelles. En somme, on retient que la satisfaction des travailleurs est un élément clé pour la performance et la réussite d'une entreprise. Les chefs d'entreprise doivent donc fournir des efforts pour créer un environnement de travail agréable et stimulant en mettant l'accent sur la communication, la reconnaissance, les avantages, les opportunités de

développement professionnel et la culture d'entreprise. En investissant dans ces aspects, les chefs d'entreprise peuvent accroître la satisfaction et l'engagement de leurs employés, qui se traduit généralement par une productivité accrue, une rétention du personnel améliorée et une meilleure réputation de l'entreprise.

3.3. Les différents facteurs qui entrent en jeu lors de la mauvaise gestion d'un climat organisationnel

Dans une entreprise, le climat organisationnel se réfère à l'atmosphère qui règne dans l'environnement de travail. Un climat sain peut favoriser la productivité, la satisfaction des employés et la performance de l'entreprise. Cependant, une mauvaise gestion du climat organisationnel peut entraîner des conséquences néfastes pour l'entreprise. Dans cette optique, il est important de comprendre les différents facteurs qui entrent en jeu lors d'une mauvaise gestion d'un climat organisationnel. Le premier facteur pouvant contribuer à une mauvaise gestion du climat est le manque de communication. Une communication inefficace ou insuffisante peut créer des malentendus, des conflits et une perte de confiance entre les employés et les dirigeants. Le manque de communication peut également entraîner une perte de sens dans les tâches à effectuer, ce qui peut affecter la motivation des employés. Un deuxième facteur est l'absence de reconnaissance et de valorisation des employés. Les employés ont besoin de se sentir valorisés pour leur travail et leurs contributions à l'entreprise. Une absence de reconnaissance peut entraîner un sentiment de dévalorisation et de démotivation ; ce qui peut avoir un impact négatif sur la productivité et leur engagement. Un troisième facteur est le manque d'autonomie et de contrôle sur les tâches à effectuer. Les employés ont besoin de se sentir impliqués dans la prise de décision et de pouvoir exercer un certain contrôle sur leur travail. Le manque d'autonomie peut réduire leur engagement et leur productivité. Enfin un manque le manque de formation et de développement professionnel peut également faire partie des facteurs. Les employés ont besoin de se sentir soutenus dans leur développement professionnel et de prendre part à des formations pour améliorer leurs compétences. Le manque de formation peut causer un sentiment de stagnation et de démotivation, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur engagement et leur productivité. En somme, la

mauvaise gestion d'un climat organisationnel peut avoir des conséquences néfastes pour l'entreprise.

3.4. Les implications théoriques

Du point de vue des chercheurs, il est très délicat de faire un débat sur le climat organisationnel et la motivation des travailleurs dans une entreprise (dans le cadre de notre étude il s'agit de la société food's CO situé dans la ville de Béoumi qui a pour produit de travail la noix de cajou). Et dans ce domaine de la construction sociale, il y'a plusieurs théories en sociologie qui sont intégrées, qui propose des théories satisfaisantes, permettant d'étudier de façon simultanée tous les niveaux de la personnalité, de l'individu, de la société. Pour notre part, nous nous sommes étalés sur trois théories pour permettre de mieux faire comprendre l'importance du maintien d'un climat favorable en entreprise. L'étude des représentations débute avec des sociologues et aussi des anthropologues renommés entre 1830 et 1930, tel que Émile Durkheim qui donne l'impulsion théorique et épistémologique, mais également Marcel Mauss. C'est le psychologue Serge Moscovici qui propulse véritablement cette théorie « théories des représentations sociales » (TRS) à travers son étude principale la psychanalyse en 1961. Selon lui, la représentation sociale est à la fois individuelle et sociale. Ce qui sous-entend que la pensée peut être collective ou individuelle. L'homme prend parti en fonction de ce qu'il reçoit autour de lui comme information. C'est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée par des individus ayant une visée pratique à la construction d'une réalité commune à un ensemble sociale (Jodelet, 1997).

Les auteurs Luckmann et Berger ont également développé la théorie de la construction sociale. Ils affirment que la réalité est construite socialement. Selon cette théorie, les individus n'ont pas une perception objective de la réalité, mais plutôt une perception subjective construite à travers leurs interactions avec d'autres individus dans leur environnement social. Ils soutiennent que la réalité est construite par la communication et l'interaction entre les individus. Ils expliquent que les croyances et les valeurs et les normes sociales sont créés et maintenues par l'interaction sociale et que ces éléments contribuent à la construction de la réalité. Selon eux, les institutions sociales jouent un rôle im-

portant dans la construction de la réalité en fournissant des cadres symboliques et des normes qui aident les individus à interagir de manière cohérente et à donner un sens à leur environnement social. La théorie du choix rationnel est une approche de la science politique et de l'économie qui considère que les individus sont des acteurs rationnels qui prennent des décisions en fonction de leurs préférences et de leurs intérêts personnels. De nombreux auteurs ont contribué à l'élaboration de la théorie du choix rationnel et ont appliqué ses principes à différents domaines de la science politique et de l'économie. Anthony Downs dans *An Economic Theory of Democracy*, 1957 a développé la théorie de la rationalité limitée, qui affirme que les électeurs ont des connaissances limitées et des préférences changeantes, ce qui affecte leur capacité à prendre des décisions rationnelles.

Avec Gordon Tullock, James Buchanan a développé la théorie de la « public choice » dans les années 1960, qui applique les principes de la théorie du choix rationnel à l'analyse des processus politiques. Mancur Olson quant à lui a utilisé la théorie du choix rationnel pour expliquer pourquoi les groupes d'intérêt ont tendance à agir en faveur de leurs intérêts particuliers plutôt que de l'intérêt général. La théorie du jeu ou encore théorie du système d'action concret est une théorie sociologique qui se concentre sur la façon dont les individus interagissent dans les situations sociales complexes. Pour Erving Goffman la théorie est une façon de comprendre comment les individus se présentent et présentent leurs rôles sociaux dans les interactions quotidiennes. Selon lui les interactions dont nous parlons sont similaires à des jeux, où chaque individu suit les règles implicites pour maintenir l'harmonie au sein de son lieu de travail. Anthony Giddens quant à lui procède de cette théorie pour expliquer comment les individus agissent dans le monde social. Pour lui, c'est un ensemble de règles, de normes et de ressources sociales qui guident les actions et des individus.

Conclusion

Parlant du climat organisationnel et de motivation des travailleurs, on pourrait dire que ce sont deux aspects cruciaux pour la réussite d'une entreprise. Un climat organisationnel positif peut simuler la motivation, le dévouement des travailleurs, alors que lorsqu'ils sont négatifs,

cela peut entraîner une baisse de motivation. Dans cet article, nous avons essayé d'examiner le lien entre climat organisationnel et motivation des travailleurs et bien sûr discuter pour asseoir quelques stratégies pour améliorer la gestion d'une société à travers ces deux piliers.

Le climat organisationnel peut être défini comme la perception collective des employés de leur environnement de travail, y compris la culture, les politiques, les procédures, la communication et les relations entre les employés et les supérieurs hiérarchiques. Un climat positif se caractérise par une culture d'entreprise forte, des politiques qui sont claires, une communication ouverte et des relations de travail harmonieuses. En revanche, un climat organisationnel négatif se caractérise par une culture d'entreprise faible, des politiques floues, une communication ouverte et des relations de travail conflictuelles. La motivation des travailleurs, quant à elle, se réfère à l'ensemble des facteurs qui poussent un employé à travailler dur et à atteindre des objectifs. Ces facteurs peuvent être intrinsèques (comme la satisfaction de contribuer à une cause importante) ou extrinsèques comme la rémunération ou les avantages sociaux. Il est largement accepté que le climat organisationnel positif, où ils se sentent valorisés, respectés, reconnus et encouragés à participer activement à la prise de décision. En revanche dans un climat organisationnel négatif, les employés peuvent se sentir dévalorisés, maltraités, ignorés, ce qui peut causer une baisse de motivation et de productivité. Tout travailleur a des besoins qu'ils soient professionnels ou personnelles. Ces besoins peuvent comprendre une rétribution juste et suffisante ; la sécurité et la salubrité du milieu de travail ; le développement des capacités humaines (possibilité, pour le travailleur, d'utiliser et développer ses compétences et ses connaissances) ; l'avancement et la stabilité (perspectives de de carrière) ; l'intégration sociale (le sentiment d'appartenir à une communauté, d'y être admis sans préjugés, grâce auquel le travailleur a conscience de sa propre valeur) ; l'existence et la protection des droits du travailleur ; l'intérêt social du travail (les produits, activités, méthodes etc.

Par conséquent il est important, voir même capital pour les entreprises de créer un climat positif pour stimuler la motivation des travailleurs. Voici quelques stratégies que les entreprises peuvent utiliser pour améliorer le climat et la motivation des travailleurs :

- Encourager la communication ouverte : les employés doivent se sentir libre de parler avec les supérieurs hiérarchiques sans pour autant s'attendre à des représailles. Les entreprises doivent encourager la communication ouverte et transparente pour améliorer la compréhension et la collaboration.
- Reconnaître et récompenser les employés : les employés doivent se sentir valorisés et reconnus pour leur travail acharné. Les entreprises peuvent mettre en place des programmes de reconnaissance et de récompenses pour encourager une culture de reconnaissance et de satisfaction.
- Offrir des opportunités de développement professionnel : les employés doivent se sentir soutenus dans leur développement professionnel. Les entreprises peuvent offrir des opportunités de formation et de perfectionnement pour aider les employés à acquérir de nouvelles compétences et à progresser dans leur carrière.
- Favoriser un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Elles peuvent offrir des avantages tels que des congés payés, des horaires de travail flexibles et des programmes de bien-être pour aider les employés à trouver un juste équilibre entre le travail et la vie personnelle.
- Favoriser une culture d'entreprise forte : les chefs d'entreprises doivent promouvoir la culture d'entreprise forte basée sur des valeurs partagées et une mission claire. Cela peut aider à renforcer le sentiment d'appartenance et de motivation des employés.

En somme on retient qu'il est crucial pour les entreprises de comprendre l'importance du climat organisationnel et de la motivation des travailleurs pour leur succès à long terme. Les entreprises qui ont un bon climat, une bonne atmosphère et qui encouragent la détermination des travailleurs peuvent améliorer leur productivité, leur rentabilité et leur satisfaction de la clientèle. En utilisant les stratégies énumérées plus haut, les entreprises peuvent créer un environnement de travail positif qui favorise la réussite à long terme.

Bibliographie

Bergeron Louis (2009), Motivation, Satisfactions et performance au travail. *Petit Robert*, page 9.

Buchanan James et Tullock Gordon (1965) *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy* (Vol. 100), University of Michigan press.

Cyert Richard (1963), *A behavioral theory of the firm*, Englewood cliffs, 332p.

Downs Anthony (1957), An economic theory of democracy, *Harper and Row*, p28.

Durkheim Emile et Fauconnet Paul (2022), *Éducation et sociologie*, Paris, PUF.

Herzberg Frederick (1950), *La théorie des deux facteurs*, Paris, Puf, 105p.

Hellriegel Don, Slocum John et Woodman Richard (1992), Management des organisations Bruxelles, *Nouveaux Horizons*, De Boeck Université.727p.

Kalampalikis Nikos (2019), Serge Moscovici : Psychologie des représentations sociales.

Lallement Michel (2007), Le Travail. *Une sociologie contemporaine*, Paris, Gallimard, 676p.

Colas Amblard (2019), La gouvernance des entreprises associatives, *Administration et fonctionnement*, Paris, Juris Association.229p.

Lallement Michel (1998), « *Relations professionnelles et emploi : du niveau à la configuration* », *Sociologie du travail*, vol. XL, n° 2, p. 209231.

Loyal Steven (2003), *The Sociology of Anthony Giddens* (No. 23897), London, Pluto Press.

Maslow Abraham (2015), La pyramide des besoins, Gallimard, 50p.

Mauss Marcel (1966), *Marcel Mauss. Sociologie et anthropologie : Précédé d'une introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, par Claude Lévi-Strauss*, 3e édition, Presses universitaires de France.

Mayo Elton (2004), *Théories de la motivation au travail*, Paris: Dunod, 201p.

Qribi Abdelhak (2010), Socialisation et identité, L'apport de Berger et Luckmann à travers «la construction sociale de la réalité », *Bulletin de*

psychologie, 506(2), 133-139.

Quivy Raymond et Campenhoudt Luc (1988), *Manuel de recherche en science sociales*, Paris : Dunod.p30.

Solomon Jill, Solomon Aris, Joseph Nathan et Norton Simon (2013), Impression management, myth creation and fabrication in private social and environmental reporting: Insights from Erving Goffman, *Accounting, organizations and society*, 38(3), 195-213.

Thuderoz Christian (1996), *Sociologie des entreprises*, Paris : La Découverte, 126p.

Touraine Alain (1964), Georges Freadmann, le travail en miettes, *Sociologie du travail*, p.424.

Vatin François et Amar Jules (1990), Organisation du travail et économie des entreprises. [*" Direction des ateliers"*]. Les Ed., d'organisation, Paris. 204p.

Vroom Victor (1964), *Work and motivation*, Paris: Puf.331p.

Evaluation des causes de conflit parents jeunes dans la Communauté adventiste de nyalla école en vue de la Reduction de l'impact.

ELELE NOAH FRANCIS STORY

*Doctorant, Pasteur, Eglise Adventiste du Septième Jour, Douala, Cameroun
Adventist University of Africa Nairobi, Kenya
eleles2017@gmailcom*

Résumé

L'observation pastorale des conflits entre les parents et les jeunes a conduit à une lecture plus approfondie de la Bible, de livres des sciences sociales, d'articles. L'objectif de l'étude était de comprendre la nature des relations au sein de la communauté Adventiste de Nyalla Ecole. Le chercheur a mené une intervention, des enquêtes et des entretiens avec les membres s ainsi que quelque familles visiteuses l'église pendant six mois environ. Au cours de l'étude, certains cas ont été soulevés pour une signification plus profonde et une solution appropriée.

Le champ d'étude couvre quatre églises du district de Nyalla (Bam Be, Ndogpassi2, Nyalla Priso, Nyalla Ecole et Japoma) dans la Fédération de l'Ouest Cameroun donc le siège est à Douala ville économique du Cameroun. La communauté Adventiste de Nyalla Ecole est retenue pour structure dans la localité avec de nombreux jeunes garçons et filles de différents milieux. La population est mixte car les parents se déplacent en ville pour le travail, l'école et de meilleures opportunités. Certains fidèles sont là pour une courte période de temps, après quoi ils déménagent.

La lecture attentive de l'Écriture sainte du point de vue de la famille montre ces nombreux problèmes dans ces familles, et Dieu Lui-même, en tant que Père, est confronté à des conflits. Les patriarches traversent de nombreux conflits avec leur jeune au sein de leur famille. Dans l'Ancien Testament nous pouvons identifier : Abraham, Isaac, Eli, Jacob et dans le Nouveau Testament Famille de Joseph, le parent de la parabole du fils prodige. L'action de Dieu, des parents ainsi que des jeunes aboutissent aux conséquences comme des malédictions, des séparations avec les parents, des douleurs, des manipulations, des émotions négatives, et malheureusement parfois la mort.

Les informations obtenues sur une base théorique et les entretiens avec certains membres ont permis de développer une intervention pour informer, équiper et réduire l'impact de ces conflits. La mise en œuvre réside en une série de sermons, de séminaires, deux enquêtes, observation pendant six mois et certains cas sont survenus lors de la recherche menée. L'étude a apporté des améliorations dans leur compréhension de la nature du conflit et des changements dans ces familles.

Trois outils de mesure sont utilisés pour évaluer la cause de ces conflits. Le cercle de conflit qui présente six sources : les relations, les valeurs, les humeurs, les informations structures, les intérêts. Le triangle de satisfaction est utilisé pour déterminer les trois intérêts impliqués dans le conflit : les intérêts de procédure, les

intérêts de résultat ou les intérêts émotionnels. Enfin, le modèle de dimension est utilisé pour déterminer l'impact du conflit sur les parties : ses émotions, son comportement ou son cognitive.

Le rapport de cette étude a révélé que 60% de foyers se composent avec un ou les partenaires qui a au moins un jeune avant le mariage. 70% de parents viennent de foyers polygames, et foyers monoparentaux. Ils ne sont pas préparés aux changements et mutations dans la vie des jeunes avant l'âge adulte. Cette crise est parfois une manifestation de leur expérience passée qui ne correspond pas vraiment à la situation actuelle. Les 80% de conflit surviennent dans les foyers avec les jeunes issue et jeunes adoptés (venant des familles du couple ou pour un bref séjour) avant le mariage surtout venant du père de famille.

Les jeunes issue de mère avant le mariage restent plus dans le foyer que ceux issue du père même si le père biologique vivant et financièrement autonome. Les jeunes issue avant le mariage venant du père finissent par désertier le nouveau foyer ou leur séjour un climat délétère en permanente. La première enquête révèle que plus de 50% de conflit ont pour cause (relations, valeurs, humeur) avec en tête pour les jeunes fille et garçon la qualité des relations tandis que les parents (père et mère) s'expriment en termes d'humeur comme cause de conflit.

Environ 45% de conflit sont du par : information, structure et intérêts avec en premier les structures pour les jeunes garçon et fille. La deuxième enquête fait après six mois a vu ces valeurs diminuer en signe de prise de conscient de volonté d'améliorer le climat familial. Pour les parents les informations sont la première cause de conflit. Le triangle de satisfaction révèle que la procédure est la cause première selon les jeunes et les parents. Les jeunes filles indiquent l'aspect émotionnel. Le modèle de dimension qui évalue l'impact du conflit sur l'individu indique que : pour les jeunes garçons et le père le conflit impacte leur cognitive, les jeunes filles leur émotion paour les mères leur comportement.

Les parents ne sont pas préparés aux mutations de croissance de leurs jeunes. Nous croyons fermement qu'il serait bénéfique de former les parents et des leaders d'église pour être conscients des conflits et prévenir certains d'entre eux ainsi que la méthode de résolution et de traitement de conflit. La fermeté et l'exigence biblique de former des couples avec des partenaires vierges n'a plus d'impact sur les fidèles chrétiens ainsi le regard de groupes ethniques au Cameroun a changé sur la jeune fille qui a des enfants sous le toit paternel a également évolué. Le mariage à l'essai ou cohabitation a aggravé et augmenter le nombre des partenaires avec des enfants avant le mariage même au sein de la communauté chrétienne.

Mot clé : Évaluation, Conflit, parent, jeune, impact

Introduction

Définition : le conflit est un processus qui commence lorsque qu'un individu ou un groupe d'individus perçoit de différence et des oppositions entre eux et un autre individu ou groupe concernant les

intérêts, les ressources, les croyances, les valeurs et les pratiques qui leur importent (Joyce, William, 2018 : 3). Une crise est une escalade du conflit. Lorsqu'une frontière est menacée, violée ou contournée, et que cette situation se poursuit sans intervention, cela entraîne l'effondrement total de la frontière (Furlong, 2005 : 92). Une prise de bec mène normalement à la confrontation. Si elle s'intensifie et n'est pas résolue, la dispute peut conduire à un débat ou à une dispute houleuse. Cela peut être classé comme une querelle.

Ce niveau de conflit conduit souvent à la division. Si elle s'aggrave d'avantage et reste irrésolue, cela peut conduire à une colère physique intense, qui peut entraîner une lutte. Cela aboutit souvent à un rejet. À grande échelle, lorsque cela dégénère jusqu'à confirmer l'hostilité, ceci conduit à la guerre pour aboutir l'ultime séparation (Bob 2017 :64). On distingue 5 formes de conflit : conflit intrapersonnel, conflit interpersonnel, conflit en petit groupe, conflit large groupe, conflit intergroupe (Bob,2001, 63). Pour identifier la nature des conflits entre des individus, les experts ont présenté multiple hypothèses, théories et Principes.

Pour Bob Philips le conflit se manifeste sur 9 aspects dans les relations entre individus : 1 Espace cela fait référence à une violation de son espace physique, de ses responsabilités ou de sa zone de supervision. 2. L'horaire : Il s'agit d'un conflit d'horaire et de délais individuels entre deux personnes ou entre des groupes de personnes. 3.La méthode fait référence à la façon dont les individus abordent la tâche. Pas tout le monde qui travaille au même rythme ou a une idée de la manière dont une tâche doit être accomplie. 4.La Procédure fait référence à un ensemble de formes ou de méthodes établies pour mener des affaires. Il y a souvent des désaccords sur ces raids et les pistes d'action à entreprendre. 5. Les Préférences personnelles font référence aux goûts, styles ou opinions personnels concernant la manière dont une tâche doit être effectuée et le temps que cela prendra. 6. La tradition fait référence à un ensemble de préceptes non écrits qui datent du temps honoré au sein du groupe ou de l'organisation. Violent ces traditions pourrait menacer certaines personnes du groupe. 7. Les Habitudes constituent une longue établie pratique ou devoir exercé par des individus au sein d'un groupe. Cette pratique habituelle a souvent force de loi ou de censure. 8.Les Valeurs sont fortement référence aux d'idéaux, principes et normes très

appréciés par l'individu ou le groupe. Les gens sont prêts à faire la guerre pour les choses qui ont de la valeur. 9. La Croyance est une forte conviction par l'individu ou le groupe. L'individu ou le groupe est prêt à mourir pour quoi le croire (Bob 2017 :64).

Facteurs contribuant au conflit.

Il y a des changements dans la famille, le système éducatif, les médias de masse, l'école et autres. Ils sont maintenant dans le foyer avec des normes de vie et des visions du monde différentes en raison de la variété des choix. Les jeunes établissent leur propre modèle par rapport à celui présenté par les parents : Muller l'a dit de cette manière : "Les adolescents sont tentés, à un degré ou à un autre, de devenir comme des caméléons. Pris au milieu du changement, de la confusion, des défis, du bombardement médiatique, des dysfonctionnements familiaux et d'une multitude d'autre stress, ils aspirent à la stabilité et normalement." (Walt, 2007,246).

Le premier facteur qui pousse les gens à être en conflit est un problème spirituel." (Bob,15,2007). Tout en reconnaissant la présence du mal est un rappel important en premier lieu, nous ne pouvons pas combattre cette force puissante tant que nous n'aurons pas d'abord compris notre adversaire. Les définitions contemporaines du mal mettent l'accent sur sa destructivité. Les manifestations du mal sont plus importantes dans l'humanité que l'imagination et les théories. Selon Alford : "le mal inflige la douleur et la souffrance, prive les gens innocents de leur humanité, et crée des sentiments de désespoir et de désespoir. Les malfaiteurs causent des dommages excessifs, allant bien au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Le mal détruit l'estime de soi, le bien-être physique et émotionnel, les relations, les communautés et les nations." (Johnson 2018,110). Ellen White a mentionné l'objectif principal de l'ennemi : "les jeunes sont les objets des attaques spéciales de Satan." (Ellen 1958,207). Non seulement les jeunes, mais les parents figurent également sur la liste des adversaires du Créateur : "Satan a préparé des attractions séduisantes pour les parents ainsi que pour les enfants. Il sait que s'il peut exercer son pouvoir trompeur sur les mères, il a beaucoup

gagné” (Ellen 1962, 249). Sur la liste de Satan : les jeunes, les pères et les mères sont préoccupés par leur déstabilisation.

Le monde entier est concerné par ce conflit : les voies du monde sont pleines de tromperie, de fraude et de misère, mais elles semblent attrayantes ; et si les enfants et les jeunes ne sont pas bien formés et disciplinés, ils s'égareront sûrement." En pratique, en raison de cette influence, de nombreux parents négligent cette formation essentielle de la prochaine génération. Ainsi, les jeunes subissent de nombreuses pressions et des changements dans leurs émotions (Ellen, 1952, 249). Ceci est justifié par le futur : "Les années de l'adolescence sont une période de changement, de pression, de crises et une tendance à la réaction impulsive... Les adolescents ressentent une grande anxiété émotionnelle, alors que le monde du moi semble changer devant leurs yeux (Nocholasn 2011,254). Le changement de leur vie et le changement du monde apportent de nombreuses illusions. Les observations des comportements des jeunes ont mis en évidence un autre facteur contribuant au conflit dans leur vie. "Les adolescents sont plus vulnérables au stress que tout autre groupe d'âge. Ce que nous pourrions considérer comme ridicule ou insignifiant peut être monumental pour nos adolescents. Quand quelque chose d'aussi simple qu'un bouton sur le visage devient une source de stress majeure. (Olso 1984,514).

Parce que les jeunes sont des experts du changement, on a observé que même si l'adolescence est l'âge de la rébellion, les adolescents veulent généralement toujours plaire aux autres. « L'adolescence est également un âge d'idéalisme, ce qui peut amener les adolescents à fixer leurs objectifs et aspirations de manière irréaliste (Olso 1984,514). Plus une jeune approche l'âge adulte un certain nombre de changements se produisent en lui, Fowler a identifié a appelé les étapes de croissance. En tant que croyants, cela leur cause des problèmes spirituels. « Un problème spirituel peut être défini comme des dysfonctionnements dans : la relation personnelle avec Dieu ; le développement spirituel personnel ; l'unité avec d'autres croyants et l'interaction en tant que représentant spirituel dans le monde. Ainsi, le conflit peut être une situation existant uniquement dans leur esprit, et non avec les parents.

La connexion familiale dans la relation avec les autres perturbe la stabilité des différents membres d'une famille. La famille est donc un système interne entrelacé avec un système externe. Il y a trois degrés d'influence : nos amis proches, leurs amis, et le cercle beaucoup plus large de leurs amis. Nous sommes fortement influencés, de manière qui dépasse notre connaissance, par ceux que nous ne connaissons même pas. La complexité du passé des parents avant leur âge adulte est l'endroit où les ennuis ont commencé. Les parents ne sont qu'une partie des dysfonctionnements de tout le système social. Alors que les parents portent une responsabilité sérieuse envers leurs enfants, le problème auquel les jeunes sont confrontés découle des fautes de tous les adultes, de la société dans son ensemble.

De nombreux parents eux-mêmes ont été négligés ou maltraités dans leur enfance, peut-être endommagés par la guerre, un traumatisme au travail, ou des dysfonctionnements dans la société. René Spitz a publié une étude sur des enfants qui avaient été séparés de leurs parents et élevés dans une institution. "Privés d'un contact humain chaleureux et continu avec des adultes, ces enfants ont montré de l'apathie, une mauvaise santé et de la tristesse ; tous indicatifs d'une dépression qui pourrait se prolonger plus tard dans la vie." Pour une longue période de séparation, les enfants analysent la situation et considèrent être rejetés par leurs proches. Les attitudes parentales peuvent être la source de conflit lorsqu'elles sont autoritaires, avec plus de règles et moins d'amour. "La dépression peut survenir lorsque les parents ignorent ou rejettent leurs enfants, lorsque des familles en quête de statut fixent des normes inatteignables ou rigides que les membres de la famille se sentent obligés de respecter. Il est courant pour les jeunes de s'efforcer de répondre aux attentes parentales et de ressentir la déception et le rejet des parents lorsque les normes ne sont pas respectées." Les conséquences sont au-dessus de l'estimation : "les adolescents en conflit avec leurs parents, les jeunes adultes ayant des difficultés à devenir indépendants de leur famille, les personnes issues de foyers instables, et les étudiants qui ont une opinion négative sur leur famille sont tous plus enclins à la dépression." (Collins2017, 120). Il n'est pas surprenant que certains parents portent leur dépression, leur culpabilité, leur estime de soi dans

leurs premières années. "La perte de personnes par la mort, le divorce, ou des séparations prolongées sont douloureuses et sont connues pour être parmi les événements de vie dépressive les plus puissants." (Vishala 2008,162)

Au-dessus de cette déclaration, de nombreux enfants naissent avec des handicaps physiques, émotionnels, intellectuels et d'apprentissage. Certains ont des capacités supérieures ou des capacités inférieures. Les parents de cette catégorie de jeunes ont un défi différent de celui des jeunes normaux. Selon Sœur Mary Vishala : "Ces enfants sont exceptionnellement inférieurs ou supérieurs aux enfants normaux en termes de développement physique, mental et éducatif et de comportement émotionnel... Leurs besoins spéciaux et leur éducation doivent être satisfaits pour leur ajustement adéquat et l'utilisation maximale de leurs capacités. Sinon, ils rencontreront des mal adaptations dans leur vie (Mary 2008,128).

. Nous constatons également que les élèves dont les capacités intellectuelles telles que la réflexion et le raisonnement, la concentration, l'observation et l'imagination ne sont pas correctement développées, dérivent généralement vers la retardation. Ces jeunes souffrent également de déséquilibre émotionnel et de mal adaptation sociale qui les empêchent de progresser dans les matières scolaires. Il est possible d'observer que : "dans les foyers où il y a divorce ou que les attitudes parentales sont trop dures ou trop indulgentes, les besoins psychologiques et sociaux de l'enfant ne sont pas satisfaits dans un tel environnement, l'enfant ne se sent pas en sécurité, ni ne reçoit un amour, une affection et un accompagnement appropriés de ses parents et devient donc éducativement en retard"(Mary, 2008, 132).

Les influences environnementales telles que politiques, économiques peuvent influencer négativement le comportement à la maison. "Un foyer brisé, un contrôle parental inadéquat, des conflits domestiques, des difficultés économiques, la pauvreté, ... les mauvais traitements et les injustices infligés aux jeunes, font que les enfants deviennent victimes de problèmes émotionnels comme l'infériorité, l'insécurité, etc., ce qui en fait des enfants mal adaptés"(Mary,2008,149). Le mode de vie peut changer et affecter tous les aspects du climat familial. Les jeunes sont considérés comme la source de leur punition plutôt que l'environnement. La mère développe des problèmes psychologiques

qui affectent l'aspect émotionnel des jeunes. "Cela peut inclure une dépression qui découle du fait que les femmes sont censées apporter un soutien constant aux membres de la famille en cas de difficulté, ont souvent plusieurs rôles, ont moins d'opportunités de carrière que les hommes, et sont parfois socialisées pour se considérer comme inférieures ou dans des catégories d'aide. (Mary,2008, 146).

"L'interférence interpersonnelle commence souvent et s'intensifie avec des personnes dont les traits de personnalité, les attitudes, les perceptions, les sentiments, les manières et les comportements créent des conflits et de la méfiance." Les conséquences à long terme sont : "Les gens apprécient l'individualisme, l'indépendance, l'autodétermination et la liberté personnelle...Dès la petite enfance, nous nous rebellons contre l'autorité, les règles, les réglementations et les traditions culturelles, mais lorsque nous nous libérons de ces contraintes, nous pouvons devenir plus isolés et incertains quant à nos actions et nos orientations futures (Mary,2008,319).

Le choix des amis par les jeunes se fait parce qu'ils ne sont pas des îles. En raison de leur relation avec les autres, ils font des choix ou sélectionnent leurs amis parmi leurs camarades de classe, leurs voisins. Mais les parents ne sont pas toujours à l'aise avec la nature de leurs origines ou de leurs valeurs. "Un inconfort que les parents ressentent à propos de ce mouvement vers les amis est le mouvement inverse de leur adolescent loin de leur sphère de contrôle et d'influence (Mary,2008,77)." Parce que les parents veulent maintenir un standard de valeurs pour leurs jeunes, le besoin de compagnie crée une tension entre les deux groupes.

Un problème de conseil courant pour les familles avec des adolescents est le désaccord entre les parents et les adolescents sur la sélection d'un ami particulier ou d'un groupe d'amis. Ces quelques problèmes qui se prêtent si naturellement à un champ de bataille pour le bien-être des parents. Souvent, c'est parce qu'un manque de contact affectueux à la maison exagère le besoin déjà fort des adolescents d'approbation. Ce besoin devient une obsession.

Il y a deux raisons principales à cette attitude défensive des parents : la surprotection ou le style de parentalité oppressant. Les adolescents qui sont empêchés de vivre une augmentation progressive du pouvoir dans leur vie se rebelleront souvent de manière blessante, en choisissant des amis qui mettront en colère, frustreront et blesseront

les parents... La question des rendez-vous qui cause souvent le plus de conflits est le moment de la liberté et des limites des rendez-vous (Mary,2008, 78)."

Les rendez-vous et l'activité sexuelle sont une autre facette du conflit à la maison. Une des raisons pour lesquelles la question des rendez-vous cause tant de problèmes entre les adolescents et les parents est que les adultes se rapportent à leur propre passé alors qu'ils essaient avec leurs enfants. L'éducation de l'église, l'expérience des parents est un côté pour prévenir leurs jeunes (Mary,2008, 78).

Les médias et les parents font souvent de la publicité pour l'utilisation de l'alcool et d'autres drogues, mais lorsque leurs jeunes commencent à les utiliser, cela génère un dilemme et une confusion dans leur esprit. "L'utilisation et l'abus de drogues par les adolescents ont créé beaucoup de conflits au sein des familles au cours des dernières décennies. En raison de l'acceptation à long terme parmi les adultes et de son acceptation croissante plus récente parmi les adultes chrétiens, l'alcool est souvent considéré comme autre chose que des drogues." Cela crée un dilemme dans l'esprit des jeunes (Muller 2007, 56).

Les facteurs financiers sont un autre facteur contribuant au conflit à la maison. "La plupart des conflits parents-adolescents liés à l'argent surviennent parce que les parents n'ont pas établi de politique avec leurs adolescents sur la façon de gérer les finances ou le changement de la politique existante sans consulter adéquatement leurs adolescents, ou ils ont établi une politique excessive et contraignante pour leurs adolescents (Olso,1984,85).

Pour certains parents, l'école est un vrai défi. La principale source de conflit dans ce domaine est centrée sur la performance académique. "Ils ressentent de la fierté et de l'accomplissement lorsque leurs enfants réussissent. Controversément, ils se sentent embarrassés, en colère et frustrés lorsque leurs adolescents rencontrent des difficultés académiques ou échouent. C'est généralement cet investissement excessif dans la performance de leur adolescent qui prépare le terrain pour le conflit (Olso 1984, 87).

Dans cette observation, Muller dit : Les médias, à travers la publicité, définissent l'agenda de la pression des pairs, disant aux adolescents ce qu'ils doivent pousser sur leurs pairs, comment ils doivent se présenter, quoi porter, où aller, qui être, la culture des jeunes réécrivant les valeurs et l'autorité." Le message passe à travers la

publicité : regarder et faire. Les jeunes vivent maintenant avec deux mondes : le monde domestique vivant avec ses principes et le monde médiatique avec ses pressions.

La publicité contribue à un autre aspect du fait que les jeunes valorisent davantage leur vie que leur famille, leur école et leurs proches : Lorsque la publicité se combine avec d'autres forces culturelles pour les convaincre d'atteindre la place de suprématie dans leur propre vie, ils commencent à vivre un ensemble de priorités déformées et égoïstes, construisant un grand royaume pour eux-mêmes, et cherchant la satisfaction dans la glorification de soi (Muller 2007, 56).

La conséquence de cette distorsion est la suppression de l'autorité pour eux. "Chacun devient une loi en soi. Lorsque les spécialistes du marketing exploitent le désir d'indépendance des adolescents, ils sapent l'autorité et favorisent la rébellion. Ils rendent les enfants indépendants et maîtres de leurs parents... mépris de tous les types d'autorité, y compris d'autres adultes, de la loi, des enseignants, et même de Dieu. Il n'est pas surprenant que les jeunes soient maîtres de leur propre vie ou destin (Muller 2007, 235).

L'utilisation de l'ordinateur ou des activités numériques crée des conflits entre les parents et les jeunes. "Il y a une préoccupation que la nature hautement addictive des jeux informatiques... et la nature interactive de la plupart des activités numériques créent un comportement si obsessionnel chez les enfants qu'il répond à la définition d'une dépendance clinique. Parce qu'ils sont accros, ils passent plus de temps seuls et séparés des membres de la famille. Ce temps est cette culture plus sources de conflit.

Evans Patricia a développé dans ce livre : la relation de maltraitance verbale. Elle a défini le mot maltraitance et la relation verbale comme : "la maltraitance décrit ces comportements qui tentent de diminuer ou de violer une autre personne, y compris les intérêts, les actions, les créations, et ainsi de suite. La relation verbale est une relation d'oppression par opposition à une relation dans laquelle deux personnes sont liées dans la mutualité et l'interdépendance (Evans 2010, 198). Dans de nombreux foyers, on utilise souvent la maltraitance verbale.

C'est la peinture de la maltraitance verbale dans les relations. C'est l'atmosphère de notre tradition : le jeu du je suis meilleur que toi, de

la défaite, de l'humiliation, du dépassement, de la contre-attaque, de la manipulation, de la critique, de la vente agressive et de l'intimidation sont acceptés comme des jeux équitables par beaucoup. Lorsque ces jeux de pouvoir sont utilisés dans une relation et niés par l'auteur, cela entraîne de la confusion (Evans 2010,198). Non seulement les parents, mais les adultes utilisent les mots pour blesser, punir, mais cela est devenu un mode de vie.

Dans le cadre de l'éducation pour élever un jeune, cela peut être "une méthode toxique d'enseignement ou d'éducation d'un enfant. C'est une méthode qui contrôle le comportement de l'enfant en abusant de son pouvoir sur l'enfant. Cet abus de pouvoir cause à l'enfant une douleur extrême." En conséquence pour le jeune : il perpétuera l'abus de pouvoir à l'âge adulte. Par conséquent, l'adulte peut devenir toxique ou nuisible pour les autres. Cette toxicité est ce que l'on trouve dans les relations abusives. Il n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas de manifestations du conflit à la maison, à l'école, à l'église ou sur le marché (Evans 2010,198).

Impacts des conflits sur les relations familiales

Il existe de nombreuses formes de conséquences d'être en conflit. L'une de ces formes est les conflits bloqués. Être dans le contenu bloqué : le conflit vous fait vous sentir rejeté par votre partenaire, vous continuez à parler mais n'avancez pas, vous vous retranchez et refusez de bouger, vous vous sentez plus frustré et blessé après avoir parlé qu'avant, Votre discours est dépourvu d'humour, d'amusement ou d'affection, vous deviendrez de plus en plus retranché au fil du temps, de sorte que vous deviendrez insultant pendant votre discours, plus de dénigrement vous polarise, extrême et moins disposé à compromettre, finalement vous vous désengagez émotionnellement ou physiquement ou les deux (Patricia, 2010, 21).

Il est possible de catégoriser le conflit en deux domaines : mental et physique. "L'opinion et le conflit peuvent commencer par une simple différence d'opinion, qui peut être catégorisée comme une dispute. Une dispute mène généralement à la confrontation. Si elle est escaladée et non résolue, la dispute peut mener à un débat ou à une argumentation animée. Cela peut être catégorisé comme une querelle. Ce niveau de conflit conduit souvent à la division (Hocker 2018,7).

Lorsque l'argumentation ou le dialogue n'est pas possible pour convaincre les parties, le conflit s'escalade dans le domaine physique. C'est un aspect négatif du conflit pour les différentes parties en conflit. "Les problèmes relationnels conduisent souvent à la formation de stéréotypes, amènent les gens à restreindre ou à mettre fin aux communications avec l'autre partie, et mènent fréquemment à des comportements de représailles, où une partie perçoit un traitement injuste et riposte contre l'autre partie; l'autre partie perçoit alors cela comme une attaque non provoquée et riposte contre la première partie d'une manière ou d'une autre, entraînant ainsi des représailles et des conflits sans fin (Gary 2005,31).

Parce que l'esprit affecte le physique, "les effets physiques de la tension interpersonnelle sont bien connus. La fatigue, les muscles tendus, les maux de tête, les troubles d'estomac, les ulcères. Ces réactions biologiques et diverses autres surviennent, surtout lorsque les tensions sont niées ou cachées. Lorsque nous essayons de cacher nos émotions ou tensions interpersonnelles, nos estomacs tiennent le score et finissent par lâcher (Garym 2017,324)." C'est le corps d'une des parties en conflit qui a des conséquences. L'impact du conflit conduit à des maladies chez l'être humain.

Le stress pendant le conflit change le style de communication chez les membres guerriers de la famille. Virginia Satir a identifié cinq modèles : « La complaisance est l'acte de suivre passivement tout ce qui est dit ou fait tout en se sentant à l'intérieur. Accusateur est le processus d'accuser l'autre personne d'être responsable et de montrer qui est en charge. Être super raisonnable est la manière de nier d'être déconnecté de son émotivité. C'est une manière de nier l'importance des sentiments de l'autre personne ainsi que les siens en s'élevant au niveau de l'intellectualisation pour éviter le contact humain réel. Être hors sujet revient à nier totalement la réalité. Ce style est d'être déconnecté non seulement de soi et de l'autre personne mais aussi de la réalité externe. Le cinquième style de communication, être congruent, est de loin le plus sain. Pendant une communication congruente, l'individu est en contact avec ses propres sentiments, les sentiments de l'autre personne et avec la réalité externe (Bernard 2000,4).

La méthodologie

Sur cette étude, nous avons présenté la manifestation des conflits au sein de certaines familles bibliques. Dans l'Ancien Testament : il y a les familles de Abraham avec Lot : il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Abraham dit qu'il n'y ait point, je te prie de dispute entre moi et toi, sépare-toi de moi Genèse 13 :6-12. Abraham se sépare de son premier fils Ismaël sur ordre de sa femme et de Dieu (Genèse 21 :8-11). Dans les deux évidences dans le foyer d'Abram, la séparation est la solution au conflit pour cause de structure et intérêts différents. Les deux fils d'Isaac ont débuté leur conflit dans le ventre de leur mère avant d'affecter les deux parents (Genèse 27 :22-23, 28 : 1-9) et la séparation entre les deux frères est aussi l'unique solution du conflit sur les intérêts et les valeurs. Jacob avec ses 13 jeunes a eu une longue vie de conflit sur plusieurs aspects : Siméon et Levi entrent en conflit sur le choix de leur sœur Diane et la voix pacifique de leur père (Genèse 34 :1-31). L'amour excessif de Jacob sur Joseph et sa mère au détriment des autres femmes et enfants (Genèse 37 :3-4). Les rêves de Joseph sont la seconde source de conflit dans ce foyer (Genèse 37 5-11). L'impact de ses songes sur ses frères aînés à son père (Genèse 37 :2). Le conflit du roi David avec son fils Absalom serait la conséquence de son infidélité, complot et le mariage, le sport et les loisirs, l'acceptation de son apparence et son état de santé, éthique et la moralité, la religion, la vie de famille, les habitudes, les finances. Nous avons présenté une série de troubles liés à la croissance du jeune. Erickson présente le développement socio émotionnel, Piaget indique le changement cognitif. Kohlberg qu'a démontré le développement moral. Les spécialistes Fowler et Westerhoff présentent le développement de la foi de l'adolescent. Ces mutations se font sur le plan intellectuel, émotionnel, physique, social et spirituel. Havighurst (1967,7), parle de tâches du développement qui sont un socle pour la formation de son identité. Johnson (1990,26) parle des besoins du jeune : besoins de change année après année et de lieu en lieu, les besoins peuvent être conflictuels, les besoins peuvent être internes ou externes, ...les besoins peuvent être réels ou imaginaires. Dans leur vie, les jeunes font face aux problèmes : études, les relations

interpersonnels, le sport et les loisirs, la religion, la vie de la famille, les habitudes, les finances... Merrit (1977,86).

Pour identifier la source des conflits, nous choisis un outil d'évaluation le faire. Christopher Moore propose le cercle du conflit. Il fait le diagnostic et catégorise les facteurs qui conduisent un conflit. On trouve 6 aspects : 1. Les valeurs : système de croyances, éthiques, vrai ou faux. 2. Les relations : négatives dans le passé, stéréotypes mauvaise communication, répétition négative du mauvais comportement. 3. Les Humeurs : des habitudes de saisons parfois influences par des substances, difficultés du travail, déception et les échecs de la vie, les incertitudes. 4. Les informations : manque d'informations, mauvaises ou trop d'informations ou, une collection d'informations. 5. Les intérêts : il y a des intérêts de résultat, procédure, ou émotionnel. 6. Les structures : axe sur des ressources, l'autorité et l'organisation. Il peut avoir limitation de ressource disponible, exercice inappropriée de l'autorité ou l'organisation qui a de priorités divergentes (Moore 2003 : 29).

Il y a le diagnostic de l'impact du conflit dans la vie des individus en conflit par le modèle de la dimension. Bernard Mayer (Bernard,2000,4) évalue le résultat d'un conflit sur 3 dimensions : la dimension cognitive y est comprise : les croyances, les interprétations, les contradictions, les préjugés... La dimension émotionnelle qui intègre : l'expression des sentiments, les Stratégies pour exprimer ses émotions, la confiance, la conclusion. La dimension comportementale : les actions à prendre, la violence possible, les expressions physiques de nos sentiments, comment réagir face à celui qui est comme adversaire.

Le triangle de satisfaction qui est une partie du cercle du conflit. Il permet de diagnostiquer les intérêts en jeu durant le conflit. Ainsi, il 3 grandes formes : intérêts de procédure, intérêts émotionnels, les intérêts de résultat. Pour une résolution, le praticien doit considérer tous les des individus en conflit. Classer ces intérêts ainsi conduire à un compromis sur les différences. Avec la méthode de Christopher Moore nous avons présenté la résolution de conflit. Il faut recueillir les 6 sources (cercle de conflit) de toutes les personnes, le médiateur regroupe les attentes communes aux antagonistes et manager les différences (conduire à un compromis). Ainsi, nous avons fait 2 sondages dans la communauté Adventiste de Nyala Ecole située dans

la ville de Douala. Le premier est réalisé après une série de sermons et le deuxième est réalisé après toutes les présentations sur les conflits, les besoins, les problèmes de croissance, les formes de conflit, la résolution de conflit. Les 6 mois sont une période d'observation et d'évaluation de l'impact de ses enseignements sur la vie de certains foyers de la communauté. Ici nous n'avons pas mentionnés les cas survenus pendant un an d'étude qui nous ont permis de bien observer et identifier la manifestation des conflits.

Résultats

Les résultats de cette étude sont sur ces tableaux comparatifs. La première et la deuxième enquête sont séparées de 6 mois. Nous avons résumé les réponses des enquêtes : E1, E2 avec un écart +/- entre les deux périodes.

Tableau 1. Comparaison enquêtes 1 et 2 causes de conflits selon le cercle de conflit

	Garçon			Fille			Père			Mère		
	E1	E2	+/-	E1	E2	+/-	E1	E2	+/-	E1	E2	+/-
Relation	22.4	20.7	1.7	30.46	27.1	3.36	24.5	23.6	0.9	22.5	21.3	1.2
Valeur	13.6	13	0.6	14.36	14.1	0.26	13	13	0.0	10.1	11	0.9
Externe/humeur	18.5	18	0.5	16.66	16	0.66	26.5	24	2.5	26.6	24.5	2.1
Total	54.5	51.7	2.8	61.48	57.2	4.28	64	60.6	3.4	59.2	56.8	4.2
Information	13	14	01	11.86	11.3	0.56	14.7	14	0.7	16.1	18	1.9
Structure	15.5	16.5	01	15.86	16	0.24	9.8	11	1.2	12.6	13	0.4
Intérêts	17	18.3	1.3	10.66	13,5	2.84	11.5	14.4	2.9	12.2	12.2	0.0
Total	45.5	48.3	3.3	38.52	42.8	3.64	36	39.4	4.8	40.9	43.2	2.3

L'enquête révèle que selon les jeunes garçons, les sources de conflit dans le cercle de conflit sont : ils sont 6 fois de plus que d'autres disent que le problème est les relations. La relation inclut : une expérience

négative du passé des parents, des stéréotypes, des communications pauvres ou ratées, la répétition de comportements négatifs. La deuxième source est les facteurs externes/humeurs avec le contenu : des facteurs non liés à la substance du différend, psychologiques ou physiologiques, un mauvais jour. Cela révèle que plus de facteurs se trouvent en dehors de la vie quotidienne.

Les observations sont faites sur l'enquête des 10 filles, il est évident que nous avons obtenu la moyenne

suivante par les 6 éléments du cercle de conflit de Christopher Moore : Relation : avec un total de 304 points divisé par 10 participants, il y a une moyenne de 30,46 par fille qui est la première cause. Valeur : avec un total de 143 points divisé par 10 participants, il y a une moyenne de 14,36 qui est la 3e cause de conflit. Humeur : il y avait un total de 118,6 points sur 10 participants avec une moyenne de 16,66 étant la deuxième cause de conflit. Information : ici il y avait un total de 118,6 points sur 10 participants avec une moyenne de 11,86 étant la cinquième cause de conflit.

Structure : avec un total de 15,66 points sur 10 votes avec une moyenne de 15,66 étant la quatrième cause

de conflit. Intérêts : nous avons obtenu un total de 109,6 points, soit une moyenne de 10,96, la sixième source de conflit. Pour les adultes, voici les différentes tables exprimant la voix des parents par genre.

Les observations sont faites sur l'enquête des 20 jeunes, il est évident que nous avons obtenu la moyenne suivante par les 6 éléments du cercle de conflit de Christopher Moore : Relation : avec un total de 224 points divisé par 10 participants, il y a une moyenne de 22,4 par jeune qui est la première cause. Valeur : avec un total de 136 points divisé par 10 participants, il y a une moyenne de 13,4, la 5e cause de conflit la plus courante.

Humeur : il y avait un total de 170 points sur 10 participants avec une moyenne de 17 qui est la troisième

cause de conflit. Information : ici il y avait un total de 130 points sur 10 participants avec une moyenne de 13 ou la sixième cause de conflit.

Structure : avec un total de 155 points sur 10 votes ou une moyenne de 15,5 ou la quatrième cause de conflit. Intérêts : nous avons obtenu un total de 185 points ou une moyenne de 18,5 ou la deuxième source

de conflit. Ainsi, nous avons un classement de 6 causes de conflit au sein de la communauté scolaire de Nyalla exprimé par les jeunes

garçons : Relation avec une moyenne de 10 votes exprimés de 22,4. Intérêts avec une moyenne de 10 votes exprimés de 18,5. Humeur avec une moyenne de 10 votes exprimés de 17,5.

Structure avec une moyenne de 10 votes exprimés de 15. Valeurs : avec une moyenne de 10 votes exprimés de 13,5. Données avec une moyenne de 10 votes exprimés de 13. En termes de votes égaux ou supérieurs à la moyenne de 16,6 sur 100, nous avons le classement suivant : Relation 6 sur 10, Humeur 5 sur 10. Intérêt 4 sur 10. Structure 3 sur 10. Valeur 3 sur 10. Information 3 sur 10. Nous avons décomposé les causes de conflit parmi les filles selon le modèle du cercle de conflit et voici la présentation des voix exprimées.

Pour les hommes adultes, la principale cause de conflit en famille est les facteurs externes/humeurs avec 26,5. Cela révèle que la cause n'est pas un fait mais une attitude négative parmi eux. Il y a quelque chose chez les parents que tout le monde ne peut pas expliquer. Selon le modèle, on dit langage courant : "il s'est levé du mauvais pied " ou qui a une condition médicale telle que des douleurs chroniques au dos, ce qui les rend grincheux ou difficiles à gérer (Furlong, 2005 : 32). La deuxième cause est les relations avec 24,5 et la troisième raison est les données avec 14,7.

En tant que père, la première raison de conflit est externe avec 26,6. La deuxième est les relations avec 22,5. Le modèle suggère que les relations "identifient les expériences négatives du passé (histoire passée, mauvaise relation) comme une cause de conflit. Le conflit relationnel survient lorsque l'histoire passée ou l'expérience avec l'autre partie crée ou alimente la situation négative actuelle (Furlong, 2005 :31). La troisième cause est les données avec 16,1. Le résumé de l'enquête sur le modèle du cercle de conflit pour les jeunes révèle que les jeunes ont 2 causes principales ensemble. La relation : garçon 22,4 fille 30,46. La jeune fille l'a dit plus que le jeune garçon. Externes/humeurs garçon 18,5 fille 16,66. La différence se trouve dans la troisième cause : les intérêts du garçon, la structure de la fille 15,66. Les résultats de cette enquête orientent l'étude vers le véritable problème parmi les jeunes dans leurs familles.

Les parents expriment leur opinion dans l'enquête en disant qu'ils ont les mêmes trois causes de conflit :

Externes/humeurs : hommes 26,5 femmes 26,6 relations hommes 24,5 femmes 22,5 données hommes 14,7 femmes 16,1. Les deux groupes

expriment les mêmes problèmes mais dans un ordre différent : relation et externe pour les jeunes et externe/humeurs et relations pour les parents. La troisième cause des parents est donc différente de celle des jeunes. La cause pour le garçon est l'intérêt pour la fille est la structure mais pour les parents c'est les données. Les voix des garçons ont décrit que la cause principale est la relation avec 20,7/100, l'intérêt à 18,3/100. La première partie du tableau est de 51,7/100 et la partie inférieure est de 48,3/100 indique qu'il y a un conflit lié à la relation, la valeur et l'humeur que la deuxième partie. Les voix des filles ont décrit davantage la partie supérieure du tableau avec 57,2/100 que la partie inférieure 42,8/100. Là, 27,1/100 pour les relations et 16/100 pour les humeurs. La partie inférieure du tableau présente un score moins élevé que les garçons du même âge.

Les pères dans l'enquête disent que les relations 23,6/100 et les humeurs 24/100 sont la principale cause de leur conflit, le score total pour la première partie est de 60,6/100. La partie inférieure présente des intérêts 14,4/100 et des données 14/100 avec un score de 39,4. Les mères penchent en faveur de la partie supérieure du tableau avec 56,8/100 et 43,2/100 pour la partie inférieure. Le score le plus élevé est de 24,5/100 pour les externes, 21,3/100 pour les relations.

La première partie des enquêtes diminue pour les jeunes et les parents. Garçon : de 54,5/100 à 51,7/100, fille de 61,1/48 à 57,2/100, père de 64/100 à 60,6/100, mère de 59,2/100 à 56,8/100. L'implication est la diminution de la partie inférieure du tableau : garçons de 45,5/100 à 48,3/100, filles de 38,52/100 à 42,8/100, père de 36/100 à 39,4/100, mère de 40,8/100 à 43,2/100. Les quatre groupes expriment la même opinion quant à la source de leur conflit, la diminution est due aux résultats de la deuxième enquête sur le modèle du triangle de satisfaction après 6 mois et la comparaison avec la première enquête.

Tableau 2. Comparaison enquêtes 1 et 2 selon le modèle du Triangle de Satisfaction

	Young boy			Young girl			Father			Mother		
	E1	E2	+/-	E1	E2	+/-	E1	E2	+/-	E1	E2	+/-
<u>Procédures</u>	37,7	39	1,3	30,3	32	1,7	36	36	0,0	38,2	35	3,2
<u>Résultats</u>	34,8	34	0,8	29,9	29	0,9	31	33	02	27,6	32	4,4
<u>Emotions</u>	27,5	27	0,5	39,8	39	0,8	32	31	01	34,2	33	1,2
<u>Total</u>	100	100	2,6	100	100	3,4	100	100	03	100	100	8,8

En ce qui concerne les jeunes garçons, le procédé a révélé 39/100 au début et 37,7/100 à la fin, avec une différence de 1,3. Le résultat au deuxième niveau de cette enquête est de 34/100 par rapport à 34,8/100 lors de la première enquête. Enfin, le côté émotionnel diminue de 27,5/100 à 27/100, avec une différence de 0,8. L'aspect émotionnel et les résultats diminuent, mais le procédé augmente lors de la deuxième enquête. Le nombre 2,6 est la somme des différences entre les deux enquêtes, mais en réalité, positivement, elles sont de 1,3 et négativement de 1,3 (0,5 + 0,8).

Pour les jeunes filles, le procédé augmente (30,3/100 à 32/100) avec une différence de 1,7, mais l'aspect émotionnel (29,8 à 39) et les résultats (29,9 à 29) diminuent de 1,1. La manifestation du conflit dans les familles reste au même niveau entre les enquêtes primaire et secondaire, mais seuls les chiffres montrent un changement. Les résultats et l'aspect émotionnel diminuent en valeur, mais le procédé augmente. Les pères de la communauté de Nyalla Ecole affirment que le procédé (36/100 à 36/100) est l'aspect où le conflit se manifeste dans leur relation. Ce chiffre est plus élevé que les deux autres aspects, mais le score des résultats (31/100 à 33/100) augmente dans la deuxième enquête, tandis que le résultat (32/100 à 30/100) diminue. Nous avons 2,0 positivement et 2,0 négativement dans la deuxième enquête. Par rapport à la première enquête, les aspects sont le procédé 36/100,

l'aspect émotionnel 32/100 et le résultat 31/100, dans la deuxième enquête, l'ordre est le procédé 36/100, le résultat 33/100 et l'aspect émotionnel 30/100.

L'opinion des mères dans cette enquête indique que l'aspect émotionnel (27,6/100 à 32/100) est celui qui

Progresse dans leur conflit, mais le procédé (38,2/100 à 36/100) et les résultats (34,2/100 à 32/100) diminuent par rapport à la première enquête. Le procédé reste un aspect important de leur conflit avec 36/100. L'aspect émotionnel (32/100) et le résultat (32/100) reçoivent la même appréciation dans la deuxième opinion. Dans la première enquête, les deux sont différents : l'aspect émotionnel (27,6/100) et le résultat (34,2/100). Les résultats de la deuxième enquête sur le modèle de satisfaction après 6 mois et la comparaison avec la première enquête.

Tableau 3. Comparaison enquêtes 1 et 2 selon le modèle Dimension

	Garçon			Fille			Père			Mère		
	S1	S2	+/-	S1	S2	+/-	S1	S2	+/-	S1	S2	+/-
Mental	38.2	38	0.2	32	31	01	38	35	03	29.4	31	1.1
Emotion	34	33	01	34.5	36	1.5	34.5	33	1.5	30,9	32	2.1
Comportement	27.8	29	1.2	33.5	33	0.5	27.5	32	4.5	39.7	37	2.7
Total	100	100	2.4	100	100	3.0	100	100	9.0	100	100	5.9

Le modèle dimensionnel du conflit est l'outil permettant au médiateur d'apprécier l'impact d'un problème sous trois aspects (mental, émotionnel ou comportemental). La différence entre les deux enquêtes présentées pour les garçons est la suivante : diminution cognitive (38,2 à 38), émotionnelle (34,0 à 33), mais croissance de l'aspect comportemental (27,29 à 29). Pour les garçons, les effets du conflit avec leurs parents les poussent davantage à adopter un comportement inapproprié qu'à réfléchir ou ressentir sur le plan émotionnel.

Nous observons des différences négatives (1,2) au niveau cognitif et émotionnel, et positives (2,4) au niveau comportemental. Selon l'opinion des filles, les aspects cognitif (32 à 31) et comportemental (33,5 à 33) régressent de 1,5. L'aspect émotionnel (34,5 à 36) progresse de 1,5. Pour cette deuxième enquête, les filles révèlent que le conflit se manifeste davantage dans la dimension émotionnelle que lors de la première période. Les séminaires et les sermons n'ont pas modifié la manifestation du conflit en elles.

Le résultat est que le genre féminin réagit davantage que le genre masculin. Pour les hommes adultes, le Cognitif (28 à 35) et le comportemental (27,5 à 32) progressent par rapport à la première fois. L'aspect émotionnel (34,5 à 33) régresse par rapport à la première enquête. La différence totale absolue est de 13,0. En négatif, elle est de 1,5 et en positif de 11,5. Ce résultat montre qu'après la mise en œuvre de l'impact du conflit, il y a un changement dans les aspects cognitif et comportemental au sein de ces familles de la communauté de Nyalla Ecole.

Étant donné que le conflit est une réalité de la vie, les parents et les jeunes ne peuvent qu'en comprendre davantage et en réduire l'impact. Pour les mères, la dimension comportementale (39,7 à 37) régresse par rapport à la dimension cognitive (29,4 à 31) et émotionnelle (30,9 à 32). Cette catégorie observe davantage de manifestations de conflit dans leur comportement que dans les deux autres aspects. En conclusion, la première arme offerte aux familles est la mise en place d'un mode de vie imprégné de prière : Priez sans cesse (1 Thes 5 : 17).

La prière des parents individuellement et constamment, jour et nuit. Une vie de prière en groupe,

Commençant par les veilles du matin et du soir. Des programmes spécifiques impliquant tous les membres de la famille. Les parents et les jeunes doivent tous croire en l'omnipotence de Dieu, qui se déploie autour de chaque famille humaine : L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les sauve du danger. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui (Psaumes 34 : 7-8). De nombreuses typologies existantes de prévention des conflits distinguent entre les causes immédiates des conflits et les facteurs structurels plus profonds.

Selon le modèle du cycle de conflit, les six causes peuvent être divisées en deux parties. Stratégiquement, en laissant l'accent sur les différences de valeurs, les problèmes relationnels et les problèmes

d'humeur/externes qu'ils ne contrôlent pas, le conflit a tendance à s'intensifier et à devenir insoluble (Forlong, 2005 : 39). Pour notre étude, les résultats de l'enquête montrent une régression entre les deux enquêtes au début et à la fin. Ce résultat est la contribution des quatrièmes sermons, des séminaires et des entretiens sur la nature des conflits dans cette communauté de Nyalla Ecole.

Conclusion.

L'étude a permis de découvrir que les conflits au sein des membres de la famille trouvent leur première

Source dans certains aspects du mode de vie des parents tels que les relations, les valeurs et les humeurs. Cela découle de leur expérience passée dans leur vie. Certains proviennent de familles polygames, monoparentales ou des foyers troubles. La compétition avec d'autres jeunes, la division et l'affection des jeunes envers les parents sont moins intenses en raison du nombre, de la succession et de l'autorité inappropriée. Certains parents ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu dans leur enfance et reproduisent certainement de manière inconsciente certaines de ces attitudes dans leur foyer.

Ainsi, bien qu'ils vivent dans une atmosphère de foi, ils n'ont pas complètement abandonné leur histoire. Ainsi, les deux enquêtes révèlent respectivement 54,5/100 pour le plus bas et 61,48/100 pour le plus élevé lors de la première enquête. La deuxième enquête montre 51,7/100 pour le plus bas et 60,6/100 pour le plus élevé. Pour améliorer le climat social, la première phase dans les ménages de Nyalla Ecole devrait être avec les parents qui ont des enfants ou s'apprentent à se marier pour apprendre et se débarrasser de leurs passions, qui sont parfois certainement préjudiciables pour eux et pour les jeunes. L'étude sur les conflits parent Jeune montre que les familles recomposées ont plus de conflits que les familles normales (sans enfants avant le mariage).

Le fait que ces familles aient d'autres partenaires impliqués dans l'éducation des jeunes perturbe les

Perspectives des parents et des jeunes. Dans ces foyers à haut conflit, les femmes viennent plus avec les jeunes avant le mariage plus que les hommes. Les conflits entre parents et jeunes montrent que les jeunes biologiques restent plus longtemps à la maison que ceux qui

sont adoptés ou viennent pour un court séjour. Les parents sont plus solidaires et prêts à tout pour leurs propres jeunes que pour ceux qui viennent d'ailleurs. L'éducation par le biais de sermons, de séminaires peut mener à une compréhension, à la réduction de certains facteurs de conflit entre parents et jeunes. Nous avons obtenu des résultats positifs à court terme et possibles à long terme. À cet égard, nous espérons que les séminaires sur la vie familiale intégreront également cet aspect pour mieux équiper les jeunes, et surtout les parents, dans l'accomplissement de leur mission.

L'observation entre les enquêtes est de six mois. Les résultats indiquent 2 causes principales de conflit : les relations et les humeurs des deux parties pour le modèle en cercle de conflit. Les résultats montrent une diminution dans la deuxième enquête dans 3 aspects : les relations, les valeurs et les humeurs externes. Cela montre l'importance pendant la mise en œuvre de la recherche avec l'équipe. Contrairement à la deuxième partie du tableau, une augmentation des données, de la structure et des intérêts.

Selon le triangle de satisfaction, pour les jeunes garçons et les pères, la procédure est l'élément principal du conflit, tandis que pour le sexe féminin, il s'agit davantage d'une manifestation émotionnelle. La deuxième enquête a révélé une diminution du pourcentage de conflit. Pour le modèle de dimension qui détermine l'impact du conflit sur l'individu, le genre masculin présente le cognitif tandis que le genre féminin indique le résultat comme impact. La troisième phase sur les séminaires avec une large participation qui, selon les opinions, a contribué à l'éducation sur le sujet.

Références Bibliographies

Erickson H:Erik (1950), *Childhood and Society*, Norton, New York.

Evans Patricia (2010), *The Verbally Abusive Relationship, How to Recognize it and How to Respond*, Expanded Third Edition Adams Media, Massachusetts:

Fowler James (1986), *Stage of faith, the Psychology of Human Development and Guest for Meaning*, Collins Dove, Australia.

Furlong T. Gary (2005), *The Conflict Resolution Toolbox: Models & Maps for Analysing, Diagnosing, and Resolving Conflict*, Wiley J. & Sons, Canada.

Gary R. Collins (2007), *Christian Counseling*, Thomas Nelson, Dallas.

Grierson Denham, Merrit David, Baker Patricia and Yates Margaret (1977), *Discovering the Needs and Interests of Young people*, join Board of Christian Education of Australia and New Zealand, Melbourne.

Havighurst R.J. (1953), *Human Development and Education*, Longmans, New York.

Hocker Joyce L. and Wilmot William W (2018), *Interpersonal Conflict* Tenth edition, McGraw-Hill Education, New York.

Hocker Joyce L. and Wilmot William W (2018), *Interpersonal Conflict*, McGraw-Hill Education, USA.

Johnson Jan (1990), *Kids Development Needs*, Group.

Kenneth Cloke, Goldsmith Joan and Warren Bennis (2011), *Resolving Conflicts at Work : Eight Strategies for Everyone on the Job*, John Wiley & Sons Inc, USA.

Mayer Bernard (2000), *The Dynamic of Conflict Resolution*, Jossey-bass, San Francisco.

Moore Christopher (2003), *The Mediation Process*. Jossey-bass, San Francisco.

Mueller Walt (2007), *Youth Culture 101*, Zondervan Grand Rapids, California.

Olson Keith G. (1984), *Counseling Teenagers, the Complete Christian guide to Understand and Helping Adolescents*, Thom Schultz Publication Inc, Philadelphia USA.

Philip Bop (2017), *Overcoming Conflict*, Harvest House Publishers, USA

Sande, Kenneth, and Kevin Johnson (2004), *Resolving Everyday Conflict*, Grand Rapids, USA.

Vishala Mary (2008), *Guidance and counseling for teachers, parents and students*, Chand & Company, New Delhi.

Westerhoff III H, John (1976), *Will our children have Faith?* Dove Communication, Australia.

White, G. Ellen (2008), *Child Guidance*, Ellen G. White state, Silver Spring, Michigan US.

L'impact des nouvelles technologies sur les tendances criminelles et les méthodes d'enquête en côte d'ivoire

Gogoué Jean Claude DANHOUE

*Maître-Assistant à l'UFR Criminologie
Université Félix HOUPHOUET Boigny, Abidjan Cocody, Côte d'Ivoire
(225) 07 07 60 32 90*

danhouejeanclaude@gmail.com

ORCID : 0000-0001-2345-6789

Djagbré Esaïe OKOU

*Maître-Assistant à l'UFR Criminologie
Université Félix HOUPHOUET Boigny, Abidjan Cocody, Côte d'Ivoire*

Jean Richard TIBE BI

*Docteur à l'UFR Criminologie
Université Félix HOUPHOUET Boigny, Abidjan Cocody, Côte d'Ivoire*

Résumé

L'étude examine l'impact des nouvelles technologies sur les tendances criminelles et les méthodes d'enquête en Côte d'Ivoire. L'apparition des technologies a engendré de nouvelles formes de criminalité et a facilité la perpétration de crimes traditionnels. Les enquêteurs ont dû adapter les méthodes d'enquête à ces nouvelles technologies pour améliorer leur efficacité dans la traque et l'arrestation des criminels. Néanmoins, il est constaté que les systèmes informatiques sont vulnérables, laissant ainsi prendre de la proportion avec des répercussions significatives sur les individus, les entreprises et la société dans son ensemble. La lutte contre le phénomène nécessite une collaboration entre l'État, les autorités sécuritaires et les entreprises privées de sécurité. L'article recommande une dotation en nouveaux outils informatiques, une formation approfondie et un renforcement des compétences des enquêteurs dans l'utilisation des technologies et des méthodes d'investigation numérique les plus récentes afin de détecter et prévenir les activités criminelles.

Mots-clés : Impact, Nouvelles technologies, Tendances criminelles, Méthodes d'enquête, Criminalité numérique.

Abstract

The study examines the impact of new technologies on criminal trends and investigation methods in Côte d'Ivoire. The emergence of technologies has led to new forms of crime and facilitated the perpetration of traditional crimes. Investigators have had to adapt their investigation methods to these new technologies to improve their effectiveness in tracking and arresting criminals. However, it is noted that computer systems are vulnerable, thus leading to significant repercussions on

individuals, businesses, and society as a whole. Combating this phenomenon requires collaboration between the state, security authorities, and private security companies. The article recommends the provision of new computer tools, thorough training, and strengthening the skills of investigators in the use of the latest technologies and digital investigation methods to detect and prevent criminal activities.

Keywords: Impact- New technologies - Criminal trends- Methods of inquiry - Digital crime.

Introduction

La technologie est définie par Stiegler B ¹ comme un ensemble d'outils, de dispositifs et de méthodes utilisés pour recueillir, stocker, traiter, transmettre et échanger des informations. Selon Goodman M¹, l'évolution rapide des technologies de l'information, de la communication et du commerce électronique a eu un impact important sur tous les aspects de notre vie quotidienne, y compris la criminalité et l'application de la loi. En raison du manque de données empiriques disponibles, il est difficile de déterminer l'ampleur des infractions liées aux nouvelles technologies, telles que la fraude, le vol, l'escroquerie, le vol d'identité, la fraude en ligne, le piratage informatique et d'autres délits (Menn J., 2019).

Toutefois, en 2019, une étude réalisée par Organisation des Nations Unies a révélé une augmentation annuelle de plus de 1 000 milliards de dollars des pertes mondiales causées par la criminalité numérique. En effet, pendant la crise du COVID-19, le nombre de cyberattaques est monté à 600%, selon le Centre de Plaintes pour les Crimes sur Internet (IC3) du FBI. Les pertes financières liées aux fraudes en ligne ont dépassé les 4 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une augmentation de 69% par rapport à l'année précédente. De plus, les attaques de ransomware ont augmenté de 300% en 2020 par rapport à l'année précédente. Ces chiffres soulignent l'augmentation des crimes cybernétiques et la menace grandissante qu'ils constituent pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements dans le monde.

¹Goodman M. (2015).

Cybercrime Magazine prévoit que les coûts mondiaux des cybercriminels dépasseront les six million de dollars d'ici 2030.

Avant l'arrivée des nouvelles technologies, les enquêteurs utilisaient plusieurs moyens comme l'interrogatoire des suspects, des témoins et des victimes, la collecte d'éléments matériels sur les lieux du crime, la surveillance pour obtenir des preuves matérielles et une résolution efficace des affaires (Enyegue P., 2024) Aujourd'hui, les outils numériques tels que les caméras de surveillance, les drones, les logiciels de reconnaissance faciale et les analyses de données ont considérablement amélioré les pratiques d'enquête (Dufresne D., 2021).

Pour Bogaert O², ces outils permettent aux autorités compétentes de collecter rapidement de grandes quantités d'informations, ce qui permet de détecter des tendances, des modèles et des liens entre les différentes entreprises. La collaboration entre les organismes de sécurité est également facilitée par les plateformes numériques qui permettent un échange d'informations en temps réel, très important pour la résolution des crimes.

Concernant l'évaluation de l'efficacité des nouvelles technologies dans les enquêtes policières, le FBI a observé une amélioration significative de l'efficacité des forces de l'ordre. En effet, cela s'est traduit par une hausse du taux de règlement des affaires, une diminution du délai de règlement d'une affaire et une hausse du taux de condamnation des coupables. En utilisant de nouveaux outils de sécurité, certaines municipalités ont enregistré une baisse de 20 % des crimes violents, selon une étude réalisée par le Bureau de la justice statistique des États-Unis. Il n'est donc pas douteux que les nouvelles technologies ont grandement amélioré la précision des éléments de preuve collectés dans le cadre d'enquêtes criminelles, donnant ainsi des résultats fiables (Toubiana V., 2021).

Le FBI a établi que l'utilisation de technologies de pointe par les forces de l'ordre a accru leur efficacité dans la résolution d'affaires, réduit le temps nécessaire pour résoudre une affaire et augmenté le

² Bogaert O. (2021, p.123).

taux de condamnation des criminels. En outre, les nouvelles mesures de sécurité ont eu un effet important sur la délinquance, avec une diminution de 20 % des crimes de violence dans certaines villes, selon une étude du Bureau de la justice statistique des États-Unis. Ces nouvelles technologies ont certes amélioré la fiabilité des données de preuve recueillies dans le cadre d'enquêtes criminelles, permettant ainsi d'obtenir des résultats plus précis et fiables à des coûts avantageux recueillis dans le cadre d'enquêtes criminelles. En plus, les enquêteurs utilisant les nouvelles technologies ont toujours respecté les droits des personnes en protégeant la confidentialité des informations recueillies.

Malgré l'efficacité des outils technologiques disponibles pour les enquêtes criminelles, leur utilisation est limitée par des failles qui entravent la résolution des enquêtes et la sécurité publique (Zuboff S.,2022). D'après diverses études menées par des organismes connus tels que l'Association Internationale des Chefs de Police, l'Institut de Recherche sur la Criminalité et la Justice et l'Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol), 70% des organismes de maintien de l'ordre à l'échelle mondiale rencontrent des difficultés en stockage, partage et utilisation des informations relatives aux crimes. On remarque donc que plus de 30% de ces agences ne possèdent pas de bases de données standardisées, ne sensibilisent pas suffisamment leurs agents aux outils technologiques disponibles et n'établissent pas de protocoles efficaces de partage d'information avec d'autres organismes. De nombreux organismes estiment qu'ils ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour investir dans ces outils.

Bounaamane B et Zined D. (2023)³, mettent en évidence que l'incompatibilité des outils informatiques utilisés pour résoudre certaines affaires criminelles a des effets importants et variés. D'un point de vue économique, cette situation entraîne de lourdes pertes pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements, liées aux détournements de données et aux cyberattaques. Ce qui se traduit par des frais de réparation élevés et une perte de confiance dans les systèmes numériques. La cybercriminalité peut avoir des

³ Bounaamane B et Zined. (2023, p.451).

conséquences désastreuses sur la vie sociale des personnes en mettant en péril leur vie privée et en les exposant au vol d'identité et au harcèlement virtuel. L'ensemble de la société peut être affecté par la diffusion illicite de contenus sur internet, tels que la pornographie infantile ou les discours haineux. En favorisant le terrorisme, la cybercriminalité constitue aussi un grave danger pour la sécurité des États.

Selon Grégoire D⁴, pour lutter de manière efficace contre les méfaits liés aux avancées technologiques, les nations investissent davantage dans les nouvelles technologies de pointe et forment plus d'enquêteurs dans la détection des infractions liées aux avancées technologiques. En outre, elles s'associent à des spécialistes de la technologie et de la cybercriminalité pour tenter de résoudre ces crimes. Elles établissent également des partenariats constructifs avec des experts en technologie et en cybercriminalité, sensibilisent le public aux dangers de la cybercriminalité et aux bonnes pratiques à suivre, en accord avec les lois actuelles sur la sécurité informatique et la protection des données personnelles (Lachaux J.,2020)

La Côte d'Ivoire, tout comme de nombreux autres États, se trouve confrontée à une montée en puissance des actes délictueux associés aux avancées technologiques. Les autorités étatiques ainsi que leurs collaborateurs dans le secteur de la protection des biens et des personnes s'emploient à mettre en place diverses stratégies afin de contrer cette criminalité persistante (Koffi K.,2021).

L'objet de cette étude est d'analyser l'influence des nouvelles technologies sur les tendances criminelles et les techniques d'enquête. Cette étude met en évidence l'impact considérable des nouvelles technologies sur les comportements des délinquants et les stratégies des enquêteurs ivoiriens. Il convient de mettre en évidence les points forts et les points faibles que ces évolutions entraînent, ainsi que les retombées qu'elles engendrent. Les mesures visant à lutter contre ces nouvelles formes de criminalité sont également examinées.

⁴ Grégoire D. (2019).

1. La méthode conceptuelle

La théorie de la cybercriminalité en évolution (Wall, 2024) est abordée dans l'approche théorique.

1.1. Théorie de la cybercriminalité en évolution

La théorie de la cybercriminalité en évolution de (Wall, 2024) est utilisée pour étudier l'impact des nouvelles technologies sur les tendances criminelles et les pratiques d'enquête. Selon cette théorie, la cybercriminalité est un phénomène en mutation constante qui se caractérise par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour commettre des actes répréhensibles. Les avancées technologiques récentes ont considérablement facilité la commission de ces crimes en offrant aux délinquants de nouveaux outils et moyens pour mener à bien leurs activités illicites. Les méthodes d'investigation utilisées par les autorités pour lutter contre la cybercriminalité ont également été affectées par les avancées technologiques. Les enquêteurs doivent constamment s'adapter aux nouvelles technologies pour suivre les traces numériques laissées par les criminels. La doctrine sur la cybercriminalité souligne l'urgence d'une coopération entre les forces de l'ordre, les entreprises privées et les organisations internationales. Cette collaboration s'avère cruciale dans le partage d'informations et de ressources pour une meilleure prévention et répression de la cybercriminalité. Les tendances suspectes dans ce secteur évoluent rapidement, ce qui nécessite une vigilance permanente de la part des autorités et des entreprises pour prévenir et faire face aux nouvelles menaces. Il est crucial de se tenir informé des dernières tendances et techniques utilisées par les cybercriminels pour mieux les combattre.

En somme, la théorie de la cybercriminalité souligne l'importance de saisir et d'analyser l'impact des avancées technologiques sur les tendances criminelles et les méthodes d'investigation, afin de mieux lutter contre ce phénomène en constante évolution.

2. L'approche méthodologique

2.1. Terrain d'étude et participants

La ville d'Abidjan a été choisie comme lieu d'étude pour évaluer l'influence des progrès technologiques sur les activités délictueuses et les pratiques d'enquête. L'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux et des systèmes de surveillance ont considérablement modifié les plans d'action des malfaiteurs travaillant à Abidjan pour préparer leurs actes et se soustraire aux autorités. Les autorités ivoiriennes ont également eu recours aux nouvelles technologies pour lutter contre la criminalité. Des recherches approfondies sont nécessaires pour comprendre l'influence des nouvelles technologies sur la délinquance et les méthodes d'enquête, afin d'améliorer la prévention et la sanction des crimes. Pendant trois mois, une enquête a été menée auprès d'un échantillon diversifié de la population d'Abidjan.

Cette population est constituée des forces de l'ordre telles que la Police et la Gendarmerie Nationale, qui ont pour mission de surveiller et d'analyser les nouvelles technologies utilisées par les criminels pour commettre des cybercrimes, afin de pouvoir lutter efficacement contre ces derniers. Elle inclut aussi des experts des Directions de l'Informatique et des Traces Technologiques (DITT), qui sont chargés d'analyser les nouvelles technologies employées par les criminels pour perpétrer des délits, dans le but de concevoir des outils et des méthodes d'investigation adaptés à ces nouvelles formes de criminalité. En outre, des agents de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) participent à cette étude, jouant un rôle crucial dans la prévention et la répression des infractions en ligne. Leur mission consiste à surveiller les évolutions technologiques et à élaborer des stratégies d'investigation appropriées pour lutter contre la cybercriminalité. Il y a aussi, des agents de l'Unité de l'Industrie et de la Technologie (UIT) sont investis de la mission de surveiller l'évolution des technologies et de formuler des recommandations en vue de renforcer la lutte contre la criminalité en ligne et d'améliorer les dispositions d'enquêtes des forces de l'ordre. De même, les agents de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) s'emploient à renforcer la sécurité des réseaux de télécommunications. Les cybercriminels, quant à eux, fournissent des

informations précieuses sur les nouvelles menaces, contribuant ainsi à améliorer la sécurité des systèmes informatiques. Enfin, les victimes jouent un rôle crucial en partageant des informations essentielles sur les méthodes employées par les criminels pour commettre des infractions, ainsi que sur les conséquences de ces actes sur leur vie.

L'échantillonnage stratifié est la méthode la plus appropriée pour l'étude en question. Cette approche consiste à segmenter la population en sous-groupes homogènes selon des critères pertinents tels que la nature des crimes commis ou le degré technologie utilisé. Ensuite, les échantillons sont prélevés de manière aléatoire au sein de chaque sous-groupe pour assurer une représentation adéquate de la diversité des activités criminelles et des techniques d'enquête. Cette méthode a fourni des informations plus précises et pertinentes pour étudier l'influence des nouvelles technologies dans ces secteurs particuliers. Par conséquent, 250 personnes ont été choisies avec soin pour cette étude.

2.2. Techniques de recueil de données

Nous avons utilisé l'approche mixte, alliant la méthode quantitative à celle qualitative pour saisir le fait étudié. L'approche comprend la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Dans la recherche documentaire, nous avons consulté des études déjà menées sur la problématique à l'étude. L'examen de documents tels que les rapports de police, les études académiques, les articles de presse et les rapports gouvernementaux a permis d'obtenir des informations sur les tendances en matière de criminalité et d'enquêtes liées aux progrès technologiques. Nous avons aussi mené des entretiens avec des spécialistes éminents de la criminalistique, de la police scientifique, de la cybercriminalité et de la sécurité informatique. Cette démarche nous a permis d'obtenir des informations précieuses quant aux progrès technologiques et à leur incidence sur les activités délictueuses.

Au niveau des enquêtes de terrain, une observation directe des activités criminelles et des méthodes d'enquête ont permis d'acquérir des informations précieuses sur la façon dont les progrès technologiques sont exploités dans le cadre de ces activités. Un examen des données chiffrées, telles que les données de communication électronique, de localisation et financières, a été élaboré permettant de mettre en lumière des schémas et des tendances

associés aux activités délictueuses et aux méthodes d'enquête. Nous avons, par ailleurs, fait l'étude de cas particuliers, tels que les affaires de cybercriminalité ou d'investigation numérique, afin d'appréhender de manière approfondie l'incidence des progrès technologiques sur ces domaines d'activité.

Un questionnaire a été adressé aux différents enquêtés, ce qui également a contribué à l'appréhension des modalités d'utilisation des nouvelles technologies par les criminels en vue de perpétrer des infractions, ainsi qu'à la manière dont les enquêteurs exploitent ces outils numériques pour résoudre les affaires.

3. Méthodes d'analyse des données

Cette démarche a intégré l'emploi de méthodes quantitatives afin d'analyser les données relatives aux infractions commises et aux technologies employées, ainsi que des méthodes qualitatives en vue de saisir les motivations des délinquants et les obstacles auxquels les enquêteurs sont confrontés.

4. Résultats

4.1. Analyse des nouvelles technologies et tendances criminelles

Pour Jean-Meire⁵, l'avancée technologique a eu de l'influence sur la société humaine. Cette évolution a facilité la vie quotidienne, rapproché les gens du monde entier et devenu un outil incontournable pour l'enseignement et la diffusion de l'information. Néanmoins, il est important de noter que l'utilisation d'ordinateurs a également causé des problèmes de délinquance.

En Côte d'Ivoire, certains délinquants utilisent les nouvelles technologies pour commettre des crimes, en particulier dans la capitale, Abidjan. Les techniques les plus courantes sont le Phishing, qui implique l'envoi de messages trompeurs pour obtenir des données personnelles, et le Vishing, une fraude virtuelle où les cybercriminels dérobent des informations personnelles ou financières en se faisant passer pour des organismes légitimes comme des banques, des sociétés de cartes de crédit ou des organismes gouvernementaux.

⁵ Jean-Meire C. (2016).

Dans le même ordre que ces différentes techniques, il faut parler aussi du Ransomware, une technique utilisée par des cybercriminels pour infecter les ordinateurs de leurs victimes avec des logiciels malveillants. Il s'agit de chiffrer les fichiers des utilisateurs afin d'obtenir une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Les individus ont eu recours à des logiciels de manipulation d'images pour altérer des documents officiels tels que des cartes d'identité, des passeports ou des actes de naissance, dans le but d'obtenir divers avantages, tels que des emplois, des prestations sociales ou des droits de vote. Un enquêté a ainsi affirmé : « Depuis l'apparition de ces logiciels, il m'est plus facile de faire des bénéfices importants, car on peut manipuler les autres et leur imposer des sommes d'argent sans craindre d'être arrêté par la police ».

Un autre répondant enchéri en ces mots : « Avec le Web, de nouveaux crimes ont émergé, à côté des crimes déjà existants qui ont aussi augmenté. Tout est possible aujourd'hui avec une connexion et un ordinateur ».

Le piratage informatique est une pratique malveillante qui s'infiltré dans les bases de données des institutions publiques pour manipuler les informations relatives à la nationalité, les documents administratifs, les données personnelles et financières de leurs victimes. Les données sensibles telles que les numéros de cartes bancaires, les mots de passe et les données de géolocalisation peuvent être utilisées par ces individus, ce qui leur permet de falsifier des documents officiels et de contourner les dispositifs de sécurité. En outre, ils utilisent les médias sociaux pour détecter, suivre et préparer leurs attaques contre leurs cibles, et diffusent de fausses informations pour les insérer.

Les chiffres de la PLCC, de l'UIT, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de l'ARTCI et de la DITT révèlent la criminalité liée aux nouvelles technologies dans le pays et notamment dans la ville d'Abidjan.

En 2021, la PLCC a enregistré 840 infractions liées à la cybercriminalité, dont 181 cas d'abus de confiance et 659 cas de falsification et d'utilisation frauduleuse de cartes bancaires. La même année, on a recensé 753 cas de contrefaçon, 115 cas de fraude à la nationalité et 203 passeports falsifiés.

En 2022, 550 incidents d'abus sexuels sur Internet ont été signalés, dont près de 78% concernent la publication ou la possession d'images pornographiques représentant des enfants. Le rapport de la DITT de 2022 a recensé 753 cas de contrefaçon, 115 cas de fraude liée à la nationalité et 203 cas de fraude sur les passeports.

Au cours de la même année, 241 infractions ont été signalées concernant les systèmes de traitement automatisé de données, dont la plupart ont été causées par des accès frauduleux impliquant des altérations, des suppressions ou des modifications de données. Les autorités compétentes ont signalé 972 cas de violation des droits individuels en matière de collecte, de traitement non autorisé, de divulgation, de conservation ou de détournement de données personnelles, ainsi que 671 cas de violation des fichiers, des libertés et des correspondances électroniques.

Des écoutes téléphoniques sur les victimes ont signalé des actes de vol à main armée entre 2022 et 2023. 45 cas de ce type ont été identifiés par les forces de l'ordre national et la gendarmerie, ce qui a coûté des sommes considérables.

En 2023, l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI) a recensé 723 cas d'atteinte à la dignité et à la personnalité, comprenant des actes d'injure publique et de diffamation injustifiée envers des individus, ainsi que 396 cas de provocation à la haine ou à la discrimination. Par ailleurs, 109 injures ont été recensées en raison des opinions politiques des victimes. Selon la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) et la Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DIT), les pertes financières liées aux fraudes en ligne ont causé 3,3 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire.

4.1.1. Étude des pratiques d'enquête en rapport avec les nouvelles technologies.

Pour Rees M.⁶, les progrès technologiques dans le domaine de l'enquête ont facilité la collecte, l'analyse et la conduite d'enquêtes de manière plus efficace et rapide.

En Côte d'Ivoire, la loi N° 2013-451 du 19 Juin 2013 vise à lutter contre la criminalité liée aux nouvelles technologies en mettant à

⁶ Rees M. (2020).

disposition des autorités des outils numériques pour mener des enquêtes criminelles. Parmi ces outils figurent les systèmes de reconnaissance faciale et de géolocalisation, qui permettent de détecter les criminels en cavale et de suivre les mouvements des suspects.

Les autorités utilisent divers outils numériques, tels que l'analyse des données téléphoniques, pour repérer les mouvements et les interactions des suspects en examinant leurs appels, messages et localisations. L'analyse des données informatiques permet aux enquêteurs de trouver des preuves numériques liées à des crimes en examinant des ordinateurs, des disques durs, des clés USB et d'autres appareils électroniques. Les méthodes numériques ont révolutionné notre façon d'enquêter sur le crime. Les avancées technologiques permettent maintenant de collecter et d'analyser les données de manière considérablement plus efficace, ce qui permet une résolution plus rapide et précise des affaires. Grâce à ces techniques, les traces numériques laissées par les délinquants peuvent être retrouvées et les crimes identifiés. « Cet outil est indispensable dans notre arsenal d'investigation, Les enquêtes numériques sont devenues indispensables et sont de plus en plus employées pour résoudre des affaires et traduire les délinquants devant la justice » affirme un répondant.

En Côte d'Ivoire, certains individus malveillants ont recours aux avancées technologiques pour perpétrer des actes délictueux, notamment dans la ville d'Abidjan. Les méthodes les plus fréquemment employées sont le Phishing, qui consiste à envoyer des messages frauduleux afin d'obtenir des informations personnelles, et le Vishing, une forme de fraude en ligne utilisée par des cybercriminels pour obtenir des renseignements personnels ou financiers en se faisant passer pour des entités légitimes telles que des banques, des sociétés de cartes de crédit ou des organismes gouvernementaux.

En parallèle de ces diverses méthodes, il convient également d'évoquer le Ransomware, stratagème employé par des individus malveillants afin d'infecter les ordinateurs de leurs victimes au moyen de programmes malveillants. Ce procédé vise à chiffrer les fichiers des utilisateurs pour ensuite exiger une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Ces individus ont recours à des logiciels de

manipulation d'images pour altérer des documents officiels tels que des cartes d'identité, des passeports ou des actes de naissance, dans le dessein frauduleux d'obtenir divers avantages tels que des emplois, des prestations sociales ou des droits de vote. Un enquêté a ainsi déclaré : « Depuis l'avènement de ces outils informatiques, il m'est devenu plus aisé de générer des profits substantiels, car il est possible de manipuler autrui et de leur extorquer des fonds sans craindre d'être appréhendé par les forces de l'ordre ».

Un autre répondant a renchéri en ces termes : « Avec l'avènement d'Internet, de nouvelles formes de délits ont vu le jour, en sus des crimes préexistants qui ont également connu une recrudescence. Tout peut désormais s'accomplir au moyen d'une simple connexion et d'un ordinateur ».

Les malfaiteurs s'adonnent également au piratage informatique, une pratique malveillante visant à s'introduire dans les bases de données des institutions publiques afin de manipuler les informations relatives à la nationalité, aux documents administratifs, aux données personnelles et financières de leurs victimes. Ces individus peuvent ainsi mettre la main sur des données sensibles telles que les numéros de cartes bancaires, les mots de passe et les données de géolocalisation, leur permettant ainsi de falsifier des documents officiels et de contourner les dispositifs de sécurité. De plus, ils exploitent les réseaux sociaux pour repérer, surveiller et planifier leurs attaques contre leurs cibles, tout en diffusant de fausses informations afin de les piéger.

Les données recueillies par la PLCC, l'UIT, la police nationale, la gendarmerie nationale, l'ARTCI et la DITT mettent en évidence l'ampleur de la criminalité liée aux nouvelles technologies dans le pays, en particulier dans la ville d'Abidjan.

En 2021, les services de la PLCC ont enregistré 840 infractions liées à la cybercriminalité, comprenant notamment 181 cas d'abus de confiance et 659 cas de falsifications et d'utilisation frauduleuse de cartes bancaires. Cette même année, 753 cas de contrefaçon, 115 cas de fraude liée à la nationalité et 203 faux passeports ont été signalés. En 2022, 550 cas d'atteintes sexuelles commises sur Internet ont été rapportés, dont près de 78% impliquent la diffusion ou la détention d'images pornographiques mettant en scène des mineurs. De plus, 753 cas de contrefaçon, 115 cas de fraude liée à la nationalité et 203 cas de

fraude sur les passeports ont été recensés selon le rapport de la DITT de 2022.

Durant la même année, il a été recensé 241 infractions à l'encontre des systèmes de traitement automatisé de données, avec des incidents principalement liés à des accès frauduleux entraînant des altérations, des suppressions ou des modifications de données. Par ailleurs, les autorités compétentes ont rapporté 972 cas de violation des droits individuels en matière de collecte, de traitement non autorisé, de divulgation, de conservation ou de détournement de données personnelles, ainsi que 671 cas de violation des fichiers, des libertés et des correspondances électroniques.

Entre les années 2022 et 2023, des actes de vol à main armée ont été signalés suite à des écoutes téléphoniques effectuées sur les victimes. Les forces de l'ordre nationales et la gendarmerie ont identifié 45 cas de ce type, impliquant des sommes d'argent considérables.

En 2023, l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI) a répertorié 723 cas d'atteintes à la dignité et à la personnalité, comprenant des actes d'injure publique et de diffamation injustifiée envers des individus, ainsi que 396 cas de provocation à la haine ou à la discrimination. De plus, 109 cas d'injures ont été enregistrés en raison des convictions politiques des victimes. Selon la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) et la Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DIT), le préjudice subi en Côte d'Ivoire s'élève à 3,3 milliards de francs CFA, dont plus de 700 millions de francs CFA de pertes financières liées aux fraudes en ligne.

4.1.2. Analyse des méthodes d'enquête liées aux nouvelles technologies.

Selon Rees M. (2020)⁷, les progrès technologiques dans le domaine de l'enquête ont rendu la collecte, l'analyse et la conduite d'enquêtes plus efficace et rapide.

En Côte d'Ivoire, la loi N° 2013-451 du 19 Juin 2013 a pour objectif de combattre la délinquance liée aux nouvelles technologies en

⁷ REES M. (2020).

fournissant aux autorités des outils numériques pour l'enquête criminelle. Les systèmes de reconnaissance faciale et de géolocalisation sont parmi ces outils qui permettent de détecter les criminels en cavale et de suivre les mouvements des suspects.

Les autorités utilisent aussi d'autres moyens numériques, tels que l'analyse des données téléphoniques, pour repérer les mouvements et les interactions des suspects en examinant leurs appels, messages et localisations. Les données informatiques permettent aux enquêteurs de découvrir des preuves numériques de crimes à l'aide d'ordinateurs, de disques durs, de clés USB et d'autres appareils électroniques. Notre façon d'enquêter sur le crime a été révolutionnée par les méthodes numériques. La collecte et l'analyse des données sont maintenant plus efficaces grâce aux avancées technologiques, ce qui permet une résolution plus rapide et précise des affaires. Les traces numériques laissées par les délinquants peuvent être retrouvées et les crimes identifiés grâce à ces techniques. Un répondant déclare que « cet outil fait partie de notre arsenal d'enquête, les enquêtes numériques sont devenues essentielles et sont de plus en plus utilisées pour résoudre des affaires et traduire les délinquants devant la justice ».

4.2. Avantages et faiblesses des méthodes d'enquête liées aux nouvelles technologies

4.2.1. Avantages des méthodes d'enquête liées aux nouvelles technologies

Les méthodes de travail des forces de l'ordre et des services d'enquête ont été fortement modifiées par la révolution numérique. Les avancées dans le domaine du traitement informatique ont permis aux enquêteurs d'accéder à des données inatteignables, renforçant ainsi la lutte contre la cybercriminalité. Le nombre de plaintes traitées sur le site spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité est passé de 5 000 à 15 000, ce qui démontre l'importance des outils numériques dans la résolution des affaires criminelles.

En 2022, 4 265 plaintes ont été enregistrées et 176 individus coupables de cyberescroquerie ont été condamnés à une peine d'emprisonnement ferme. En 2009, 980 signalements ont été faits, 76 personnes ayant été arrêtées pour cyberescroquerie. 37 des accusés ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison ferme. En

2020, le nombre de dénonciations a augmenté de 1 766, avec 68 condamnations prononcées par les autorités judiciaires ivoiriennes. En 2021 et 2022, 914 dénonciations ont été recensées et 6 personnes ont été condamnées. De plus, 69 personnes ont été arrêtées, 51 personnes ayant comparues devant le Parquet.

La police a répondu à l'augmentation de la criminalité numérique en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, pour mettre fin à ces pratiques qui menacent la sécurité publique et la réputation du pays. Cette réponse s'est traduite par l'instauration d'une régulation du cyberspace ivoirien. En 2012, un décret a été promulgué pour identifier les abus de services de télécommunication et renforcer les structures de lutte contre la cybercriminalité. L'ARTCI a été créé par l'État ivoirien pour limiter l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le territoire national.

Les enquêteurs utilisent maintenant des données numériques provenant de diverses sources pour surveiller les agissements des suspects, recueillir des éléments de preuve et reconstituer les scènes de crime. Les nouvelles technologies permettent également d'analyser les données des délits enregistrés tous les jours, ce qui permet de prédire les crimes à venir et de cibler les zones et les moments présentant les risques les plus importants pour renforcer les patrouilles.

En 2019, les autorités ivoiriennes ont aussi utilisé des outils numériques pour combattre le grave trafic de personnes entre les pays voisins et la belle Côte d'Ivoire, ce qui a permis d'identifier les personnes impliquées dans ce trafic criminel.

En 2020, les forces de l'ordre ivoirien ont mis en place des techniques de surveillance numérique pour détecter les transactions financières suspectes de certains hommes d'affaires étrangers, afin de lutter contre le blanchiment d'argent et de préserver l'intégrité de notre économie florissante.

En 2021, les forces de sécurité ivoiriennes ont utilisé ces précieux outils pour surveiller les activités en ligne des groupes terroristes et démasquer les individus égarés dans l'extrémisme. Les autorités ivoiriennes ont utilisé la technologie pour collecter des preuves de fraudes en matière de nationalité et de passeports biométriques. Le réseau de fausses déclarations sur les Attestations de Concession Définitives a été démantelé grâce à la surveillance des

communications électroniques et à l'analyse des données numériques, ainsi que des bandes de coupeurs de routes, fléau de notre société paisible.

L'exploitation des nouvelles technologies a permis aux autorités compétentes de mettre fin en 2023 aux actes de chantage à des fins pécuniaires et à d'autres activités criminelles en ligne. Les pratiques de sécurité dans l'administration ont été profondément modifiées par la révolution numérique, en intégrant les outils numériques dans les enquêtes judiciaires pour lutter plus rapidement et efficacement contre la criminalité. Les enquêteurs peuvent s'adapter aux nouvelles formes de délinquance grâce à un arsenal de dispositifs juridiques novateurs.

4.2.2. Failles des nouvelles méthodes numériques d'enquête

Les avancées technologiques dans le domaine des enquêtes criminelles posent des questions sur la protection de la vie privée et sur l'intégrité des éléments de preuve. Les enquêteurs peuvent être abusifs quant à leurs droits individuels en utilisant des dispositifs tels que la surveillance électronique et la reconnaissance faciale.

Les documents de preuve numériques peuvent être manipulés ou déformés, ce qui nécessite une plus grande vigilance de la part des enquêteurs pour garantir leur fiabilité. Ces nouvelles pratiques peuvent être partiales, ce qui fait craindre l'équité et la justice des enquêtes criminelles. En fin de compte, l'utilisation de ces nouvelles technologies dans les enquêtes criminelles peut entraîner des erreurs d'évaluation et des décisions injustes.

Il est possible que les enquêteurs soient trop dépendants de ces instruments et négligent les méthodes classiques d'investigation, ce qui pourrait compromettre la résolution des crimes en laissant des lacunes dans l'analyse des éléments de preuve. Il est nécessaire de mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour éviter toute fuite d'informations en utilisant les données sensibles recueillies lors des enquêtes.

En outre, les coûts d'acquisition et d'entretien de ces technologies peuvent être élevés, ce qui rend difficile l'accès à ces outils pour certaines agences responsables de l'application de la loi.

Les pertes liées à la cybercriminalité ont atteint près de 200 milliards de dollars en 2022, soit une hausse considérable par rapport aux chiffres de 2020 qui étaient de seulement 20 milliards de dollars.

Un rapport de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) révèle que le détournement de fonds à partir de portefeuilles électroniques est en croissance constante dans tout le pays. Il peut y avoir des problèmes liés à la fiabilité des preuves numériques, à la protection des données personnelles et à la compétence des enquêteurs dans l'utilisation des nouvelles technologies dans certaines affaires criminelles.

Les détournements sur Internet ont atteint 2,35 millions d'euros en 2022, soit plus d'un quart de l'ensemble des fraudes électroniques recensées. L'escroquerie a augmenté considérablement cette année-là, avec 1014 cas recensés au premier semestre, contre 227 pour la même période l'année précédente. Des enlèvements d'enfants ont été signalés à Abidjan par les personnes impliquées dans ces actes répréhensibles, communément appelés "brouteurs".

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a indiqué que vingt et un enfants avaient été enlevés en moins de deux mois en 2023. Malgré l'utilisation de nouvelles technologies d'enquête, un seul enfant a été retrouvé sain et sauf. Malheureusement, les autres ont subi des mutilations ou ont perdu leur sang. À noter que le pays possède tous les outils pour combattre la cybercriminalité, mais les cybercriminels utilisent tous les jours les réseaux pour cibler leurs victimes et leur imposer des sommes frauduleuses, parfois jusqu'à violer et tuer.

La criminalité numérique est fortement sous-estimée en Côte d'Ivoire, car les citoyens sont peu conscients et ne prennent pas en compte les mesures de protection à prendre. Les autorités ivoiriennes ont de temps en temps, l'obligation de mettre en place des outils et des compétences techniques pour lutter efficacement contre ce phénomène transnational. Il y a peu de coopération internationale pour lutter contre la cybercriminalité. La législation en vigueur en matière de cybercriminalité limite les pouvoirs des autorités, ce qui semble insuffisant pour faire face à cette menace croissante.

5. Conséquences des tendances criminelles liées aux nouvelles technologies

Selon Boucher D.⁸, les nouvelles technologies jouent un rôle important dans les tendances criminelles mais, aussi dans la société et les individus.

Les tendances criminelles sont fortement affectées par les avancées technologiques, avec des délinquants qui utilisent de plus en plus des moyens sophistiqués pour commettre des infractions traditionnelles et de nouvelles formes de criminalité. Ces pratiques ont une grande incidence sur le vol d'identité, la fraude en ligne, la cyberintimidation, le harcèlement en ligne et d'autres crimes difficiles à détecter et à punir.

La facilité d'accès aux armes et aux outils de piratage en ligne a aussi favorisé l'accroissement des crimes violents et des fraudes. L'essor de la cybercriminalité présente plusieurs enjeux tels que la dégradation de la réputation du pays et de ses ressortissants à l'étranger, les pertes financières pour les entreprises locales et les particuliers, les menaces pour la sécurité des particuliers et des entreprises.

Les sociétés de télécommunication et les fournisseurs d'accès Internet sont les plus durement touchés puisque leurs adresses IP sont fréquemment liées à la cybercriminalité. Il est crucial de renforcer les mesures de sécurité et de coopération internationale pour lutter efficacement contre les nouvelles formes de criminalité et protéger la société dans son ensemble. Les outils technologiques permettent aux criminels d'utiliser des méthodes plus complexes pour combattre les crimes classiques et les crimes modernes. Ces pratiques ont des effets considérables tels que le vol d'identité, la fraude en ligne, la cyberintimidation, le harcèlement en ligne et les crimes difficiles à déceler et à punir.

La facilité d'accès aux armes et aux outils de piratage en ligne a aussi contribué à l'augmentation des crimes violents et des fraudes. La montée en puissance de la cybercriminalité pose de nombreux défis, tels que la dégradation de l'image du pays et de ses citoyens à

⁸ Boucher D. (2014, p.23).

l'étranger, les pertes financières pour les entreprises et les hommes d'affaires locaux, ainsi que les risques pour la sécurité des individus et des entreprises. Les entreprises de télécommunication et les fournisseurs d'accès à Internet sont les plus touchés puisque leurs adresses IP figurent régulièrement sur les listes noires de certains sites occidentaux de transactions commerciales. De plus, la jeunesse des cybercriminels pose un problème éducatif de premier plan. La confidentialité et la sécurité nationale peuvent être compromises par la cybercriminalité.

6. Lutte contre ce phénomène

La loi a été améliorée pour combattre les crimes liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La création de nouveaux délits pénaux a permis d'adapter les infractions traditionnelles aux NTIC. Les transgressions récentes ont été prises en compte dans la procédure pénale. L'usurpation d'identité est désormais très réprimée avec des peines allant jusqu'à cinq ans de prison et des amendes allant jusqu'à 10 000 000 de francs CFA. Il existe également des amendes pouvant aller jusqu'à 20 000 000 de francs CFA en cas de détournement de données d'identification.

La loi ivoirienne punit fortement la cybercriminalité avec une peine allant de cinq à dix ans d'emprisonnement et une amende de 5.000.000 Francs CFA à toute personne menaçant de destruction, dégradation ou dégradation de biens. En outre, une peine de 1 à 10 ans de prison et une amende de 500 000 à 100 000 Francs CFA sont prévues pour violation de la propriété intellectuelle par l'intermédiaire d'un système d'information, ainsi que pour toute communication interceptée, révélée ou exploitée sans autorisation.

Une campagne de sensibilisation aux dangers de la cybercriminalité a été mise en place en 2014 pour sensibiliser et former les jeunes à l'utilisation légale des technologies de l'information et de la communication. Un atelier stratégique a été organisé en Côte d'Ivoire par le réseau FRANCOPOL et la Police nationale ivoirienne pour lutter contre ce fléau et mettre en place des actions concrètes de coopération.

Grâce à une initiative des États-Unis, les agents de police ivoiriens ont pu suivre une formation intensive en langue anglaise axée

principalement sur la sécurité des technologies de l'information et de la communication. Dans le cadre de la collaboration franco-ivoirienne, des formations ont eu lieu en Côte d'Ivoire pour combattre la cybercriminalité. En 2012, 25 policiers et gendarmes de la direction de l'informatique et des traces technologiques ont participé à un stage visant à combattre les fraudes en ligne. En avril 2013, 18 enquêteurs ivoiriens ont bénéficié d'une formation spécialisée offerte par l'Office central de lutte contre la criminalité dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

En janvier 2012, le gouvernement ivoirien a lancé un projet ambitieux en créant l'Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC) pour combler le manque de professionnels qualifiés dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. L'ESATIC est le centre d'excellence des TIC en Afrique du ministère de la Poste, des télécommunications et des Technologies de l'information et de la communication (MPTIC) Elle possède un centre de recherche sur la gestion et la régulation des NTIC, ce qui permet de lutter contre la cybercriminalité en développant les compétences des acteurs des NTIC. Le corps professoral compétent de la Côte d'Ivoire et sa collaboration avec des institutions renommées à l'échelle internationale permettent d'acquérir rapidement les compétences nécessaires pour relever les défis posés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Le ministère de la Poste, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication (MPTIC) sous l'autorité de l'ESATIC est un établissement de renommée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en Afrique. En tant que centre de recherche spécialisé dans la gestion et la régulation des NTIC, elle participe activement à la lutte contre la cybercriminalité en renforçant les compétences des professionnels du secteur. La Côte d'Ivoire est en mesure d'acquérir rapidement les compétences nécessaires pour relever les défis posés par les évolutions constantes des technologies de l'information et de la communication grâce à son corps professoral qualifié et à ses partenariats avec des institutions de renommée internationale.

Discussion

L'analyse de l'influence des nouvelles technologies sur les tendances criminelles et les pratiques d'enquête est essentielle dans un contexte de changement technologique. Les avancées technologiques au fil des décennies ont profondément influencé les schémas criminels et les pratiques d'investigation.

Les résultats de l'étude permettent d'analyser les nouvelles technologies et les tendances criminelles. Ils démontrent qu'en Côte d'Ivoire, les cybercriminels utilisent les nouvelles technologies pour commettre des crimes, notamment à Abidjan, par Phishing, Vishing, Ransomware pour obtenir soit des données personnelles, soit des documents officiels, soit des données des institutions publiques ou des retombées financières frauduleuses. Les services agréés de lutte, tels que la PLCC, l'UIT, la police nationale, la gendarmerie nationale, l'ARTCI et la DITT, révèlent l'importance de la criminalité liée aux nouvelles technologies dans le pays, notamment dans la ville d'Abidjan.

Les écrits de Menn J. (2019) abondent dans ce sens. Les délits économiques tels que la fraude, le vol, l'escroquerie, l'usurpation d'identité, la cyberfraude, le piratage informatique et d'autres infractions d'envergure sont de plus en plus fréquents en raison de l'avènement des nouvelles technologies.

L'étude a également analysé les pratiques d'enquête en lien avec les nouvelles technologies. La loi N° 2013-451 du 19 Juin 2013, visant à combattre la cybercriminalité, autorise les autorités à utiliser des outils numériques avancés pour mener des enquêtes criminelles. Les outils technologiques permettent une collecte et une analyse plus efficace des données, ce qui améliore la résolution des affaires de manière rapide et précise. Parmi ces outils, les caméras de surveillance, les drones et les systèmes de reconnaissance faciale ont grandement facilité l'identification des délinquants et la collecte des preuves plus rapidement et plus efficacement.

Ces observations sont confirmées par les travaux de (Dufresne D., 2021) et Bogaert O. (2021). Ces auteurs ont noté que les nouvelles technologies ont grandement amélioré les techniques d'enquête traditionnelles, notamment en ce qui concerne l'analyse des données

et la collecte de preuve plus précise et plus rapide. Les agences de sécurité ont pu collaborer de manière plus efficace et partager des informations en temps réel, facilitant ainsi la résolution des affaires criminelles grâce à ces innovations.

L'autre résultat de l'étude met en évidence les bénéfices des pratiques d'enquête en lien avec les nouvelles technologies. Les pratiques des autorités policières et des services d'enquête ont été profondément modifiées par l'ère numérique. Les services de télécommunications ont été identifiés par des unités spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité. De nombreuses plaintes ont été traitées par les plateformes spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité. Les outils peuvent également déterminer les zones et les moments à risque, ce qui facilite le renforcement approprié des patrouilles. Les enquêteurs peuvent maintenant utiliser des données numériques provenant de diverses sources pour retracer les déplacements des suspects, recueillir des preuves et reconstituer les scènes de crime. Les techniques numériques ont permis aux enquêteurs de résoudre et d'éviter de nombreuses activités criminelles. De nouveaux outils ont permis aux enquêteurs de disposer d'un arsenal juridique révolutionné.

Les travaux de (Toubiana V., 2021) confirment cette tendance. L'intégration des nouvelles technologies a permis aux organismes chargés des enquêtes de réaliser des avancées significatives en termes d'efficacité opérationnelle, de précision des résultats, de rentabilité, de convivialité et de protection de la vie privée. Ces avancées technologiques ont considérablement amélioré le traitement des affaires, diminué la durée de traitement d'une affaire et augmenté le pourcentage de condamnation des coupables.

Les résultats de l'étude mettent aussi en évidence les limites des nouvelles technologies dans l'enquête de certaines affaires criminelles. En effet, ces lacunes compromettent la fiabilité des éléments de preuve numérique, la sécurité des informations personnelles ou encore la compétence des enquêteurs dans l'utilisation des nouvelles technologies. Les pertes financières demeurent considérables malgré la mise en place de nouvelles méthodes d'enquête en raison de l'évolution de la cybercriminalité. Parfois, les autorités ivoiriennes rencontrent des problèmes d'outils et de savoir-faire pour lutter efficacement contre ce fléau. La mise en place de la coopération

internationale rencontre des obstacles. Le cadre juridique de la cybercriminalité reste lacunaire, ce qui restreint les possibilités d'intervention des autorités. Les enquêteurs laissent donc les criminels bénéficier des lacunes du système.

Cette réalité a été soulignée par (Zuboff S., 2022) qui affirme que l'utilisation de ces nouvelles technologies pose des questions d'ordre éthique et juridique. La collecte de données personnelles à la fin de la surveillance peut affecter la vie privée des individus, tandis que l'utilisation d'une analyse prédictive peut entraîner des discriminations injustes et des formes de criminalité plus sophistiquées grâce aux avancées technologiques.

L'étude s'intéresse aussi aux effets importants du phénomène tant sur l'économie, les entrepreneurs et l'État que sur le social. Cela se traduit par une mauvaise réputation du pays et de ses citoyens à l'étranger et une menace pour la sécurité nationale et individuelle en ce qui concerne la divulgation de la vie privée des personnes.

Cette situation inquiétante est mise en évidence par les travaux de (Bounaamane B et Zined D, (2023), qui soulignent que la délinquance liée aux nouvelles technologies a des conséquences importantes tant sur le plan individuel que communautaire. Les vols de données et les attaques en ligne ont un impact important sur les particuliers ainsi que sur les entreprises et les institutions gouvernementales, causant des pertes financières considérables. La cybercriminalité expose également les individus et la société à des risques de vol d'identité et de cyberharcèlement. La propagation de contenus illégaux sur le Web, comme la pornographie pour enfants ou les propos haineux, peut être préjudiciable à l'ensemble de la population. Les conséquences économiques sont importantes pour les entreprises, les entrepreneurs et l'État, ainsi que sur le plan social, entraînant une détérioration de l'image du pays et de ses citoyens à l'étranger, ainsi que pour la sécurité nationale et individuelle en ce qui concerne l'exposition de la vie privée des individus.

Les stratégies de lutte contre ce phénomène sont également traitées dans les résultats de cette étude. Des sanctions financières ont été prononcées contre les cybercriminels pour tenir compte de ces nouvelles formes de crimes. Des actions concrètes de coopération ont été mises en place pour lutter contre la cybercriminalité. Le groupe IB

MAROC et la Direction de l'Informatique et des Traces Technologiques (DITT) ont conclu une convention pour partager des connaissances et bénéficier d'un soutien stratégique dans le domaine des Technologies de l'Information. Par ailleurs, des policiers ivoiriens ont bénéficié d'une formation intensive en anglais, en particulier en matière de sécurité des technologies de l'information et de la communication, sous l'impulsion des États-Unis. Des établissements de télécommunications et de technologies de l'information et de la communication ont vu le jour dans le but d'offrir une formation de qualité dans le domaine des NTIC.

Les résultats de nos recherches sont comparables à ceux de (Lachaux J-P., 2020), qui soulignent l'importance des investissements des États dans la formation et la perfection des compétences des enquêteurs pour tirer pleinement parti des nouvelles technologies et méthodes d'enquête. Grégoire abonde dans le même sens dans ses recherches, soulignant la nécessité de travailler avec des experts en technologie et en cybercriminalité pour mieux lutter contre ces nouvelles formes de délits. Il met aussi l'accent sur la sensibilisation du public aux bonnes pratiques de sécurité, en particulier en matière de cybersécurité et de confidentialité.

L'article recommande de réaliser des études approfondies sur l'impact des nouvelles technologies sur les tendances criminelles, en mettant l'accent sur des domaines spécifiques tels que la cybercriminalité, la fraude en ligne et le vol d'identité. Il est également recommandé d'analyser les méthodes d'enquête actuelles et de les adapter aux nouvelles technologies, en formant des enquêteurs qui utilisent des outils numériques et en développant des techniques d'investigation spécialisées pour traiter les crimes liés à la technologie. Il est conseillé de collaborer avec des experts en technologie et des organismes de réglementation pour élaborer des politiques et des protocoles efficaces pour lutter contre les crimes numériques.

Ces résultats s'inscrivent dans la théorie de la cybercriminalité en constante évolution de Wall (2024), laquelle met en avant la recrudescence des crimes commis en ligne tels que le piratage informatique, la fraude en ligne et le vol d'identité. Ces actes délictueux sont de plus en plus fréquents et représentent une menace sérieuse pour la sécurité des individus et des organisations. Cette théorie souligne l'importance de comprendre et de combattre ces

crimes numériques afin de protéger les données personnelles et financières des individus, ainsi que de préserver la sécurité des systèmes informatiques et des réseaux. Elle met en lumière la rapide évolution de ce phénomène et les défis qu'il pose aux autorités et aux sociétés en matière d'adaptation aux nouvelles technologies pour contrer les tendances criminelles émergentes.

L'objectif de l'étude a été pleinement atteint et les résultats obtenus viennent confirmer le cadre théorique établi. Cependant, il convient de souligner que notre recherche présente certaines lacunes concernant les données relatives à l'impact des nouvelles technologies sur les tendances criminelles ainsi que sur les méthodes d'enquête. Ces lacunes sont principalement dues à une faiblesse des données empirique sur le phénomène et des problèmes méthodologiques, en termes de collecte et d'analyse des données. En effet, les organismes chargés de lutter contre la criminalité numérique se trouvent confrontés à un manque de données suffisantes, ce qui limite la portée de notre étude et ne permet pas d'approfondir les enquêtes menées dans ce domaine.

Conclusion

L'analyse portant sur l'impact des nouvelles technologies sur les tendances criminelles et les méthodes d'enquête souligne la rapide et complexe évolution du paysage criminel à l'ère numérique. Les progrès technologiques ont indéniablement facilité la commission des infractions, mais ont également offert de nouveaux moyens aux autorités chargées de faire respecter la loi pour les contrer. Les méthodes d'investigation ont démontré que les nouvelles technologies ont un effet bénéfique sur le renforcement des compétences des enquêteurs et la résolution des affaires criminelles, tout en mettant en évidence les failles du système susceptibles d'entraîner des biais dans la collecte de preuves et des violations des droits individuels et de la vie privée. L'étude a également mis en lumière les conséquences des tendances criminelles liées aux nouvelles technologies, telles que les pertes financières, la détérioration de l'image nationale et les atteintes à la sphère privée des individus.

Pour relever ce défi, des mesures législatives ont été instaurées, des renforcements de compétences ainsi que des formations aux nouvelles

technologies ont été initiés, et des écoles professionnelles ont été fondées. De surcroît, il est impératif de développer la coopération avec d'autres États. Les autorités policières et judiciaires doivent constamment s'adapter aux avancées technologiques afin de demeurer efficaces dans la prévention et la résolution des crimes.

En analysant l'impact des nouvelles technologies sur les tendances criminelles et les méthodes d'investigation, cette étude contribue à l'accroissement des connaissances en matière de sécurité publique. Elle offre des informations précieuses sur les tendances émergentes en matière de criminalité et sur les moyens de les combattre de manière efficace. Ces résultats ont des implications pratiques significatives pour les décideurs politiques, les forces de l'ordre et d'autres acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre la criminalité.

Références bibliographiques

Bogaert Olivier (2021), *Enquêter avec les nouveaux outils numériques*, Revue française de science politique, pp.123-145.

Boucher David (2014), *Éthique et reconfigurations de l'économie de marché : nouvelles alternatives, nouveaux enjeux, Les nouvelles technologies de surveillance et de contrôle : un défi d'éthique*, Revue internationale d'éthique sociale et gouvernementale, vol 16, n° 2, pp.23 45.

Bounaamane Bouchar, Zined Drissi (2023), *Cybercrime and Cyber Resilience: The Challenges of Digital Security in a Connected World* », *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, vol 3-2, n°4, p.451-469.

Dufresne David (2021), *Dernière sommation : Disparitions et morts suspectes de la rue de la Soif*, Mystères et Enquêtes.

Enyegue Patricia (2024), *L'enquête pénale à l'épreuve de l'internet*. Revue Internationale du Chercheur. Vol 5, n°1, pp.1- 32.

Goodman Marc (2015), *Future Crimes: Inside the Digital Underground and the Battle for Our Connected World*, The New York Times Book Review.

Gregoire Deal (2019), *Cybercriminalité : Menaces, Enjeux et solutions*, Editions Larcier.

Jean-Meire Caroline (2016), *Les nouvelles technologies et la lutte contre la délinquance : regards croisés France/Royaume Uni*, Thèse de doctorat, Université Panthéon-Sorbonne.

Koffi Koffi Paul (2021), *Cybercrime en Côte d'Ivoire : Enjeux et défis*, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne École de droit de la Sorbonne.

Lachaux Jean - Phillip (2020), *Le cerveau funambule : Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences*, Editions Odile Jacob.

Menn Joseph (2019), *Cult of the Dead Cow: How the Original Hacking Supergroup Might Just Save the World*, The New York Times Book Review.

Rees Manes (2020), *Enquêtes numériques : Cybercriminalité, cybermenaces et cyberdéfense*, L'Express.

Stiegler Bernard (2016), *Comment ne pas devenir fou ? La disruption*.

Toubiana Vanessa (2021), *Privacy in the Age of Artificial Intelligence*, Review, pp.213- 301.

Wall David (2024), *Cybercrime and the culture of fear: Social science fiction(s) and the production of knowledge about cybercrime*, Criminology, SASS, Durham University, 32 Old Elvet, Durham.

Zetter Kim (2014), *Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World's First Digital Weapon*, Wired. Countdown.

Zuboff Shoshane (2022), *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, Public Affairs, vol 27. n° 4, p. 352.

L'institutionnalisation de la fonction d'interprète en côte d'ivoire (1897-1908)

Julien N'Goran KOUADIO

Université Félix Houphouët Boigny Abidjan- Côte d'Ivoire
kouadiojulien4@gmail.com
0747755206

Résumé

Au XVIII siècle les contacts entre Européens et Africains sont fréquents sur les côtes du continent africain. Les relations diplomatiques, commerciales s'établissent grâce aux courtiers interprètes. Car, certains ont fait des séjours en Europe ou ont côtoyé les Européens. Ils ont fini par comprendre leur langue, et vice-versa. Pendant les explorations, ils permettent aux colons de découvrir l'intérieur du continent. Ils leur servent de guides, de diplomates pour faciliter la conclusion des accords entre chefs coutumiers et français.

Après, l'érection de la Côte d'Ivoire en colonie française, les administrateurs organisent le métier en 1897, pour mieux le contrôler et l'encadrer. Cette institutionnalisation de la fonction, s'accompagne par la fixation d'un salaire par an.

Mots clés : colonisation, interprète, Côte d'Ivoire, Européens, Africains institutionnalisation France

Abstract

In the 18th century contacts between Europeans and Africans were frequent on the coast of the african continent. The diplomatic and commercial relations were possible thanks to the broker interpreters. Since some of them stayed in Europe or rubbed shoulders with the Europeans, they ended up understanding their language and vice versa.

During the explorations, they allow the colonist to discover the inner continent. They serve as guides and diplomats to facilitate the conclusion of the agreements between customary chiefs and the French. After, the establishment of Côte d'Ivoire as a French colony, the profession was better organised by the administrators in 1897 in order to better control and monitor it. That institutionalization of the profession was followed by the fixing of a yearly salary.

Introduction

La présente étude analyse, l'interprète dans son statut indépendant, l'origine et les causes immédiats de

l'institutionnalisation du corps. L'institutionnalisation est l'attribution d'un caractère officiel et durable à la profession d'interprète entre 1897 et 1908. L'effectif s'est le nombre des interprètes qui exercent dans la fonction des interprètes de 1897 à 1908. Ce groupe social qu'ils formaient était issu de la période coloniale de 1897 à 1908. L'année 1897 est la date de l'institutionnalisation de la profession des interprètes, quant à l'année 1908, elle est la date de la conquête brutale de la colonie de la Côte d'Ivoire par le Gouverneur Angoulvan. Le rôle prépondérant de l'interprète oblige l'administration à institutionnaliser le métier afin de mieux le contrôler.

Cependant quels sont les causes lointaines et immédiates de l'institutionnalisation du corps des interprètes ?

Pour répondre à une telle question, nous nous sommes appuyés sur les ouvrages généraux de la genèse de la fonction des interprètes en Côte d'Ivoire, des analyses socio-politiques, les documents d'archives manuscrites et d'archives imprimés que sont les journaux officiels de Côte d'Ivoire. Après lecture de ces documents, nous avons adopté le plan qui suit :

-L'origine immédiate et lointaine du métier des interprètes

- les dispositions professionnelles et les conditions de recrutement

a. Objectif général.

Montrer le rôle des interprètes africains pour concilier la communauté africaine et européenne et présenter les enjeux de leur collaboration auprès des deux communautés entre 1897 et 1908.

b-objectifs secondaires.

Présenter le métier des interprètes du stade occasionnel à sa professionnalisation entre 1897 et 1908.

c-hypothèse général : Présenter l'interprète comme le colonisateur invisible de l'Afrique

1-L'origine immédiate et lointaine du métier des interprètes.

Notre prochain développement analysera les causes lointaines et proches de l'institutionnalisation de la fonction de l'interprète

1-1- Le statut d'interprètes indépendants.

L'interprétariat indépendant est le statut et le rôle joué par certains interprètes entre 1897 et 1908. C'est le statut qui a été réservé aux interprètes auxiliaires entre 1897 et 1908. Pendant cette période, ces interprètes n'ont pas de statut juridique. Selon Raymond, dans les territoires occupés par la France, les autorités se servent dans un premier temps d'interprètes indépendants pour implanter et étendre leur administration (M. Raymond, 2001, p. 615).

Lorsque commence le déploiement de l'administration, les autorités sollicitent l'intervention des interprètes africains, pour améliorer leurs relations avec la population. Cependant, il ne lui donne pas un statut juridique ¹. Leur rôle est également incontournable dans la conquête coloniale. En 1897, le gouverneur de la Colonie n'hésite pas à nommer des interprètes du sud-est et du nord de la Côte d'Ivoire dans les régions conquises. Au nombre de ces interprètes, il y a Niangoura ². Il est nommé interprète du gouvernement, et désigné pour servir dans le Baoulé³. Ces interprètes polyglottes rendent service aux autorités coloniales qui entretiennent des relations politiques et commerciales avec les populations placées sous leur autorité, en brisant les barrières linguistiques.

Face à cette réalité, les autorités déploient des efforts pour former de nouveaux interprètes fonctionnaires et pour encadrer la profession. L'implantation des Français dans la colonie de Côte d'Ivoire crée le besoin de communication entre eux et les populations autochtones. Les interprètes indépendants sont ceux qui constituent ce lien d'adresse entre les communautés africaines et européennes. C'est ainsi que vont naître les premiers corps d'interprètes locaux dans la

¹ *J.O.C.I.*, 1ère année, n°5, mai 1895, p. 6.

² Entretien en baoulé avec Kouadio kouassi (sage baoulé), à Divo le 25 août 2009 de XVII à XVIII heures, information sur le nom Niangoura qui est d'origine Akan.

³ *J.O.C.I.*, 1ère année, n°5, mai 1895, p. 6.

colonie de Côte d'Ivoire. Dans les débuts des contacts, l'interprète dans un rôle politique, diplomatique, commercial et éducatif facilite les rapports entre les Africains de Côte d'Ivoire et les Français. Il facilite ainsi l'implantation de l'administration française en Côte d'Ivoire. Cependant, l'interprète n'a pas de statut institutionnel. Pour leur permettre de se consacrer entièrement au métier d'interprète pour la bonne marche de la colonie et une collaboration parfaite entre les deux partenaires, les autorités coloniales créent la fonction d'interprète en 1897.

Il s'agit de montrer les fondements de l'institutionnalisation du métier. Pour ce faire, elle présente les gages juridiques du cadre. Les dispositions professionnelles sont mises en relief.

1-2-Les origines lointaines.

L'institutionnalisation de la profession des interprètes, consiste à donner un caractère officiel et juridique au corps de métier. L'évolution institutionnelle dans l'univers fédéral français de l'Afrique de l'Ouest est analysée. Elle présente la genèse de la profession dans la colonie de la Côte d'Ivoire. Selon Laurent-Charles Féraud, Le cadre des interprètes est expérimenté en Égypte. En effet, lors de la conquête d'Égypte en 1798, Napoléon, amène avec lui un ensemble de savants. Ils doivent étudier sur place les antiquités, l'histoire, la géographie, la structure physique de Égypte (F. Laurent-Charles, 1876, p. 21.)

Parmi ces chercheurs, le titre d' « interprètes militaires » est donné aux orientalistes, à en croire Laurent-Charles Féraud. Leur prestation ayant été concluante, le colonisateur renouvelle l'expérience trente ans plus tard, lors de la campagne d'Algérie. Le corps expéditionnaire en Alger en 1830 comporte une brigade d'interprète. C'est pour cette raison que le Ministre de la guerre crée le 3 novembre 1845, un cadre en leur intention. Au vu des résultats satisfaisants, la fédération de l'Afrique Occidentale Française (A.O.F), renouvelle cette expérience.

En Côte d’Ivoire, le corps des interprètes est mis en place en 1897⁴ par le gouverneur Louis Mouttet⁵. Raymond Mopoho atteste que des cadres locaux d’interprètes africains sont créés successivement au Dahomey (actuel Bénin) en 1892, au Soudan (actuel Mali) en 1895, en Côte- d’Ivoire en 1897 (M. Raymond, 2001, p. 616). Brunschvicg confirme également la date de la création de la profession des interprètes dans son ouvrage. Il dit qu’un cadre apparait en Côte d’Ivoire le 31 juillet 1897 et que les règlementations sont complétées par les réorganisations ultérieures. La mise en place du métier d’interprète le 31 juillet 1897 est confirmée par Henri Brunschwig et Raymond Mopoho . L’administration recrute des jeunes gens qui savent lire et écrire pour le constituer.

1-3- Les raisons immédiates de la création du corps.

Les raisons officielles de la création de ce métier sont nombreuses. En effet, le recrutement des interprètes répond au besoin de l’administration de s’implanter dans la colonie de manière pacifique. Car, Binger et ses successeurs optent pour la colonisation progressive du territoire. Cela consiste à gagner les cœurs et l’adhésion des populations par l’intermédiaire des interprètes. Cette politique connaît sa meilleure application avec le gouverneur Clozel.

Il dirige la Côte d’Ivoire de 1902 à 1904. Il est partisan de l’impérialisme économique. Il croit donc à une politique de conquête pacifique fondée sur des relations amicales avec les populations locales. Pour cela, il faut donc une politique de collaboration avec les chefs et la population locale pour assurer la collecte de ces ressources. La réussite de cette conquête pacifique repose sur des intermédiaires linguistiques dévoués. Il est le théoricien de la « conquête pacifique ». (C. François Joseph, 1906, p. 6).Il procède par des traités persuasifs entre administration et les populations par l’intermédiaire des interprètes.

Une autre raison non dite de la création du métier des interprètes est l’utilisation de la langue anglaise dans l’est de la colonie. En créant le métier d’interprète, les autorités françaises

⁴ Arrêté du lieutenant-gouverneur Louis Mouttet, le 31 juillet 1897, concernant l’organisation du personnel des interprètes à la Côte d’Ivoire, *J.O.C.I.*, 3è année, n°8, 1er août 1897, p. 4.
⁵ Clozel est né le 29 mars 1860 à Annonay en France, après des études à Alger, il embrasse la carrière coloniale. Il est nommé gouverneur titulaire en 1903.

cherchent à diminuer l'influence anglaise. Jusqu'en 1897, l'influence britannique dans la zone de la côte d'or est réelle. C'est de cette influence dont parle Parfait- Louis Monteil quand il affirme : « *Malheureusement, là aussi, il faut se mettre en garde contre l'influence anglaise...* ».

En effet, les commerçants anglais y sont nombreux. Il affirme également que beaucoup de habitants ont eu des contacts avec les Anglais et parlent la langue anglaise. En effet Les commerçants anglais ont su tirer parti de toutes les ressources de la région conquise grâce à l'intervention des interprètes. Ils drainent les produits, trafiquent, commercent avec les populations locales par le biais des auxiliaires Africains, pour leur plus grand profit. Cependant, ces interprètes utilisent comme moyen de communication la langue anglaise.

De même la monnaie d'échange la manille⁶³⁸⁰, introduite par les Anglais est utilisée dans les zones françaises de l'est de la Côte d'Ivoire par les courtiers. Les Anglais rêvent également de reconstituer une confédération ashanti de Koumassi à l'Indenié et à Bondoukou bien que la Côte d'Ivoire soit une colonie française. C'est pourquoi Monteil affirme que Samory travaille pour eux. Cette affirmation trouve sa justification dans les révélations livrées par le roi de Bondoukou aux autorités françaises en 1893. En effet le roi de Bondoukou est chassé de sa capitale par l'armée.

Lors de la guerre entre Samory et les Français dans la colonie de la Côte d'Ivoire ; les trafiquants anglais établis dans la région ont constamment vendu des armes et des munitions à Samory à en croire Monteil (MONTEIL Parfait-Louis, 1902, p. 16.) Ce commerce d'arme s'est fait par l'entremise des courtiers Apolloniens et des commerçants Dioula³⁸³. Car selon Jean-Pierre Chauveau, les Apollonien sont les partenaires du négoce européen, ils bénéficient d'une image relativement positive (C. Jean-Pierre, 1988, p. 735.)

Il affirme également que le colporteur interprète Dioula détrône le traitant interprète Apollonien comme agent de diffusion de la civilisation dans le courant du 19^e siècle. Les Anglais font également signer des arrangements commerciaux avec quelques

populations par le biais de leurs interprètes locaux tels que Fergusson au début de la conquête coloniale (C. Jean-Pierre, 1988, p. 734.)

L'hostilité des populations participe à la création de la fonction d'interprète. En effet en 1894, une offensive est organisée par les Français à partir du sud et du nord de la Côte d'Ivoire pour prendre Samory en tenaille. Cette tentative a échoué à cause de l'hostilité des populations du centre (les Baoulé) qui leur livrent une résistance implacable (M. Parfait-Louis, 1902, p. 28.) Car pour atteindre le royaume de Samory, les Français doivent traverser le pays Baoulé. Les populations du sud de la côte ont manifesté également la même hostilité à l'égard des Français. Elle se traduit par la volonté des peuples du sud à conserver le monopole de l'échange de leurs produits avec les populations de l'hinterland. Car ces populations vivent de courtage et d'interprétariat (M. Parfait-Louis, 1902, p. 40).

Ils y trouvent un trop gros bénéfice. Pour cela, ils emploient tous les moyens pour éviter que cela leur échappe. L'hostilité des populations, du conquérant manding et de l'intrusion anglaise dans la colonie française, les autorités en plus de la conquête militaire, utilisent la conquête morale. Cette conquête morale est confiée aux interprètes. Selon Monteil l'hostilité des « *indigènes* » fut bien la seconde cause à l'arrêt de la pénétration (M. Parfait-Louis, 1902, p. 47.). La relance de la conquête s'effectue avec la création du métier d'interprète.

388

Le rôle des interprètes est de créer un climat de confiance entre la population et les autorités locales. L'obstruction des voies fluviales et la forêt dense constitue un obstacle à la conquête coloniale. Ce sont les autres raisons de la création du métier d'interprète. Car pour surmonter les difficultés naturelle et sociale, les Européens réagissent. Dans un premier temps, ils signent la constitution du corps des interprètes, mentionnée ci- haut. La promotion de la civilisation européenne et la conquête des cœurs sont confiées à l'interprète. Mieux, l'interprète militaire est associé à la conquête militaire sous le gouvernorat d'Angolvant plus tard. C'est pour cette raison que, Venuti Lawrence affirme que l'interprète est dans le fond le colonisateur invisible (O. Emily Lynn et al., 2006, p. 334)

Les multiples fonctions des interprètes motivent l'administration française et leur donnent une raison supplémentaire à

institutionnaliser le métier d'interprète. L'interprète est l'intermédiaire privilégié sur qui l'administration française s'est appuyée pour atteindre ses objectifs impériaux. Il est employé dans presque tous les compartiments de l'administration, dans les nouveaux territoires de conquête de l'ouest, du centre, du pays Gouro et baoulé. L'interprète doit être bien traité et organisé par l'instance dirigeante. C'était ainsi qu'est née le premier corps d'interprètes local en Côte d'Ivoire le 31 juillet 1897, signé par le lieutenant-gouverneur Louis Mouttet. Le corps est réorganisé selon un arrêté datant du 14 décembre 1899³⁹⁰ par le lieutenant-gouverneur Henri Charles Roberdeau. L'arrêté du 14 décembre 1899 prend en compte la tenue (l'uniforme) des interprètes. Contrairement à cet arrêté de création de 1897 qui ne le définit pas.

Certes, elle est évoquée mais n'est pas institutionnalisée. Il régit le recrutement, l'avancement, la discipline, la hiérarchie et la solde. La nouveauté dans cet arrêté est l'avènement de la classe des interprètes en chef et de celle des interprètes stagiaires. Le changement le plus évident, c'est la solde de ce personnel. Cette garantie salariale va faire l'objet d'analyse dans la partie qui traite les salaires. Cet arrêté est modifié à son article 10 par l'arrêté local du 2 mai 1904⁷. Cette dernière met l'accent sur le port de l'uniforme du personnel.

Après les dates de création du corps, l'étude analyse les dispositions et les conditions de recrutement

2- les dispositions professionnelles et les conditions de recrutement

D'après Raymond Mopoho, la structure organique des arrêtés signée par les lieutenant-gouverneurs présente des dispositions relatives à la hiérarchie, au solde, au classement, à l'effectif, au recrutement, au stage, à la nomination, à l'avancement, à la promotion, aux congés, à la discipline et au licenciement (M. Raymond, 2001, p. 617.). Cette partie de l'étude est mieux développée dans la deuxième partie.³⁹³

⁷ *J.O.C.I.*, 10^e année, n°9, 15 mai 1904, p. 14.

2-1- Les conditions de recrutement.

Sous l'autorité du gouverneur de la Côte d'Ivoire Louis Mouttet a créé le corps des interprètes locaux en 1897. À cette époque, il n'y a pas de dossier à fournir.

Mais pour être recruté, les jeunes africains, candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans. Ils doivent, parler ; lire et écrire le français. Ils doivent comprendre et parler deux langues en usage dans la colonie³⁹⁴. Ce passage est évoqué à l'article cinq de l'arrêté du 31 juillet 1897. Cette disposition est reprise dans l'arrêté du 14 décembre 1899. L'arrêté à son article dit ceci : « *Les interprètes sont recrutés parmi les jeunes gens d'au moins dix-huit ans, sachant parler, lire et écrire le français et possédant au moins deux idiomes en usage dans la colonie* »⁸.

Le gouverneur Roberdeau de la colonie de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la même logique que son prédécesseur, Louis Mouttet. Pour eux, le parler en français oral et la compréhension d'au moins deux langues dominants dans une région sont les conditions pour être embauché dans le corps d'interprète. Brunschvicg Henri affirme à ce propos que les conditions de recrutement des auxiliaires diffèrent selon les colonies d'A.O. F et d'A.E.F. (B. Henri, *Noirs et Blancs dans l'Afrique noire...*, op. cit., 1983, p. 109.)

Cependant dans la plupart des règlementations des colonies de l'A.O. F, il est écrit que l'auxiliaire doit être âgé de dix-huit ans au moins, avoir des connaissances en français et connaître un ou plusieurs langues africaines.

La hiérarchie, la solde, le classement, l'effectif, le recrutement, le stage, la nomination, l'avancement, la promotion, les congés, la discipline et le licenciement régissent la fonction des interprètes. Les interprètes de la Côte d'Ivoire à l'instar de celle de la Guinée et du Dahomey ont des tenues de travail.

⁸ *J.O.C.I.*, 3è année, no 8, 1er août 1897, p. 4.

2-2- L'uniforme, une particularité constitutive en A. O.F.

Dans la colonie de Côte d'Ivoire, l'uniforme est obligatoire pour tous les interprètes commissionnés selon l'arrêté du 14 décembre 1899⁹

. Le port de l'uniforme répond à l'exigence de conquête permanente du territoire par les autorités françaises. Car l'interprète accompagne les autorités dans les différentes guerres de conquête. En 134

Effet, la plupart des tournées militaires, sont supervisées par les interprètes dans les circonscriptions administratives. À cela il faut ajouter l'explication historique de l'uniforme des interprètes qui remonte à la création de la colonie d'Algérie.

• De 1899 en 1908.

La tenue des interprètes est fixée comme suit : veston de toile blanche, forme dolman, à une rangée de boutons en métal doré portant les initiales CI, pantalon de toile. L'article 21 de l'arrêté de 1904 concernant les tenues de l'interprète s'est appuyé sur l'arrêté local du 14 décembre 1899, relatif à la tenue des interprètes. Cette décision est prise et signée par Henri Charles Roberdeau. Par contre celui modifiant l'article 10 de l'arrêté du 14 décembre 1899 relatif à la tenue des interprètes est signé par François Joseph Clozel le 2 mai 1904. Henri brunschwig, pour sa part, révèle que le contenu des réglementations du corps des interprètes est le même dans toutes colonies de l'A.O.F. Cependant, les différences de fond de la réglementation sont au niveau de l'uniforme et des congés. L'institutionnalisation est abordée aussi dans les lignes qui Précèdent.

Les résultats de cette recherche permettent d'affirmer que les intermédiaires autochtones entre 1897 et 1908 sont efficaces à cause de leur maîtrise des langues locales ; de leur aptitude à dénouer les crises, militaires, politiques et diplomatiques. Ils sont aussi aptes à la fonction d'interprète cause de leur connaissance géographique de leurs régions.

Les autorités coloniales organisent ces corps pour détourner l'attention des courtiers interprètes de leurs activités commerciales vers une fonction rémunératrice. Au-delà du rôle commercial,

⁹ Arrêté du gouverneur de la colonie de Côte d'Ivoire, Roberdeau 14 décembre 1899, arrêté réorganisant le corps des interprètes à la Côte d'Ivoire, *B.O.C.I.*, 1900, p. 15.

l'interprète a joué un rôle d'éducateur. Pour leur permettre de se consacrer complètement à la profession, pour une bonne marche de la colonie, et une participation parfaite entre les deux partenaires, les autorités coloniales créent la fonction d'interprète en 1897.

Références bibliographiques

B.O.C.I. : *Bulletin Officiel de Côte d'Ivoire*

Arrêté du Lieutenant-gouverneur Riberdeau (Henri Charles Victor, Amédée), remplaçant l'arrêté du lieutenant-gouverneur du 14 décembre 1899 qui avait réorganisé le corps des interprètes à la Côte d'Ivoire *B.O.C.I.*, 1900, p. 15.

Arrêté du gouverneur général de l'A.O. F, modifiant l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1902, *B.O.C.I.*, 10^e année, 2 mai 1904, p. 35.

Arrêté du Lieutenant-gouverneur Clozel, du 2 modifiant l'article 10 de l'arrêté du 14 décembre 1899 relatif à la tenue des interprètes, *B.O.C.I.*, année 1904, p. 271.

Arrêté du gouverneur Nebout (Albert Anatole), 24 août 1908 évoquant la création d'une école d'interprètes Gouros à Bouaflé, *B.O.C.I.*, 1908, p. 633.

Arrêté du *Journal officiel de l'Afrique occidentale française (J.O.A.O.F.)*.

Arrêté n° 942 du gouverneur général William Ponty du 23 août 1910 portant constitution d'un cadre local d'interprètes indigènes au Haut –Sénégal et Niger, *J.O.A.O.F.*, samedi décembre 1910, p. 778.

Arrêté du gouverneur général AOF William-Ponty du 22 novembre 1910, portant constitution d'un cadre d'interprètes indigènes à la Côte d'Ivoire, *J.O.A.O.F.*, n° 313, samedi décembre 1910, pp. 778-792.

Arrêté du *Journal officiel de l'Afrique occidentale française (J.O.A.O.F.)*.

Arrêté n° 942 du gouverneur général William Ponty du 23 août

1910 portant constitution d'un cadre local d'interprètes indigènes au Haut-Sénégal et Niger, *J.O.A.O.F.*, samedi décembre 1910, p. 778.

Circulaire

Circulaire du gouverneur général M. Merlin du 27 février 1908, au sujet du développement des écoles de village, *B.O.C.I.*, 1908, P. 167 et p. 222.

Arrêté du gouverneur général AOF William-Ponty du 22 novembre 1910, portant constitution d'un cadre d'interprètes indigènes à la Côte d'Ivoire, *J.O.A.O.F.*, n° 313, samedi décembre 1910, pp. 778-792.

BRUNSCHWIG Henri (1983), *Noirs et blancs dans l'Afrique noire française*, Paris, Flammarion

BRUNSCHWIG Henri (1960) « Colonisation, décolonisation, essai sur le vocabulaire usuel de la politique coloniale » *Cahiers d'études Africains*, n°1

BRUNSCHWIG Henri (1976) « Interprètes, indigents pendant la période d'expansion Française en Afrique noire (1871-1914) » *Proceeding of the second meeting of the french colonial*

CLOZEL François Joseph (1906), *Dix ans à la Côte d'Ivoire*, Paris, A. Challamel,

MOPOHO Raymond (2001) « Statut de l'interprète dans l'administration coloniale en Afrique francophone » *Meta : Journal des traducteurs*, volume 46, n°3

MOPOHO Raymond (2001) « Perception et portrait de l'interprète indigène en Afrique coloniale française » *Meta : Journal des traducteurs*, volume 47, n°4

MOPOHO Raymond (2009) « Interpreter and translators as political mediators in colonial» *sub-Saharan Africa* , n°22, n°23, Paris fed,

Perceptions socioculturelles des pratiques contraceptives dans le canton de *Sedome* (commune de *Yoto 3*) au *Togo*

Komivi BOKO

*Enseignant-chercheur, Maître-Assistant, Département de sociologie
Université de Lomé, Togo
claudebok7@yahoo.com*

Résumé

Les pesanteurs traditionnelles ont une influence majeure sur les effets attendus des programmes de planification familiale menés par l'Etat et ses partenaires surtout en zones rurales au Togo. Des efforts importants sont déployés pour assurer la santé de la reproduction des populations, notamment l'espacement et la limitation des naissances. Cependant, dans le canton de Sedome au Togo les populations sont réticentes aux programmes de planning familial. Quelles sont les perceptions socioculturelles qui déterminent la faible adhésion des populations à ces programmes ?

L'analyse des résultats de cette recherche conduite avec une méthodologie qualitative et quantitative, démontre que les comportements des populations en face des programmes de planification familiale sont fortement dictés par des valeurs culturelles, sociales et économiques attachées à l'enfant. Celui-ci représente un don divin qui confère un prestige social aux parents tandis que les personnes infertiles et incapables de procréer sont méprisées et reléguées au banc de la société. Également, les perceptions de l'enfant comme une force de travail et une sécurité sociale pendant la vieillesse des parents déterminent le refus de la contraception. Enfin c'est en fonction du nombre et de la réussite sociale des progénitures que les parents acquièrent du statut social et font perpétuer les lignées familiales.

Mots clés : contraception, planification familiale, perception socioculturelle, valeurs culturelles, Togo.

Abstract

Traditional constraints have a major influence on the expected effects of family planning programs carried out by the State and its partners, especially in rural areas in *Togo*. Significant efforts are being made to ensure the reproductive health of populations, in particular the spacing and limitation of births. However, in the canton of *Sedome* in *Togo* the populations are reluctant to family planning programs. What are

the sociocultural perceptions that determine the low support of populations for these programs?

The analysis of the results of this research conducted with a qualitative and quantitative methodology, demonstrate that the behavior of populations in relation to family planning programs is strongly dictated by cultural, social and economic values attached to the child. This represents a divine gift which confers social prestige on parents while people who are infertile and incapable of procreating are despised and relegated to the outcasts of society. Also, the perceptions of the child as a source of work and social security during the parents' old age determine the refusal of contraception. Ultimately, it is based on the number and social success of offspring that parents acquire social status and perpetuate family lines.

Keywords : contraception, family planning, sociocultural perception, cultural values, Togo.

Introduction

Les préoccupations d'ordre démographique ont longtemps retenu l'attention des auteurs depuis l'antiquité et connaissent de nos jours un regain d'intérêt face aux réalités d'un monde en mutation avec l'évolution des méthodes contraceptives. Beaucoup d'efforts ont été réalisés pour promouvoir la santé des populations en général puis des mères et des enfants en particulier. Les conférences sur les droits de la femme tenues au Caire en 1994 et à Beijing en 1995 ont débattu également de la santé sexuelle et la reproduction en lien avec la planification familiale dans le monde.

La croissance de la population et les problèmes afférents sont considérés comme un frein au développement socio-économique des pays à faible revenu. Dans cette perspective, la maîtrise du mouvement naturel de la population constitue un enjeu majeur pour les pouvoirs publics, surtout dans les pays en développement. (A. Konaté, 2021)¹. En Afrique subsaharienne, les programmes d'envergure ont été mis en œuvre par les États et les partenaires financiers et techniques tels que l'OMS, la Banque Mondiale et l'UNFPA en vue de réduire, d'espacer les naissances et de protéger la santé des mères et des enfants dans les communautés rurales. Pourtant, dans ces communautés « quelque 137 millions de femmes souhaitant éviter une grossesse ne se servent

¹ Page 19

d'aucune méthode de planification familiale. Ces femmes présentent un besoin non satisfait en services de planification familiale. » (R. Smith et al. 2009)¹

Au Togo, la loi n° 2007-005 du 10 janvier 2007 constitue le cadre de référence qui facilite la mise en œuvre des programmes de santé de la reproduction et de planification familiale. Elle réaffirme les droits des femmes en matière d'information, d'éducation et d'accès aux services de santé de la reproduction. Avec des effectifs relativement faibles de personnel de santé qualifié, le pays s'est engagé dans la mise en place des stratégies de délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale pour rendre les contraceptifs accessibles aux populations rurales à travers leur distribution par les agents de santé communautaires (M. Konaté, 2014)². « L'Etat a mis en place un système de soins de santé de base et une gestion coordonnée des programmes de santé de la reproduction et il existe certaines mesures d'accompagnement visant à inciter les femmes à utiliser suffisamment les services de santé primaire. Malgré ces mesures, les services de consultations prénatales sont mal utilisés ou peu sollicités dans les zones rurales » (K.M. Gbemou, 2014)³. Le recours aux pratiques traditionnelles est dominant dans les milieux, où les populations vivent dans une précarité criarde et sous des contraintes socioculturelles tenaces.

Cette recherche, qui est structurée en quatre parties, a pour objectif d'analyser les déterminants socioculturels qui expliquent la faible adhésion des populations de *Sedome* aux pratiques contraceptives modernes. La première partie présente la problématique de la recherche, la seconde expose le cadre théorique et la méthodologie, la troisième présente les résultats obtenus et la dernière est consacrée à la discussion des résultats.

1. Problématique

Selon l'OMS, l'usage des méthodes modernes de contraception chez les femmes mariées a progressé dans le monde. En 2021, sur 1,9 milliard de femmes en âge de procréer 1,1 milliard avaient besoin de

¹ Page 6

² Page 2

³ Page 322

services de planification familiale, 874 millions utilisent des méthodes contraceptives, et 164 millions n'ont pas accès à la contraception dont elles ont besoin (ONU, 2022, p. 3¹).

En Afrique de l'Ouest, les taux d'utilisation des contraceptifs demeurent relativement faibles chez les femmes pauvres que chez leurs homologues des groupes plus aisés, comme c'est souvent le cas pour divers services de santé, ce qui fait dire que le lit du pauvre est plus fécond. Seulement 4 % des femmes pauvres utilisent les services de planification familiale et moins de la moitié de leurs besoins relatifs à la contraception sont satisfaits (D. Clifton et al, 2008, p. 2). Au sein des pays ouest-africains, il existe également une disparité des pratiques contraceptives en fonction des caractéristiques sociales et des zones de résidence.

Au Togo, le niveau de connaissance des populations en matière de contraception est assez élevé en raison des différents programmes exécutés sur les méthodes de planification familiale. Les plus connues sont l'utilisation des préservatifs (88%), les pilules (82%), les injectables (88%) et le jabelle (65%), relativement plus élevée chez les célibataires (56,5% des femmes et 63,4% % des hommes), chez les plus jeunes (36% de femmes et 52% des hommes), chez les personnes ayant un niveau d'instruction secondaire et plus (44% chez les femmes et 52% chez les hommes). À part le préservatif, le constat révèle qu'il existe une faible proportion d'utilisation des autres méthodes contraceptives (UNFPA, 2014).

Cependant, l'adoption des méthodes contraceptives est très marginale dans les zones rurales où la tradition et les valeurs morales dictent, plus que les sensibilisations des programmes de planification, les comportements des acteurs. Dans ces localités, il manque de services adéquats de prise en charge sanitaire, mais les taux de natalité et le nombre de naissances par femme sont élevés. Malgré le renforcement de l'offre des services de planification familiale par la stratégie de la distribution à base communautaire des contraceptifs, les localités rurales s'opposent toujours aux pratiques contraceptives. Dans le canton de *Sedome* situé dans la commune de *Yoto 3* au Sud-Est du Togo, les constats font état d'une prévalence de naissances

¹ Page 9

rapprochées chez les couples et l'abondance des grossesses indésirées dans le milieu scolaire et les centres d'apprentissage.

« Il n'existe pas de formule universelle qui puisse être appliquée à la planification et à la mise en œuvre des programmes pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en matière de reproduction. Des politiques et des programmes ont été mis au point pour de nombreux aspects sanitaires de la reproduction, mais il faut maintenant concevoir les moyens de les relier efficacement. En déterminant les besoins et les points de vue de tous les intéressés, on pourra identifier les lacunes et les insuffisances et y remédier. » (OMS, 1995)¹.

La prise en compte des points de vue culturels des populations dans les pratiques contraceptives s'avère importante dans la mesure où les valeurs morales endogènes déterminent les choix de vie des femmes au sein des communautés rurales. Pourquoi les populations de *Sedome* sont-elles réfractaires aux changements de comportement malgré les actions de planification familiale entreprises par le centre de santé de la localité ?

L'hypothèse de la recherche est que la réticence des populations à l'adoption des méthodes contraceptives modernes s'explique par les fondements socioculturels liés à l'enfant. Celui-ci fait l'objet de représentations sociales majeures auxquelles est adossée la compréhension de cette recherche dans son cadre théorique.

2. Considérations théoriques de la recherche

La réticence des populations de *Sedome* à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes s'inscrit dans la théorie des représentations sociales. Selon P. Moscovici (1961, p. 230)²,

« Les représentations sont des formes de savoir naïf, destinées à organiser les conduites et orienter les communications. Toute construction théorique,

¹ Page 7

² Page 230

ne pénètre dans la société sans rencontrer les valeurs et les normes des groupes qui la composent, en les heurtant ou en s'harmonisant avec elles. Ces normes incluent ou modèlent la représentation qui exprime leur poids et leur constellation dans un milieu défini ».

Pour D. Jodelet (2003)¹, « la représentation renvoie au caractère créatif qui comporte une part d'interprétation de l'objet et d'expression du sujet » et constitue une activité mentale dans laquelle le sujet s'approprie une image de l'objet représenté. Dans toute communauté, les hommes se conduisent selon des représentations socioculturelles qui orientent leurs comportements. En matière d'adoption des pratiques contraceptives, les valeurs morales et les croyances exercent une influence considérable sur les populations surtout dans les milieux ruraux où les naissances d'enfants revêtent une connotation traditionnelle majeure.

3. Cadre physique et méthodologique de la recherche

Situé à l'extrême Sud-Est de la préfecture de *Yoto* dans la région maritime du *Togo*, le canton de *Sedome* est limité au Nord et Ouest par le canton de *Tomety Kondi*, à l'Est par le *Mono*, et au Sud par *Essè Godjin*. Le canton de *Sedome* est constitué de 8 villages regroupant 50 quartiers. Essentiellement constitué de populations autochtones (*Adja*, *Mina* et *Fon*), le canton abrite également des allochtones qui sont principalement des *Kabyès*, des *Yorubas* et des *Minas*.

L'agriculture constitue la principale activité socioéconomique, à laquelle s'ajoutent la pêche, l'artisanat, le commerce et l'exploitation des carrières de granite. Le canton est traversé à l'Est par le fleuve *Mono* et par une lagune qui s'appelle *Afi*. Milieu où la tradition a tout son pesant d'or, *Sedome* dispose d'une forêt sacrée (*Avegame*), d'une forêt classée (*Togodo*) et célèbre des fêtes traditionnelles dont *Djahou*. Sur le plan religieux, le canton est majoritairement animiste, mais on y rencontre aussi des chrétiens catholiques, protestants et des musulmans.

¹ Page 54

Image 1 : Cartographie de la zone de la recherche

Source : INSEED, 2010 adapté par Boko

Compte tenu des caractéristiques socioculturelles du canton, une méthode mixte (quantitative et qualitative) a été adoptée pour réaliser cette recherche.

La méthode quantitative a permis de couvrir les 8 villages du canton de *Sedome* ayant une population de 9955 habitants composés de 4698 hommes et 5257 femmes (INSEED, 2022). Un échantillon de 103 répondants composés de 52 femmes et 51 hommes (représentant 1% de la population) a été retenu sur la base d'une sélection « à choix raisonné » sur terrain (P. N'Da, 2015, p. 106)¹. Ces répondants sont des personnes mariées ou célibataires de profils sociodémographiques variés : paysans, artisans, commerçants.

Quant à la méthode qualitative, elle s'est avérée importante pour recueillir des informations approfondies auprès des personnes-ressources telles que les chefs de village, les prêtres religieux, les leaders communautaires et les prestataires de soins de santé (infirmier, accoucheuse et agents de santé communautaire). Une analyse de contenu a été faite des données qualitatives tandis que celles qui sont quantitatives ont été traitées sous forme de tableaux et graphiques.

¹ Page 106

4. Résultats de la recherche

Les représentations que font les populations de l'enfant dans le canton de *Sedome* sur les pratiques contraceptives entretiennent une logique avec la procréation. Pour ces populations, l'enfant revêt toute une valeur sacrée, telle que le représente le tableau ci-après.

Tableau n° 1 : Répartition par sexe des enquêtés par rapport aux perceptions de l'enfant

Que pensez-vous de l'enfant ?	Masculin		Féminin		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Une bénédiction divine	3	5,88	2	3,84	5	4,85
Un don de Dieu	30	58,82	34	65,38	64	62,13
Héritage	15	29,42	10	19,23	25	24,27
Prestige social et assurance	3	5,88	6	11,55	9	8,75
Total	51	100	52	100	103	100

Source : enquête du terrain, Décembre 2023

L'enfant est considéré à *Sedome* en fonction des valeurs divines, morales, sociales et économiques. Au regard des données, 69,22% le perçoivent comme un don de Dieu et une bénédiction divine, tandis que pour 30,78% il constitue un héritage, prestige et une assurance des vieux jours.

4.1. L'enfant comme un don et une bénédiction divine.

Le regard que portent les populations de *Sedome* sur l'enfant entretient une contradiction fondamentale avec les comportements prônés par les actions visant l'adoption des pratiques contraceptives. Selon les enquêtes de terrain, l'enfant constitue un don des divinités ancestrales ou de Dieu qui est l'auteur de la vie et, dans ce sens, aucune personne n'est autorisée à avorter un enfant par recours aux pratiques contraceptives. Pour les enquêtés, la naissance d'enfant s'inscrit dans une dimension suprahumaine dans la mesure où il est le résultat d'un processus de bénédiction, comme il ressort de ces propos : « L'enfant

est un don de Dieu et s'il ne te bénit pas, tu ne l'auras pas. » (Extrait des propos d'une femme au foyer et responsable de groupement chrétien à *Sedome*). Ces propos démontrent que les naissances ne proviennent pas simplement des rapports entre les partenaires sexuels, mais au contraire, elles sont issues d'une force extérieure qui imprime sa marque à travers les relations amoureuses. Cette perception religieuse et morale alimente la conscience collective des membres de la communauté et traduit le comportement qu'ils affichent vis-à-vis des méthodes de contraception.

Les valeurs culturelles de l'enfant sont exposées de différentes façons comme étant un élément fondamental qui oriente les pensées et les actions dans le canton, ce qui fait que chaque nouvelle naissance est appréhendée comme le retour d'un ancêtre dans la communauté. Cette perception indique que tout enfant qui vient au monde a un destin à réaliser et assure la liaison entre les morts et les vivants. C'est ce que soulèvent ces propos d'un prêtre :

Ceux qui meurent ne partent jamais. Vous voyez mon enfant, assis là ? Il est la réincarnation de mon défunt père. Ses manières de parler, de marcher, et même de travailler aux champs sont exactement les mêmes chez mon enfant. Il a à peine 7 ans, mais il maîtrise les pratiques rituelles plus que ses frères. Toutes les considérations que je donnais à mon père, c'est à mon fils que je les donne maintenant. (Extrait de l'interview d'un praticien vodou à *Avegodoé*).

Le maintien et la perpétuation des liens générationnels entre les vivants et les morts au sein des familles s'effectuent par la procréation. Les enfants mis au monde constituent d'après les analyses, de la réincarnation des aïeux auxquels ils ressemblent de par leurs comportements, talents, etc. et il convient de leur rendre hommage. Les mêmes perceptions de l'enfant sont mises en exergue par les propos issus de cette autre interview :

Moi, mes parents sont des adeptes vodou et c'est grâce aux ancêtres que je suis né. J'ai grandi dans cette pratique animiste. En aucun moment, personne ne doit défaire la volonté des dieux en

matière de procréation. Le nombre d'enfants que les dieux nous ont donné, c'est ce nombre-là que nous devons mettre au monde. Les simples humains que nous sommes, nous ignorons la raison profonde des dieux. Nous ignorons ce que chaque enfant va devenir, son destin. (Propos d'un leader communautaire à *Avegodoë*)

Les enfants représentant chacun un ancêtre dans la famille, l'usage de contraception et toute tentative d'avortement qui vise à empêcher leur naissance est considéré comme un péché puni par les ancêtres sous diverses formes : maladie, échec, accident, etc. Les pratiques contraceptives et de limitations de naissances sont contraires aux traditions de *Sedome* qui encouragent à mettre au monde autant d'enfants possibles. Les croyances des populations qu'elles soient animistes, chrétiennes ou musulmanes s'inscrivent dans cette valeur, ce qui fait que les populations ont du mal à s'adonner aux pratiques contraceptives pour limiter les naissances.

4.2. L'enfant comme un héritier et un prestige social

L'enfant est également considéré comme héritier et symbole de prestige social au sein de la communauté. Ces deux autres représentations déterminent le comportement des parents qui se doivent de veiller sur l'enfant depuis l'étape de fœtus, sous un contrôle social rapproché des membres de la famille élargie. Le sens d'héritier et de prestige attribué à l'enfant revêt un caractère éminemment social et symbolique. C'est dans cette perspective que le chef du canton affirme :

Moi, je suis le chef canton. Aujourd'hui, c'est mon tour ; mais hier c'était mon père et c'est de lui que j'ai hérité ce trône. S'il ne m'avait pas mis au monde, le trône royal sera laissé à un autre clan. Lorsque je ne serai plus là, ce sera le tour de mon fils. C'est lui qui va hériter du trône (Extrait des propos du chef du canton de *Sedome*).

Les descendants assurent la relève de l'institution familiale à travers la procréation et les enfants mis au monde jouent les rôles similaires aux fonctions de leurs ascendants. Ces

derniers héritent ainsi des statuts et rôles qu'ils transmettent à leur tour aux enfants qu'ils ont conçus. Cette transmission repose sur la perpétuation des naissances au sein des familles, car en l'absence de successeur les statuts et rôles liés au pouvoir détenus par le chef sont transférés à d'autres personnes capables d'assurer les mêmes tâches pour la continuité de la vie sociale. La reproduction sexuelle permet ainsi d'assurer la perpétuation sociale en conférant les pouvoirs à la relève. Cette façon de considérer les enfants procure du prestige et fait la fierté des parents.

Le fait que l'enfant constitue pour les géniteurs un héritier soulève le rôle de parents vaillants, laborieux et conscients de l'importance de disposer de ressources pour assurer leur avenir des enfants. L'absence d'enfant pour de tels parents est synonyme d'échec dans la mesure où leurs biens acquis sur de lourds efforts consentis ne sont plus destinés à leurs ayants-droits légitimes. Le transfert de biens économiques s'inscrit dans le cadre familial et revêt des représentations majeures. C'est ce qu'un responsable du comité de développement à la base souligne en ces termes :

Nos parents ont hérité de leurs parents des terres qu'ils nous ont léguées ensuite. C'est notre rôle de prendre soin de ces terres afin que nos enfants en deviennent aussi héritiers un jour. Si je n'avais pas eu d'enfant(s), mes biens seront confiés à d'autres membres de ma grande famille dans les mains des inconnus. Même dans l'au-delà, je le regretterai. (Un responsable du comité de développement à la base à *Amouzouhoe*).

Le rôle de l'enfant en matière de succession s'avère très capital dans le domaine du foncier. En milieu rural, l'héritage foncier repose sur les valeurs traditionnelles et les liens biologiques avec des premiers occupants et confère le statut d'autochtone. L'encouragement de la procréation pour la perpétuation de la famille est intrinsèque à l'héritage dans le contexte d'une agriculture familiale et non mécanisée où la mise en valeur des terres repose sur des familles nombreuses. Dans le canton, les personnes qui n'ont pas d'enfants

vivent dans une situation de déclassement social dans plusieurs domaines y compris dans la gestion de l'héritage foncier.

Sur le plan spirituel, les divinités adorées par les parents et les aïeux sont également transmis aux descendants qui doivent poursuivre les traditions, cérémonies, rites et sacrifices divers pour assurer la protection de la famille. La reprise en main de ces fonctions spirituelles relève d'une responsabilité particulière qui s'attribue également aux enfants formes spécifiquement :

Mon fils aîné, c'est lui mon futur remplaçant, c'est lui qui prendra la tête de mes fétiches ; c'est pour cela que je dois lui montrer les choses les plus importantes pour que demain quand je ne serai plus sur cette terre, il puisse prendre la relève afin de montrer cela à ses frères et à ses fils plus tard.
(Extrait des propos d'un prêtre vodou à *Abossehoe*)

Les fétiches constituent un héritage familial particulier qui requiert les services d'un prêtre chargé d'implorer leurs grâces et bienfaits au profit de la famille. Les enfants étant perçus comme des bénédictions émanant de ces divinités, celles-ci choisissent parmi eux celui qui sera leur prêtre de sorte qu'il soit formé à cette mission.

À la lumière de l'analyse des résultats, la valeur accordée à l'enfant par les populations du canton de *Sedome* explique le refus des pratiques contraceptives. Cette valeur encourage les familles à donner naissance au nombre d'enfants qu'elles sont capables de concevoir toute la vie durant, ce que le graphique suivant illustre fort bien.

Graphique n° 1 : Répartition des enquêtés par rapport à l'envie d'avoir encore plus d'enfants

Source : enquête du terrain, Décembre 2023

Le prestige social lié à l'enfant confère la notoriété et la puissance à la famille africaine et surtout dans les milieux ruraux. Pour les habitants de *Sedome*, la plénitude de la femme se manifeste à travers le nombre d'enfants conçus ; ce qui lui assure privilège et sécurité. C'est ainsi qu'une femme déclare : « *Mes enfants représentent une stabilité pour moi dans mon foyer, une assurance et un espoir* » (Propos d'une femme à *Abosséhoe*). Tels sont les propos d'une femme et une autre ajouta :

Mes enfants sont une fierté, pour moi. Avant, quand je n'avais pas encore d'enfants, tout le monde se moquait de moi dans ce village, parce que mes petites sœurs avaient déjà 2 ou 3 enfants. Même mon mari ne me considérait pas en ce moment. Grâce à Dieu, aujourd'hui j'ai 03 enfants (2 garçons et 1 fille). Si je n'avais pas ces enfants depuis là, je suis sûre que mon mari va déjà prendre une autre femme. (Extrait des propos d'une femme au foyer interrogée à *Abosséhoe*).

Ceci explique la forte considération donnée à l'enfant dans ce milieu et surtout la place qu'occupe ce dernier dans la stabilité et le respect

de la femme au foyer. Bref, l'enfant donne un sens à la vraie famille et légitime le mariage. Ceci explique le fait que la majorité de la population préfère avoir beaucoup d'enfants.

Graphique n° 2 : Répartition des enquêtés par rapport au nombre d'enfant procréé

Source : enquête du terrain, Décembre 2023

Les données du graphique nous montrent que 19,23% des enquêtés ont entre 1 et 3 enfants ; 44,87% entre 4 et 7 enfants et 35,90% ont 8 enfants et plus. Ceci confirme que le fait d'avoir plusieurs enfants est un prestige dans ce milieu. Les parents qui ont plusieurs enfants jouissent de respect et d'honneur. La procréation est un signe de virilité et de puissance sexuelle chez l'homme. L'enfant procure à son père une paix intérieure, une joie, une satisfaction morale comme cet interviewé le souligne :

J'étais longtemps resté au Bénin et j'étais très âgé avant de retourner à *Kokouhoe*, mon village natal. J'étais célibataire et mes frères ainsi que leurs femmes se moquaient de moi soi-disant je suis sexuellement impuissant. Dans certaines blagues, il y a des frères qui voulaient me proposer des jeunes filles du village pour tester ma virilité. (Soupires). Quelques années plus tard, je m'étais marié et Dieu faisant bien les choses, ma femme fut tombée enceinte juste après les trois mois. Et c'est après l'accouchement de ma femme que les

gens ont fini par me donner du respect. Aujourd'hui, j'ai sept enfants et je peux vous dire que c'est ma plus grande fierté. Lors des réunions ou des regroupements villageois ma voix compte aussi alors que lorsque j'étais célibataire je n'étais pas considéré. (Propos d'un père de famille à *Kokouhoe*).

Dans le canton, le bonheur des couples est lié à l'importance des enfants mis au monde et les adultes qui n'ont pas d'enfants sont traités comme des mineurs et isolés des centres de prise de décisions. Pour prétendre s'ingérer des affaires de la collectivité, il ne suffit pas seulement d'être adulte, il faut également être marié et être père de famille. La capacité de gestion de foyer et d'éducation des enfants sont des facteurs à travers lesquels se mesurent la sagesse et la grandeur des hommes : *Pour fonder une vraie famille selon nos pratiques, un homme doit avoir au moins neuf enfants. La famille nombreuse chez nous n'est pas une honte mais plutôt un exploit et une fierté. L'enfant est une bénédiction et dans la vie nous devons profiter de cette chance.* (Extrait des propos d'un père de famille adepte Vodou à *Avegodoé*).

En dehors de la fierté et du bonheur qu'il procure à l'homme, l'enfant est également perçu comme un compagnon et un protecteur pour les parents. Dans ce sens qu'une personne interrogée à *Djrekpon*, avoue :

Je suis fils unique de ma mère. J'ai grandi parmi 17 frères de mères différentes. J'ai toujours été seul et il n'y avait personne pour me défendre parmi ces frères. J'ai grandi et j'ai décidé de fonder ma famille. À l'heure où je vous parle, j'ai 10 enfants avec mes 2 femmes. Aucun de mes enfants ne se sentira plus seul comme moi. Aujourd'hui, quand je vais au champ ou quand je sors pendant la nuit avec mes enfants, je suis en sécurité. Même quand je ne suis pas à la maison, je sais que ma maison est protégée. Ils sont même plus costauds que moi. (Un père de famille interviewé à *Djrekpon*)

Pour les mères, il est peu judicieux de mettre au monde un seul enfant au sein d'un couple polygame, car il n'aura pas la compagnie de frère ou sœur utérins, c'est à dire descendant de la même mère. Elles pensent qu'en l'absence d'harmonie familiale, les descendants de même mère se comprennent mieux. En outre, la taille de la famille procure aux parents une certaine garantie de sécurité, d'ambiance dans la maison.

4.3. L'enfant comme une assurance pour les vieux jours des parents

L'enfant, dans la perception traditionnelle et africaine, est toujours vu comme celui qui prendra soin des parents dans leurs vieux jours ; ce qui est généralement contraire aux perceptions occidentales de l'enfant. Pour plusieurs enquêtés, en dehors de l'aspect divin et d'héritage qu'on imagine d'un enfant, celui-ci joue un rôle très déterminant pendant les vieux jours des parents. Dans le canton de *Sedome*, la mentalité des parents se repose sur le fait que leurs enfants prendront soins d'eux dans leur vieillesse. C'est pourquoi ils se donnent des privations pour les élever pour qu'à leur tour, ils puissent leur retourner l'ascenseur. Cette mentalité est également partagée par les enfants qui, prennent sur eux, l'obligation de veiller sur leurs parents.

C'est dans ce sens que l'un des enquêtés déclare :

Moi je me bats pour que mes enfants deviennent des personnes qui puissent prendre soin de moi et de leur mère dans notre vieillesse si Dieu nous prête vie. Aujourd'hui, c'est moi qui prends soin de mon père parce qu'il m'a envoyé à l'école, il a pris soin de moi et m'a protégé. C'est mon devoir et en le faisant j'inculque à mes enfants qu'ils joueront les mêmes rôles pour moi, plus tard. Chez nous ici, c'est comme ça. (Extrait des propos d'un père de famille à *Sedome*)

L'enfant représente un investissement réalisé dont les parents attendent les bénéfices. De la même façon qu'on peut investir dans une activité génératrice de revenu pour un intérêt dans le futur, ainsi les parents injectent de l'argent et font des efforts pour la réussite

sociale de leurs enfants. Dans cette perceptive, une interviewée déclare :

Je vends de l'eau, des fagots de bois, je travaille au champ en tant que métayère, bref je fais tous les petits jobs possibles pour pouvoir envoyer mes enfants à l'école pour que demain quand je deviens inapte, ils puissent prendre soin de moi ou quand je meurs qu'ils puissent prendre en charge mes obsèques. (La présidente du groupe folklorique, *Solevohoe*).

Pour les parents, la valeur de l'enfant est plus ressentie dans la vieillesse, période au cours de laquelle, ils n'ont plus d'énergie et de ressources pour s'assumer. Cette considération justifie aussi leur envie d'avoir un nombre phénoménal d'enfants, même dans des situations de vie précaire, parce qu'ils ignorent celui qui aura une stabilité financière pour s'occuper plus tard d'eux.

De tout ce qui précède, il convient de retenir que l'enfant a une valeur particulière sur les plans spirituel, social, économique dans la communauté de *Sedome* où les pratiques traditionnelles dominent massivement.

5. Discussion des résultats

Les résultats de cette recherche soulèvent l'influence des perceptions culturelles de l'enfant sur l'adoption des méthodes contraceptives dans le canton de *Sedome* au Togo. Il ressort de l'analyse que l'importance cruciale accordée à l'enfant comme don de Dieu, héritier et garantie des vieux jours justifie le refus des pratiques contraceptives au sein du canton.

Ces résultats confirment en partie les travaux de K. Vignikin (2004) selon lesquels les facteurs qui déterminent l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes en âge de procréer au Togo reposent plus sur des considérations culturelles propres aux partenaires sexuels en relation de couple que sur la disponibilité de l'offre contraceptive. Quoique cette recherche n'ait pas pris en compte les aspects relatifs à l'accessibilité géographique des services contraceptifs aux femmes rurales, il convient de souligner la pertinence de ces aspects pour la compréhension des réticences à l'adoption de la

contraception conformément aux travaux de M.J. Katoka Fuanda (2017).

La résistance des communautés rurales au changement des mentalités sur les programmes de planification familiale explique également par la ténacité avec laquelle elles s'accrochent à leur perception de la procréation telle que le souligne A.S. Toudeka (2016) qui met l'accent sur l'autorité masculine dans la prise de décision de contraception.

T. A. Aguessivognon, (2023)¹ abonde dans le même sens quand il affirme que « l'aspect institutionnel du mariage où la femme est socialement enjointe de s'y affirmer par la maternité, légitime le lien de subordination. C'est pour cela que les femmes stériles, divorcées et les nubiles célibataires souffrent d'une sorte de rejet social au Bénin. » Pour I. Zra (2008)²,

« Les sociétés africaines et particulièrement au sud du Sahara désirent des familles de grandes tailles. Les femmes ayant une progéniture nombreuse sont généralement l'objet d'un grand respect ou d'une haute considération de la part de la société et étant donné qu'en Afrique l'infécondité cause une peur profonde, voire atavique. Les femmes sans enfants sont méprisées et stigmatisées partout ailleurs, de même, les lois coutumières héritées ainsi que les croyances religieuses de bon nombre d'individus ne permettent pas l'utilisation de la contraception moderne. »

Selon A. Konate (2021)³, « plus le niveau d'instruction scolaire est élevé plus l'adhésion à la planification familiale est facile, car 41,3% avaient au moins un niveau d'étude fondamentale. Le taux d'abandon élevé est dû à l'opposition de leur marie, les effets secondaires et des raisons inconnues. »

Conclusion

Dans les milieux ruraux où les traditions pèsent de tout leur poids, les

¹ Page 168

² Page 24

³ Page 91

programmes de planification familiale se heurtent souvent à des réticences résultant de facteurs majeurs qui influencent les comportements des acteurs. Cette recherche vise à comprendre les valeurs qui sous-tendent la faible adhésion des populations du canton de *Sedome* aux pratiques contraceptives. Conduite avec une méthodologie quantitative et qualitative, la recherche se solde par les résultats qui démontrent que la réticence à la contraception dans ce canton s'explique par les représentations sociales, culturelles et économiques en lien avec les naissances d'enfants. L'enfant est considéré comme un don de Dieu et un prestige social qu'il convient moralement de protéger dans la mesure où les personnes infertiles sont sous-estimées dans la communauté et perdent par ce fait des privilèges sociaux. L'enfant constitue une force de travail et une garantie de la sécurité sociale pour les parents qui, en procrétant, investissent ainsi pour leur vieillesse. Il contribue à améliorer le statut social, à pérenniser les lignées familiales et sert de critère d'évaluation sociale des parents. Les enfants forment un prestige social des parents dans le sens où le respect et l'admiration leur sont attribués compte tenu du nombre d'enfants procréés et de leur réussite sociale. Ce prestige social, qui confère aux géniteurs un statut social noble ainsi que des prestations symboliques, ce qui explique le refus des pratiques contraceptives dans le canton de *Sedome* au Togo.

Références bibliographiques

1. Aguessivognon Togla Aymard (2023) Fécondité élevée au Bénin : comprendre le phénomène à partir du regard des personnes mariées sur l'enfant et la planification familiale, thèse, Université du Québec, Montréal.
2. Smith Ronda, Ashord Lori, Gribbble Jay, Clifton Donna (2009) *La planification familiale sauve des vies*, Population Reference Bureau, Washington.
3. Clifton Donna, Ashford Lori, Kaneda Toshiko (2008) *La planification familiale dans le monde*
4. GBEMOU Kokou Mawulikplimi (2014) « Les Facteurs Explicatifs de la Faible Utilisation des Consultations Prénatales dans le Village de Have au Sud-Togo » *Geste et voix*, N° 20, pp. 320 -337

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation_sociale#D%C3%A9finition
6. <https://www.cadredesante.com/spip/profession/recherche/La-theorie-des-representations>
7. Hunter Lori (2001) *Environmental and Natural Resource Management, Environmental Sustainability, Populations*, <http://www.futura-ces.com/planète/questions-reponses/terre-surpopulation>, consulté le 14 Juillet 2022 à 17H
8. INSEED (2022) *Résultats définitifs du recensement général de la population et de l'habitat*, Lomé.
9. Jodelet Denise (2003) *Les représentations sociales*, PUF, Paris.
10. Katoka Fuanda Marie-Jeanne (2017) *Déterminants de la faible utilisation des méthodes contraceptives modernes chez les femmes en âge de procréer : Cas de la zone de santé de Gombe Matadi*,
11. Konate Ali (2021) *Problématique de la planification familiale en commune IV du District de Bamako à propos de 109 cas*. Université de Bamako, thèse, Université des sciences techniques et de technologies de Bamako, Faculté de médecine et d'onto-stomatologie.
12. Konate Mamadou, Maiga Modibo et Chen Annie (2014) *Repositionnement de la planification familiale au Togo : la délégation des tâches*, Washington, DC : Futures Group, Health Policy Project.
13. Locoh Thérèse (1988) *La fécondité en Afrique noire, un progrès rapide des connaissances mais un avenir encore difficile à discerner*, CEPED, Paris.
14. Moscovici Serge (1961) *Les représentations sociales*, Paris.
15. N'Da Paul (2015) *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, Paris.
16. OMS (1995) « Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins. Santé en matière de reproduction humaine : rôle de l'OMS dans la stratégie globale ». En ligne : https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/200313/WHA48_10_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y consulté le 21 mars 2024 à 13h 21

17. ONU (2022) *World family planning. Meeting the changing needs for family planning. Contraceptive Reproductive Health Supplies Coalition (RHSupplies), 2008, Summary of Evaluation of the Contraceptive Security Strategic Planning Process in Togo.*

18. Toudeka Ayawavi Sitsopé, Gbetoglo Kodjo Dodji, Gnoumou Thiombiano Bilampo (2016) *C'est l'homme qui décide et la femme lui est soumise, Contribution des Écoles de Maris pour une implication des hommes dans l'utilisation de la Planification Familiale (PF) au sein des couples au Togo, Lomé.*

19. UNFPA (2014) « *Santé et droits sexuels et de la procréation des adolescentes au Togo- analyse des politiques et programmes : opportunités et défis pour l'UNFPA* » En ligne : <https://equipop.org/publications/rapport-ados-togo-UNFPA.pdf> consulté le 28 février 2024 à 18h 05.

20. Vignikin Kokou (2004) *Les facteurs de la contraception au Togo au tournant du siècle. Analyse des données de l'enquête démographique et de santé de 1998*, Paris.

21. Zra Issa (2008) *Facteurs associés à la non utilisation de la contraception moderne chez les femmes en union dans la partie septentrionale du Cameroun*, mémoire, Université de Yaoundé II.

L'humain, l'Afrique face à l'avènement du transhumanisme

Kouadio Julien KOUASSI

Assistant, département de Philosophie (Esthétique et Philosophie africaine)
Université Félix Houphouët-Boigny – RCI
Julienkouadio49@yahoo.fr

Résumé

Le transhumanisme s'entend comme un mouvement culturel prônant l'usage des sciences et des techniques dans l'optique d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Ce projet transhumaniste, par le truchement du progrès des nanotechnologies, la biologie, l'informatique et des sciences cognitives semble être un creuset de belles promesses pour l'humanité. Cependant, cette amélioration soulève aujourd'hui des préoccupations essentielles et éthiques qui ne cessent de tarauder les esprits. La prolongation de la vie à l'infini n'arracherait-elle pas à la vie son véritable sens ? S'il advenait que l'homme parvient à néantiser la question de la mort parce que devenu hybride ou, disons cyborg ; cela n'entraînerait-il pas une explosion démographique et, partant, une insécurité totale sur le continent africain en particulier et le monde en général ? D'ailleurs, quelle identité pourrait-on attribuer à un être mécananthrope ? La possibilité pour l'être pour-soi ou la réalité humaine de se transhumaniser et tendre vers l'immortalité n'ouvrirait-elle pas la boîte de Pandore à tous les maux ?

Mots clés : Afrique, Humanisme, Identité, Mécananthrope, Transhumanisme.

Abstract:

Transhumanism is understood as a cultural movement advocating the use of science and technology with a view to improving the physical and mental characteristics of human beings. This transhumanist project, through the progress of nanotechnology, biology, computer science and cognitive science, seems to be a melting pot of great promise for humanity. However, this improvement today raises essential and ethical concerns that never cease to torment people's minds. Wouldn't the extension of life to infinity rob life of its true meaning? If it happened that man manages to annihilate the question of death because he has become a hybrid; would his not lead to a demographic explosion and, therefore, total insecurity on the African continent in particular and the world in general? Moreover, what identity could we attribute to a mechananthropic being? Wouldn't the possibility for the being for oneself or the human reality of being transhumanized and tending towards immortality open Pandora's box to all evils?

Keywords: Africa, Humanism, Identity, Mechananthrope, Transhumanism

Introduction

Parmi toutes les créatures terriennes, seul l'homme prend la pleine mesure de sa propre finitude parce que doué de conscience. Dans les profondeurs abyssales de notre être fini, ces mots de Jacques Bossuet résonnent sûrement : « J'entre dans la vie avec la loi d'en sortir, je viens faire mon personnage, je viens me montrer comme les autres ; après, il faudra disparaître » (2002, pp.7-8). Cette prise de conscience de soi comme être inévitablement livré à la mort est très angoissante. Cependant, elle constitue un réel stimulant qui jette l'homme dans la quête des voies et moyens pouvant lui permettre de ramer à contre-courant de ce mektoub. Être condamné à la défonction et pourtant, être de désirs voulant sempiternellement persévérer dans son être (le conatus). Pour ce faire, passant par certains mythes et histoires, la promesse du paradis, l'humain n'a de cesse se convaincre que la mort physique n'est aucunement une fin définitive de la vie.

Dans cette quête tumultueuse du secret de l'immortalité, il s'en remet aux pouvoirs de la science et la technique. Les nombreuses prouesses réalisées par la technoscience ont permis à l'humanité de combattre victorieusement des maladies et ainsi d'accroître aujourd'hui l'espérance de vie. L'une de ses prouesses est la technomédecine. En effet, à travers une étude approfondie du patrimoine génétique, l'invention de machines de tailles chromosomiques et l'hybridation de l'humain à l'électronique, la médecine est sur le point d'inventer un nouveau type d'homme ; le transhumain ou l'H+. Lequel projet est vu comme un terreau d'évolution de l'humanité.

Cependant cette amélioration et la transformation constante des performances de l'être humain par la mise en œuvre de nouvelles technologies, dont l'un des enjeux majeurs est « le prolongévisme : lutter contre la mortalité, déclarer la guerre à la mort » (F. Damour et D. Doat, 2018, p. 174) soulève aujourd'hui des préoccupations essentielles et éthiques. La prolongation de la vie à l'infini n'arracherait-elle pas à la vie son véritable sens ? La néantisation de la mort n'entraînerait-il pas une explosion démographique engendrant l'insécurité mondiale et africaine particulièrement ? Quel avenir pour les cultures et traditions africaines dans ce monde de transhumains ? D'ailleurs, si l'humanité est une chaine voire une dette, le

transhumanisme ne serait-il pas une rupture de cette chaîne et, partant, une ingratitude à l'égard des générations passées et un égoïsme à l'égard de celles à venir ? Toutes ces inquiétudes sont des affluents qui se confluent en cette principale : le transhumanisme constitue-t-il un projet dangereux pour l'humain en général et l'Afrique en particulier ? Notre hypothèse de base : le transhumanisme, loin d'être absolument un humanisme, est un produit dangereux pour l'Homme mais aussi pour l'Afrique et ses culturelles. À y voir de près, ce projet dont la finalité est de donner la possibilité à l'être pour-soi de se transhumaniser et tendre vers l'immortalité ouvrirait la boîte de Pandore à bien de maux.

Cette réflexion entend donc montrer qu'au-delà des nombreuses prouesses du transhumanisme, il y a une réelle menace qui plane sur l'Homme et malheureusement sur le continent africain. Une démarche triptyque permettra d'atteindre cet objectif. Primo, l'herméneutique et l'analytique serviront de base à la compréhension de ce concept, son rapport avec la structure ontologique de l'homme et ses enjeux. Secundo, par le truchement d'une critique, les revers du transhumanisme pour le genre humain et les cultures africaines seront mis en évidence. Tertio à travers une prospective, il sera opportun et urgent d'éthïciser la technoscience.

1. Le transhumanisme : sens, rapport avec la structure ontologique de l'homme et enjeux

Que recouvre ce concept de transhumanisme ? En entrant dans les interstices de ce lexème, on l'appréhende comme une transformation de l'humain grâce aux nouvelles technologies, dans une optique d'augmentation de ses capacités et la prolongation considérable de sa vie. C'est un mouvement culturel et intellectuel international qui prône l'utilisation des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. De même que dans l'industrie agro-alimentaire où, par un souci de rentabilité et d'efficacité, les données naturelles sont stimulées, modifiées ou performées, l'homme subit aujourd'hui le même procédé. Contrairement à la culture des champs d'autrefois où les semis étaient naturels et biologiques, dans l'agriculture moderne, les graines à cultiver subissent plusieurs modifications au niveau de

leur patrimoine génétique (les O.G.M ou les cultures transgéniques). Dans l'agriculture moderne, les graines sont stimulées, provoquées afin de faire exposer les potentialités qu'elles recèlent. Les cistrons de la croissance dans les plantes transgéniques sont poussés à bout et décuplés pour une croissance rapide et une production massive. Vu que les techniques de cultures et même d'élevages naturels résistent moins aux pathologies et prennent trop de temps pour un rendement moins important, l'homme est passé aux techniques biotechnologiques pour plus de résistance, minimiser la durée et booster le rendement. Les semences (piments, maïs, tomates...) et les espèces animales pour l'élevage (volailles, bovins...) sont extrêmement performées pour une résistance, une croissance et une maturité rapides. Suivant ce même procédé biotechnologique appliqué sur les êtres en-soi, l'être pour-soi a vu l'occasion de donner une autre dimension à son être en se transhumanisant. Comment établir donc le rapport entre le transhumanisme et la structure ontologique de l'homme ?

À cette question il faut répondre que si l'humain vise le transhumanisme c'est parce qu'il est animé par un désir manifeste de transcendance. L'homme est un être qui mène continuellement une existence en constance transhumance. Il faut bien comprendre par ce concept « un reniement de la conscience pour se projeter hors d'elle-même. Elle [*la transcendance*] met l'homme dans une certaine disposition dans laquelle il se mue perpétuellement pour réaliser son désir de perfection » (K. J. Kouassi, 2021, p.165). Ainsi, la constance transcendance de soi fait de l'humain une réalité ontologiquement insatisfaite. Phénoménologiquement, sa conscience est constamment tendue vers d'autres réalités ; d'où toute la légitimation de sa volonté de transhumanisation. En effet, par sa conscience en tant qu'« intuition plus ou moins complète, plus ou moins claire qu'a l'esprit de ses états et de ses actes » (A. Lalande, 2005), l'homme prend intrinsèquement conscience de ses capacités mais aussi de ses propres limites. Sa limite fondamentale c'est la mort. Il est indéniable que « parce qu'il sait qu'il meurt » (B. Pascal, 1961, p.347), il reste noble et grand parmi toutes les créatures terriennes. Seulement osons aussi dire avec assurance que la prise de conscience de son étroitesse comme condamnée à la défonction l'angoisse.

Quoiqu'angoissé, l'homme est aussi ontologiquement un être de refus. En tant qu'être de désirs, il a, depuis le Commencement, démontré son refus de mener une existence sédentarisée et finie. Ce secret des dieux, le vécu éternel, la persévérance dans l'être ; l'homme l'a toujours recherché. Les premiers hommes (Adam et Eve) selon la Bible, ont cru en la possibilité de devenir immortels lorsque le serpent leur convainquit que « Dieu sait que le jour où vous mangerez [*les fruits de l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal*], vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux... » (La Bible, Genèse 3 v 5). C'est la preuve que la volonté humaine de posséder des pouvoirs extraordinaires est originelle¹ donc ontologique. Contrairement aux êtres en-soi que sont les créatures dépourvues de réflexivité, vivre, pour le pour-soi, c'est perpétuellement se néantiser, se dépasser, se performer pour indéfiniment se faire être derechef. Il est conscient que sa vie n'est pas de tout repos mais qu'elle est condamnée à une perpétuelle transcendance. Le pour-soi sait qu'il doit agir sur fond de totalité manquée dans la mesure où, en lui, s'opère une décompression d'être. La conscience impose, en effet, un écart qui confronte l'être à soi et le sujet se vit dès lors rivé à soi par un écart qui l'arrache à son être à titre d'en-soi. Par conséquent, le pour-soi sait qu'il est défaut d'être². Et c'est ce défaut qu'il tente sans cesse de corriger par la biotechnologie (le transhumanisme) car il sait que :

L'existant qui se stabilise dans le type qu'il a voulu devenir se durcit en être et cesse d'exister. (...) On ne saurait se fixer dans l'existence comme dans une position définitive. L'existence est constance transcendance, c'est-à-dire dépassement de ce qu'on est ; on existe que par la libre réalisation d'un plus-être. P Foulquié (1947, p. 42).

Non seulement cela, contrairement à l'être en-soi, le pour-soi sait aussi au plus profond de lui-même qu'il est perpétuel dépassement de soi. Constamment hanté par son caractère inachevé ou incomplet, il sait qu'il doit sans cesse

¹ Cf l'épopée de Gilgamesh, roi de la cité d'Uruk, qui après avoir été meurtri par la mort de son précieux ami Enkidu, se lança dans la quête de l'immortalité, au bout du monde pour rencontrer Uta-napishti (survivant du Déluge et possédant le secret de l'immortalité)

² Le mythe de Prométhée nous raconte qu'Épiméthée a distribué tous les dons aux animaux (force, agilité, rapidité, courage, ruse, plumes et poils pour se protéger contre les péripéties de la nature...). Puis quand vient le tour des hommes, il ne reste plus rien.

néantiser son être-là ; éviter la putréfaction pour se présenter ailleurs sous une autre forme. Voilà qui confirme la théorie de l'évolutionnisme stipulant que les espèces vivantes ne sont pas des catégories fixes mais qu'elles se diversifient et disparaissent avec le temps. Cela trouve également un écho favorable dans le positivisme d'Auguste Comte qui est en quelque sorte une déclinaison de la philosophie évolutionniste vu que la notion de progrès est toujours au centre de l'histoire. Selon le positivisme comtien, l'espèce humaine progresse et son histoire est une évolution continue vers le meilleur. Pour Comte, si l'humanité a atteint aujourd'hui l'état positif ou scientifique c'est justement parce qu'elle a dépassé les états théologique et métaphysique. Suivant ces théories scientistes, progressistes, il est possible d'admettre que l'espèce humaine est toujours lancée dans une course irréversible de changements et de néantisations perpétuels de soi. Si tel est le cas, il y a lieu de comprendre que l'être humain est ontologiquement un être insatisfait. Phénoménologiquement, sa conscience est constamment tendue vers quelque chose d'autre. Sous ce rapport, il nous faut « considérer notre vie comme étant faite non seulement d'attentes, mais d'attentes qui attendent elles-mêmes des attentes » (J-P. Sartre, 1943, p. 582). L'existence humaine est donc une attente infinie de possibles parmi lesquels nous inscrivons le transhumanisme.

On retiendra que la réalité-humaine se dégage et s'arrache continuellement de l'être pour se faire être de nouveau ; elle se transcende sans trêve. Elle sort toujours de son état d'hibernation, de cristallisation pour vivre autrement. Elle travaille sans cesse pour s'empêcher de vivre au rythme de la réplétion et la même pour vivre plutôt au rythme de la déplétion. Si son mode existentiel est tel, c'est justement parce que son être interrogatif réclame toujours un après et un ailleurs. Dans cette quête inlassable de solutions à la satisfaction de cette exigence fondamentale qui constitue l'armature de son être, l'homme semble avoir trouvé le remède de son mal être dans le transhumanisme qui apparaît comme l'une des « plus épineuses et les plus passionnées du débat bioéthique contemporain » (D. Müller, 2014, p.17). Quels sont alors les enjeux d'un tel projet ?

Il est à préciser que depuis le Jardin d'Eden, selon le mythe de la Génèse, l'homme chercha le secret de l'impérissabilité à telle enseigne qu'il succombât aux propos mensongers du Diable. La sentence fut son expulsion dudit Jardin et l'inéluctabilité de la mort. Depuis également qu'il croupit sous le poids des maux s'étant échappés de la boîte de Pandore (maladies, vieillesse, la mort...), l'humain lutte inlassablement contre sa condition d'être périssable. Toutes les prouesses réalisées via la science et la technique sont des tentatives de matérialisation de son désir originel et ontologique : l'immortalité. Le transhumanisme semble donc être pour lui un projet prometteur dont les enjeux sont nombreux et considérables. David Le Breton pense pour sa part que :

Le transhumanisme développe un techno prophétisme, une nouvelle religiosité, une voie de salut pour délivrer l'homme de ses anciennes assises corporelles posées désormais comme des pesanteurs. La maladie, la fatigue, le vieillissement, la fragilité, la mort seront éliminés, et le cerveau verra ses capacités étendues à l'infini grâce à des mémoires informatiques qui donneront une connaissance immédiate des langues, des techniques, des possibilités sensorielles démesurées, etc. (2017, p.83)

On constate à travers cette affirmation que la réalisation d'un tel projet est indiscutablement, couronnée de succès. Même son de cloche chez Gilbert Hottois puisque par le truchement du transhumanisme « la condition humaine – va être radicalement changée par les technologies dans le sens d'une levée progressive de ses limitations : maîtrise de la sénescence et longévité infinie, augmentation des capacités cognitives et morales, suppression de toute souffrance non voulue, fin du confinement sur la planète Terre... » (2013, p.151). Aujourd'hui grâce à la technologie moderne, l'homme a pu inventer de nouvelles techniques de soins médicaux comme la chirurgie réparatrice. À l'aide des implants, des greffes, il est possible de remplacer les organes naturels défectueux par d'autres organes artificiels performants³. Ce qui permet de ramer à contre-courant du temps et d'éviter l'étiollement des cellules, du corps et

¹ Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, on peut donner une grande autonomie aux personnes atteintes de cécité ou de surdité sévères.

partant la mortalité. Pourvoir transplanter des organes artificiels sur lesquels le temps n'aurait aucun effet corrosif serait l'occasion pour l'humain de devenir un être pour qui la mort ne serait plus une hantise. Par ricochet, le transhumain aura réussi primo à se libérer de la menace d'une vie infernale après sa mort. Secundo, la promesse d'une vie éternelle dans un paradis incertain ne serait plus pour lui une pression morale. À cela, il faut adjoindre la possibilité d'anéantir les maladies dites héréditaires par la pratique de l'eugénisme. Pouvoir modifier, grâce à la biotechnologie, le patrimoine génétique d'un homme au cœur même du noyau cellulaire avant qu'il ne foule le seuil de l'existence, c'est lui permettre de combattre victorieusement des maladies génétiques dramatiques. Tous ces enjeux semblent donner raison à Sylvie Denis qui affirme sans condescendance : « selon nous, les gens qui pensent que l'on ne doit pas modifier l'être humain tel qu'il a été construit par l'évolution jusqu'à l'avènement des biosciences et de la nanotechnologie sont des imbéciles, des passésistes bornés » (2003, p.73)

Notons, en outre, l'apport considérable des exosquelettes dans l'augmentation des capacités et des performances des hommes. Les exosquelettes tirent leur origine des animaux (les arthropodes telles que les insectes, les arachnides, les crustacés...) dont le squelette est placé à l'extérieur du corps. Ces inventions ou armatures biotechnologiques permettent de performer l'homme. Il faut reconnaître que l'endosquelette de l'humain est très souvent limité pour supporter certaines charges et exercer des activités extrêmes. Pour pallier à cette faiblesse naturelle, il lui faut parfois des forces artificielles comme les exosquelettes. Aux États-Unis, nous dit M. Lefebvre-Billiez, ils « permettent aux paralytiques de marcher et aux soldats (américains) de porter des poids considérables (jusqu'à 100 kilos), leurs mains et jambes bioniques étant directement commandées par le cerveau » (2014, p.1). Contrairement aux soldats humains dont les forces naturelles sont limitées, les soldats transhumains (soldats augmentés) dotés de forces artificielles exceptionnelles seraient plus aptes à assurer au mieux des expéditions pour la conquête spatiale, des missions de protection, de sécurité.

Ayons donc le courage d'admettre que les enjeux de ce projet sont nombreux. Il permet de réaliser ce grand vœu cartésien qui était de nous donner les moyens nécessaires d'avoir une mainmise sur les

phénomènes de sorte à « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » (R. Descartes, 1668, p.69). Il serait impossible d'énumérer tous les bienfaits de ce projet technoscientifique dans ce présent travail : élimination de certaines maladies héréditaires par la modification de l'ADN, élimination de toutes les différences naturelles en donnant à toutes et à tous les mêmes capacités physiques et intellectuelles, lutte contre le vieillissement des cellules, annihilation de la mort etc. constituent autant d'avantages qui font croire que « le transhumanisme bien compris c'est l'humanisme progressiste capable d'intégrer les révolutions technoscientifiques théoriquement et pratiquement. Il redonne du sens et de l'espoir dans une postmodernité erratique, ou nostalgique du passé prémoderne » (G. Hottos, 2013, p.166). Seulement à bien considérer les choses, ce changement de paradigme rendu possible par le transhumanisme ne risquerait-il pas, à court ou à long terme, de soulever des problèmes éthiques, politiques et sociales ? Le transhumanisme ne serait-il pas au fond un antihumanisme ? N'est-ce pas là une épineuse question qui mérite d'être analysée pour éviter une parousie précipitée de l'espèce humaine ?

2. De l'antihumanisme du transhumanisme

Ce projet pharaonique dont l'enjeu est de donner à l'homme la possibilité de dépasser son être-là d'humain pour devenir un surhumain, un surhomme est certes porteur de grandes promesses comme susmentionnées. Mais aussi il expose l'humain en général et la société africaine en particulier à d'énormes dangers qui méritent d'être soulignés.

La modification de l'homme avec ces nouvelles technologies, la performation exagérée dans une visée de prolongation sans fin de sa vie, risquerait de faire de son âme une éternelle prisonnière de son corps. Le corps est le tombeau de l'âme selon les mots de Platon. Et pour lui il n'y a point lieu de craindre la mort puisque c'est elle qui donne l'unique occasion à l'âme de s'extirper du tombeau corporel. La mort est donc un événement salutaire pour l'âme vu qu'elle lui octroie la possibilité de fuir cette enveloppe qui subit, à n'en point finir, les assauts répétés des sensations, des sentiments. Elle est d'une part la réalité qui met un terme à toutes les souffrances. Car, si tout

bien et tout mal résident dans la sensation, la mort est la cessation de toutes les sensations. Mieux, avoir la possibilité de perdre la vie par le truchement de la mort, c'est ne plus sentir le bien et le mal. D'autre part, c'est la mort qui donne à la vie son véritable sens, sa véritable valeur. Conscient d'être un être inévitablement livré à la mort, l'être pour-soi prend la pleine mesure de ce qu'est la vie. Au-delà des enseignements religieux, philosophiques et autres qui assurent encore la conservation de la part d'humain en lui, la mort est au nombre des réalités fondamentales qui y travaillent. Si par les pouvoirs de la science et la technique l'homme parvient à annihiler la mort, ce serait la porte ouverte au déchaînement incontrôlé de toutes les ignominies. Hanna Arendt à raison de s'inquiéter : « cet homme futur que les savants produiront comme un ouvrage de leurs propres mains paraît en proie à la révolte contre l'existence humaine telle qu'elle est donnée » (1989, p.68).

Aussi cette victoire que l'humain aurait sur son destin inévitable (la mort) ; cette vie sans fin qu'il mènera suscitera en lui l'inaction, l'ennui et rendra plus profond son besoin de s'accrocher à un principe supérieur (Dieu) pour redonner un sens à sa vie. L'humain devenu transhumain et donc immortel mènera indiscutablement une existence sans fin mais aussi deviendra un être oisif qui s'adonnera à la procrastination. Cela ne fait aucun doute car c'est la perspective de la mort qui pousse à l'action. La finitude de notre être est ce qui pousse à la réalisation maintenant et non demain l'œuvre que nous voulons accomplir. Sans cette menace de congé, l'univers serait alors condamné à un immobilisme éternel et la vie ploierait sous un joug angoissant parce que le temps s'écoulerait perpétuellement dans un présent. Pareille à une nuit où le sommeil ne se termine jamais- un jour où le soir et le sommeil ne viennent jamais, la vie serait, à un moment donné, un réel fardeau pour l'H+. Même si certains technophiles évoquent l'idée d'une possibilité pour le transhumain de choisir *ad libitum* sa date de péremption, cela effacerait de loin le caractère angoissant de cette vie. Il est vrai que le projet transhumaniste permettrait à l'humain de se performer et vivre dorénavant sa vie sans menace de congé. Toutefois cela rendrait paradoxalement encore plus prégnante la nécessité, la soif inextinguible de Dieu dans son existence. Sans Lui, cette existence humaine poussée à une dimension

astronomique sombrerait dans une totale vacuité. C'est tout le sens de cette affirmation de Gustave Thibon :

La perfection même de ce paradis artificiel ne pourra que purifier sa soif de la vraie lumière (...). Quand la mort aura disparu, l'homme sera placé devant un choix transcendantal et sans alliage entre l'indéfini et l'infini, le temps et l'éternité. Dieu ne sera plus ce que la terre ne donne pas encore, mais ce que le temps ne peut pas donner. (1959, p.15).

Dans la même perspective, quand l'humain sera devenu transhumain, il se posera les problèmes de liberté, de responsabilité et surtout d'identité car « la cyborgénisation de l'humain soulève la question de la nature de l'homme puisqu'il est désormais symbiose entre outils et chairs humaines, où les séparations deviennent floues, voire impossibles à discerner » (A. de Broca, 2012, p.124). Partant de cette difficulté liée à son identité, des inquiétudes naissent : un être mi-machine mi- humain pourrait-il entièrement être jugé libre et responsable de ses actes ? Un tribunal digne de ce nom pourrait-il le rendre absolument coupable de ses actes et le condamner pour cela ? Si être libre suppose l'agir selon sa propre volonté, un individu dont les actions résulteraient à la fois d'une programmation technoscientifique et d'une conscience naturelle ne pourrait entièrement être pris pour comptable. On devra aussi incriminer le programme ou le système duquel il serait l'émanation. D'où le risque de l'agonie de la moralité qui déboucherait inévitablement sur l'insécurité sociale. Si le déterminisme psychologique (l'inconscient psychique) découvert par Freud a suscité tant de craintes chez les rationalistes pour le fait qu'il constituait un alibi dangereux pour la morale et l'ordre social, que dira-t-on du déterminisme "mécanologique" ou technologique ? La société africaine et le monde en général seraient gagnés par l'ignominie totale étant donné que le transhumain, ne craignant plus de mourir, ne trouverait plus le besoin de se montrer digne ni devant son semblable ni devant Dieu. L'humain africain caractérisé par son grand penchant à la religiosité laisserait malheureusement de côté cette valeur quand il deviendra un surhumain. Il "tuera" sûrement Dieu quand il atteindra le stade du surhomme.

On risquerait alors de se retrouver dans un état de nature qui, selon la description hobbesienne, est un état de guerre de tous contre tous. Ce machinisme exagérément poussé à un niveau inimaginable est susceptible d'engendrer un conflit armé hypothétique opposant des cyborgs à des humains ou des humains à des humains puisque certains hommes pourraient décider de rester authentiques à leurs risques et périls. En témoignent les films avant-gardistes (science-fiction) comme *Matrix*, *Terminator*, *Time Out*⁴, *Repo Men*⁵ etc. qui sont en réalité les expressions de l'inquiétude ressentie par la société humaine face aux menaces technologiques et à l'avenir inquiétant. L'histoire de l'humanité, on le sait, est entachée de toutes sortes de dominations des uns sur les autres : esclavage, colonisation, Apartheid, ségrégation raciale, impérialisme, bourgeois vs prolétaires... Avec ce projet transhumaniste, les conflits s'intensifieront entre deux nouvelles classes sociales : les hommes moins nantis et donc moins améliorés (H-) et ceux ayant les moyens de se performer (H+).

Par surcroît, la question de l'identité humaine et les droits fondamentaux sont aussi remis en cause dans ce projet. En effet, quelle identité attribuer à cet être hybridé qu'est le surhumain ? Peut-il se prévaloir des Droits de l'Homme et du citoyen ? L'article premier de La déclaration universelle des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 selon lequel « tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité » pourrait-il concerner les transhumains ? Si non et que tous les humains se transhumanisent, faudra-t-il redéfinir les Droits de l'Homme pour les réadapter aux transhumains ? Cependant, si certains humains s'opposent et que d'autres acceptent d'atteindre le stade H+⁶, serions-nous dans l'obligation de pondre de nouvelles déclarations pour les humains et les transhumains ? Les humains auront-ils les mêmes droits que les transhumains ? Ou alors, jugeant les H+ plus puissants et performants que les H-, les premiers auraient-ils plus de

⁴Time Out : un film qui transporte le téléspectateur dans un monde de fiction où le temps remplace l'argent. Génétiquement modifiés, les humains ne vieillissent plus après 25 ans mais il leur faut engranger suffisamment du temps pour se maintenir en vie. Les riches accumulent le maximum de temps de vie tandis que les pauvres mendient, volent et empruntent des heures pour ne serait-ce qu'avoir quelques heures ou de jours à vivre.

⁵Repo Men : dans un futur proche, grâce à des organes artificiels extrêmement sophistiqués et couteux élaborés par la société L'Union, les humains sont parvenus à améliorer et prolonger leurs vies. Mais lorsque les greffés ne sont plus capables d'honorer les échéances de leurs crédits, ladite société envoie ses agents spécialisés (les Repo Men) pour reprendre l'organe sans se préoccuper de ce qui pourrait advenir pour le client.

⁶ Comme c'est le cas aujourd'hui avec le vaccin contre le Coronavirus. Certains décident de se faire vacciner mais d'autres refusent catégoriquement. Ils soupçonnent des effets secondaires et surtout la rumeur qu'il raccourcirait l'espérance de vie...

droits que les seconds ? N'est-ce pas là une discrimination sociale et un réel conflit qui se profilent à l'horizon avec ce projet pharaonique ? À l'allure où vont les choses, l'humanité est sur le point de disparaître pour laisser la place au post-humain, à la technique et à l'intelligence artificielle. Il faut finir par croire, comme Michel Foucault, que nous entrons sans nul doute dans l'âge de la mort de l'homme. De même qu'il y a eu un temps pour le cosmos, un âge de Dieu, celui de l'homme semble tendre ainsi vers sa finitude pour laisser la scène au transhumain.

Par ailleurs, lorsqu'on tourne le regard du côté de la société africaine, on est d'emblée frappé par le constat d'une forte population. L'Afrique, selon certaines études, est le deuxième continent, après l'Asie, le plus peuplé au monde avec plus de 1,3 milliard d'habitants, soit 17,2% de la population mondiale en 2020⁷. Le continent noir paye déjà le lourd tribut des nombreux maux (surpeuplement, maladies, conflits, famines...) mais la population africaine ne cesse de croître. Malgré toutes les sensibilisations sur les risques du boom démographique, nonobstant les méthodes contraceptives trouvées par la science médicale dans une visée de limitation et d'espacement des grossesses, bien d'Africains continuent à cœur joie dans leur natalisme. Les diverses estimations effectuées dans ce dernier siècle attestent qu'avant 1900, le taux annuel de croissance de la population était inférieur à 0.1% ; de 1900-1950, il était passé à 1.2% et de 1980 à 1990, il atteignait 3.2%. Avec cette vitesse du taux de natalité, dû à la bigamie et à la polygamie, l'Afrique risque le surpeuplement et le mal développement d'ici quelques décennies parce qu'il existe un rapport très étroit entre croissance démographique et développement socio-économique.

Et comme si cela ne suffisait pas, imaginons un instant les êtres africains parvenir à se transhumaniser et s'éterniser. De façon empirique, cela voudrait dire que les enfants continueront de naître en masse pour gonfler le nombre de ceux qui existeront désormais *ad vitam æternam* parce que devenus surhumains. Seulement, il faut souligner que cette situation serait imprenable pour l'Afrique qui peine déjà à satisfaire les besoins élémentaires de sa population

⁷<https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Afrique#:~:text=Avec%20plus%20de%201%2C3,la%20population%20mondiale%20en%202020>. Consulté le 10 juil. 22 à 20h30.

actuelle. Si elle n'arrive pas à gérer celle-ci, ce serait gravissime quand le transhumanisme anéantira la mortalité. Osons dire sans complaisance que ce serait du suicide pour elle mais aussi pour l'humanité dans sa complétude. Cela dans le sens où l'immigration clandestine, fléau qui menace les pays développés aujourd'hui, va s'intensifier. Les flux migratoires de la jeunesse africaine vers le Ponant vont très vite s'amplifier car cette frange de la population africaine ira chercher sa pitance, ses moyens de subsistance dans les pays développés considérés à tort ou à raison comme des eldorados. Le massacre des migrants à la frontière entre le Maroc et l'Espagne à Melilla⁸ doit nous interpeler. En cela, il faut reconnaître que cette grande ambition technoscientifique exposerait toutes les sociétés aux problèmes de surpeuplement⁹, d'insécurité, d'immigration.... Et nul n'aura le droit de se disculper lâchement ; chacun devra assumer toutes ses responsabilités face à cette situation.

Outre cela, soulignons le risque d'extinction de certaines cultures et traditions africaines. En Afrique, l'on voue un grand respect aux personnes du 3^e âge. Si contrairement en Europe la vieillesse est « le symbole de la déchéance » (A. Koné, 2021, p.58), en Afrique c'est « plutôt le symbole de la connaissance et de la puissance, l'objet du respect et de la vénération » (Idem, pp.58-59). Ainsi, un vieillard en Afrique est un creuset inestimable et intarissable de sagesse si bien que lorsqu'un vieux traditionaliste meurt, on considère que c'est une bibliothèque inexploitée qui se consume nous dit Amadou Hampâté Bâ. Cette culture, cette identité remarquable disparaîtra à tout jamais si le transhumanisme gagnait du terrain sur le continent africain. Quand par les biosciences et la nanotechnologie on parviendra à lutter contre le vieillissement, cette culture africaine n'aurait plus son sens. Et d'ailleurs, dans monde de transhumains, la vieillesse serait considérée comme un défaut d'être et, de ce fait, nul n'aura d'égards pour ces derniers. Par-delà, le respect des morts n'aurait plus itou de sens. Ces disparus sont, en effet, respectés car considérés comme les

¹ <https://fr.euronews.com/2022/07/03/controverse-apres-la-mort-dune-trentaine-de-migrants-a-la-frontiere-entre-lespagne-et-le-maroc>. Consulté le 10 juil. 22 à 20h52.

² Aurelien Deixonne dans "Transhumanisme : homme augmenté, cyborg et immortalité" a raison quand il affirme : « Allonger l'espérance de vie pourrait amener une crise de la surpopulation. Nous sommes mortels et connaissons déjà des problèmes démographiques. Imaginez ce qui arriverait si nous décidions de mourir au bout de 700 ou 1000 ans ! » 2018, <https://toiledefond.net/transhumanisme-surhomme-immortalite/t>. Consulté le 12 juil. 22 à 04h42.

protecteurs des vivants depuis l’au-delà. Tous les rites funéraires, les pratiques, les danses... qui sont faits en leur honneur disparaîtront à tout jamais.

Les funérailles en Afrique font partie intégrante du patrimoine culturel des peuples. Au-delà de la douleur qu’éprouvent les vivants par la disparition de leurs proches, c’est l’expression, le plein déploiement de la culture africaine. Exceptés certains peuples et dans certaines religions où le mort est aussitôt conduit au boulevard des allongés, chez la majorité des peuples africains, le mort doit être célébré à la hauteur de son statut social. Cela y va de sa dignité et celle de sa famille. Ces moments sont des moments d’expression véritable des valeurs culturelles africaines comme la solidarité, la fraternité, les alliances interethniques et autres. Quel serait le sort de tout ce patrimoine culturel si le projet transhumaniste venait anéantir la mort ? La réponse à cette question ne se fait pas attendre : le transhumanisme sonnerait inéluctablement le glas de toutes ces valeurs culturelles africaines. Le peuple africain perdrait son authenticité, son identité, son ipséité.

D’ailleurs hier, cette culture a tant subi les affres de l’esclavage et la colonisation. Aujourd’hui encore elle pâtit avec l’avènement fulgurant des réseaux sociaux et l’Internet. Nombreux sont ces jeunes qui ne s’y intéressent plus. Influencés par la culture occidentale, ils ne trouvent aucun intérêt à ces pratiques endogènes jugées folkloriques, primitives, barbares. Qu’advient-il alors avec cette grande ambition de la science et la technique qui est de rendre à l’Homme des superpuissances qui lui permettront de vaincre les maladies, les souffrances et partant la mort ? C’est le moment d’attirer l’attention car, « si l’on tente de réduire la chose à ses caractéristiques essentielles, le transhumanisme est un puissant antihumanisme » (C. Dounot, 2020, p.4). N’est-ce pas là des raisons suffisantes pour penser au projet d’une éthicisation de la technoscience ? Ce projet n’est-il pas à penser et à re-penser pour éviter l’extinction de l’humanité et du patrimoine culturel africain ? La réponse à cette interrogation nous jette alors aux portes d’une sérieuse et profonde arétologie des technosciences.

3. L'arétologie des technosciences : une nécessité

L'être humain, contrairement aux autres êtres de la nature dépourvus de réflexivité, « est en constance transhumance dans cette existence » (K. Julien Kouassi, 2021, p.175). Il se néantise sans cesse pour se présenter ailleurs sous une autre forme. Ainsi, La croissance technicienne et scientifique lui permet aujourd'hui d'être en conformité avec sa structure ontologique mais aussi et surtout de réaliser son vœu démiurgique. Il est alors devenu un « self made » c'est-à-dire cet être-là même qui est son propre artisan. Toutefois, loin d'afficher une attitude technophobe ou antiprogressiste, nous croyons que cette ambition démesurée de l'homme risque de le conduire à sa perte si la recherche n'est pas orientée par des valeurs (B. Bensaude-Vincent, 2009). L'humanité est en train de préparer sa propre extinction avec cette folle ambition de vouloir tout démystifier, tout désacraliser. La conquête de la nature et de l'univers en général est un rêve permis mais à vouloir faire de l'homme une machine, c'est lui faire perdre l'essentiel. L'homme-machine serait empiriquement un être aux forces décuplées ; cependant essentiellement il perdrait *ipso facto* son humanité, son identité. Chose qui serait redoutable pour la morale et l'ordre social.

Sur le plan moral, on assistera impuissants à une dépravation des mœurs. D'ailleurs aujourd'hui avec les Technologies de l'Information et de Communication, les hommes jouent déjà aux apprentis sorciers. Les mœurs sont bafouées sans état d'âme, tout ce qui était sacré et avait de la valeur dans nos différentes cultures ne l'est plus. Autrefois, le respect de nos us et coutumes, notamment la morale et la bienséance, étaient primordiaux dans l'éducation. De nos jours, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, triste est de constater une certaine déperdition de ces valeurs. Si tout ce qui est fendu n'est plus défendu, si tout ce qui est tendu est mis à nu ; il y a lieu de se méfier de cette montée technicienne et scientifique.

Sur le plan socio-politique, soulignons entre autres le phénomène de la cybercriminalité, la course effrénée des États vers des armes de plus en plus sophistiquées pour assouvir leur folle ambition d'asseoir leur hégémonie sur les autres.... Si par le biais des machines, l'humain est capable d'agir comme tel, imaginons le

scénario contraire : s'il devient lui-même une machine superpuissante doublée d'une intelligence naturelle et artificielle. La menace d'une totale extermination de l'espèce humaine par l'espèce transhumée ou performée est grande. Face à une telle situation comment ne pas donner raison à Jean-Jacques Rousseau qui constatait avec amertume que « nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection » (1964, p.9). De ce fait, le progrès, loin de rendre l'homme heureux, l'a rendu malheureux en le déshumanisant, le désintégrant moralement. Henri Bergson n'a de cesse rappeler que :

L'outillage de l'humanité est [...] un prolongement de son corps [...]. Or, dans ce corps démesurément grossi, l'âme reste ce qu'elle était, trop petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger. D'où les redoutables problèmes sociaux, politiques, internationaux, qui sont autant de définitions de ce vide et qui, pour le combler, provoquent aujourd'hui tant d'efforts désordonnés et inefficaces : il faudrait de nouvelles réserves d'énergie potentielle, cette fois morale... le corps agrandi attend un supplément d'âme. (1984, pp.329-331).

Cette interpellation bergsonienne est à prendre très au sérieux aujourd'hui avec cette ambition démesurée de l'humain de transcender son stade mortel pour devenir un transhumain, un surhomme afin de prendre part au banquet des dieux ; celui de l'immortalité. Une telle ambition lui fera perdre la raison, son identité car l'homme ne sera plus seulement cet être doué de raison dont on dit qu'il se distingue de l'animal par son attitude exemplaire. Cet être à la fois rationnel et mécanique, naturel et artificiel qu'il deviendra le rendra plus barbare que l'animal. L'humain bien que doué de raison est déjà son propre tyran et celui de la nature de laquelle il tire les ressources de sa propre subsistance. S'il ajoute une intelligence artificielle à cette intelligence naturelle et acquiert plus de performances, le mal qu'il infligera à sa propre espèce ainsi qu'à la nature atteindra son paroxysme. C'est pourquoi il faut « se donner des lois et suivre des valeurs qui feront que les recherches restent au service de l'homme et n'amènent pas l'homme au contraire à tomber sous le joug des techniques » (A. de Broca, 2012, p.125).

Dans une autre perspective, vouloir devenir transhumain c'est faire preuve d'ingratitude à l'égard des générations précédentes et un égoïsme à l'égard de celles à venir. Si nous avons vécu par autrui, selon la morale comtienne, pourquoi voudrions-nous à notre tour refuser de céder la scène afin que d'autres vivent par nous ? Que faisons-nous alors du concept de Développement durable tant ébruité aujourd'hui ? Ce développement que nous voulons durable, n'est-ce pas au bénéfice des générations futures ? Ce concept serait, dans ce cas, vide de sens et de contenu si nous voulons nous éterniser sur la scène. « La vie s'appelle lâcher » nous dit Hampâté Ba (1994, p.91), alors nous devons savoir lâcher prise à un moment donné. Pour l'heure on voit comment de nos jours « [La technique] met l'homme en péril, non seulement parce que les moyens techniques rendent désormais possible une destruction de l'espèce humaine toute entière, mais parce qu'elle menace, de manière bien profonde, l'essence pensante de l'homme, c'est-à-dire son approche à l'être » (A. Boutot, 1995, p.96).

Mais on ne saurait rester inactifs et constater l'homme se dégrader et dégrader son espace vital. Dès lors, une rénovation philosophico-éthique lui est nécessaire pour l'adoption des comportements susceptibles de préserver sa propre vie et celle de la nature. En un mot, il lui faut une techno-éthique qui lui fera prendre conscience de ce que malgré tous les pouvoirs que pourra lui conférer la technoscience, il ne sera qu'un être naturel, un piètre mortel passager dans l'immensité de l'univers. Pour ce faire, Hans Jonas s'adossant à l'impératif catégorique kantien invite à une accommodation avec cet impératif écologique : « agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre. (...) Nous avons bien le droit de risquer notre propre vie, mais non celle de l'humanité (...) nous n'avons pas le droit de choisir le non-être des générations futures à cause de l'être de la génération actuelle » (1990, p.40). Cette injonction écologique s'adresse bien à l'homme politique, au scientifique, à l'économiste, au citoyen lambda d'ici et d'ailleurs afin que ses actions soient respectueuses de la nature et des humanités à venir. Sans cela, ce monde dominé par la technoscience continuera de foncer tout droit dans des abîmes comme celles d'Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Fukushima etc.

L'insistance sur ces catastrophes n'est pas fortuite. Pour Hans Jonas, les hommes ne prennent vite conscience que lorsqu'il leur est présenté les inconvénients de leurs actes ; ce qu'il appelle « l'heuristique de la peur ». Une méthode efficace qui consiste à se servir de la crainte pour faire prendre conscience. Dans le langage argotique ivoirien, on dira prosaïquement que « conseils ne conseillent pas. Ces conséquences qui conseillent ». Suivant cette logique heuristique de la peur, on attirera, en dernière instance, l'attention des humains avec Serge Latouche : « le temps de l'effondrement est venu. Nous percevons de nombreux signes avant-coureurs, même si nous refusons d'en accepter les conséquences et de prendre les mesures pour limiter les dégâts ou y porter remède » (2010, p.31). Puisse chacun comprendre et prendre ses responsabilités face aux menaces technoscientifiques. Que faut-il donc retenir pour conclure ?

Conclusion

Ce projet progressiste a longtemps été une préoccupation majeure pour les hommes ; surtout depuis le siècle des lumières. On pouvait déjà le pressentir dans cette affirmation de Condorcet : « il doit arriver un temps où la mort ne serait plus que l'effet, ou d'accidents extraordinaires, ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable » (1988, p.294). Aujourd'hui, il n'y a point de doute ; ce projet tant rêvé est en pleine expansion ; et ses retombées sont incontestablement nombreuses et considérables. Toutefois, ce progrès technologique dont on vante tant les mérites risque de réduire à néant une considérable part des cultures africaines et conduire l'humanité à une déchéance certaine. La possibilité pour l'homme de devenir un être mixte (mi-homme mi- machine) soulèvera des problèmes de surpopulation, d'insécurité, d'identité, de dévalorisation de cultures, de la vie elle-même. Ne sommes-nous pas là sur le point de susciter le courroux de Dieu et le pousser à anéantir les terriens comme ce fut le cas de Sodome et Gomorrhe ? Il est plus qu'urgent de faire attention à nos démesurées ambitions. Le progrès de la technoscience oui ! Mais il est aussi à savoir que le progrès matériel n'implique pas

nécessairement progrès humain. Il est vrai, comme dit Oswald Spengler, par la science et la technique « L'homme est devenu le CRÉATEUR de sa tactique vitale : là est sa grandeur et là [aussi] est sa perte » (1958, p.67). C'est alors une nécessité diomédienne de concilier les capacités scientifiques et les exigences morales ; la nécessité d'une éthicisation de la science et la technique afin qu'elles ne conduisent pas l'Afrique et l'humanité tout entière à vau-l'eau.

Références bibliographiques

Alain Boutot (1995), *Heidegger*, Paris, PUF.

Alain de Broca (2012), « Du vieil Homme au nouveau : transhumanisme ? Défis pour penser l'Homme de demain », *Éthique et santé*, n°9, pp.121-126.

Amadou Hampâté Bâ (1994), *Kaïdara*, Abidjan, NEI.

Amadou Koné (2021), *Sous le pouvoir des Blakoros II*, Courses, Abidjan, Vallesse Éditions.

André Lalande (2005), *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, Paris, PUF.

Bernadette Bensaude-Vincent (2009), *Les vertiges de la technoscience. Façonner le monde atome par atome*, Paris, Éd. La découverte.

Blaise Pascal (1961), *Pensées*, Paris, Garnier Frères.

Cyrille Dounot (2020), « *Les origines idéologiques du transhumanisme* », in : *Transhumanisme : questions éthiques et enjeux juridiques*, Y. Flour, P-L. Boyer (dir.), Parole et Silence, pp. 63-107.

David Le Breton (2017), « Le transhumanisme ou l'adieu au corps », Cairn. Info, *Revue écologie et politique*, n°55, pp.81-93.

Denis Müller (2014), « Human enchancement, humanisation de l'homme et théologie de l'intensité », in *Études théologiques et religieuses*, (Tome 89) pp.495-508.

François Rabelais (2019), *Pantagruel*, trad. Marie-Madeleine Fragonard, Paris, Pocket, coll. Classiques à petit prix, n°6204.

Franck Damour et David Doat. (2018), *Transhumanisme : Quel avenir pour l'humanité ?* Coll. Idées reçues, , Paris, Éd. Cavalier Bleu.

Gilbert Hottois (2013), *Humanisme, transhumanisme, posthumanisme*, Revista Colombiana de Bioética, vol. 8, num. 2, julio-diciembre.

Hanna Arendt (1989), *La crise de la culture*, Paris, Gallimard, Coll. Folio.

Hans Jonas (1990), *Le principe responsabilité*, Paris, Champs Flammarion.

Henri Bergson (1984), *Les deux sources de la morale et de la religion*, Paris, PUF, coll. « Quadrige ».

Jacques Bossuet (2001-2), *Sermon sur la mort et brièveté de la vie*, eBooksLib.Com, Édition Deluxe.

Jean-Jacques Rousseau (1964), *Discours sur les sciences et les arts*, in Rousseau, Œuvres complètes, Paris, Pléiade-Gallimard, t. III.

Jean-Paul Sartre (1943), *L'être et le néant*, Paris, Gallimard.

Kouassi Kouadio Julien. (2021), « La transcendance du pour-soi africain : gage de l'émergence de l'Afrique », Akofena, vol.1, n°003, pp.163-176.

Marie Lefebvre-Billiez (2014), « Le transhumanisme : demain, tous des cyborgs ? », L'hebdomadaire protestant d'actualité, Réforme, pp.1-4.

Nicolas de Condorcet (1988), *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*, Paris, éd. A. Pons, Flammarion.

Oswald Spengler (1931), *L'homme et la technique*, Gallimard, « Les Essais », Paris. Voir aussi : GRATELOUP, L-L. (1992). Anthologie Philosophique, Paris, Hachette.

Paul Foulquié. (1947), *L'existentialisme*, Paris, P.U.F, coll. « Que sais-je ? ».

René Descartes (1668), *Discours de la méthode : pour bien conduire sa raison, et rechercher la vérité dans les sciences*, Paris, chez Théodore Girard.

Serge Latouche (2010), *Sortir de la société de consommation*, Paris, Éd. Les liens qui libèrent.

De l'esprit des lois dans les méandres du terrorisme, pour une pacification de cadre social

KOUAMELAN Ettia Jean-Claude Fernand

Docteur en Philosophie à

L'Université Alassane Ouattara – Bouaké

Ettia-jc@gmail.com

00225 07 07 98 87 23

Résumé :

La question du terrorisme se pose comme problématique majeure dans notre contemporanéité. Elle met à nu, non seulement les tares dans les différentes manières de gouverner des dirigeants politiques mais aussi dans les formes de pouvoir politique (despotisme, monarchie, démocratie...), de façon générale. Le terrorisme se perçoit comme un nœud gordien produit par les sociétés juridiques elles-mêmes. En effet, de par leurs configurations, les juridictions portent les éléments constitutifs des germes de leur propre destruction. L'esprit du terrorisme, contrairement à ce qu'on s'imagine, se meut dans une perspective de revendication, de proposition, de révolution, de liberté, s'appropriant les valeurs et principes des communautés juridiques. Dans cette perspective, il émerge à partir de l'esprit des lois et s'appuie, le plus souvent, sur ce dernier dans sa manifestation. Cependant, s'il est vrai que l'esprit terroriste sévit, arcbouté à l'esprit du droit, il est aussi démontré qu'il porte gravement atteinte à l'essence des structures communautaires, c'est-à-dire, l'ordre social. C'est pourquoi, il est impérieux d'appliquer la méthode préventive, afin de ne laisser éclore cet esprit. Et, cette méthode passe par l'éradication du terrorisme à partir de l'épuration de son esprit, tout en partant de l'esprit des lois. Cet article se propose de montrer que pour parvenir à un monde de paix, il faille exorciser l'esprit du terrorisme, à partir des lois, érigées sous l'esprit des lois.

Mots clés : Radicalisation, Terrorisme, Loi, Société, Liberté, Paix,

Abstract:

The question of terrorism is a major problem in our contemporaneity. It exposes not only the flaws in the different ways of governing political leaders but also in the forms of political power (despotism, monarchy, democracy ...), in a general way. Terrorism is seen as a Gordian knot produced by the legal societies themselves. Indeed, by their configurations, jurisdictions bear the constituent elements of the seeds of their own destruction. The spirit of terrorism, contrary to what one imagines, moves in a perspective of claim, of proposal, of revolution, of freedom, appropriating the values and principles of the legal communities. In this perspective, it emerges from the spirit of the laws and relies, in most cases, on the latter in its manifestation.

However, while it is true that the spirit of terrorism is rife with the spirit of the law, it has also been shown to seriously undermine the essence of community structures, that is, order social. That is why it is imperative to apply the preventive method, in order to let this spirit hatch. And this method involves the eradication of terrorism from the purging of his mind, while starting from the spirit of the laws. This article aims to show that to achieve a world of peace, we must exorcise the spirit of terrorism, from the laws, erected under the spirit of the laws.

Key words: Radicalization, Terrorism, Law, Society, Freedom, Peace.

Introduction

C'était à Washington, lors d'une conférence sur le terrorisme (...) en fin de journée, alors que l'audience fatiguée se préparait à écouter le dernier intervenant, surgit un étrange personnage qui s'avança à grandes enjambées vers l'estrade, une valise et un sac à la main. Cheveux longs coiffés d'un chapeau noir, barbe fournie (...). D'un seul coup, ouvrant son sac et sa valise à la vitesse de l'éclair, l'inconnu balança deux grenades sur la foule et pointa un fusil M16 sur l'audience tétanisée. (Gérard Chaliand et Arnaud Blin (2015), Histoire du terrorisme de l'antiquité à Daech, Paris, librairie, Arthème Fayard, p. 13).

On est ici, face à un acte d'une surprise inouïe. Tout semble être un rêve. Mais, on ne saurait la fuir cette réalité, ce fait ; on le constate. Et pourtant, on pourrait l'éviter, on pourrait ne pas en arriver là. Tout d'un coup des vies humaines s'éteignent à jamais. Des familles se déstructurent. Elles ne peuvent jamais être les mêmes, car soit le pilier est parti, soit celle qui rassemble n'y est plus, soit le ou les rejets qui représentaient la fierté et l'avenir ont pris le large, d'un seul trait. Des bâtiments détruits mais, au-delà ou en-dessous de ces bâtis en flammes, des vies éteintes. En un seul jour, en espace d'une seconde, rien ne sera plus pareil au sein de ces familles, au sein de cette région, au sein de cet Etat. Dorénavant, il va valoir compter avec cette histoire. Découvrir ce qui s'est réellement passé. Mais, pourquoi cet individu a agi de la sorte ? Cet acte apparemment solitaire exige un effort de compréhension. C'est à ce sujet que Montesquieu intervient. C'est vrai que Montesquieu lui-même n'a pas abordé la

problématique du terrorisme. Pourtant, il sait que « *les occasions qui produisent les grands changements sont différents, mais les causes sont toujours les mêmes* » (Montesquieu (1995), *Grandeurs et décadence des Romains*, chap I.) Nous sommes dans une communauté juridique où nous n'avons que le droit pour régler nos différents et faire de sorte que des actes d'une telle ampleur ne puissent éclore en nous. L'idée de l'esprit des lois est de parvenir à éradiquer l'intrusion de l'esprit du terrorisme, non seulement, en l'individu et plus encore dans la société. Notre communication a pour axe central : comment l'esprit des lois peut-il nous permettre d'éradiquer les mentalités terroristes ? En d'autres mots, comment arriver à une communauté juridique sans terrorisme de par l'effectivité de l'esprit des lois ? La première préoccupation serait de s'interroger sur ce que c'est que l'esprit des lois. Ensuite, s'interroger sur la question de l'esprit du terrorisme. Et enfin, démontrer comment l'effectivité de l'esprit des lois empêche l'éclosion du terrorisme en cité.

Pour évaluer notre question centrale qui est de résoudre par le biais de l'esprit des lois la problématique du terrorisme, nous aurons recours à une méthode analytique et sociocritique. À ce propos, il sera question de faire un rappel sur l'esprit des lois, c'est-à-dire, les principes sur lesquels sont fondés les lois dans le philosophé de Montesquieu. Ensuite, évoquer ce sur quoi, le terrorisme s'enracine, c'est-à-dire, l'esprit, les principes qui font germer le terrorisme. Pour finir, nous éluciderons de quelle manière l'esprit des lois constitue un rempart à l'éclosion des mentalités terroristes.

1. De l'esprit des lois

La loi, d'une manière générale, renvoie aux principes, règles écrites auxquelles les individus eux-mêmes se sont donnés et doivent s'y conformer. En d'autres mots, elle fait référence à l'ensemble des règles que ses derniers ont établi pour pouvoir vivre ensemble de manière harmonieuse. Mais, d'où vient-elle ? Qu'elle est sa source ? D'ailleurs, comment la conçoit-on ?

Montesquieu soulignait à ce propos qu'« *avant qu'il y eût des êtres intelligents, ils étaient possibles; ils avaient donc des rapports possibles, et par conséquent des lois possibles. Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a*

rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux » (Montesquieu (1995), *De l'esprit des lois*, Laurent Versini, Paris, Éditions Gallimard, p. 22). Dans ces termes de Montesquieu, une idée est à recenser : l'existence de l'esprit des lois. Pour lui, la possibilité de l'existence des lois est semblable à la possibilité de l'existence de ce sur quoi ces lois s'appliquent. Il y a donc un rapport étroit entre l'existence de l'homme et ses lois. C'est donc, de la probabilité de notre existence qu'émane la probabilité de l'existence des lois. Sans les lois, nous ne saurions exister et sans nous, les lois ne peuvent advenir à l'existence.

On peut alors établir que les lois tirent leur source de notre existence comme nous tirons la nôtre de leur existence. La source des lois est donc notre être. C'est de par notre existence que les lois existent. Ainsi, si la loi est et a un rapport nécessaire et étroit à notre être, c'est qu'elle ne devrait à aucun moment se déconnecter de notre être. D'ailleurs, c'est quoi notre être ? Pour Montesquieu, notre être renvoie, à tous ce qui nous faire vivre et exister, c'est-à-dire à la nature des choses, la nature de notre chose (notre être). Autrement dit, notre culture, nos mœurs, notre milieu d'existence, notre race, nos gènes etc. Une loi qui se meut tout en ignorant ces éléments est contre nature et sujet soit à nous étioier soit à s'étioier elle-même. C'est d'ailleurs tout le sens de cette phrase :

Elles doivent être relatives au physique du pays ; au climat glacé, brûlant ou tempéré ; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur ; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs ; elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir ; à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. Enfin elles ont des rapports entre elles ; elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer. (Montesquieu, *De l'esprit des lois*, Op. cit, p. 24).

C'est à tous ces points de vue que les lois doivent s'y référer non seulement pour exister en tant que loi, mais aussi pour faire exister les personnes pour lesquelles elles sont faites. On peut dire alors que l'esprit des lois, c'est la considération d'un ensemble notamment, le

climat, la végétation, la culture, le degré de liberté, la religion, le nombre des habitants, les manières..., dont l'on use pour établir les lois. Dans les lois écrites, le peuple doit s'y reconnaître puisqu'elles ont un rapport avec leur nature. Il n'est pas étonnant que ses lois en rapport avec la nature d'un peuple soient contre la nature d'un autre. Montesquieu le soutient en ces termes : « *elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre* » (Montesquieu, *De l'esprit des lois*, *Op. cit.*, p. 24). Pour lui, les lois ont un lien rigoureux avec le peuple sur lesquels elles s'appliquent. Car, ils sont des cas particuliers où s'applique la raison d'une nature bien spécifique et spécifiée. La saisie de l'esprit des lois, c'est la saisie de l'idée que les lois n'ont d'existence que dans les rapports qu'elles ont avec l'ensemble des conditions d'existence d'une société. On ne peut donc pas émettre une loi pour un peuple si l'on ignore ses mœurs, son climat, tous ces éléments qui font partie de son être, c'est-à-dire, la nature de sa nature que Montesquieu appelle la nature des choses.

L'esprit des lois renvoie donc à la nature des choses, une nature plurielle et diverse mais particulière et spécifique à chaque peuple. Pour le baron de la Brède, les choses sont d'ores et déjà préétablies. Il faut juste que les lois s'y confortent et conforment. C'est pourquoi, il martèle : « *il faut prendre garde que les lois soient conçues de manière qu'elles ne choquent point la nature des choses* ». (Montesquieu, *Op. cit.*, *De l'esprit des lois*, p. 386). Eviter que les lois soient en port-à-faux avec leur esprit, c'est d'abord reconnaître qu'il ne suffit pas de savoir que les lois sont en rapport avec la nature des choses, ou même seulement les considérer ainsi. Il faut savoir en plus de cela qu'il est nécessaire de « *regrouper ces rapports entre eux, les classer en quelque sorte selon le degré d'importance* », (Bernard Groethuysen (1956), *Philosophie de la Révolution française précédé de Montesquieu*, Paris, Édition Gallimard, p. 23). En effet, il existe des lois qui déterminent d'autres tout comme l'idée des pyramides des lois de Kelsen. C'est dire que certaines lois sont prioritaires. C'est pourquoi, « *il faut (...) remonter à la structure particulière de cet organisme et examiner les rapports que cette loi a avec la nature et le principe du gouvernement* » (*Idem*, p. 23).

Montesquieu souligne l'importance du type de structure dans l'établissement des lois. Il exprime ici que l'esprit, la mentalité du

peuple doit se conformer à celui du pouvoir politique. Etablir les lois, renvoie donc à aussi se référer à l'esprit de la structure politique. Mais, puisque l'homme est à la fois corps et esprit, il faille ne point oblitérer cet aspect : la religion. La dimension spirituelle de l'homme est d'une importance capitale dans l'idée de l'esprit des lois. L'auteur *De l'esprit des lois* le justifie en ces termes : « *les lois de la religion sont d'un précepte supérieur, parce qu'elles sont données sur la tête du prince comme sur celle des sujets* » (Montesquieu, *De l'esprit des lois*, *Op. cit.*, p. 36). On comprend ici que les principes religieux sont mus par une double importance : un (1), parce qu'ils s'imposent à l'autorité politique, c'est-à-dire, à la personne qui représente les lois civiles. Deux (2), parce que même le peuple quel que soit ses droits doit s'y conformer. Il semble alors inimaginable que même au sein d'une structure politique laïque, elle n'a point une place de choix. L'esprit des lois tel que nous recommande le baron de la Brède, ne peut être possible sans la dimension religieuse de l'homme. Mais, comment la religion doit-elle se mouvoir selon telle ou telle structure politique ? Ici encore nous percevons l'idée de l'esprit des lois, sous l'auspice du relativisme religieux, en ces termes :

Celles qui sont les plus conformes au bien de la société ; celles qui, quoiqu'elles n'aient pas l'effet de mener les hommes aux félicités de l'autre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans celle-ci. Je n'examinerai donc les diverses religions du monde, que par rapport au bien que l'on en tire dans l'état civil ; soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre. Comme dans cet ouvrage je ne suis point théologien, mais écrivain politique, il pourrait y avoir des choses qui ne seraient entièrement vraies que dans une façon de penser humaine, n'ayant point été considérées dans le rapport avec des vérités plus sublimes. (Montesquieu, *De l'esprit des lois*, *Op. cit.*, p. 288).

L'esprit de la religion se meut en fonction de la manière dont se meuvent les principes des pouvoirs politiques. Autrement dit, l'éligibilité d'une religion selon notre auteur répond à la question du relativisme. De facto, il faut une religion en fonction des circonstances, des conditions d'existences ou climatiques des peuples

en question. L'important n'est point qu'elle soit dite bonne ou pas, car « *les lois qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, ont cet inconvénient, qu'elles font considérer comme indifférent ce qui est nécessaire* » (*Idem*, p. 294). Dans un pouvoir despotique par exemple, « *la religion a plus d'influence que dans aucun autre* » (*Ibidem*, p. 56). En effet, en fonction des peuples, ainsi que leurs manières de penser, d'agir, il s'en suit une religion qui leur convient. La religion qui conviendrait aux peuples du nord, peut moins convenir ou pas du tout, aux peuples du sud. Celle qui conviendrait aux peuples de l'ouest conviendrait moins à ceux de l'est ou pas du tout et vice-versa. C'est eu égard de ce constat que Montesquieu écrit : « *les diverses religions du monde ne donnent pas à ceux qui les professent des motifs égaux d'attachement pour elles : cela dépend beaucoup de la manière dont elles se concilient avec la façon de penser et de sentir des hommes.* » (*Ibidem*, p. 302).

Au regard de ce qui précède il faut noter le génie de Montesquieu en ce sens que par l'observation il a su en fonction des incongruences relever dans l'étrange ce qui est intelligible et dans le hasard une suite logique des circonstances qui donne sens aux choses. Sous l'auspice du relativisme juridique comme religieux, il a pu énumérer l'esprit dans lequel les lois doivent être écrites. Ces principes, une fois suivis, établissent les conditions favorables à la paix, à l'harmonie et par ricochet sont perçus comme des moyens de négation des séditions notamment du terrorisme. D'ailleurs, qu'est-ce que le terrorisme ?

2. De l'esprit du terrorisme

Littéralement, un esprit renvoie à ce qui donne sens. L'esprit c'est la substance incorporelle et immatérielle qui rend compte de l'existant. Par l'esprit on arrive à voir et savoir ce qu'on voit. C'est dire que par l'esprit du terrorisme, on peut savoir, voir et comprendre non seulement ce que c'est que le terrorisme mais aussi, pourquoi le terrorisme. Alors, la question qui saute aux yeux de par ce qui précède est : c'est quoi le terrorisme et pourquoi le terrorisme ?

Répondre à cette question pourtant simple, de prime abord, nécessite la prise en compte de certains aspects qui sont partiels, partielles et même parcellaires. En effet, évoquer la question du

terrorisme semble difficile parce que le plus souvent, il est sonné par le glas du statut social et des intérêts ou même rejeter par et à cause des intérêts. « *Le mot terrorisme est devenu un terme comportant purement et simplement un discrédit plutôt qu'un terme décrivant un type spécifique d'activités* » (Gérard Chaliand et Arnaud Blin, *Op.cit*, p. 27). En d'autres mots, l'utilisation du terrorisme est employée dans un sens d'accusation, d'inculpation, occultant ainsi toute objectivité. Le sens, le vrai sens, le sens réel est pour la plupart du temps stratégique. Cependant, une chose est certaine : il émane d'un malaise. Il résulte d'un malaise qui s'installe en l'homme. On comprend d'ailleurs toute la quintessence des propos de Georges Balandier : « *le désordre contemporain est dans les têtes et non seulement dans les situations auxquelles chacun se trouve confronté* ». (Georges Balandier (1998), *le désordre, Eloge du mouvement*, Paris, Fayard, p. 252). Dans ces propos, il est important de savoir que le désordre comparé à l'acte terrorisme se trouve de prime abord dans l'esprit des gens. L'esprit du terrorisme est dans l'esprit du sujet. Mais, comment cet esprit parvient-il à s'installer dans les esprits ? Nous sommes en phase ici au plus vieux débat philosophique : l'idéalisme et le matérialisme. Est-ce que le terrorisme naît de l'esprit et se matérialise ensuite, ou c'est par l'existence de l'existant que le terrorisme entre dans les esprits. Nous ne saurions prendre le parti d'une quelconque doctrine, cependant, une chose est certaine : l'esprit du terrorisme ne peut être que l'idée du terrorisme et une idée est une idée, elle ne peut être autre chose qu'une idée. Elle peut se cultiver sans un existant particulier, elle peut aussi se cultiver à partir d'un existant. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui fait qu'elle existe en nous. À cette préoccupation Alain Bertho parle de *radicalisation meurtrière* (Alain Bertho (2016), *Les enfant du chaos, essai sur le temps des martyrs*, édition la Découverte, Paris, p.10). Selon lui, le terrorisme émane de la radicalisation, une radicalisation obnubilée par le meurtre. C'est dire que le terrorisme s'installe dans l'esprit d'une personne qui décide d'utiliser des mesures extrêmes pour faire valoir ses droits, se faire entendre ou se faire comprendre. Il y a là, un lien entre l'esprit du terrorisme et l'esprit des lois. C'est comme si l'esprit du terrorisme se meut que lorsque l'esprit sur lequel la loi est sensée se mouvoir est biaisé. Ainsi, face aux dénis de reconnaissance (Hannah Arendh ou Axel Honneth), aux injustices sociales (Nancy fraser) et même à la

dictature (pouvoir politique), l'action radicale s'incruste dans les esprits comme la seule issue possible. « *On voudrait pouvoir dire ce dont il s'agit, mais tout ce qui, auparavant, a été dit à propos d'Aglaurée emprisonne vos mots et vous oblige à répéter plutôt qu'à dire* » (Italo Calvino, *le Città invisibili*, 1972, cité par Alain Bertho *Op. cit.*, p. 19). Dans ces propos, on perçoit de l'amertume, du découragement, un sentiment de « *tout a été essayé* », de toutes les voix sont épuisées. Répéter les dits ne ferait que donner de l'échos sans échos. On est désormais dans une situation où, on s'isole, on s'enferme dans son moi intérieur tout en nourrissant en nous les fantômes de la radicalisation. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des adolescents de quatorze et quinze ans pour qu'ils refusent la minute de silence à la mémoire du personnel de Charlie Hebdo tué ? Est-ce que ces enfants ne cautionnent-ils pas ces meurtres lorsqu'ils affirment : « *on ne va pas se laisser insulter par un dessin du prophète, c'est normal qu'on se venge* » (Alain Bertho, *Op. cit.*, p. 43). Ici, nous percevons « *une islamisation de la colère, du désarroi et du désespoir des enfants perdus d'une époque terrible qui trouve dans le djihad un sens et les armes pour leur rage* » (*Idem*, p. 13). Ainsi, lorsque nous nous interrogeons sérieusement sur ce qui conduit les individus, plus particulièrement ceux en souffrance, qui usent de l'acte extrême pour faire prévaloir leurs idéaux nous sommes en phase de comprendre et de voir l'esprit qui anime cet état d'esprit.

L'existence et l'entretien de la radicalité extrême même s'il y a un ancrage théologique comme susmentionné, il existe bel et bien une situation politico-sociale qui le sous-tend également. Car, le plus souvent il y a un lien étroit entre le politique et le religieux. En effet, ce dernier, le radicalisé, comprend aussi, qu'il y a une « *mondialisation qui partout décrédibilise les gouvernements aux yeux des peuples* » [*on comprend que l'*] « *effondrement des systèmes de représentation politique (...) ouvre la voie à la confrontation généralisée* » (Alain Bertho, *Idem*, p. 12). Le mérite reviendrait à Rousseau si et seulement si la problématique de la volonté générale ainsi que celle de la représentation ne s'est point épuisée à mesure que ses os se transforment en sable dans sa tombe. On remarque que plus le souffle rousseauiste s'atténue de par les années qu'il passe dans la tombe, sa théorie devient désuète. La formule de la représentation de même que celle de la volonté générale s'est muée en un pouvoir capitaliste ou

capitalisé au point où, Slavoj Zizek a pu écrire : « *visiblement, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitaliste* » (propos recueillis par Eric Aechimann , *Libertation*, 16 février 2008, cité par Alain Bertho, *Op, Cit*, p. 12). Nous avons donc un monde où, le capitalisme avec ses tenants et ses aboutissants ont par le fossé des classes (Karl Marx), installé le désespoir dans une grande franche de la population. Tout se passe comme si, le désespoir s'est tellement installé chez les individus qu'ils ne peuvent qu'user de « *les mains sales* » sartriens pour s'accrocher. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu qui n'a plus d'espoir ? Jusqu'où, celui-ci peut-il aller pour pouvoir en avoir ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a tout perdu ? Comment se comporte-t-il celui qui n'a rien à perdre ? Est-on dans le droit d'user des mesures extrêmes lorsqu'on nous offre que le désespoir ? Albert Camus répond dans *les justes* que oui, il est juste et souhaitable de *se mettre en accord avec le meurtre* (Gérard Chaliand et Arnaud Blin, *Op. cit*, p. 680), de propager de *grandes ombres* car, c'est une *juste révolte*. Ainsi, face au désespoir, il existe deux sortes de réflexions possibles : « *je rêve de quitter cette terre, de dompter la misère, de prendre la mer pour conquête d'une nouvelle ère, je partirai retrouver les miens loin de vôtres et de vos critères à deux balles* » (Dounia Bouzar et Serge Hefez, *Op. cit*, p. 16) et les armes.

Le premier est le suicide, l'abandon, la fuite pour s'éteindre afin de ne point subir. Le second renvoie à refuser de vivre tout en se donnant les moyens de combattre. Refuser de vivre car, peut-être qu'il ne survivra pas et que de par son sacrifice, une lueur d'espoir soufflera pour les générations futures, pour ses enfants. Ici, l'on décide d'affronter, d'abattre *ce dragon* selon Edward Saxby, faire subir ce même désespoir au désespoir pour que de la confrontation du désespoir naît l'espoir. Mais, cette lutte ne peut-elle pas se faire autrement ? A-t-on besoin d'user des moyens extrêmes ? A cette question on peut dire qu'il y a deux options : la justice et la violence, c'est-à-dire, le terrorisme. La justice renvoie au respect des règles, c'est-à-dire obtenir gain de cause par le biais des instances juridiques qui l'octroient. Cela reviendrait à un certain degré ou, un degré certain de faire violence sur soi et d'attendre que la justice fasse son travail. Or, bien souvent les décisions juridiques prennent du temps et la victime n'a dans ce cadre que l'attente, la non-violence puisque l'auto-justice est anti-justice. Cependant, il faut reconnaître que tout le

monde n'est pas Gandhi. Cette option liée à l'ataraxie qui permet aux individus de supporter les frustrations avec une politique de non-violence n'est pas et ne rend pas contre de l'esprit du terrorisme. D'ailleurs, elle l'annihile. Notre cheminement évoque la problématique de ce qui, même s'ils se sont essayés à la première option, sont passés à la seconde, car le plus souvent la première débouche sur une désillusion. C'est tout le sens de cette phrase « *Nuestros sueños no caben en sus urnas* » (Alain Bertho, *Op. cit.*, p. 119). Alors, qu'advient-il dans une communauté juridique lorsque les urnes n'expriment plus la volonté du peuple ? Que reste-t-il quand les lois sont à bout ? On comprend que ces tares laissent en l'homme l'esprit du meurtre, de la radicalisation, l'extrémisme radical parce que ce qui suit c'est ; « *le résultat d'un processus psychique qui transforme le cadre cognitif de l'individu (...) en le faisant basculer d'une quête personnelle à une idéologie reliée à une identité collective (...) et à un projet politique totalitaire, qu'il veut mettre en action en utilisant la violence* » (Emmanuel Renault (2017) , *L'expérience de l'injustice*, Paris, La découverte, p. 40).

De ce qui précède, on dénote que l'esprit du terrorisme c'est la radicalisation, c'est-à-dire, le fait de voir que c'est par le biais des mesures extrêmes qu'on peut faire prévaloir ses droits ou besoins. Mais, comment peut-on éviter l'incursion de cette idée en l'homme ?

3. Penser à panser la problématique de terrorisme par l'esprit des lois : vers une saisie substantielle de l'esprit des lois.

Le terrorisme se meut sous maints auspices qu'il faille dénuder, mais les plus fréquents sont de deux ordres : juridique et religieux.

L'aspect juridique renvoie aux injustices. Montesquieu soulignait que lorsqu'il part dans un pays, il n'examine pas forcément s'il y a de bonnes lois, mais si celles qui existent sont exécutées promptement. L'injustice ici, ce n'est pas uniquement l'usage partisan du droit ou le silence du droit, c'est aussi le non-respect de l'esprit des lois. Dans ces propos, on comprend qu'il faille prendre en compte trois choses pour pallier aux injustices susceptibles de conduire au terrorisme. Primo, l'établissement des lois sous les auspices de l'esprit des lois. La première injustice est l'injustice liée à l'esprit des lois. Les

lois selon Montesquieu naissent de la nature des choses. Et lorsqu'elles s'extirpent de cette dernière, elles sonnent non seulement le glas de sa propre mort et par ricochet celle des êtres sur lesquels elles sont censées s'appliquer. Ainsi, « le *climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières* » (Montesquieu, *De l'esprit des lois, Op. cit.*, p. 204) sont d'une nécessité capitale dans l'établissement du droit. Dans ce premier principe émanant de l'esprit des lois, il est question du respect du relativisme juridique. En effet, puisque les lois sont produites en fonction des situations géographiques, climatologiques des localités, il est donc logique que les lois d'une localité conviennent moins à une autre. La relativité juridique, insinue qu'à chaque localité ou région sa loi. Ainsi, si tel est le cas, cette tendance de tropicalisation, de transversalisme et d'universalisation des lois est une idée déplacée et anti-juridictionnelle. Car, le principe sur lequel est axée l'éligibilité d'une loi, c'est son synchronisme avec le climat, la religion, les maximes des gouvernements, les exemples des choses passées, les mœurs et les manières.

Le terrorisme quel que soit les raisons de son désir d'universalisation des lois, ou sa lutte contre l'universalisation des lois, est nul. En sommes, toute tentative de transversalité et d'universalisation de la loi, n'a de résonance résistible ni objectif devant l'esprit des lois. De par-là, il n'est pas illogique qu'elle n'enrichisse guère la constitution humaine, au contraire, elle l'appauvrit. Elle l'appauvrit lorsqu'elle ne prend pas en compte : « *Combien les hommes sont différents dans les divers climats* » (*Idem*, p. 115). La loi établie ainsi, ne rentre que dans le cadre d'une raison subjective et subjectivée.

Dans le second aspect, il s'agit de l'esprit des lois dans l'effectivité du droit. Autrement dit, le respect de la règle de droit. Dans ce respect du droit, il faut noter, l'application objective du droit et ne point faire taire le droit. L'application objective du droit sous la forme de *nul n'est au-dessus du droit* et *nul n'est censé ignorer le droit*, laisse moins de marge aux individus de se rendre justice tout en utilisant des procédés terroristes. Et pour cela, il faut instaurer des institutions d'adversité car, « *toute institution, en tant qu'elle s'inscrit dans la nature des choses, se trouve affectée d'un coefficient d'adversité* » (Bernard Binoche (1998), *Introduction à De l'esprit des*

lois, Paris, PUF, p. 295). Adversité comme pathologie et séparation de pouvoirs comme normalité politique. C'est en analysant l'état d'adversité, de déstructure de rapport entre gouvernants et gouvernés que « *se dévoilent les structures constitutives de l'essence du politique* ». (Simone Fabre Goyard (1993), *Montesquieu La nature, les lois, la liberté*, Paris, PUF, p.162). C'est par l'adversité que naît les contres pouvoirs et c'est dans les contres pouvoirs que naît la justice. « *Il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir* ». (Montesquieu, *De l'esprit des lois, Op. cit.*, p.112). Arrêter le pouvoir, c'est empêcher que le pouvoir soit exercé tyranniquement, subjectivement ou qu'il se taise là où il doit s'exprimer.

La séparation des pouvoirs fait obstruction au terroriste, ou à l'esprit du terrorisme. Car, elle fait naître la justice, et écarte l'auto justice, les révoltes. Par le biais de ce principe, la loi, même si elle est comparable à une toile d'araignée, devrait être en mesure d'arrêter y compris les mouches et les oiseaux. Ainsi, lorsqu'elle est effective, elle protège la vie et les biens des personnes, en abrogeant la formation des groupes ou individualités clandestines. Elle permet dans ce sens le bonheur des individus, tout en évitant qu'il crée leur propre bonheur au détriment de celle des autres.

L'esprit, la mentalité, l'état d'esprit ou l'état psychologique qui obstruerait à l'avènement, la présence en nous de la mentalité terroriste est celui qui ferait « *en sorte que tout le monde eût de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois ; qu'on pût mieux sentir son bonheur dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque poste où l'on se trouve ; je me croirais le plus heureux des mortels* » (Montesquieu, *De l'esprit des lois, Op. cit.*, p. 19). L'idée est de trouver des hommes heureux de suivre les principes qu'eux-mêmes se sont donnés. C'est avec l'idée du bonheur, sustenté par le respect de l'esprit des lois dans l'aspect fonctionnel, l'effectivité de la séparation des puissance et l'application ou le respect du droit que nous en venons à la dimension spirituelle de l'homme.

La dimension spirituelle de l'homme c'est la religion. Ici, on se demande, comment l'esprit des lois religieuses peut-il obstruer à l'éclosion de la mentalité terroriste ? La religion d'un point de vue générale, peut être perçue comme un système de croyances et de pratiques basées sur le dévouement à un ou plusieurs êtres

transcendants ou à des choses dites sacrées. En d'autres termes, c'est la foi qu'on a pour un ou des êtres supérieurs partant du principe qu'ils nous apportent le réconfort, le bien être, la paix, l'amour du prochain et l'entraide etc. Le premier principe qui émane de la religion et qui obstrue au mieux la naissance de l'esprit terroriste, c'est le respect de la vie qui n'est que le reflet de l'âme du transcendant. Montesquieu l'exprime assez bien à travers cette histoire : « *Sabbacon, un des rois pasteurs, est admirable. Le dieu de Thèbes lui apparut en songe, et lui ordonna de faire mourir tous les prêtres d'Égypte. Il jugea que les dieux n'avaient plus pour agréable qu'il régnât, puisqu'ils lui ordonnaient des choses si contraires à leur volonté ordinaire ; et il se retira en Éthiopie* » (Montesquieu, *De l'esprit des lois, Op. cit.*, p. 290). Pour Sabbacon, la première volonté du transcendant est le respect de la vie des autres. Autrement dit, il ne faut point ôter la vie de son semblable. Tuer un être humain, c'est donc tuer en nous le principe le plus cher de Dieu. Alors, si tuer devient un principe terroriste, il est fort bien qu'il est et demeure uniquement un principe terroriste et non un principe qui émane de la volonté de Dieu, d'Allah ou même d'un transcendant quelconque. Aussi, arracher la vie ne revient pas seulement à désobéir à Dieu, c'est aussi s'exposer à sa colère. Sabbacon a su et compris la volonté et la colère d'aller contre cette volonté au point où, il a abandonné son trône.

En plus du respect de la vie, Montesquieu souligne et insiste sur le respect du relativisme religieux. En effet, ayant la certitude des dangers du transversalisme, du tropicalisme, qui s'expriment par le djihad, des guerres saintes, l'auteur de *De l'esprit des lois* suggère le relativisme religieux. Ce principe tout en suivant la nature des choses, part de l'idée que « *les dogmes les plus vrais et les plus saints peuvent avoir de très mauvaises conséquences, lorsqu'on ne les lie pas avec les principes de la société ; et, au contraire, les dogmes les plus faux en peuvent avoir d'admirables, lorsqu'on fait qu'ils se rapportent aux mêmes principes* » (Montesquieu, *De l'esprit des lois, Op. cit.*, p. 296). En effet, chaque territoire a non seulement une religion qui lui est propice mais aussi qui est favorable au maintien des existants ainsi que leurs conservations. Si l'on devait imposer une religion dans une quelconque localité il serait intéressant de se demander : laquelle ? Quelle est la meilleure religion qu'on puisse instaurer partout dans un monde sachant qu'il existe autant de religions que de cultures ? De ce

silence logique, il semble judicieux de laisser, de tolérer l'existence de chaque religion à partir du moment où, elle n'obstrue nullement à l'existence des existants ainsi qu'à la stabilité des sociétés. Car, l'intolérance religieuse reste et demeure une des issues propices à l'existence du terrorisme religieux mais également à l'instabilité politique. Rousseau en a évoqué en ces termes : *Ceux qui distinguent l'intolérance civile et l'intolérance théologique se trompent, à mon avis. Ces deux intolérances sont inséparables. Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit damnés ; les aimer serait haïr Dieu qui les punit : il faut absolument qu'on les ramène (...). Partout où l'intolérance théologique est admise, il est impossible qu'elle n'ait pas quelque effet civil.* (Jean Jacques Rousseau (2001), *Du contrat social*, Paris, Flammarion, p. 179).

Conclusion

Au terme de notre analyse, il ressort que c'est de l'esprit que toute chose advient. Le mal et le bien naissent, grandissent d'abord dans les esprits. L'existence d'une chose ne saurait possible si elle n'a pas d'emblée pris racine dans les esprits. Ainsi, tout comme la paix, ou même les séditions, le terrorisme naît dans les esprits. Le combattre avec des armes, renverrait à aiguïser une partie d'une lame tout en oubliant l'autre partie qui est d'ailleurs la principale partie. Et lorsqu'on s'interroge sur la problématique du terrorisme sur son aspect principal, il faille énumérer l'esprit qui serait propice et qui permettra l'éradication de cet esprit : l'esprit des lois. Après avoir étudié les deux esprits, les deux principes, il convient de relever que l'existence, ou l'effectivité de l'esprit des lois permet non seulement l'existence d'un monde sans terrorisme et plus encore, la subsistance d'un monde de paix et en paix. Ainsi, l'analyse de la problématique du terrorisme a permis de comprendre que les injustices politico-sociales de même que la pauvreté ont mis à nu l'orientation subjective et biaisée de l'esprit de lois. C'est pourquoi, Montesquieu recommande : la loi renvoie à ce qui émane de la nature des choses. Il faut établir donc, les lois sur le respect des mœurs, des régions, du climat, et mêmes des religions des peuples afin que chaque citoyen puisse aimer et suivre les lois qui reflètent la nature de son être. Cet esprit est valable pour les lois religieuses. Montesquieu soulignait qu' : « *un prince qui aime*

la religion, et qui la craint, est un lion qui cède à la main qui le flatte, ou à la voix qui l'apaise » (Montesquieu, *De l'esprit des lois*, *Op. cit.*, p. 228). C'est dire que la religion accorde du respect à la vie et aux personnes. C'est pourquoi, l'immutabilité des religions et la tolérance religieuse sont une nécessité au sein des structures politiques.

Références bibliographiques

Balandier Georges (1998), *le désordre, Eloge du mouvement*, Paris, Fayard, 252 p.

Bertho Alain (2016), *Les enfants du chaos, Essai sur le temps des martyrs*, Paris, la Découverte, 210 p.

Binoche Bernard (1998), *Introduction à De l'esprit des lois*, Paris, PUF, 384 p.

Bouzat Dounia et Hefez Serge (2017), *Je rêvais d'un autre monde, l'adolescent sous l'emprise de Daesh*, Paris, édition Stock, 221 p.

Challand Gérard, et Blin, Arnaud (2015), *Histoire du terrorisme: De l'Antiquité à Daech*, Paris, Librairie Arthème Fayard, 791 p.

Fraser, Nancy (2011), *Qu'est-ce que la justice sociale ?* Paris, La Découverte, 179 p.

Goyard Fabre Simone (1993), *Montesquieu La nature, les lois, la liberté*, Paris, PUF, 162 p.

Groethuysen Bernard (1956), *Philosophie de la Révolution française précédé de Montesquieu*, Paris, Édition Gallimard, 308 p.

Hoffman Bruce (1998), *La mécaniste terroriste La mécanique terroriste*, trad. Calmann-Lévy, Londres, vitor Gollancz, 302 p.

Honneth Axel (2000), *La lutte pour la reconnaissance*, traduction Pierre Rusch, Paris, éditions du Cerf, 347 p.

Koné Cyrille G.B (2017), *Sur la maîtrise de la violence*, Paris, éditions l'Harmattan, 174 p.

Montesquieu (1995), *De l'esprit des lois*, Laurent Versini, Paris, Éditions Gallimard, 507 p.

Montesquieu (1968), *Considération sur les causes de la grandeur humaine*, Paris, Garnier-Flammarion, 188 p.

Rawls John (1970), *théorie de la justice*, traduit par Catherine Édition, Paris, le Seuil, 182 p.

Renault Emmanuel (2017), *L'expérience de l'injustice*, Paris, La découverte, 420 p.

Rousseau Jean Jacques (2001), *Du contrat social*, Paris, Flammarion, 256 p.

La symbolique du cordon ombilical et du placenta chez les populations *pedah* peri-lacustres d'akodeha et de ouedeme pedah au Benin

Laurent ADJAHOUHOUE

*Enseignant-chercheur, Maître-assistant / CAMES/UAC
Institut Universitaire Panafricain (IUP)/Porto-Novo-Bénin
theophlad@yahoo.fr*

Gisèle GBEMENOU

*Sociologue, Assistante de recherche
Cercle de Recherche et d'Etudes sur le Foncier, la Sécurité Alimentaire et le
Développement (CREFoSAD-ONG), Abomey-Calavi-Bénin*

Yves Z. MAGNON

*Enseignant-chercheur, Maître de Conférences/CAMES/UAC
Faculté des Sciences Agronomiques, Université d'Abomey-Calavi*

Résumé

Cet article est le résultat d'un travail de recherche effectué sur la symbolique du cordon ombilical et du placenta chez les populations péri-lacustres des localités d'Akodéha et de Ouèdèmè-Pédah dans la Commune de Comè. Il tente d'analyser les représentations et perceptions, les rites et les dynamiques sociales actuelles que connaissent les Pédah en rapport avec ses organes simplement biologiques selon la médecine moderne, mais hautement symboliques dans l'univers social Pédah. La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de ce travail est celle socio-anthropologique basée sur la collecte et l'analyse des données empiriques. Au total, 54 interlocuteurs ont été rencontrés dont 20 accouchées, 22 parents d'accouchées, 02 membres COGES, et 05 sages-femmes et 05 chef de familles. Le choix des interlocuteurs a été aléatoire en ce qui concerne les accouchées et raisonné pour les parents d'accouchées, les membres COGES, les sages-femmes et chefs de famille. Les résultats obtenus montrent que le cordon ombilical et le placenta sont perçus comme un seul organe, l'égal de l'être humain dont les rites d'enterrement définissent le devenir du nouveau-né. Mais avec les bouleversements socio-économiques et environnementaux que connaissent les Pédah, ces rituels ont connu de profondes transformations.

Mots clés : Symbolique, cordon ombilical et placenta, Akodéha, Ouèdèmè-Pédah, Bénin

Abstract

This paper is the result of research carried out on the symbolism of the umbilical cord

and placenta among the peri-lake populations of the localities of Akodéha and Ouèdèmè-Pédah in the Commune of Comè. It attempts to analyze the representations and perceptions, rites and current social dynamics experienced by the Pedah in relation to these biological organs according to modern medicine and highly symbolic in the Pedah social universe. The methodological approach adopted in this work is socio-anthropological based on the collection and analysis of empirical data. In total, 54 interlocutors were interviewed, including 20 women who had given birth, 22 parents of women who had given birth, 2 members of the SMC, 5 midwives and 5 heads of families. The choice of interviewees was made randomly for the women who had given birth, and on the basis of reasoning for the parents of the women who had given birth, the SMC members, the midwives and the heads of families. The results obtained show that the umbilical cord and placenta are perceived as a single organ, the equal of the human being, whose burial rites define the fate of the newborn. However, with the socio-economic and environmental upheavals experienced by the Pedah, these rituals have undergone profound social transformations.

Keys Words: symbolism, umbilical cord and placenta, Akodéha, Ouèdèmè-Pédah, Bénin.

Introduction

La gestion de la grossesse et de l'accouchement constitue pour les pays en développement l'un des problèmes majeurs de santé publique. Au Bénin, pays d'Afrique de l'ouest, pour 100 000 naissances on dénombre 397 cas de décès maternel. En dépit des difficultés structurelles du pays en matière d'accès aux soins, 74% d'accouchées ont connu l'assistance de personnels qualifiés ; 78% parmi elles ont accouché dans un établissement de santé ; enfin 63% de ces femmes bénéficient de soins prénatals avant de quitter le centre de santé (EDS 2019). Ainsi, le suivi de la grossesse et l'accouchement constitue l'une des priorités de la politique sanitaire au Bénin. Dans de nombreuses cultures ouest-africaines, le début de la grossesse est une période gérée avec une extrême discrétion, la femme enceinte ne devant généralement pas en parler avant trois à quatre mois et demi afin d'éviter tout mauvais sort. Des amulettes sont souvent fabriquées pour assurer la protection de la mère et du fœtus (Vangennderhuysen ; Olivier de Sardan ; Moumouni ; 1998). La grossesse, une fois évoluée jusqu'à terme, la gestion de l'accouchement est une autre phase que les sociétés gèrent selon leur culture. Par exemple, le prolongement du travail d'accouchement dans certaines sociétés, lorsque

l'accouchement se passe à domicile, est expliqué comme un acte de désobéissance ou d'infidélité au mari ou à un parent. Pour accélérer le travail d'accouchement des décoctions de plantes sont administrées ou insérées dans l'appareil génital de la femme. C'est ainsi que certaines pratiques socio-culturelles face aux difficultés d'accouchement peuvent être nuisibles pour les parturientes (Olivier de Sardan, 2007)

L'une des difficultés à l'accouchement et reconnue à la fois par les spécialistes de la santé et les populations à la base est la non-expulsion du placenta lors de l'accouchement. L'ensemble cordon ombilical-placenta a une haute portée symbolique dans l'acte d'accouchement dans les communautés ouest-africaines. Le présent travail de recherche, qui a choisi comme lieu d'investigation les Arrondissements de Akodéha et de Ouèdèmè Pédah dans la Commune de Comè au sud-ouest du Bénin, vise à mieux comprendre les perceptions et représentations des populations péri-lacustres autour du placenta et du cordon ombilical.

I-Matériels et méthodes

- **Situation géographique des localités investiguées**

Akodéha et Ouèdèmè-Pédah sont deux (02) arrondissements de la commune de Comè daqn le département du Mono. On retrouve dans ces arrondissements deux types de villages : les villages lacustres situés sur la berge et les villages agricoles sur le plateau. Dans le cadre de cette recherche, seuls les villages lacustres ont été investigués. Il s'agit précisément de Tossouhon, Dégouè, Aklomè à Akodéha et Ouèdèmè-Pédah, Honnoubo et Pédah-Comè à Ouèdèmè-Pédah.

- **Démarche méthodologique**

La démarche méthodologique adoptée dans la présente recherche est strictement liée à la préoccupation de saisir le sens, c'est-à-dire les perceptions des populations lacustres sur le placenta et le cordon ombilical à partir d'une enquête socio-anthropologique de terrain. Elle s'articule autour de la recherche documentaire, la détermination de l'échantillonnage, la formulation des outils de collecte de données et les enquêtes de terrain. Les outils utilisés sont le guide d'entretien, le questionnaire élaboré en fonction des profils sociologiques de chaque catégorie d'acteurs et la grille d'observation. Le choix des

interlocuteurs est fait de manière aléatoire s'agissant des élus locaux et raisonnée concernant les agents de santé, d'accouchées et parents d'accouchées. Au total, 55 interlocuteurs ont été rencontrés dont 08 élus locaux que sont les chefs d'arrondissement et de village, en tant qu'autorités locales et pères de famille, 21 agents de santé que sont les sages-femmes, les aides-soignantes, les infirmiers et enfin 04 membres COGES, 12 accouchées, 10 parents d'accouchées. La démarche analytique des données empiriques recueillies est essentiellement qualitative et effectuée après la réalisation de dossiers thématiques. Enfin, le présent travail s'inscrivant dans l'angle de l'éthique biomédicale, des formulaires de consentement ont été rédigés et adressés aux différents interlocuteurs pour servir de base de consentement afin de respecter les principes tels que la confidentialité, l'autonomie et le consentement des interlocuteurs.

II- Résultats

Ils s'articulent autour de l'organisation socio-économique des *pédah*, des perceptions et représentations sociales, de la pensée populaire autour desdits organes, des sanctions sociales en cas de non observance des normes, des dynamiques actuelles autour des rituels et les perceptions invariables malgré les transformations sociales en cours dans ces localités.

1. Organisation socio-économique des *Pédah* ou *Houéda*

Les *Pédah* sont un sous-groupe sociolinguistique et culturel du grand groupe Aja-Fon. Encore appelés *Xwédah*, ou *Houédah*, ils sont originaires de Ouidah au Sud du Bénin. Ils habitent les Communes de Comè et de Ouidah. Ce sont de grands pêcheurs spécialisés dans la pêche au filet. Au plan religieux, les *Pédah* sont en majorité animistes. Mais on retrouve parmi eux des musulmans et des chrétiens catholiques. La structure familiale est celle de la famille étendue à plusieurs lignages avec des collectivités familiales représentées dans les différentes lignées d'un même ancêtre commun. La résidence est virilocale en cas de mariage. Les rapports entre homme et femme prônent plutôt la prééminence de l'époux. On y observe une division

sexuelle du travail, les femmes s'occupant des travaux ménagers et les hommes des activités liées à la pêche.

2-Perceptions et représentations sociales du cordon ombilical et du placenta en milieu Pédah.

Elles s'articulent autour de la signification des deux organes, des rites et fonctions sociales qui leurs sont attribués dans l'univers social pédah.

2.1. Signification du placenta et du cordon ombilical

Elle s'observe déjà au niveau de la gestion culturelle de la grossesse et de la rétention placentaire en cas de difficultés d'accouchement.

2-1-1. La gestion culturelle de la grossesse en milieu Pédah

Si la discrétion est de mise pour les premières semaines de grossesse, la femme doit tout juste après la conception, éviter toute dispute ou mésentente avec son mari. Elle doit en outre commencer se mettre à consommer de la tisane préparée à base de *Dichapetalum guineense* et de *Rytigynia senegalensis* qui ont pour vertu de nettoyer et de déparasiter la future mère. Bien avant l'accouchement, à deux mois de grossesse, les beaux-parents de la femme doivent consulter le *Fâ* (art divinatoire) pour s'informer de l'avenir de l'enfant qui naîtra, et des difficultés éventuelles qui seraient liées à l'accouchement. L'oracle du *Fâ* donnera ainsi lieu à des sacrifices plus ou moins important en fonction des signes apparus. Vers le septième mois, la femme enceinte doit boire de la tisane à base des feuilles de *Ocimum gratissimum* « *kékessou* » et de *Carissa edulis* « *bouétcho* » qui permettraient de faciliter l'accouchement. Ainsi, dans l'imaginaire sociale *Pédah*, la gestion de l'accouchement commence dès les premiers mois de la grossesse.

2-1-2 La gestion culturelle de la rétention placentaire

Lors de l'accouchement, l'expulsion du bébé et de l'ensemble du cordon ombilical et du placenta est obligatoire. En cas de rétention placentaire, alors que les sages-femmes procèdent habituellement à une révision utérine, plusieurs procédés sont utilisés en milieu Pédah. On peut triturer dans de l'eau des feuilles de *Sesamum indicum*

(agboma donnant un liquide gluant) et donner à boire à la femme. Dans la pensée populaire ce liquide de par sa viscosité favoriserait l'accouchement. On peut également demander à la femme de souffler dans une bouteille vide. Cet exercice lui permet de faire pression sur le ventre et de faire sortir le placenta et le cordon ombilical. Pour d'autres, la poudre issue de la pipe après avoir fumé du tabac mélangée au beurre de karité à la vertu de faire sortir ces deux organes lorsque l'accoucheur le passe dans sa main comme de la pommade. Dans d'autres cas, la palette servant à faire la patte est plongée dans la gorge de la femme en travail. Celle-ci provoque une réaction de reflux dans la gorge et source de pression sur le ventre. De toute façon, la non expulsion du placenta est un mauvais signe pour l'accouchée et surtout pour ses parents. Elle est souvent perçue comme conséquence de mauvaise conduite de la femme au foyer dont notamment l'infidélité. Nombre de pratiques sont utilisées dans ces localités pour provoquer son expulsion afin de rendre effectif d'un point de vue socio-culturel l'accouchement.

3-Le placenta dans la pensée populaire des Pédah

Alors que la médecine moderne distingue les deux organes de par leurs rôles respectifs, le placenta et le cordon ombilical représentent pour les *Pédah* deux organes indissociables. C'est pour cela que l'ensemble est appelé sous un seul vocable « *Mènon* ». « *Mè* » dans la langue *Pédah* signifie l'être humain, la personne et « *Non* » signifie la génitrice, la mère, le siège. Ainsi « *Mènon* » signifie l'organe géniteur de la personne humaine, de l'homme, le double de l'homme, le siège de l'être vivant ou l'organe qui a pris corps au même moment que l'homme et sans lequel il ne peut exister. Ainsi il ne peut y avoir accouchement sans que les parents ne reçoivent le « *Mènon* ». On ne peut donc pas recevoir l'un sans l'autre. De par leurs significations, le placenta et le cordon ombilical ont une valeur sociale inestimable. Ils ne peuvent pas être jetés ni utilisés à d'autres fins. Un tel acte est comparable à un homicide.

« Le placenta et le cordon ombilical c'est cher, très cher. Aucune utilisation à d'autres fins n'est possible. C'est

donner son enfant à d'autres utilisations, c'est tué une personne ». Entretien avec T.A. 17-10-2020, Akodéha.

Ainsi le placenta et le cordon ombilical dans le groupe social *Pédah* sont un seul organe et aucune distinction n'existe entre les deux organes contrairement à la médecine moderne. On les appelle « *Mènon* », c'est le géniteur, la mère du nouveau-né. Il sort au même moment que l'enfant. Le « *Mènon* » ne peut être jeté ni utilisé à d'autres fins.

3-1. Le rituel d'enterrement : un rituel qui définit le futur du nouveau-né

Une fois l'accouchement terminé, l'ensemble placenta et cordon ombilical est remis aux beaux-parents de l'accouchée. La réception de ces deux organes est la preuve de l'effectivité de l'accouchement. Pour les *Pédah*, le « *Mènon* » ne peut rester sans être enterré pendant plus de 24 heures. C'est une personne morte, un cadavre qu'on ne peut pas regarder pourrir devant soi. Le « *Mènon* » est enterré dans la douche, dans un endroit qui reçoit régulièrement de l'eau. Enterrer le placenta dans un tel endroit revient à donner la paix à son second qui vient de naître durant toute sa vie. Les personnes qualifiées pour enterrer le « *Mènon* » sont le père du nouveau-né, le beau-père et les beaux-frères de l'accouchée. Son enterrement nécessite des feuilles de *Newbouldia laevis* (*kpanouma*) dont le nombre varie suivant le sexe du nouveau-né. Si l'enfant est du sexe masculin, il faut neuf (9) feuilles de *Newbouldia laevis* dont cinq (5) sont mises dans le trou avant le dépôt du « *Mènon* » et les (4) quatre restantes jouent le rôle de couverture et empêchent le contact du placenta-cordon ombilical avec le sable. L'enterrement se fait soigneusement. L'ensemble est placé dans une position donnée, le cordon en haut et le placenta en bas.

Si l'accouchement a lieu un vendredi, il faut d'abord mettre dans le trou de la farine de maïs et une petite quantité d'huile rouge suivi des feuilles, puis le placenta et le cordon ombilical, et ensuite des feuilles de *kpanouman* qui serviront de couverture et enfin du sable. Les enfants nés un vendredi sont considérés comme des gens violents susceptibles de commettre des crimes. La farine du maïs et l'huile

rouge utilisées particulièrement dans ce rituel d'enterrement ont pour vertu d'atténuer le caractère violent du futur être en développement. En somme l'enterrement du placenta et du cordon ombilical selon les *Pédah* se fait obligatoirement par un parent du sexe masculin et de la lignée paternelle. La patrilinéarité est l'une des conditions nécessaires à l'enterrement de ces deux organes. Elle justifie alors la présence du nouveau-né comme le continuum de la lignée paternelle. La présence régulière de l'eau au lieu de l'enterrement s'explique par la perception que les *Pédah* ont de l'eau. Source de vie, richesse, elle donnera au nouveau-né et durant toute sa vie la paix, la richesse, toutes les conditions nécessaires pour une vie meilleure.

3-2 Les fonctions sociales du cordon ombilical et du placenta

Ces deux organes jouent plusieurs fonctions à savoir : la fonction d'intégration sociale, fonction de continuité de la lignée paternelle, fonction de confirmation de la propriété foncière.

3-2-1 Fonction d'intégration sociale

Après l'enterrement du placenta et du cordon ombilical, le reste du cordon situé au niveau du nombril tombe quelques jours après la naissance du nouveau-né. Ce reste est utilisé comme un appât pour une pêche rituelle qui a lieu trois à six mois après l'accouchement. Le père du nouveau-né va à la pêche sur le lac avec une pirogue. Une fois sur l'eau, il jette d'abord le reste du cordon, puis enfin son filet. Selon la tradition *Pédah*, c'est le poisson « *Guessou* »¹ que l'on attrape en de pareilles circonstances pour en utiliser lors des cérémonies dites « *Vodounkon* ».

Au cours de cette cérémonie, les parents du nouveau-né offrent à manger à toute la famille. La mère et l'enfant vont exécuter le rituel qui consiste à se lever et à s'asseoir sept (7) fois si c'est une fille et neuf (9) fois si c'est un garçon sur une natte. C'est une natte tressée faite à l'aide de nervure de palmier à huile. Ensuite la chargée du rituel (*Tangninon*) lui mettra et enlèvera au cou sept fois si c'est une fille et neuf fois dans le cas d'un garçon les feuilles d'*Elaes guineensis* nouées appelées communément *Dézan*. Ensuite, elle essaiera de

¹ *Guessou* est un poisson très apprécié des *Pédah*. Au cours de nos investigations, tous les interlocuteurs ont reconnu que ce poisson est le meilleur de tous les poissons pêchés dans le lac. Sa capture pendant cette pêche est un bon signe et présage d'un meilleur avenir pour le nouveau-né.

donner, en 7 ou 9 tentatives la nourriture faite à base du poisson pêché, à la mère et à l'enfant. Notons qu'à chaque étape du rituel, le célébrant exécute le geste au septième ou à la neuvième fois respectivement à l'égard de la mère et de l'enfant. Après le repas avec les membres de la famille, la mère et son enfant vont subir une cérémonie expiatoire, celle qui consiste à conjurer le mal. Les éléments entrant dans cette cérémonie sont un poussin, un balai et les feuilles d'*Elaes guineensis* (*Dézan*) nouées et mises au cou de la mère et de l'enfant. La *Tangninon* aidée d'une autre tante de la famille vont faire passer le poussin de la tête aux pieds de la mère et de l'enfant ; Le *Dézan* sera dénoué pour servir de corde avec laquelle est attaché le poussin. Ensuite l'une tirera sur la corde en traînant par terre le poussin et l'autre par des coups de balai, pousse hors de la maison et jusqu'au bord du lac, le poussin et la corde. Le *Dézan* et le poussin sont jetés dans le lac. Les tantes reviennent à la maison avec seulement le balai. Par ce rituel tous les mauvais sorts sont poussés hors et jetés dans le lac. Le balai a pour rôle de faire sortir les mauvaises ordures de la maison, le *Dézan* symbolise le mauvais sort, la maladie et la mort, le poussin représente l'animal sacrificiel. Ainsi, la mère et l'enfant sont censés être épargnés par ce geste de la maladie, des mauvais sorts et même de la mort. Au retour des deux tantes, les participants vont donner des cadeaux, ainsi que de l'argent qui seront remis au couple. Par ces dons les membres de la famille accueillent et acceptent le nouveau-né dans le cercle familial. En somme la cérémonie d'intégration chez les *Pédah* a pour but de :

- « faire asseoir », installer en quelque sorte le nouveau-né sur la terre de ses ancêtres en présence des membres de la famille ;
- accueillir le nouveau-né dans la famille comme un digne pêcheur en lui donnant un repas fait avec le meilleur poisson ;
- éloigner du nouveau-né les mauvais sorts, les maladies et la mort en les jetant dans le lac ;
- accueillir le nouveau-né dans le cercle familial.

3-2-2 Fonction de reproduction ou de continuité de la lignée paternelle

La valeur sociale et culturelle du placenta et du cordon ombilical en milieu *Pédah* s'expliquent par sa fonction sociale de reproduction que lui reconnaissent les différents acteurs. Le «*Mènon*» peut tomber dans

les mains de personnes malfaisantes, qui peuvent par des procédés magiques, empêcher la mère de donner naissance à d'autres enfants. Cette peur est prégnante chez tous les interlocuteurs. Mais, ils n'arrivent pas à expliquer le procédé de nuisance. Ainsi, le placenta et le cordon ombilical ont un lien direct avec la fécondité de la mère. Certains individus mal intentionnés seraient également capables par des procédés magiques de changer le destin du nouveau-né, toutes actions malveillantes sur le placenta et le cordon ombilical ayant des répercussions directes sur le nouveau-né, selon la pensée populaire *Pédah*. La gestion culturelle de l'ensemble suivant les normes socialement admises assure la continuité de la progéniture et donc de la lignée.

3-2-3. *Fonction de confirmation de la propriété foncière*

Le placenta et le cordon ombilical sont toujours enterrés chez soi, dans sa propriété. Que ce soit à Akodéha et à Ouèdèmè *Pédah*, le «*Mènon*» s'enterre sur la terre des aïeux. Aucune famille n'enterre le placenta sur une propriété qui ne lui appartient pas. Cet enterrement confirme l'appartenance de la terre à cette famille ou à cette collectivité.

« On l'enterre chez soi, là où l'on vit, sur une terre qui appartient à la famille »
Entretien du 10 octobre 2020
avec N.T. à Ouèdèmè-*Pédah*

Ainsi, comme dans bon nombre de sociétés africaines, les pierres tombales sont les signes incontestables de la pleine propriété de la famille du défunt enterré, le placenta, qui est considéré comme un cadavre, n'est enterré que sur la terre de ses ancêtres

4- Les sanctions sociales dans l'imaginaire *Pédah* en cas de non observance des rites d'enterrement du placenta et cordon ombilical

Le non-respect des rites d'enterrement (Placenta en bas et cordon ombilical en haut) entraîne comme signalé plus haut l'infécondité mais aussi des maux de ventre fréquents chez le nouveau-né. Enfin, la disposition des organes pour l'enterrement, Placenta au sol et cordon

en haut, est comparable à la position d'une plante mise en terre dont les racines sont mises dans le sol, le cordon représentant ici la tige. Dans l'imaginaire populaire *Pédah*, tout enterrement qui ne respecte pas cette position entraînerait le blocage du cycle de fécondité. Mais l'ardeur et la crainte avec lesquelles les interlocuteurs expriment les conséquences du non-respect des rites liés au placenta et au cordon ombilical s'estompent quand il s'agit d'énumérer de façon concrète les sanctions. Il semble que le caractère sacré de ces organes est plus ancré dans les mentalités que dans les faits. Il est plus facile pour les interlocuteurs de dire les normes que de décrire concrètement les sanctions en cas de transgression.

5- Les dynamiques des rites du placenta et du cordon ombilical.

Les transformations socio-économiques et environnementales que connaissent les *Pédah* induisent un bouleversement des normes socio-culturelles. L'ensablement du lac Ahémé et la rareté des espèces halieutiques (Hessou, 2000) ont conduit à l'appauvrissement des *Pédah*, originaires pêcheurs. Il s'en suit alors des mouvements migratoires en direction du Gabon, du Nigeria, de la côte d'Ivoire. Avec l'évolution technologique et le développement du marché de l'emploi, nombreux sont les *Pédah* qui ont abandonné la pêche, désormais peu rentable, pour travailler dans les entreprises et les administrations en ville. Face à ces transformations socio-économiques, les rites liés au placenta et au cordon ombilical ont connu des modifications.

5-1 Le rituel d'enterrement actuel : des éléments symboliques en pleine transformation

Si autrefois l'enterrement du placenta et du cordon ombilical se faisait par le grand-père ou les beaux-parents, aujourd'hui il se fait sans la présence de ces acteurs qui désormais vivent loin et très loin du lieu de résidence du jeune couple. Tout le monde peut l'enterrer, même les amis du couple ou les voisins. Dans le cas où un *Pédah* vit à proximité du couple géniteur, il est « qualifié », pour aider le père à enterrer les deux organes. Il n'est plus nécessairement question d'une personne de sexe masculin, ou d'une personne de la famille. Les feuilles de *Newbouldia leavis* nécessaires au village ne le sont plus en situation

migratoire ou loin du village. Certains utilisent même des morceaux de pagne à la place des feuilles. L'essentiel à présent, est de procéder à l'enterrement du *Mènon*. Et cela peut se faire directement dans la maison où l'on vit, même si le couple est en location. Le critère de propriété foncière n'est plus de mise. On peut l'enterrer partout même sur une terre étrangère. Ainsi la fonction de propriété foncière, l'intervention des parents paternels ne sont plus obligatoires avec les mouvements migratoires et l'évolution du marché de l'emploi.

5-2 Le rituel d'intégration : un rituel en voie de disparition

Avec l'ensablement du lac, les poissons se font rares et plus particulièrement le poisson *Guessou*. Autrefois, il peuplait les eaux du lac et sont capturés à toutes les pêches rituelles. De nos jours, on ne les rencontre qu'en décembre en petits nombres. Pour le rituel d'intégration, les populations préfèrent acheter directement le poisson lorsqu'il est disponible chez un poissonnier ou une poissonnière. Toujours, avec l'appauvrissement croissant des populations, celles-ci n'arrivent plus à faire face aux dépenses qu'exigent ces cérémonies. Plusieurs restes de cordon sont ainsi jalousement gardés à l'abri des rongeurs par des *Pédah* attendant une amélioration de leur situation financière. Ainsi l'appauvrissement du lac Ahémé a engendré les mutations dans les pratiques rituelles. Le reste du cordon, lorsqu'il tombe, est utilisé pour planter un arbre, ou est gardé jusqu'à sa disparition. Certains l'utilisent à des fins thérapeutiques. Le reste du cordon séché peut être mis dans de l'eau bouillie. Cette eau a la vertu de calmer les maux de ventre chez le nouveau-né. L'appauvrissement du lac, les mouvements migratoires ont favorisé la disparition du rite d'intégration et un certain effritement de la cohésion sociale chez les *Pédah* de Akodéha et de Ouèdèmè-Pédah. Malgré ces changements, des constances restent quant aux pratiques et perceptions autour du placenta et du cordon ombilical.

6- Les perceptions invariables autour du placenta et du cordon ombilical.

Malgré les mutations en cours dans la société *Pédah*, le caractère sacré du «*Mènon*» reste et demeure vivace chez tous les interlocuteurs. Ils reconnaissent tous que les pratiques malveillantes sur ces organes

ont des répercussions sur la vie future de l'enfant. Les exigences liées à la disposition des organes pour l'enterrement (placenta en bas et cordon ombilical en haut) demeurent particulièrement prégnantes et reconnues de tous les *Pédah*. Enfin, le choix d'un endroit qui reçoit régulièrement l'eau reste de même déterminant pour l'enterrement. En somme, quatre idées restent et demeurent, malgré les mutations :

- Le caractère sacré de ce duo d'organes,
- Le lien étroit entre le nouveau-né et les deux organes,
- Les règles de positionnement liées à l'enterrement,
- Et les exigences relatives à l'humidification constante du lieu d'enterrement.

III-Discussion

Les données empiriques recueillies recoupées avec la littérature existante montrent que l'ensemble cordon ombilical et placenta porte une charge symbolique (Saura, 2003) dans toutes les cultures et permettent de conclure l'unicité de cette pensée (caractère sacré) du genre humain en rapport avec ce duo d'organes. Perçus comme frère, sœur ou le sosie du nouveau-né, ils assurent plusieurs fonctions. Ils incarnent un esprit protecteur du nouveau-né, doté d'une puissance malveillante à expulser afin de protéger celui-ci, ils représentent également le double inséparable, l'intermédiaire entre les vivants et les ancêtres, symbole du destin ou du futur du nouveau-né (Barry, 2017). A Akodéha et Ouèdèmè-Pédah, localités d'investigation de la présente recherche, le duo est sacré et l'enterrement est accompagné par un ensemble de rites dont les éléments utilisés sont tirés de l'environnement socioéconomique et culturel Pédah. Les lieux d'enterrement ne sont pas choisis au hasard : cave ou tout près de la maison, à l'intérieur des gouttières ou dans l'étable, dans le jardin ou le champ proche ou sous des tas d'ordures. Il pouvait être jeté dans l'eau courante à laquelle on attribue un pouvoir expiatoire. Parfois, il peut être brûlé, séché à l'air, suspendu dans les branches d'un arbre ou dans un grenier (Barry, op cit). Dans les localités d'investigation, les lieux d'enterrement sont le plus souvent la douche, à l'intérieur d'une gouttière ou dans un endroit proche et régulièrement arrosé. Ainsi, l'état des lieux d'enterrement détermine le bien-être futur du nouveau-né. Les représentations ou perceptions sociales autour du cordon

ombilical et du placenta montrent que ce duo est l'égal de l'homme (Mènon), le double inséparable du nouveau-né. Cette représentation dans la pensée socioculturelle des Pédah corrobore, l'analyse de Erny (1985), selon laquelle « *toute naissance est gémellaire et que nous sommes tous à la naissance accompagnée en naissant d'un compagnon promis à la mort* ». Pour cet auteur, la dialectique mort-vie, l'essence même de l'existence humaine se retrouve déjà à la naissance dans ces rites. Par l'enterrement du compagnon du nouveau-né, celui a, du coup, signé le pacte de son retour sous la terre et donc avec la mort. Mais cette pensée socioculturelle est fonction du temps et du milieu, autrement dit, de l'évolution socioéconomique et technologique des peuples et des cultures à un moment donné de leur évolution. Depuis 1988², il est démontré que les cellules souches hématopoïétiques présentes dans le sang du cordon ombilical pouvaient être utilisées pour des greffes allo géniques en vue du traitement de différentes maladies génétiques, malignités du sang et déficiences immunitaires comme la leucémie, le cancer, le traitement de séquelles, de lésions traumatiques, le diabète. Elles permettent de retrouver des remèdes aux nombreuses maladies dues à la perte des cellules sanguines (Bertrand-Mirkovic, 2003 ; 2002). Cette découverte a montré l'utilité de ce duo d'organes pour la recherche en santé publique. Ainsi, objet sacré chez les pédah, le cordon ombilical et le placenta sont devenus des objets manipulables dans les laboratoires. A Akodéha et à Ouèdèmè-Pédah, le caractère sacré autour de duo continue son cours mais connaît de profonds changements liés aux transformations socioéconomiques et environnementales du milieu.

Ainsi, l'évolution scientifique et technologique et les transformations socioéconomiques et environnementales sont à la base des changements sociétaux liés aux perceptions socioculturelles des groupes humains à un moment de leur histoire. Il est clair que les dynamiques culturelles observables dans certaines sociétés sont liées à l'évolution sociale, économique, politique, environnementale et technologique. Face à ces transformations, les données culturelles

² La première greffe de sang de cordon a été réalisée en 1988 par Eliane Gluckman à l'hôpital saint-Louis à Paris. Il s'agissait d'un enfant atteint de l'anémie encore appelée maladie de Fanconi, une maladie très grave de la moelle osseuse. C'est depuis ce temps que le sang du cordon est devenu objet de recherche scientifique. Confère Aude Bertrand-Mirkovic (2003)

même persistantes se modifient, s'adaptent et tirent parfois certains nouveaux éléments rituels de la société en évolution.

Chez les Pédah, les rituels autour de l'enterrement du placenta et du cordon ombilical ont pour objectif l'intégration du nouveau-né dans le cercle familial et social. Mais ils constituent également une forme de présentation du nouveau-venu aux vivants et aux ancêtres afin que celui-ci, dans la continuité de la lignée, accomplisse la mission qui lui est dévolue. En effet, chaque enfant vient avec une potentialité unique (Guyer, 2000) propre à lui et susceptible de l'aider à accomplir sa mission dans le groupe social. Avec la disparition progressive des rituels d'intégration, certaines fonctions sociales se trouvent entamées. Il s'agit de la socialisation, de l'éducation des enfants et des adolescents et l'entraide entre adultes. Les rites d'intégrations sont un système de solidarité entre des personnes qui se reconnaissent à travers un nom collectif, des rites, des symboles et des emblèmes, et qui se soutiennent tout au long de leur vie (Barou, 2020). Malheureusement, les caractéristiques socioculturelles et comportementales reconnues à ce groupe ont disparu. Autrefois grand pêcheurs et spécialisés dans la pêche au filet, les Pédah sont aujourd'hui dans des activités loin des plans d'eaux : conducteurs de taxi moto, vendeurs d'essence venu du Nigeria, agriculteurs, conducteurs de véhicule taxi. Avec l'évolution de la scolarisation, les pédah diplômés sont de nos jours, dans les services administratifs et nombre sont devenus des entrepreneurs. On note de plus en plus l'abandon des activités liées à la pêche.

Au plan religieux, les Pédah sont à majorité animiste avec des croyances liées au Vaudou, en des génies protecteurs, à des esprits ou à des forces vitales qui animent les êtres vivants, les objets et les éléments de la nature. De nos jours, les Pédahs croient aux religions révélées telles que le christianisme (avec ses différentes branches comme le catholicisme et les branches évangéliques) et l'islam. Mais malgré la prolifération des croyances suscitées, le syncrétisme religieux est assez remarquable. Ces bouleversements ont également atteint la structure familiale. Autrefois, la plus répandue est celle de la famille étendue à plusieurs lignages. On retrouvait alors des collectivités familiales représentées dans les différentes lignées d'un même ancêtre commun. Mais de nos jours, la tendance familiale est à

la monogamie, à la famille nucléaire : un homme, une femme et des enfants.

La résidence patrilocale et virilocale en cas de mariage a presque disparu. Les pédah vivent de nos jours plus en ville qu'au village. Avec l'urbanisation accélérée des villes comme Cotonou, Comè et Lokossa et la volonté de chaque béninois de construire un chez-soi facteur de réussite sociale dans la pensée populaire (Adjahouhoué, 2013 ; 2020), les Pédah achètent comme tout béninois des parcelles dans les villes suscitées pour construire leur demeure. La résidence dans des habitats groupés n'est plus règle. Les familles pédahs vivent de nos jours en location ou dans leurs propres maisons dans les agglomérations urbaines loin des réalités villageoises.

Les rapports entre l'homme et la femme sont ceux de soumission de la femme à son époux. Cette réalité sociale n'est plus de mise de nos jours. Certaines femmes, de par leurs activités économiques, sont plus nanties que leurs époux. Parmi elles, nombre sont chefs de ménage et assurant ainsi, les besoins fondamentaux des enfants du fait de l'abandon de leurs maris (FAO, 2021). Traditionnellement, la femme doit s'occuper des travaux ménagers (cuisine, entretien des enfants, de la maison), du fumage et de la vente des produits de pêche en tant que grossistes ou détaillant sur les différents marchés. Quant aux hommes, chefs de ménage, ils doivent de par les activités de la pêche assurer aux membres de la famille les devoirs fondamentaux : se nourrir, se vêtir, se soigner, se loger et s'instruire. Malheureusement, du fait des bouleversements socioéconomiques du milieu, la réussite sociale de l'individu n'est plus liée aux activités de pêche. L'émigration vers les pays comme le Gabon, Congo, Nigeria et Côte-d'Ivoire est la réponse sociale trouvée aux difficultés socioéconomiques des Pédah. Chaque maison, chaque concession a un ou plusieurs membres dans l'un pays suscités ou ils s'adonnent aux activités de pêche. Face à l'absence des hommes, certaines femmes ont abandonné leurs progénitures aux grands parents. D'autres, soucieuses de l'avenir des leurs, ont pris leur responsabilité en s'adonnant à toutes sortes d'activités (ventes de produits agricoles, divers) pour assurer l'écolage et la survie de leurs enfants.

Ainsi, chez les Pédah, les transformations socioéconomiques et environnementales à la base de ces mutations culturelles ajoutées à l'exode rural, la scolarisation et l'individualisation des comportements

ont sérieusement mis à mal la socialisation, l'éducation et l'entraide entre adultes. Il est facile de constater lors des investigations sur le terrain que l'individualisme a pris le pas sur la solidarité chez les Pédah.

Conclusion

Organes biologiques assurant la vie du fœtus jusqu'à la délivrance, cordon ombilical et placenta sont perçus par les *Pédah* comme un être humain, l'égal du nouveau-né, organes dont la sortie rend effectif l'accouchement. Comme tels, leurs prises en charge définissent le devenir du nouveau-né. Les différents rituels entrant dans la gestion culturelle de ces organes jouent des fonctions sociales d'intégration, de reproduction et de continuité de la lignée familiale, de confirmation et d'attachement à la propriété foncière de la lignée. Les sanctions sociales en cas de transgression des normes liés à ces deux organes sont plus ancrées dans l'imaginaire populaire que dans la réalité. Avec les mutations socio-économiques et environnementales, les rituels d'enterrement de même que les éléments symboliques qui les sous-tendent ont connu des transformations profondes. Les acteurs officiants autrefois incontournables ne sont plus exigés. Tout le monde peut enterrer le cordon ombilical et le placenta. L'attachement à la terre des ancêtres n'est plus de mise. Ces deux organes peuvent être enterrés même si les géniteurs sont en location. Mais malgré toutes les mutations sociales, économiques et environnementales, le placenta et le cordon ombilical demeurent dans la pensée populaire Pédah d'Akodéha et Ouèdèmè-Pédah, des organes hautement sacrés. On constate alors malgré les transformations en cours, des pratiques invariables autour des rituels entrant dans la prise en charge culturelle des deux organes. En somme, le rituel d'enterrement du cordon ombilical et du placenta est une forme de médiation entre la communauté *Pédah*, les morts, les esprits et les divinités communautaires. Il s'agit d'un rituel de communication (Gardère, 2003) entre ces différentes entités pour un fonctionnement harmonieux de la société. Il apparaît clairement que les pratiques rituelles, et plus largement culturelles des groupes socioculturels tirent leurs fondements des réalités économiques, sociales, culturelles, politiques, environnementales et du niveau technologique de leurs

milieux de vie. Toutes transformations subies par l'une de ces strates influent directement sur les pratiques rituelles et socio-culturelles.

Références bibliographiques

Adjahouhoué Laurent (2013), Dynamiques sociales autour du foncier périurbain de Cotonou au Bénin. Logiques des acteurs et vulnérabilité sociale. Thèse de Doctorat unique, EDP, FLASH-UAC, 292p

Adjahouhoué Laurent (2020), L'économie morale de la propriété foncière en milieu périurbain de Cotonou au Bénin, in Les cahiers de l'ACAREF, vol N°4/ Tome N°2, pp : 109-126

Barou Jacques (2020), Classe d'âge et rituel d'intégration. Apprendre entre pairs ; in Parents, enfants, école : Approches transculturelles, Collection : L'école des parents, Editions Erès, 192p

Barry Aboubacar (2017), L'enterrement des placentas et ses enjeux dans la tradition africaine. Dans EISSM 2017/2(N°39), pp : 129-141. Mis en ligne sur Cairn.info le 23/10/2017, <https://doi.org/10.3917/ess.039.0129>

Bertrand-Mirkovic Aude (2003), La licéité du prélèvement du sang du cordon ombilical en droit québécois, in HeinOnline 37, R.T.J.N.S. 495, 6p

Bertrand-Mirkovic Aude (2002), Les cellules souches du cordon ombilical : Aspects scientifiques, juridiques, et éthiques. Rapport de stage, IIREB.

Elizabeth Gardère, « *Théorie du lien rituel anthropologie et communication* de Pascal Lardellier, Paris, L'Harmattan, coll. Communication, 2003, 238 pages », *Communication et organisation* [En ligne], 22 | 2002, mis en ligne le 27 mars 2012, consulté le 04 mars 2022. URL:<http://journals.openedition.org/communicationorganisation/2801> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.2801>

Erny Pierre (1985), Les premiers pas dans la vie de l'enfant d'Afrique noire, Editions L'Harmattan, 360p

FAO-Bénin, 2021 : Rapport de mission sur « engagement des parties prenantes, genre et politique, gestion des connaissances et mobilisation communautaire. Projet : Renforcement de la Résilience

des Systèmes Humains et Naturels au Changement Climatique grâce à la Conservation et l'Utilisation Durable des Ecosystèmes de Mangroves du Sud du Bénin, 131p

Guyer Jane (2000), La tradition de l'invention en Afrique équatoriale. Traduction de Béatrice Hibou, Karthala, « Politique africaine 2000/3 (N°79), pp : 101-139

Hessou Théodore (2000), Les xwla de Guézin et le lac Ahémé : Analyse des problèmes de la pêche et perspectives de solutions. Mémoire de maîtrise, FLASH /UAC, 92p.

Olivier de Sardan Jean Pierre, Moumouni Adamou et Souley Aboubacar (2007), L'accouchement c'est la guerre : de quelques problèmes liés à l'accouchement en milieu rural Nigérien LASDEL Revue de l'APAD N°22

Rank Otto (1983), Le mythe de la naissance du héros (1909), Paris, Payot, P.107.sq

République du Bénin, INSAE, 2019, Enquête Démographique et de Santé 2017-2018, Rapport Final

Saura Bruno (2003), « Continuité des rites : le nombril des églises et le placenta des hommes en Polynésie orientale », Le journal de la société des océanistes, 116/année 2003-1, (En ligne), mis en ligne le 26 mai 2008.URL : <http://jso.revues.org/index1171.html>. Consulté le 06 07 2022.

Vangennderhuysen Charles, Olivier de Sardan Jean Pierre et Moumouni Adamou (1998), A propos de quelques pratiques obstétricales populaires au Niger ; Cahiers d'Études et d Recherches Francophones Santé, 8(4). PP : 265-268.

Les jeunes ruraux en Côte d'Ivoire et les défis de l'entrepreneuriat : étude de cas à partir des jeunes dans le département de Bongouanou

N'DA Kouassi Pékaoh Robert

Université Jean Lorougnon Guédé

Maitre-Assistant

pekaoh@yahoo.fr

(+225) 0707186032/0749007870

Résumé :

L'insertion professionnelle des jeunes ruraux en Côte d'Ivoire constitue un défi majeur, étant donné les enjeux socio-économiques et politiques associés. Cet article se penche sur l'entrepreneuriat comme moyen d'intégration socio-professionnelle des jeunes, tout en examinant les stratégies déployées pour encourager l'émergence d'un vivier d'entrepreneurs ruraux. Basée principalement sur une démarche qualitative, l'étude a consisté en des entretiens semi-directifs avec 30 jeunes engagés dans un parcours entrepreneurial dans le département de Bongouanou, situé dans le Centre-Est de la Côte d'Ivoire, à partir d'un échantillonnage par homogénéisation. L'analyse met en lumière l'auto-emploi comme stratégie d'emploi contraint surtout dans un contexte où l'emploi salarié est la norme, renforcé par un soutien institutionnel à l'entrepreneuriat encore embryonnaire.

Mots clés : Développement rural, employabilité, entrepreneuriat, jeunes ruraux, Bongouanou.

Abstract:

The professional integration of rural youth in Côte d'Ivoire is a major challenge, given the socio-economic and political stakes involved. This article looks at entrepreneurship as a means of socio-professional integration for young people, while examining the strategies deployed to encourage the emergence of a pool of rural entrepreneurs. Primarily based on a qualitative approach, the study involved semi-directive interviews with 30 young people engaged in an entrepreneurial journey in the department of Bongouanou, located in central-eastern Côte d'Ivoire, based on homogenized sampling. The analysis highlights self-employment as a constrained employment strategy, especially in a context where salaried employment is the norm, reinforced by institutional support for entrepreneurship that is still in its infancy.

Keywords: Rural development; employability; entrepreneurship; rural youth, Bongouanou.

Introduction

Au cours des années 1960 et 1970, l'économie ivoirienne a connu une forte croissance que d'aucuns ont qualifié de « miracle » J. Raphaël-Leygues, (1977, p.920) ou d'asiatique S. Michailof (2005, p.393). Après cette période faste, le pays a été confronté à une crise économique dès les années 1980 principalement en raison de l'effondrement des cours mondiaux des principales matières premières que sont le café et le cacao. Les déficits courants associés atteignaient plus de 60% de la valeur des exportations. Dès lors, pour faire face aux déséquilibres budgétaires, le gouvernement a entrepris une série de réformes de stabilisation financées par les Institutions de Bretton-Woods (D. Cogneau et *al.*, 2002, p.8). Ces mesures d'austérité budgétaire ont contribué à accentuer le ratio de la pauvreté qui s'enlevaient déjà à 10% des ménages en 1985, atteignait 36,8% au milieu de la décennie 90 et, près d'un ménage sur deux (48,9%) dans la deuxième moitié de la décennie suivante (R. Loba, 2016, p141).

Cette crise économique qui s'est traduite par une précarisation des niveaux de vie a fait entrer le pays dans un cycle d'instabilité a conduit à un conflit armé. Cette crise militaro-politique qui a entraîné des déséquilibres significatifs en termes de réduction des investissements, la délocalisation et la fermeture d'entreprises. Sur 26 000 entreprises déclarées avec 550 000 emplois avant 2002, en raison des crises successives, le pays ne comptait plus que 13 124 entreprises en 2006 pour moins de 300 000 emplois, soit une baisse de l'offre de 44% des emplois du secteur privé moderne au cours de la période 2002-2006 (K.R. Yabile, 2013, p.78). Depuis la fin de la crise militaro-politique en 2021, le gouvernement ivoirien a placé la réduction du chômage au cœur de ses préoccupations. La création d'emplois, surtout en faveur des jeunes, figure au premier plan dans l'action gouvernementale (C. Kouakou Clément et A. Koba, 2015, p1). En effet, dans un pays où une personne sur deux a moins de 20 ans, un échec sur le front de l'emploi des jeunes agirait comme le détonateur d'un mouvement à même de fracasser l'équilibre économique et social qui s'est fragilement mis en place depuis 2011 (I. Lefeuvre, 2017, p.234). On estime que plus de 79 % de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Les jeunes de 14 à 35 ans représentent plus de 60 % de la population en âge de travailler. Cette couche de la population a servi d'armée de

réserve durant les crises politiques et militaires des années 2000, plusieurs milliers de jeunes ayant participé aux combats (C. Kouakou Clément et A. Koba, 2015, p1). Malgré les bons scores obtenus au plan macro-économique depuis la fin de la crise en 2011, la précarité de l'emploi et la pauvreté sont toujours persistantes. Le pays souffre du chômage de sa jeunesse et cette situation n'épargne pas les jeunes en milieu rural. L'insertion professionnelle des jeunes ruraux reste un des défis majeurs à relever pour leur inclusion et la valorisation de la force potentielle de travail qu'ils constituent (A. Bourk and S. Raoui, 2002, p.11). Les programmes classiques d'employabilité ayant montré leurs limites quant à l'absorption des flux de personnes en chômage, l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes est mis en avant par les politiques publiques (Z. Kadiri, 2021, p.16). En effet, l'entrepreneuriat est perçu comme un formidable outil de création d'emplois, d'innovation et de compétitivité.

En vue donc de contribuer à cette initiative nationale en matière d'employabilité des jeunes, l'ONG Save The Children a entrepris l'installation de 600 micro-entrepreneurs sur une période de 3 ans, allant de 2020 à 2023 avec l'appui financier de la Coopération Coréenne KOICA dans le département de Bongouanou. Cette action devait, dans son cycle de développement, générer de nouveaux emplois à partir des premiers promoteurs installés.

Mais, avant la phase d'installation de la dernière cohorte, le constat est que plus les 2/3 des jeunes promoteurs de la première cohorte rencontraient des difficultés dans la conduite de leurs activités ou n'étaient plus actifs. Au regard de ce constat, il convient de s'interroger sur les limites de l'auto-emploi comme mécanisme de lutte contre le chômage en milieu rural. Quelles sont les interactions entre les jeunes promoteurs et leur environnement social et économique qui influencent leurs activités ? Quelle est l'influence des politiques publiques et des programmes de soutien sur le développement de l'entrepreneuriat rural ?

Cette étude s'inscrit dans le champ de la sociologie rural de l'entrepreneuriat qui cherche à comprendre les complexités des contextes et les interactions entre les acteurs locaux, les entrepreneurs et les institutions. Les paradigmes de référence qui seront mobilisées sont l'approche de la communauté et du réseau de M. Granovetter (2006, p.20) qui démontre l'incidence de la structure sociale et des

réseaux sociaux sur l'activité économique et l'approche institutionnelle de

R. Lounnas Rezki, and W. SOMERS Walter (2004, p.5) qui prescrit que les politiques publiques, les lois et les réglementations impactent les opportunités et les contraintes pour les entrepreneurs dans les régions rurales.

Dans le cadre de cet article, nous analyseront les freins à l'auto-emploi comme stratégie d'inclusion professionnelle des jeunes ruraux au prisme des contingences endogènes et institutionnelles.

1. Méthodologie

Cette étude s'inscrit dans le champ de la sociologie de l'entrepreneuriat rural, qui vise à analyser de manière approfondie la dynamique complexe de l'entrepreneuriat dans les zones rurales. Son objectif principal est de comprendre le processus d'intégration socioprofessionnelle des jeunes ruraux en examinant divers aspects tels que leur accès aux ressources, leur perception des opportunités entrepreneuriales et l'influence des politiques publiques. En se concentrant sur ces éléments, l'étude cherche à identifier les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les jeunes ruraux dans leur parcours entrepreneurial, ainsi que sur les implications pour les initiatives de développement rural et les politiques d'emploi.

La cible de notre étude est constituée des 600 jeunes inscrits au parcours en entrepreneuriat dans les 20 villages retenus pour la conduite du "Projet Koica Youth in Action" dans le Département de Bongouanou, ville située au Centre-Est de la Côte d'Ivoire au titre des années 2020 à 2022. La liste des localités ainsi que le nombre de bénéficiaires par cohorte figurent dans le tableau n°1 ci-dessous.

Tableau 1 : Nombre des bénéficiaires du projet par village et par cohorte.

N	Département	SOUS-PREFECTURE	LOCALITE	Nombre de bénéficiaires	2020 Cohorte 1	2021 Cohorte 2	2022 Cohorte 3
1		N'GUESSANKRO	N'Guessankro	30	10	10	10
2			Ahounienien-Foutou	30	10	10	10
3			N'Zuékokoré	30	10	10	10
4			Bouadikro	30	10	10	10
5			N'Baouécéssou	30	10	10	10
6			Agmalessou	30	10	10	10
7			Andé	30	10	10	10
8			Agbossou	30	10	10	10
9	BONGOUANOU		Affery 1	30	10	10	10
10		ANDE	Elinzué	30	10	10	10
11			N'Zuékokoré	30	10	10	10
12			Brouakpaoussou	30	10	10	10
13			Assié – Koumassi	30	10	10	10
14		ASSIE – KOUMASSI	Assié – Assasso	30	10	10	10
15			Assié – Kokoré	30	10	10	10
16			Bongouanou S/P	30	10	10	10
17			Bocassi	30	10	10	10
18		BONGOUANOU	N'Guinou	30	10	10	10
19			Assaouffoué	30	10	10	10
20			Tanosso	30	10	10	10
TOTAL				600	200	200	200

L'étude étant essentiellement qualitative, l'échantillonnage par homogénéisation (Pires & others, 1997) a été mobilisé afin de comprendre les déterminants et les limites de l'auto-emploi comme mécanisme de lutte contre le chômage en milieu rural. Pour ce faire, la collecte d'informations s'est déroulée au mois de janvier 2023 exclusivement auprès des bénéficiaires de la première cohorte.

L'enquête a concerné 30 jeunes repartis dans 5 villages tirés au sort sur les 20 villages bénéficiaires de l'action. La phase d'enquête de terrain a donc concerné les localités suivantes : *N'Zuékokoré, Assié–Kokoré, N'Guinou, Bocassi, Tanosso.*

Le guide d'entretien adressé aux enquêtés a porté sur le profil socio-démographique et économique des jeunes, les motivations et la perception de l'auto-emploi, les ressources mobilisées dans le cadre

du projet pour atteindre les objectifs assignés, l'accompagnement et le suivi institutionnel et enfin les propositions d'amélioration.

Au terme des entretiens, une transcription textuelle des propos des personnes interviewées a permis une thématisation ordonnée du corpus (P. Paillé & A. Mucchielli, 2021, p31) suivi d'un « traitement sémantique » (J.C Andréani et F. Conchon, 2005, p2).

2. Résultats

L'analyse des données de l'enquête de terrain a permis de mettre en évidence l'isolement des promoteurs ruraux et la fragilité du cadre institutionnel en cadre de l'accompagnement de l'auto-emploi comme les principaux obstacles à l'entrepreneuriat rural.

2.1. L'entrepreneuriat en milieu rural et la question de l'isolement

Les contraintes à l'entrepreneuriat en milieu rural résulte du double isolement physique et social des micro-entrepreneurs.

L'isolement physique s'exprime à travers les difficultés d'accès aux marchés, aux infrastructures commerciales et aux centres de décision de manière générale. Cette situation s'explique d'abord par le mauvais état des principales pistes rurales qui conduit au renchérissement du coût du transport, et limite la compétitivité des produits. L'impraticabilité des routes surtout pendant la saison pluvieuse participe à l'éloignement des villages des principaux lieux de commercialisation des produits. En effet, pour les micro-entrepreneurs, le défi immédiats après la validation de leur plan d'affaires et la mise en route de leurs activités demeure la recherche de marchés ou de débouchés pour la mise en marché de leurs produits. A ce niveau donc le mauvais état des routes contribue au renchérissement du coût du transport professionnel pour acheminer les produits des champs vers les villages, et des villages vers les principales foires commerciales. De plus en plus, l'évacuation des produits se fait à l'aide de charrette, ce qui apparaît inapproprié pour des produits très fragiles comme la tomate et les autres légumes. Cette situation est évoquée par un des jeunes entrepreneurs interviewés : *« Dans le cadre de notre micro-projet, nous avons décidé de produire de la tomate. Mais une fois à maturité, nous avons du mal à trouver*

de véhicules pour évacuer notre produit. Après la première campagne certains se sont découragés et ont abandonné l'activité »

Pour les commerçants qui sont tentés de se rendre dans les différentes localités pour s'approvisionner auprès des jeunes promoteurs, certains désistent en raison de l'état des voies de desserte. Quand ils y ont accès, les prix qu'ils proposent sont très en deçà de ce qui est proposé sur les différentes foires. Un des jeunes promoteurs de s'exprimer en ces termes : *« ici, il n'y a qu'un seul acheteur qui accepte de venir prendre nos produits. Quand il accède au village, c'est lui qui nous impose ces prix. Nous sommes obligés de lui vendre au risque de voir nos produits rester sous nos bras ».*

L'isolement physique s'appréhende aussi à travers les difficultés que les jeunes promoteurs éprouvent à rencontrer des partenaires commerciaux et à connaître les circuits de distribution. L'éloignement géographique des localités par rapport aux centres urbains contraint les jeunes à brader leurs produits à des intermédiaires commerciaux sans être assurés de l'équité des prix proposés. A l'évidence, la distanciation géographique a aussi pour conséquence, la méconnaissance du marché s'exprime aussi en termes de circuit de distribution et de d'identification des besoins des consommateurs. Les jeunes entrepreneurs ruraux ne disposent pas d'informations précises sur la demande, les tendances et les préférences des consommateurs sur les marchés. Cela rend difficile la prise de décisions éclairées en matière de production et de vente.

L'éloignement des centres de décision constitue une autre contrainte au développement de leurs activités entrepreneuriales. L'éloignement des villages rend difficile la rencontre avec des partenaires d'affaires, le partage des idées et la collaboration avec d'autres partenaires. Cela réduit assurément la stimulation de l'innovation et de nouvelles approches commerciales. Les conséquences d'une telle situation se traduisent à travers ces propos *« ici tout le monde est agriculteur. Tous les projets que nous avons proposés sont en lien avec l'agriculture. Puisque nous ne sommes pas en village, nous n'avons pas de nouvelles idées en matière d'entrepreneuriat. Cela nous fragilise beaucoup »*.

En somme, le mauvais état des routes qui a pour conséquence le renchérissement des coûts du transport professionnel ainsi que l'éloignement des jeunes des centres de décision commerciales consolident l'isolement physique des jeunes promoteurs en termes

d'accès aux marchés et de compétitivité. L'isolement physique des jeunes ruraux conduit aussi irrémédiablement à leur isolement social. Quant à l'isolement social des jeunes micro-entrepreneurs ruraux cela tient à des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques.

Les facteurs intrinsèques concernent le profil d'entrée des jeunes au démarrage de l'action. Les éléments analysés portent sur leur niveau d'éducation et la qualification de base avant leur enrôlement dans le cadre du projet.

Au niveau de la formation de base, la situation est très composite. Le premier groupe est constitué de jeunes qui n'ont aucun niveau scolaire. Ils ne savent pas conséquent ni lire ni écrire. Le deuxième groupe, et de loin les plus nombreux ont arrêtés les cours au niveau du primaire. Leur niveau d'écriture et de lecture est très médiocre. Un troisième groupe en très petit nombre a un niveau secondaire des lycées et collèges.

Assurément, le niveau d'éducation des jeunes entrepreneurs constitue un facteur de blocage pour leur renforcement de capacités entendu que l'ensemble des cours du programme sont diffusés en français et qu'ils doivent par conséquent prendre des notes. Pour les jeunes qui ne savent ni lire ni écrire ou qui ont un niveau relativement faible, ils rencontrent des difficultés réelles à suivre correctement les cours. Les séances d'alphabétisation fonctionnelle dispensées dans le cadre du projet ne permettent pas de venir à bout de ce handicap.

Au niveau de la qualification de base, la plupart de jeunes inscrit au parcours d'employabilité menaient auparavant des activités agricoles soit en tant que main d'œuvre agricole pour l'exploitation familiale, soit en tant qu'exploitant à titre personnel. Une frange vraiment marginale est inscrite dans des parcours d'apprentissage de petits métiers.

Le faible niveau de formation et de qualification de base des jeunes constitue des limites évidentes à leur parcours entrepreneurial. A la faible diversité des micro-projets proposé et le copiage des activités est en lien avec leur capital symbolique.

Les facteurs extrinsèques qui résultent du faible niveau de formation et de qualification des jeunes promoteurs concernent les difficultés d'accès aux réseaux professionnels et aux services d'une manière générale. Le faible niveau d'éducation, qui les confine dans des réseaux de base qui ressortissent de la cellule familiale ou de la

communauté de provenance constituent un facteur limitant pour s'ouvrir au monde extérieur. S'ouvrir au réseau professionnel suppose une certaine familiarité aux différents réseaux et un certain niveau pour conduire des échanges.

Une autre limite sociale concerne l'accès aux services notamment au réseau téléphonique et aux services financiers. En effet, certaines localités visitées sont faiblement couvertes par le réseau téléphonique ce qui assurément rend difficile certains échanges commerciaux. En ce qui concerne les services financiers, notamment les institutions de microfinances, elles ne sont pas représentées dans les localités visitées. Cette situation constitue une véritable contrainte en termes d'inclusion financière d'accès au crédit pour le financement de leurs activités.

En somme, l'isolement physique et social des jeunes inscrit au parcours en entrepreneuriat constitue un véritable handicap surtout quand les mécanismes institutionnels d'accompagnement sont défailants ou fragiles.

2.2. Le cadre institutionnel et la fragilité des initiatives entrepreneuriales

Les contraintes institutionnelles à la consolidation des micro-entreprises en création s'expliquent par la fragilité des dispositifs d'insertion à l'auto-emploi et de synergies entre les politiques publiques en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes ruraux.

Les initiatives publiques ou privées en faveur de l'entrepreneuriat en milieu rural pèchent d'abord par les montants octroyés aux jeunes micro-entrepreneurs pour leur installation. A l'analyse, les frais de structure et les montants dédiés aux autres activités du projet dépassent largement la part consacrée à l'installation des micro-entrepreneurs. L'essentiel des fonds est investi dans les activités de sensibilisation, de visibilité du bailleur ou du partenaire et dans les actions de formations. En effet, dans le cadre du projet qui fait l'objet du présent article, le montant total dédié à chaque jeune entrepreneur pour la phase d'installation est d'environ 40 000 FCFA. Ce montant comprend les frais logistiques liés au transport des kits d'insertion. A la réalité, ce montant a contraint plusieurs jeunes à réviser leurs plans d'affaires pour ne choisir que des projets par défaut. Il est évident à

tous égards que ce montant qui est affecté à la phase d'insertion n'est pas de nature à amorcer une véritable activité entrepreneuriale. Comme le soulignait un des jeunes interviewés : « *C'est juste pour faire croire qu'on nous a aidé sinon, le 40000 FCFA, avec le coût actuel de la vie, il est très difficile de démarrer une activité économique* ».

En plus des faibles montants alloués à la phase d'insertion, on observe aussi que le dispositif de suivi et d'encadrement reste fragile. A ce niveau, la première contrainte observées porte sur la disponibilité de personnes ressources pour accompagner les jeunes dans leur projet d'entreprise.

En effet, l'enquête auprès des jeunes entrepreneurs a permis de constater que pour certains micro-projets, il n'y avait pas au sein de l'équipe l'expertise nécessaire pour accompagner les jeunes.

Cette situation est traduite dans ces propos : « *Moi je voulais faire de l'apiculture parce que ce projet me tenait à cœur et je savais qu'il y avait de l'argent à gagner. Mais, je n'ai pas pu trouver un spécialiste pour m'accompagner* ».

La durée de la phase d'accompagnement des jeunes promoteurs est limitée à la période de mise en œuvre du projet. Dans la formulation du projet, les structures nationales d'insertion professionnelle des jeunes devaient assurer le relai du prestataire à la fin du projet. Mais, à l'évidence, les cadres de collaboration ont pris du temps pour être élaborés et signés par les parties. Cette situation est la preuve du faible niveau de synergie entre les structures et l'absence d'un mode opératoire au niveau national sur l'accompagnement à l'entreprenariat.

3. Discussion

A l'analyse il ressort que les contraintes à l'auto-emploi des jeunes en milieu rural résulte d'une part de leur isolement des centres de décision, et, de la fragilité de l'accompagnement institutionnel d'autre part.

3.1. Auto-emplois en milieu rural entre autonomisation et précarité

L'enquête auprès des bénéficiaires de l'action a mis en relief l'isolement physique et social des entrepreneurs ruraux dans la conduite de leurs activités. Il ressort que le mauvais état des voies de desserte des différentes localités conjuguée aux difficultés liées aux moyens de locomotion constituent des limites évidentes à l'accès aux marchés. Or, on ne peut entrevoir un entrepreneuriat local sans la mise en relation avec les réseaux professionnels et commerciaux. En outre, les difficultés d'accès au marché et aux services de soutien sont confortées par le faible niveau d'éducation des jeunes en milieu rural. L'éloignement géographique des jeunes promoteurs ruraux comme frein à l'entrepreneuriat est soutenu par K. MIALED et M. RBIHA (2022, p32) quand ils soutiennent que les opportunités commerciales existent dans les zones rurales mais sont sous-exploitées à cause du manque d'infrastructures et des difficultés logistiques et commerciales. Pour atténuer les effets de l'isolement physique, les technologies de communication pourraient permettre d'établir des partenariats locaux et régionaux V. NICOLINI (2019, p10). Cette position est aussi partagée par A. Ahouré et al. (2019, p34), mais il met plus l'accent sur la culture entrepreneuriale qui assurément dénote du faible niveau d'éducation des jeunes promoteurs ruraux. En effet, l'insertion des jeunes sans diplôme est plus accentuée comparativement aux jeunes diplômés, ainsi que le poids des caractéristiques sociales (J. Zaffran, 2018, p99).

Comme le suggère Y. Sarason et al. (2006, p.300), le parcours en entrepreneuriat suppose un processus de maturation qui se décline en trois étapes itératives que sont la découverte, l'évaluation et l'exploitation. Le processus de découverte concerne l'interprétation de l'opportunité en lui donnant un sens, l'évaluation s'entend comme la mesure de l'opportunité qui émerge de la découverte et l'exploitation est liée au pouvoir de contrôle et de transformation des ressources (R. Zemirli et S.Hammache, 2018, p.773). En clair, l'insertion par l'auto-emploi ne saurait être une mesure par défaut. Elle doit être le fruit

d'une longue maturation suggère une formation adéquate et un suivi des jeunes.

3.2. L'auto-emploi comme stratégie d'occupation symbolique des chômeurs ruraux

Le deuxième résultat a mis en évidence les contraintes institutionnelles liées aux mécanismes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs ruraux et l'absence de synergie dans les actions en faveur de l'auto-emploi. Les contraintes institutionnelles de l'insertion des jeunes par l'auto-emploi sont abordées par (Alvord et al., 2004), (Barrett & Swallow, 2004) et (Refsgaard & Johnson, 2010). Ils mettent l'accent sur l'importance des formations techniques et des programmes de renforcement des compétences pour aider les entrepreneurs ruraux à développer leurs activités.

Les dysfonctionnement et l'absence de synergie autour de la question de l'auto-emploi traduit en filigrane la volonté des pouvoir publics de contourner la situation administrative de chômage pour faire entrer les jeunes dans un réseau de micro-entrepreneuriat. L'auto-emploi apparait comme une alternative à l'incapacité de l'État à trouver du travail pour la jeunesse.

Globalement, comme le souligne J.Arrighi (2004, p99) les politiques publiques dédiées aux jeunes mettent en place des programmes qui promeuvent l'auto-emploi plutôt que le salariat, notamment pour contourner le problème d'absorption du chômage et de l'activité informelle. En effet, comme observé sur le terrain, l'engagement à l'auto-emploi n'est pas un engagement propre aux jeunes ruraux, mais plutôt une initiative suscitée par les pouvoir public. En l'absence d'un dispositif structurant pour accompagner les jeunes dans cette dynamique, l'auto-emploi apparait comme une mesure par défaut. En clair, on se retrouve plutôt dans des formes d'entrepreneuriat de nécessité (sortie du chômage, insécurité de l'emploi, etc.) que dans des formes d'opportunité (innovation forte, autonomie, etc.) qui conduirait à la création de véritables bassins d'emplois.

L'auto-emploi constitue une forme de chômage ou de mal-emploi déguisé quand les moyens mis à disposition sont très limités et que les mécanismes d'accompagnement des jeunes micro-entrepreneurs ne sont pas réunis.

Pour les pouvoirs publics, le taux de chômage constitue sur le front social soit un échec quand les scores s'envolent et un gage de succès quand le taux de chômage est au plus bas. L'auto-emploi apparaît comme une stratégie de manipulation de l'opinion et un camouflage du mal-emploi.

L'auto-emploi suppose la mise en place d'un dispositif institutionnel structurant qui met l'accent sur le renforcement de capacités des acteurs, le suivi sur le long terme des projets, la mise en réseau des acteurs et des hub (J. J. Katonáné et S. Z. Erzsébet, 2017, p476)

Conclusion

Cet article est une contribution aux défis actuels relatifs à l'employabilité des jeunes et l'analyse de l'auto-emploi comme stratégie d'insertion des jeunes ruraux. De façon plus fine, il s'agit de comprendre les interactions entre les jeunes ruraux et les acteurs institutionnels autour de la question de l'insertion professionnelle par l'auto-emploi. A partir d'une étude qualitative conduite auprès de jeunes entrepreneurs dans le cadre d'un projet d'employabilité par l'auto-emplois, il ressort que les contraintes endogènes qui s'expriment à travers l'isolement physique et social des jeunes promoteurs ruraux constitue un frein à la mise à échelle de leur activité professionnelle. En sus, on note que la fragilité de l'accompagnement institutionnel qui se traduit par la faiblesse des montants accordés à la phase d'insertion ainsi que l'absence de synergie entre acteurs en charge de l'emploi des jeunes constitue des facteurs limitant à l'auto-emploi.

Mais à l'analyse, l'auto-emploi apparaît comme une stratégie d'insertion par défaut et une disposition visant à camoufler les taux officiels sur le chômage des jeunes. Assurément, l'auto-emploi à pas forcé n'est pas la bonne stratégie pour enclencher un véritable écosystème de micro-entrepreneurs en milieu rural.

Références bibliographiques

Ahouré Alban, Kimou Carlos, Becho Isabelle, Kouassi Kouadio Boniface, Traoré Nohoua, Dasse Sonia et Allou N'Dri Nazaire (2019),

« Inclusion économique des jeunes et des femmes par l'entrepreneuriat inclusif: cas de la Côte d'Ivoire », Cellule d'Analyse de Politiques Économiques du CIRES, IDRC, CRDI, p94.

Alvord Sarah, Brown David et Letts Christine, 2004. «Social entrepreneurship and societal transformation: An exploratory study. », The journal of applied behavioral science 40, no. 3, p.260-282.

Andréani Jean-Claude et Conchon Françoise, 2005. « Fiabilité et validité des enquêtes qualitatives. Un état de l'art en marketing », Revue française du marketing, p5.

Arrighi Jean-Jacques, 2004. « Les Jeunes dans l'espace rural : une entrée précoce sur le marché du travail ou une migration probable. », Formation emploi 87, no. 1, p.63-78.

Barrett Christopher et Brent M. Swallow (2004), «Dynamic poverty traps and rural livelihoods. », In Rural livelihoods and poverty reduction policies, p.14-24.

Cogneau Denis et Mesplé-Somps Sandrine, (2002), L'économie ivoirienne, la fin du mirage ? DIAL Document de travail, p.18

Granovetter Mark (2006), « L'influence de la structure sociale sur les activités économiques », Sociologies pratiques 2, p.9-36.

Ibourk Aomar et SOUKAINA Raoui (2002) « Impact des Coopératives Féminines Sur L'autonomisation Des Femmes au Maroc-Analyse Spatiale. », In Proceedings of the 33 Congreso Internacional del CIRIEC, Valencia, Spain, p. 13-15.

Perception populaire de la psychiatrie et prise en charge de la possession des filles par le génie tchatteur dans les écoles de Zinder

OUSSEINI Abdoulmadjidou

Docteur en sociologie, Ecole Nationale de Santé Publique de Zinder
abdoulmadjidouousseini@gmail.com

Résumé

*Cet article aborde la perception populaire de la psychiatrie et la prise en charge de la possession des filles par le génie tchatteur dans les écoles de Zinder. La question est d'établir le lien entre le faible recours à la prise en charge psychiatrique des filles victimes et la possession par le génie tchatteur. En guise d'approche méthodologique, des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les parents, les enseignants des écoles concernées et des thérapeutes traditionnels et modernes. Cette recherche a permis de faire ressortir un faible recours des parents aux soins psychiatriques en raison de l'influence du **contexte socioculturel qui favorise la stigmatisation de l'institution**. En effet, pour la population, la psychiatrie est étiquetée comme un « asile de fous » et le fréquenter revient à accepter cette mauvaise image. **Eu égard à cette faible audience auprès de la population, ses actions curatives et préventives sont limitées**. Il convient aussi de mettre en relief l'adhésion de la population à la logique de la possession par les génies et par conséquent la prise en charge du phénomène de génie tchatteur que ne qu'être « théopsychiatrique ».*

Mots-clés : Perception populaire- psychiatrie- prise en charge - génie tchatteur – Zinder

Abstract

This article discusses the popular perception of psychiatry and the management of the possession of girls by the talking genius in schools in Zinder. The aim is to establish the link between the low uses of psychiatric care for girls who are victims of the chat genius in schools. As such, semi-structured interviews were carried out with the parents of the girls who were victims of possession, the teachers of the schools where the possession affects the girls and some traditional and modern therapists. This research has made it possible to understand that the low recourse to psychiatry by the parents of girls affected by the talking genius is explained by the stigmatization of the service. For the population, this service is only an asylum for “insane” and frequenting it amounts to accepting this bad image. In addition, the population adheres to the logic of possession by geniuses and therefore the assumption of responsibility for the phenomenon of chatter genius than to be « theopsychiatric ».

Introduction

La pratique psychiatrique moderne en Afrique est relativement récente car elle est intimement liée au phénomène colonial. Pendant longtemps, la prise en charge des troubles mentaux relevait du domaine exclusif des guérisseurs si bien que les symptômes sont rapportés à des interprétations purement surnaturelles. Mais il faut relever que la cohabitation entre les techniques psychiatriques modernes et les thérapeutiques traditionnelles est souvent enrichissante (A. Halle et al, 1995). L'exercice de la psychiatrie en Afrique subsaharienne se heurte à de nombreux problèmes d'acceptabilité des soins par les malades, leur entourage et toute la communauté. Ainsi, il ressort un phénomène de rejet fréquent de la démarche thérapeutique des psychiatres qui s'explique peut-être par l'inadaptation de l'approche étiopathogénique (Ouango et al, 1998). Cela s'explique par le fait qu'elle ne corresponde pas à la logique traditionnelle à laquelle adhèrent massivement les populations et qui constitue le socle de leurs croyances. Cet état de fait persiste encore au Niger où l'offre sociale de soins en matière de souffrance psychique obéit plus à la logique de l'étiologie surnaturelle. Mais il faut surtout préciser que cette offre sociale de soins se répartit actuellement en trois types de pratiques dont chacune est légitimée par un fonds culturel : les pratiques psychiatriques d'inspiration occidentale, les démarches "traditionnelles" spécifiquement africaines et les pratiques "néo-traditionnelles" inspirées de l'islam (Soumana, 1995). La cohabitation entre ces systèmes de soins est fondée sur des schémas de lecture contradictoires concernant le diagnostic de la maladie et les soins à prescrire. Ce contexte d'ambivalence ne fait que susciter des difficultés par rapport au choix des méthodes de guérison. On note surtout l'influence des facteurs entraînant les difficultés chez l'entourage des filles possédées notamment le facteur socioculturel qui semble être plus important en déterminant le facteur psychologique et le facteur économique. Mais dans le contexte de la possession des

filles par le *génie tchatteur* dans les écoles de Zinder, le faible recours à l'institution psychiatrique est plus déterminant en dépit de l'ambiance de cohabitation entre plusieurs offres de soins dont chacun livrant d'une manière ou d'une autre ses mérites et ses expériences dans la prise en charge des souffrances qu'occasionnent les transes et les hurlements récurrents chez les filles en milieu scolaire. Ce phénomène de possession communément appelé *génie tchatteur* reste un sujet d'autant plus complexe qu'il fait l'objet de multiples approches aussi bien chez les parents des victimes que dans les écoles. La perception populaire s'oriente vers une emprise démonique du fait que les djinns, en tant que créatures cachées, sont reconnus comme des forces susceptibles d'influencer positivement (djinns bienfaiteurs) ou négativement (djinns maléfiques) les humains. Le fonds traditionnel animiste et la religion islamique légitiment ce schéma explicatif. Quant à la psychiatrie, elle analyse le phénomène à travers le registre de la psychanalyse en s'orientant vers la névrose hystérique, un phénomène dont l'étiologie ne s'écarte pas du développement de la personnalité.

L'objectif visé par cet article est de chercher un fil conducteur entre la perception populaire de la psychiatrie et la prise en charge de la possession féminine par le *génie tchatteur*. En effet, il s'agit d'exposer les raisons qui expliquent le faible recours à la psychiatrie par l'entourage des filles affectées par le *génie tchatteur* dans les écoles. L'orientation de la recherche à travers la formulation de cette hypothèse nous amène à poser d'autres questions subsidiaires :

- ✓ La sémantique populaire fondée sur la stigmatisation de la psychiatrie, explique-t-elle le faible recours à l'offre des soins psychiatriques dans le contexte de la possession des filles par le *génie tchatteur* dans les écoles ?
- ✓ L'adhésion de la population de Zinder à la logique de la possession par les êtres surnaturels explique-t-elle le faible recours à la prise en charge psychiatrique des filles victimes du *génie tchatteur* dans les écoles ?

Nous tenterons de répondre à ces questions à travers deux cadres de référence théoriques notamment l'interactionnisme symbolique et la théorie des représentations sociales.

I. Matériel et méthodes

L'analyse du lien entre la perception populaire d'une pathologie ou d'un itinéraire thérapeutique ne semble pas poser un problème d'orientation méthodologique. En effet, les investigations empiriques menées aident à comprendre que l'analyse de la perception et les croyances dans un contexte socioculturel, ne peut que s'appuyer sur la recherche qualitative du moment où elle ouvre plus de perspectives (Mays et Pope, 1995). Le modeste regard de cet article sur la psychiatrie et la prise en charge de la possession par le *génie tchatcheur* ne peut que s'aligner sur cette voie empiriquement testée. Si les représentations sociales construites autour de l'institution psychiatrique deviennent un champ d'analyse, il semble plus pertinent de recourir à la recherche qualitative à travers des entretiens semi-directifs pour recueillir les témoignages des acteurs. Les entretiens réalisés de janvier à février 2019 avec différents groupes ayant des relations de familiarité avec les filles possédées selon les contextes spécifiques de cette étude sont :

- ✓ Les parents des filles victimes de la possession parce qu'ils constituent l'entourage naturel de la victime qui peut renseigner sur les éventuels antécédents de la possession ou les conditions de vie familiale susceptibles d'interagir avec la survenue de la possession ;
- ✓ Les enseignants des écoles où la possession affecte les filles ;
- ✓ Les thérapeutes traditionnels et modernes car ils disposent des connaissances et des expériences par rapport à de telles pathologies.

En outre, cette recherche implique aussi le recours à une gamme de matériels permettant la collecte ou le traitement des données recueillies. Ainsi, en plus de la prise de note, l'enregistrement des entretiens et la capture de certaines images-témoins ont été réalisés. Les logiciels Sphinx V5 Plus et Excel ont permis le traitement des données et les analyses.

II. Résultats

2.1. Sémantique populaire de la psychiatrie et ses implications à Zinder

Au Niger, l'institution psychiatrique, désignée aujourd'hui comme relevant du domaine de la « santé mentale », est une spécialité marginale et marginalisée de la santé. Ce parent pauvre de la médecine s'inscrit en effet dans un paysage sanitaire où les services publics sont à la fois contraints par des difficultés économiques et matérielles majeures (Jaffré et Olivier de Sardan, 2003). Cette marginalisation n'est pas un fait de hasard quand on sait que le contexte socioculturel ne permet pas un engouement général autour de cette institution étiquetée comme un « asile de fous ». Ce qui limite ses actions curatives et préventives.

2.1.1. La psychiatrie comme « asile des fous »

La question de la perception et des croyances populaires sur la santé mentale n'est pas un champ inexploré en sociologie de la santé au regard de multiples apports théoriques. L'interactionnisme symbolique passe pour être un des cadres de référence qui a mis en relief les types d'interactions se développant dans le milieu hospitalier et déterminant aussi l'image du patient. Ce cadre théorique cherche surtout à comprendre l'univers du malade mental à travers la restitution de ses expériences dans le contexte institutionnel dans lequel s'insère ce malade, que ce soit celui de l'hôpital ou de l'asile (Goffman, 1968). Partant d'une telle analyse centrée sur le mode vie du malade interné, il ressort de la psychiatrie les caractéristiques d'une institution totalitaire car en tenant compte de son organisation interne, de ses règles contraignantes et de ses conditions de prise en charge qui laissent parfois à désirer, elle devient une sorte d'univers spécifique renfermé sur lui-même. Il faut aussi noter que la vie des malades mentaux contraints à un face-à-face n'est pas seulement une interaction entre le soignant et le soigné mais c'est aussi l'étiquetage du sujet malade considéré comme un psychopathe, un « fou » à contrôler et soumis à des « cures chimiothérapeutiques » régulières. Il y a donc un phénomène de perception sélective qui faisant abstraction de la personnalité globale de l'individu et qui s'attarde à un trait ou à

un ensemble de comportements étiquetés négativement, entraînant le stéréotype de malade mental, lequel correspond à une image intériorisée depuis l'enfance. En effet, ce qui caractérise le concept de stéréotype c'est un trait généralisé mais qui a la propriété symbolique d'être attribué à l'ensemble de la personnalité. L'individu ainsi stéréotypé n'est plus perçu qu'à travers une image négative (Massé et Brault, 1979). Cette image de l'individu stéréotypé ou de l'institution stigmatisée ressort dans le contexte socioculturel du Niger où l'univers est stigmatisé à travers des épithètes éminemment négatives. Notons à titre illustratif les épithètes attribuées au service de la psychiatrie de l'hôpital National de Niamey notamment « *Pavillon E* » ou « *Cabanon* » qui semblent susciter à la fois l'horreur et la méfiance chez les référés, la répugnance et la compassion chez l'entourage. Selon un infirmier ayant servi dans ce service, « *la structure du bâtiment avec ses chambres d'isolement contribue dans une certaine mesure à l'isolement psychologique des sujets internés. Ce bâtiment a été fermée à la suite du constat selon lequel des infirmiers abusaient de son utilisation* ». A Zinder, ce service n'échappe pas l'étiquetage négatif au regard du nom qui lui est attribué. Le Pavillon de la psychiatrie, isolé des autres constitue un univers isolé communément appelé (*guidan mahaukata* ou maison des fous en langue haoussa) ou du moins (*guidan Hadjiya* ou la maison de Hadjiya en haoussa). Un infirmier en retraite se rappelle de ce nom indélébile car gravé non seulement dans la mémoire des agents et des malades mentaux mais aussi et surtout dans l'imaginaire de la population :

« *Hadjiya est le nom d'une femme téméraire de renom qui a servi comme auxiliaire à la psychiatrie. Elle a maîtrisé physiquement les patients agités, cherchant à quitter le service ou refusant une injection, mais également d'assister le personnel infirmier dans ses tâches de surveillance. On lui attribue des pouvoirs et secrets* ».

Le nom donné à l'infirmier ou le médecin est appelé *likitan mahaukata* (thérapeute des fous en haoussa) comme il traite les malades mentaux. Il fait l'objet de crainte et c'est pourquoi il est peu consulté contrairement aux autres domaines de la médecine. De simples consultations médicales dans ce service suscitent des stigmatisations, la peur de cohabiter avec le sujet devenu « fou ». L'expérience de la maladie mentale est stigmatisante, mais indépendamment de la gravité de la maladie (stabilisation, aggravation, guérison) car le simple fait

d'avoir séjourné dans une institution psychiatrique marque en soi l'individu d'un stigmate aussi fort que celui laissé par la maladie. Cet étiquetage dévalorisant de « fou » suscite évidemment la réticence de la population à fréquenter ce service des condamnés. Il faut surtout souligner que la folie est un objet sensible qui constitue un vecteur de projections sur l'autre (Gina Aït Mehdi, Romain Tiquet, 2020). N'est-ce pas ce vecteur de projections qui constitue le goulot d'étranglement empêchant le plein épanouissement de la psychiatrie surtout en ce qui concerne son apport pour la prise en charge des filles affectées par le *génie tchatcheur* ? En tout cas, l'idée de folie en milieu scolaire n'est jamais évoquée et personne n'admet l'idée de crise d'hystérie ou autre trouble psychotique pouvant conduire les victimes à la psychiatrie et légitimer la stigmatisation de l'entourage. En effet, la folie est une malédiction et la possession est une sorte d'épreuve imposée par un djinn provoqué ou non. La possédée tourmentée par un djinn, perd tout son amour propre dans les relations entre pairs. Elle devient alors la « jument chevauchée » par le « nouveau conjoint invisible ». D'après un enseignant de collègue, « *l'image même de la possédée de génie est en soi un élément affectant l'estime de soi. C'est pourquoi certains parents changent d'écoles à leurs enfants* ». Les rechutes peuvent aussi être à l'origine de l'idée que la pathologie mentale est incurable ; ce qui renforce les croyances populaires par rapport à l'incurabilité des malades mentaux et favorise la stigmatisation de ces derniers dans la société (Diakité Mariam, 2008). Pourtant, selon le Pr Doumma Djibo Maiga interrogé par le Studio Kalangou, « *le terme fou n'existe pas dans la maladie mentale. La santé mentale est un état d'équilibre entre le physique, le psychologique et le social. Dès qu'il y a rupture il y a maladie mentale* »

2.1.2. Motifs de consultation : le haukan qwaya et le haukan iska

Lors de son institutionnalisation la pratique de la psychiatrie se caractérisait notamment par une fonction explicitement sécuritaire (Collignon, 1997), et plus timidement encore dans le cas du Niger-dont les investissements liés au domaine de la santé furent particulièrement tardifs. Il faut aussi préciser que les responsabilités associées à la psychiatrie contemporaine se trouvent inscrites dans ses rapports avec

les institutions répressives et judiciaires de l'État par une ordonnance qui aujourd'hui rappelle « la séquestration des insensés (Castel, 1976). Concernant la politique de santé, la psychiatrie attire peu de financements contrairement aux maladies relevant des programmes nationaux plus privilégiées par l'État et ses partenaires. En plus, ce domaine n'est pas du tout attractif auprès des étudiants en spécialisation. Ainsi, la prise en charge, relevant du domaine de la « santé mentale », est une spécialité marginale et marginalisée de la santé. Le développement en faveur d'une meilleure prise en charge des malades mentaux est donc loin de représenter une priorité sur l'agenda national et international de la santé dans ce pays subsaharien. Les professionnels du secteur – psychiatres, psychologues, techniciens supérieurs de santé mentale – doivent ainsi se contenter de moyens d'action dérisoires pour exercer leur travail, cherchant souvent dans des initiatives privées une valorisation financière et symbolique de leurs pratiques. Ce « monde psy », marqué par une pénurie de ressources, est également soumis à de fortes ambiguïtés liées à ses visées sociales (Gina Aït Mehdi, 2018). Il ressort une faible fréquentation de la psychiatrie en dehors des cas où le malade se livre à un vol, un homicide ou un viol. Donc la gravité de la maladie mentale est appréciée à travers les actes d'homicide ou du moins des coups et blessures. C'est en ce moment que les proches parents évacuent le malade à l'hôpital de Niamey, ou à l'un des centres de Zinder, Tahoua, Maradi. Selon un infirmier *« l'agressivité constitue un signe plus inquiétant pour l'entourage surtout en milieu rural où le malade peut tuer, incendier, blesser. C'est pourquoi on l'amène à l'hôpital. Mais s'il ne dérange personne, alors il est abandonné. L'abandon des malades mentaux dans les villes et villages est une réalité indéniable. Il peut s'ériger en mendiant pour assurer sa survie »*. Ce n'est pas un hasard si la population de Zinder tolère la cohabitation avec les malades mentaux si jamais ils ne commettent pas de violence. La société gère elle-même ses « fous » que de les référer à la psychiatrie. Ce qui explique le peu d'audience de cette institution et de ses interventions qui sont assez limitées. Les raisons de ces limites sont d'une part liée à la politique sanitaire elle-même et d'autre part à la perception populaire des maladies mentales fondée sur des causes irrationnelles. Les motifs de consultations sont généralement les signes des psychoses. A ce sujet, un infirmier réagit en ces termes :

« Les pathologies les plus fréquemment rencontrées sont la schizophrénie, les bouffées délirantes aiguës, la dépression, et notamment des cas de dépression réactionnelle chez les jeunes, la mélancolie, l'anxiété, des troubles démentiels chez les personnes âgées et l'usage de substances psychoactives. Mais il y a plus des cas de jeunes victimes de la toxicomanie et le plus souvent provenant du milieu rural. »

Le même infirmier d'insister sur la toxicomanie en ces termes :

« Vous savez, dans un milieu qui considère la maladie mentale n'importe laquelle comme hauka (folie en haoussa), c'est vraiment difficile de poser le diagnostic et de convaincre. Mais le haukan qwaya (folie de la drogue) est toujours référé chez nous car l'entourage du malade sait que ce n'est pas la possession par un génie. Puisqu'on nous dit le type de drogue, la durée et le mode d'utilisation. »

Donc, les motifs de consultation les plus fréquents sont les symptômes du *hauka* qui sont appréciés selon un schéma de lecture univoque. En effet, la folie c'est toujours la déraison. C'est l'absence de la conscience car les symptômes ne se distinguent pas d'une pathologie à une autre. La seule distinction qui est opérée c'est entre la « folie de la drogue » et la « folie du génie ». Ce dernier regroupe toutes les formes de maladies ou des symptômes telles que ceux affectant les filles dans les écoles. Donc, le champ du surnaturel relève des initiés que sont les guérisseurs et les marabouts. La logique de « l'étiologie surnaturelle » ne peut correspondre au protocole envisagé dans le cadre de la logique psychiatrique. Si les filles victimes de la possession par le *génie tchatteur* ne sont jamais évacuées à la psychiatrie ni par les responsables des écoles au moment de la crise, encore moins par les parents en raison de cette logique populaire. Un infirmier dit à cet effet :

« Les élèves victimes du génie tchatteur ne sont pas évacuées chez nous vu le nom même qui est donné à la maladie. Le génie tchatteur devient donc la chasse gardée des marabouts, des tradipraticiens et autres charlatans. Nous considérons ses troubles comme des crises d'hystérie, de phobie ou autre névrose non détectée. »

Par ailleurs, le recours aux thérapeutes traditionnels par les parents des filles victimes du *génie tchatteur* s'explique par le fait qu'il n'existe aucun cadre approprié de sensibilisation créé par les agents de la santé mentale pour convaincre les acteurs de l'école à recourir aux méthodes

modernes pour diagnostiquer le mal. Comme annoncé précédemment, l'inexistence d'un plateau technique performant pour le diagnostic des névroses et la psychothérapie décourage les agents. Comme pour beaucoup de maladies, la consultation à l'hôpital est la dernière étape après avoir épuisé plusieurs stratégies.

2.2. Adhésion de la population à la logique de la possession par les génies et la prise en charge psychiatrique du génie tchatcheur

Dans notre contexte culturel, l'adhésion à l'étiologie surnaturelle est une réalité et elle en est un fait contraignant. La socialisation familiale fondée sur les principes de la tradition et de l'islam constitue le mécanisme à travers lequel le système de représentation sociale est assimilé. C'est pourquoi les familles et les écoles n'empêchent pas à la tradition ancestrale et les conceptions religieuses sur les maladies de prospérer. La prise en charge psychiatrique de la possession par le *génie tchatcheur* semble dépendre de telles pesanteurs.

2.2.1. Nosologie populaire du génie tchatcheur à Zinder

La possession des filles par le *génie tchatcheur* dans les écoles est sujette à diverses interprétations galvanisées par les praticiens des soins traditionnels et les marabouts. La possession est d'abord un fait de l'hérédité où des antécédents peuvent apparaître chez certains sujets dans les écoles. Ces génies sont classés dans le panthéon familial (*Naguida* en haoussa) et dont la relation avec l'hôte est thérapeutique et élective. Les victimes de cette forme de possession peuvent être classées en deux catégories :

-la première catégorie est constituée des sujets dont le malaise survient comme une alerte donnée par un esprit familier. En effet, lorsque des génies de la sorcellerie ou autre « mauvais œil » côtoient le sujet, des symptômes passagers connus de la famille se manifestent pour lui servir de « bouclier ». Ce génie est totalement apprivoisé et ne constitue pas un objet de crainte en raison du pacte qui le liait au clan. L'entretien avec une mère a permis de mettre en relief un tel fait :

« Ce que vous appelez génie tchatcheur n'est pas chez nous une maladie de génie (kamoun iska) dans notre famille. C'est une réaction normale ou une alerte. Dès que celui qui a le génie hérité est en présence d'un sorcier ou d'un possédé, il réagit instantanément. C'est

une forme de protection. C'est pourquoi ma fille ne se met pas en transe en premier lieu dans sa classe. »

L'héritage d'un type de symptômes n'est pas toujours synonyme de maladie. C'est une disposition sacrée que seul le clan ou la famille maîtrise et que le monde extérieur profane ignore. Généralement ces cas connaissent toujours des rechutes dans les écoles car le génie n'est pas lié à l'environnement de l'école où il a été dérangé par la massification des élèves ou les constructions sans incantations préalables. La maladie-héritage ou les symptômes-héritage constitue une problématique assez complexe à laquelle l'anthropologie médicale tente d'apporter des réponses. La notion d'« endogénéité » de la maladie développée par Laplantine (1986) met également l'accent sur la notion de « maladie-héritage ». L'affection est limitée au seul cadre de l'origine héréditaire. Le malade peut être responsable de sa maladie. Le *génie tchatcheur* apparaît comme une révélation endogène en ce qu'il est expliqué selon le registre familial. Dans ce cas, il n'est pas une maladie en tant que telle mais comme une réaction dictée par l'alliance entre le génie tutélaire et la jument qu'il est censée protéger selon un processus traditionnel. Donc, l'alliance avec un dieu se transmet de génération en génération, ainsi que l'héritage de la terre ou l'accès à certains métiers (Broustra-Monfouga, 1973).

La deuxième catégorie est constituée des sujets dont la possession survient comme un avertissement suite aux piétinements des objets tabouïsés ou des dispositions sacrées.

En plus de l'hérédité, le *génie tchatcheur* est perçu comme l'œuvre d'un (génie vagabond ou *Iskan Dagi* en haoussa). D'après une mère, le génie de la sorcellerie est la cause des perturbations de sa fille. Lors de l'entretien, elle expose sa vision des choses en ces termes :

« Le cas de ma fille n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Un moment donné, elle n'était plus concentrée dans ses études. Pourtant elle est plus brillante à l'école et à la medersa que ses demi-sœurs. C'est la jalousie qui a amené ce problème. J'en suis sûre et certaine. Souvent, elle a des hallucinations en classes. Maintenant, ça va en raison des produits qu'on a reçus du village. »

Donc le terme de *kamoun iska* (attaque de génie en haoussa) est fréquent dans les entretiens avec les parents des filles victimes du *génie tchatcheur*. Le père d'une fille explique cette croyance fondée sur le religieux de façon claire :

« Bien sûr, ici tout le monde ici croie aux Aljannu (génies) qui sont des êtres invisibles. Ils vivent autour de nous et souvent ils sont attirés par nos attitudes. Ne pas croire à leur existence c'est même remettre en cause certains préceptes de la religion musulmane. Mais croire à leur existence ne veut pas dire les adorer Mouché (Monsieur). Il est strictement interdit de les considérer comme des objets d'adoration qui peuvent intercéder dans telle ou telle affaire humaine Mouché »

Dans le cadre de cette forme de nosologie, les procédés de soins utilisés sont légitimés par l'ambiance culturelle issue de la tradition et de la religion islamique. La « théothérapie » ou les soins légitimés par le religieux se résument fondamentalement à trois dimensions :

✓ Le *bokanci* ou les pratiques curatives issues de l'animisme et pratiqué par des guérisseurs. Selon un guérisseur « *les produits prescrits sont des plantes thérapeutiques utilisées pour le lavage du corps ou pour faire de la fumée, des parties d'animaux ou des rituels à observer pour soulager la souffrance des victimes* ».

✓ Le *tsoubbou* qui vient du terme « thib » ou médecine en arabe est l'œuvre des marabouts syncrétistes qui font le brassage entre le bokanci et les recettes islamiques. Un marabout-guérisseur décrit cette pratique en ces termes : « *Ce sont des procédés mystiques que les profanes ne maîtrisent pas. Nous utilisons les versets du coran et certains tableaux mystiques pour exorciser les djinns. Nous ne faisons pas de la magie comme le prétendent nos détracteurs* » ;

✓ La *rouqiya* de plus en plus populaire avec la montée des izalistes¹. Un enseignant spécialiste de cette thérapie nous a expliqué son but en ces termes :

« *La rouqiya est une pratique « théopsychiatrique » car elle découle de la religion islamique contrairement à certaines méthodes occultes développées par les charlatans. Elle permet d'exorciser le djinn au moyen de la lecture des versets coraniques. Il faut reconnaître que le Niger est en retard par rapport à la reconnaissance de cette médecine*

¹ Izala ou les adeptes de *izalatul bid'a* ou rupture avec l'innovation religieuse dont les fervents partisans sont les étudiants des Medersa arabes.

pour la prise en charge du génie tchatteur et autres attaques de djinns ».

2.2.2. *Prise en charge médicale de la crise du génie tchatteur dans un contexte dominé par le surnaturel*

Au regard des représentations sociales du *génie tchatteur* construites autour de l'étiologie surnaturelle, le schéma de lecture rationnelle de la médecine moderne ne peut avoir d'audience. Ce facteur ne cesse d'influencer la démarche des soignants en matière de prise en charge du *génie tchatteur*. En effet, généralement les motifs de consultation est la prise en charge de certains symptômes en raison de la conception construite sur les causes et les symptômes. Dans le raisonnement médical il y a une causalité entre le symptôme et la cause de la pathologie. Alors que dans la médecine traditionnelle ces deux ne sont pas forcément liés. Très souvent, dans la prise en charge, les populations scindent la manifestation gênante et la cause de la pathologie. En effet le recours au système de soins moderne est une façon pour eux de calmer le symptôme gênant de la maladie telle qu'un état d'agitation avant de pouvoir s'occuper de la cause de la maladie qui est mystico-religieux (Sy et al, 2019). C'est la même logique aussi chez les parents des filles victimes du *génie tchatteur* qui ne consultent que pour calmer certains symptômes tels que les insomnies, les agitations...En effet, les services de psychiatrie sont consultés pour corriger le trouble désorganisateur du groupe tandis que le thérapeute traditionnel (marabout, guérisseur, herboriste...) est approché pour identifier « par où la maladie est entrée », repérer le rite réparateur et donner à l'occasion des médicaments que lui conseilleront ses propres génies. Ces deux démarches thérapeutiques, normales pour les demandeurs de soins, sont parfois vécues de façon conflictuelle par les thérapeutes de l'un ou de l'autre système de soins, obligeant ainsi les patients et leurs parents à un comportement thérapeutique ambivalent (Ouango et al, 1998). La mère d'une victime affirme :

« On a consulté un marabout pour les invocations. Mais pour les insomnies et les agitations, on est allé dans un cabinet privé. Mais on n'a pas évoqué le génie tchatteur. On lui a fait des examens de paludisme et la typhoïde. En plus, on nous a prescrit des produits. Vraiment, il y a de l'amélioration car elle dort tranquillement. »

Un infirmier explique dans le même ordre d'idées :

« Chez certains sujets, la comorbidité est fréquente puisque la crise d'hystérie déclenche d'autres affections comme le paludisme, les cauchemars... Les parents savent pertinemment que les insomnies, les céphalées ou autre signe, ne peuvent être prises en charge que la médecine. Nous prescrivons des anxiolytiques, des antipyrétiques ou des somnifères pour calmer la souffrance de leurs enfants. »

À l'ENSP de Zinder, une école de formation des paramédicaux, il ressort une démarche originale en ce qu'elle n'est pas le reflet d'un quelconque modèle conceptuel des soins reconnu. Les victimes sont évacuées à l'infirmerie et mises en observation pour un certain temps. Cette technique permet de suivre l'évolution des symptômes chez la victime pour prendre une décision. Il s'agit de porter un regard attentif sur le malade est nécessaire dans tous les types de soins, surtout en psychiatrie où les attitudes, les expressions faciales, les comportements, les paroles et même les silences revêtent une signification particulière dans la définition de la symptomatologie psychiatrique (sémiologie). L'idée de l'hystérie refait surface dans un tel cadre. En effet, les infirmières de l'ENSP de Zinder enregistrent les hystériques et procèdent par la sensibilisation pour amener la victime à se maîtriser face à des situations angoissantes nées dans le contexte socioculturel scolaire. Ces techniques relèvent de la médecine moderne et sont philosophiquement basées sur le rationalisme. Mais il semble qu'une certaine conciliation est en train d'être opérée entre deux domaines de compétences contradictoires à savoir le moderne et le traditionnel. Ainsi, le contexte culturel fait des croyances et des pratiques sociales traditionnelles influencent l'inconscient des infirmières. Sinon comment peut-on imaginer un centre de soins moderne adhérer à la logique du surnaturel ? Comment lier la légitimité traditionnelle et la légitimité rationnelle ? Par quelle procédure les infirmières arrivent-elles à faire la différence entre une crise d'hystérie et les manifestations d'un djinn sans pour autant disposer d'un bagage sur la tradition ? Sinon pourquoi ne pas évacuer les patientes à l'hôpital chez des spécialistes capables de diagnostiquer le type de psychopathologie ? La responsable de l'infirmerie de l'ENSP de Zinder explique le problème de cette manière :

« Quand l'élève est évacuée, on l'enregistre. Si c'est l'hystérie, dès qu'on la sensibilise, elle arrive à gérer ses problèmes psychologiques

et elle ne revient plus. Il y a celles qui ont maintes fois passé à l'infirmerie. Pour ces cas, il ne s'agit pas de crise d'hystérie mais d'un génie. C'est différent de la névrose. Donc, la prise en charge relève de la religion. »

Dans la pratique, tous les cas d'hystérie sont pris en charge par les infirmières et recouvrent le soulagement. Pour les infirmières, la rechute de la crise et son évacuation à l'infirmerie prouvent que l'origine n'est pas médicale. Pourtant une psychopathologie peut bel et bien ressurgir si les circonstances favorables se créent à l'école ou en dehors de l'école. C'est dire que le phénomène de *génie tchatcheur* est doublement apprécié chez certains agents de santé en raison de l'influence du climat socioculturel plus marqué par le primat du surnaturel.

Conclusion

En Afrique subsaharienne la pratique psychiatrique moderne est en bute à des difficultés non seulement en termes de ressources humaines et matérielles mais aussi et surtout en termes des problèmes d'acceptabilité des soins par la population. L'inadaptation de cette pratique s'explique par la persistance des perceptions et des croyances fondées sur le pouvoir du surnaturel. C'est le cas du Niger où les maladies mentales sont perçues comme l'agression par des génies maléfiques. Néanmoins, quelques pathologies prises en charge telles que la schizophrénie, les bouffées délirantes aiguës, la dépression. Ainsi, la faible fréquentation du service de psychiatrie par les parents des filles victimes du *génie tchatcheur* est un problème de perception et de croyances. Il est surtout lié à la sémantique populaire vulgarisée et admise par tous. Considérée comme « asile de fous », la psychiatrie est une spécialité marginalisée de la santé. Non seulement au niveau des pouvoirs publics et surtout au niveau de la population acquise au pouvoir de l'invisible, de la sorcellerie et des tabous. Par ailleurs, en raison de son organisation interne, la psychiatrie a les caractéristiques d'une institution totalitaire. C'est pourquoi les parents des filles affectées par le *génie tchatcheur* consultent peu cette institution pour éviter l'épithète de la « folie » dans l'entourage.

Bibliographie

Amadou Soumana (1995). *Les itinéraires thérapeutiques de la souffrance psychique au Niger : contribution à l'étude de la représentation du mal dans le contexte d'une société africaine contemporaine*, Thèse de doctorat en psychologie, soutenue à Strasbourg I,

Broustra-Monfouga, Jacqueline (1973). « Approche ethnopsychiatrique du phénomène de possession le bori de Konni (Niger), étude comparative » in *Journal de la Société des Africanistes*, XLIII, 2, p. 197-220

Castel (1976), *L'ordre psychiatrique*, Paris, Les Éditions de Minuit, (« Le senscommun »).

Collignon (1997), « Folie et ordre colonial. Les difficultés d'assistance psychiatrique au Sénégal et en Afrique occidentale », in C. Becker, S. Mbaye, I. T Hioub (dir.), *AOF : réalités et héritages. Sociétés ouest-africaines et ordre colonial*, Dakar, Karthala (« Diffusion »), p. 1151-1174.

Diakitè Mariam (2008). *La rechute en milieu psychiatrique dans le service de psychiatrie du CHU du point G.A à propos de 165 cas*, Thèse de doctorat d'État en Médecine

Erving Goffman (1968). *Asiles : études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus* (trad. L. Lainé & C. Lainé). Paris : Minuit (Ouvrage original publié en 1961).

Gina Aït Mehdi. (2018). « Psychiatrie et chronicités au Niger : Négocier les responsabilités du soin dans la maladie mentale au long cours » In *Revue de sciences sociales Émulations*

Gina Aït Mehdi, Romain Tiquet(2020) « Introduction au thème. Penser la folie au quotidien » in *Politique africaine 2020/1 (n° 157)*, pages 17 à 38 Université libre de Bruxelles, Laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains (LAMC)

Halle, Guèye, Sarr, (1995), « Service de psychiatrie » in *l'information psychiatrique n° 6 juin* CHU de Fann. BP 5097. Dakar, Sénégal

Jaffré et Olivier De Sardan (dir.) (2003), *Une médecine inhospitalière*, Paris, Karthala « Hommes et Sociétés »

Jean-Gabriel Ouango Kapouné Karfo, Moussa Kere, Marcelline Ouédraogo, Gisèle Kabore et Arouna Ouédraogo (1998) « Concept traditionnel de la folie et difficultés thérapeutiques psychiatriques chez les Moosé du Kadiogo » in *Santé mentale au Québec*, 1998, XXIII, 2,197-210

Massé Jacqueline et Brault Marthé (1979), « Maladie mentale et stigmatisation ou Comment on devient un malade mental pour la vie » In *Santé mentale au Québec*, 4(1), 73–83.

Mays et Pope (1995). *Qualitative research: rigour and qualitative research*. BMJ ; 311 :109-12.

Sy Abou, Soedje, Ndiaye, Tine, Kandj, Touré, Thiam (2019) « Les aspects de prise en charge traditionnelle chez les patients suivis en hospitalisation psychiatrique au CHNU FANN avant leur hospitalisation » in *RAFMI* ; 6 (1-2) : 38-44

Ébénézer Njoh-Mouellé et la dimension capitaliste de la philosophie du transhumanisme

Pamphile BIYOGHE (1)

*Maître de conférences des universités (CAMES), École Normale Supérieure de Libreville (Gabon), département de philosophie
pamphile3@yahoo.fr*

Guy Roland AMOIKON (2)

*Assistant au département de philosophie, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (République de Côte d'Ivoire)
aguyzor@gmail.com*

Résumé :

Lorsque l'on aborde la réflexion sur le transhumanisme et la philosophie qui l'accompagne, l'on oublie parfois que le posthumanisme est un projet dont le financement émane pour l'essentiel des entreprises privées, des géants de l'internet, notamment Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ou Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Sur fond des implications des mutations sociales qui découlent des avancées en NBIC, Ebénézer Njoh-Mouellé pointe les intérêts mercantiles qui motivent la transformation de l'humain biologique en un posthumain. De la sorte, notre article se propose de mettre en lumière l'imbrication du capitalisme dans les projets du transhumanisme, en tirant argument de l'alerte de l'humanité, lancée par Njoh-Mouellé, sur la nécessité d'axer la finalité de la philosophie transhumaniste sur l'être humain et non sur sa marchandisation.

Mots clés : Capitalisme, espionnage, posthumanisme, publicité, transhumanisme.

Abstract:

When we talk about transhumanism and the philosophy that goes with it, we sometimes forget that posthumanism is a project whose funding comes mainly from private companies, from internet giants, including Google, Apple, Facebook, Amazon and Microsoft or Baidu, Alibaba, Tencent and Xiaomi. Against the backdrop of the implications of the social changes resulting from advances in NBIC, Ebénézer Njoh-Mouellé points to the mercantile interests that motivate the transformation of the biological human into a posthuman. In this way, our article aims to highlight the interweaving of capitalism in the projects of transhumanism, by drawing on the alert of humanity, launched by Njoh-Mouellé, on the need to focus the purpose of transhumanist philosophy on the human being and not on his commodification.

Keywords: Capitalism, espionage, posthumanism, advertising, transhumanism

Introduction

La philosophie du transhumanisme, articulée autour de l'amélioration de la condition humaine, s'affirme en s'objectivant comme une vision adossée à la suppression des fragilités de l'espèce humaine biologique. En tant que vision du monde, elle prétend proposer, à partir des technologies NBIC (nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle et science cognitive), un avenir noble pour l'humanité, loin du vieillissement, de la maladie et de la mort. En proposant le posthumain comme la phase inédite de l'évolution, voulue, de l'espèce humaine, la philosophie transhumaniste répand l'idée d'une cause dont la finalité est de redonner à l'humanité la capacité d'assumer sa liberté et d'assurer sa destinée. Ainsi, la philosophie du transhumanisme postule en direction du super humain, voire de l'homme-dieu, le posthumain.

Ebénézer Njoh-Mouellé comprend la pertinence du débat sur le transhumanisme. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il questionne la philosophie transhumaniste dans son rapport aux principes du capitalisme. Et comme le souligne le rapport 2009 de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) portant sur la bioéconomie : « Les plates-formes technologiques, telles que la modification par génie génétique, le séquençage de l'ADN, la bioinformatique et le génie métabolique, ont des utilisations commerciales dans plusieurs domaines d'application ». Ce point de vue est également partagé par Ebénézer Njoh Mouellé (2017, p. 45) lorsqu'il évoque l'introduction des GAFAs dans tous les secteurs d'activité économique :

Les géants de l'Internet que sont les entreprises GAFAs ne savent plus limiter leur voracité financière, eux qui vont jusqu'à exercer une menace sur les banques commerciales et les compagnies d'assurances, en faisant mine de pénétrer bientôt dans leurs secteurs respectifs par l'effectuation des paiements et même des transferts d'argent.

Il poursuit et cite Philippe Mutrici :

À ce sujet, Philippe Mutrici a déclaré dans le journal On Line Les Echos.fr du 22 juin 2016 que « les GAFAs qui ont déjà pris cinq à dix ans d'avance sur le reste de l'économie en matière de collecte de données... pourraient en effet arriver demain dans les services bancaires ou dans tout autre secteur d'activités ». Dans la même édition du 22 Juin 2016, Thomas Buberl déclare que « demain, Apple pourrait tout-à-fait vendre l'assurance-santé ». (Ébénézer Njoh Mouellé, 2017, p. 45).

Ainsi, l'intérêt que trouvent Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft à financer les projets défendus par la philosophie du transhumanisme, exige de nous le questionnement suivant : comment peut-on saisir la dimension capitaliste des projets transhumanistes ? Les projets transhumanistes sont-ils motivés par la quête du profit, par l'esprit de la recherche scientifique ou par le progrès de l'humanité ? Quelle est la véritable finalité du projet posthumain ? Le posthumain serait-il un produit du capitalisme ?

Notre analyse part de l'hypothèse selon laquelle les projets transhumanistes cachent des desseins purement marchands. Deux méthodes nous permettront d'analyser clairement notre sujet. Il s'agit de l'herméneutique et de la méthode sociocritique.

1. Transhumanisme et capitalisme : le lieu des imbrications

Il est une évidence que les recherches en NBIC n'épargnent aucun secteur d'activité. Partout où l'Homme exerce une activité économique, les GAFAs y pénètrent pour apporter des innovations à travers la digitalisation des modes de production et de distribution des produits. En ce sens, l'argent semble être l'une des sources majeures de la motivation des GAFAs à encourager les innovations en NBIC. En effet, quand la biotechnologie détermine l'homme mécaniquement et que le transhumanisme, idéologiquement, le rapproche de la machine pour prétendre le dépasser, l'économie ne peut qu'en faire une valeur marchande. Ainsi, comme des pièces détachées d'une machine, l'organisme humain est désormais soumis à la loi du marché. Il a un coût et est remplaçable selon le pouvoir d'achat de l'acquéreur. Selon

Frédéric Vandenberghe (2006, p. 121) : « Comme l'économie globale, le corps est maintenant une machine ouverte, complexe, flexible, avec des pièces de rechange et des pièces fournies par le « Body Shop (...) ». Le capitalisme s'est invité dans les programmes d'amélioration de l'homme que proposent les transhumanistes. En ce sens, Béatrice Jousset-Couturier (2016, p. 124)) révèle :

Un lobbying est à l'œuvre, prônant l'adoption enthousiaste des NBIC pour changer l'humanité. Sa puissance grandit presque au même rythme que la technologie. Très actif sur les rives du Pacifique, en Californie et de la Chine à la Corée du Sud, ce marché tend maintenant à devenir le cœur de l'économie mondiale : l'armée est impliquée parce qu'elle veut de super soldats, les entreprises sont impliquées parce qu'elles veulent de nouveaux produits et qu'elles financent en contrepartie les centres de recherche, les scientifiques sont impliqués parce qu'ils veulent des subventions.

Les recherches en Nanotechnologie, en Biotechnologie, en Informatique et en Science Cognitive sont en réalité un véritable « business » que financent les entreprises privées telles que Google, Amazon, Facebook et Apple (GAFA) -au niveau du Pacifique- et leur concurrent asiatique Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi (BATX). Dans son analyse du 12 décembre 2018, Tristan Gaudiaut, journaliste Data, compare les statistiques boursières des GAFA et des BATX et nous présente un tableau financier qui se chiffre à hauteur de milliards de dollars américains. Aussi fait-il ressortir la cotation boursière des BATX en comparaison des GAFA :

Tencent Music, le service de musique en streaming du géant chinois de la tech, a annoncé lever près de 1,1 milliard de dollars à l'occasion de son entrée en Bourse à Wall Street. Cela permettra à l'entreprise de la galaxie Tencent de porter sa capitalisation boursière à 21,3 milliards de dollars, soit un peu

moins que son concurrent Spotify. En valeur boursière, il s'agit de la deuxième plus grosse entreprise chinoise à tenter sa chance sur les marchés américains depuis Alibaba en 2014. Notre comparaison en date du mois de novembre montre que les géants chinois de la tech jouent aussi dans la cour des grands : notamment Alibaba et Tencent avec des valorisations boursières comprises entre 300 et 400 milliards de dollars. Tencent avait même dépassé Facebook en cours d'année quand la valeur du réseau social de Mark Zuckerberg avait chuté en bourse suite au scandale Cambridge Analytica. Google et Apple restent quant à elles loin devant respectivement Baidu (65,2 milliards de dollars) et Xiaomi, non encore cotée en bourse mais dont la valeur boursière a été estimée à 54 milliards de dollars cet été. Mais les BATX font bien mieux que leurs homologues américains en matière de croissance annuelle de leur chiffre d'affaires (...). Ainsi, Alibaba, Tencent et Xiaomi ont toutes les trois connu une croissance de plus de 50 % de leurs revenus nets sur les deux derniers exercices annuels, ce qu'aucune des Gafa n'a été en mesure de réaliser sur cette période.

Ainsi, la concurrence financière entre les Gafa et les BATX est rude. Certains observateurs se permettent même d'affirmer que « les BATX sont en route pour dominer le digital mondial en 2025 »¹. Et, cette domination ne part pas seulement des innovations proposées mais surtout de la manne financière qu'engrangent les géants du numérique ainsi que de leurs capacités à s'étendre dans toutes les régions du monde.

¹ <https://mbamci.com/les-batx-plus-forts-que-les-gafa/> , consulté le 23/12/2019 à 9h23.

Il apparaît clairement que derrière les ambitions de transformation de l'humain à partir des recherches en NBIC, les GAFa et les BATX ne voient qu'une manière nouvelle d'étendre leurs pouvoirs économiques. Car, comme nous le savons tous, le principe de toute entreprise privée ne réside que dans la recherche du profit. Selon Louis Gill (2003, p. 132) : « Le capitaliste, par exemple, est une simple personnification du capital, le capital « en chair et en os », un individu dont la raison d'être est de faire fructifier le capital ». Ainsi, « (...) étant donné que les entreprises privées ne se soucient en premier lieu que de la rentabilité de leurs investissements et que le client peut être à leur merci, (...) », il est pour nous nécessaire d'analyser au mieux la question du financement des recherches en NBIC par les GAFa et les BATX afin de mieux cerner les enjeux véritables d'une vision du monde tendant à la déconstruction de l'homme au sens de la machination de l'humain.

2. Capitalisme et réification de l'humain

Pour une meilleure saisie de notre orientation, il nous faut reconnaître qu'il existe bel et bien dans la dynamique des projets transhumanistes des opportunités thérapeutiques. Cependant, notre analyse ne saurait se focaliser sur les avantages thérapeutiques des recherches en NBIC. Ceux-ci sont salvateurs pour l'humanité. Car, aux dires d'Ébénézer Njoh Mouellé (2018, p.17):

Il est heureux de constater que depuis le début des années 1990, des sociétés privées ont engagé des recherches qui ont permis de mettre au point des implants rétiniens susceptibles de faire recouvrer la vue à des aveugles, en s'efforçant d'exploiter les avancées convergentes dans les domaines des NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, Intelligence artificielle et Connaissance du cerveau). C'est le cas de l'entreprise californienne « Second Sight Medical Products » qui a mis au point le système baptisé Argus II, testé, aux États Unis ainsi qu'au Mexique, au Canada et en Europe. Le 30 mars 2011, le

premier homme à porter des implants rétiniens le fit à l'hôpital universitaire Johns Hopkins de Baltimore. Il se fit greffer un « œil bionique ».

Là où se pose le problème, c'est bien le financement des recherches dans la perspective de l'avènement du posthumain, cet homme-machine. Il est question pour nous de prévenir les dérives capitalistes des projets transhumanistes. Comme le souligne Ébénézer Njoh Mouellé (2017, p. 46) : « Nous évoquons ces informations et cette réalité pour continuer de justifier l'inquiétude éprouvée devant l'exploitation sans vergogne du marché ouvert à toutes les nouvelles ingénieries (tissulaire, génique et de fabrication des prothèses de toutes sortes) ». En effet, la manipulation génétique, la robotisation du corps ainsi que les visions futuristes, allant dans le sens de la connexion du cerveau humain à l'ordinateur, annihilent toute distinction entre l'homme et la chose. Ainsi, la terminologie utilisée pour attester de la chosification de l'homme en tant que valeur marchande réside dans la désignation du posthumain par l'expression « Homme-Machine ».

Si les terminologies transhumanistes rapprochent l'homme de la machine, c'est-à-dire de la chose, c'est justement parce qu'il est possible de lui admettre une valeur marchande. Dans cette optique, le prolongement de la vision capitaliste finit par effacer l'homme pour en faire une simple marchandise, c'est-à-dire une chose, un ustensile. Sous cet angle, il devient vendable. Or, il s'avère que dans l'économie marchande, le producteur est lié au consommateur par le biais de la chose : ici la chose se rencontre elle-même comme productrice et marchandise.

Les rapports sociaux s'effacent, disparaissent devant la chose qui en réalité est la marchandise. Ainsi, on assiste à une réification des relations humaines dans le système biocapitaliste. Car, dans le capitalisme, l'essentiel des rapports sociaux ne saurait se fonder d'homme à homme mais plutôt sur le produit en tant que médiateur entre le producteur et le consommateur (son pouvoir d'achat).

En économie marchande, les producteurs n'entrent en relation entre eux et avec les consommateurs que par l'intermédiaire des choses, par l'intermédiaire des marchandises.

Les rapports sociaux y prennent nécessairement la forme de rapports entre les choses et ne peuvent exister que sous cette forme. C'est pourquoi l'analyse économique qui veut pénétrer cette réalité doit s'attacher non pas aux rapports entre les individus et les choses, ni aux rapports entre les choses, mais aux rapports entre individus par l'intermédiaire des choses. Le monde réel dans lequel vivent les individus dans la société marchande est ainsi régi par les rapports qui s'établissent dans un autre monde, celui des marchandises. (Ébénézer Njoh-Mouellé, 2017, p. 131).

La marque particulière du capitalisme est donc de réifier les relations sociales. Comme le souligne Louis Gill (2003, p. 132) : « La réification des rapports sociaux est une caractéristique générale de l'économie marchande et de sa généralisation (...) ». En tant que système économique, il est défini comme une course effrénée au profit. La recherche du gain est la motivation de l'initiative capitaliste. Dans cette optique, il est présenté par Gilles Dostaler et Bernard Maris (2009, p. 8) comme un désir fou d'accumulation et d'enrichissement sans limite. Ils définissent le capitalisme en ces termes :

Le capitalisme est un moment particulier de l'histoire humaine où la technique et la science sont dévoyées vers la surproductivité du travail, où la croissance de la production des marchandises supposée répondre aux besoins devient infinie, et où l'argent, ne servant qu'à accumuler plus d'argent, devient aussi une fin en soi. Il est donc un moment sans autre finalité que celle d'accumuler des biens matériels et d'économiser du temps - c'est le sens de l'augmentation de la productivité -, ce temps que l'on est censé dérober à la mort. Dans ce système, l'argent n'est pas le voile transparent, neutre et paisible posé sur les échanges, qu'ont imaginé la plupart des économistes. Il porte

toutes les angoisses et les pulsions de l'humanité entraînée dans ce maelstrom de croissance, d'accumulation de biens et de déchets, de destruction de la nature.

L'accumulation dans le capitalisme est perverse, agressive et violente. Son rythme est le suivant :

« Accumulez, accumulez ! C'est la loi et les prophètes. [...] Accumuler pour accumuler, produire pour produire, tel est le mot d'ordre de l'économie politique proclamant la mission historique de la période bourgeoise ». Mais cette accumulation capitaliste est particulièrement perverse. Elle prétend pacifier les hommes en satisfaisant leurs besoins et en même temps satisfait plus la pulsion brute de l'individu que la tempérance collective. Le capitalisme a transformé la culture, afin qu'elle s'adapte aux besoins des individus, les flatte, les exacerbe à un degré inouï. Gilles Dostaler et Bernard Maris (2009, p. 46).

Ce qui est ici décrié c'est l'aspect par lequel le capitalisme se fait oublieux de l'humain pour le saisir comme un moyen de rentabilité financière et un pur consommateur. Pour atteindre ses fins, le système capitaliste se sert de la publicité comme moyen de séduction.

3. La publicité, véhicule du capitalisme : gadgets et objets connectés au cœur des espionnages à buts commerciaux

En s'infiltrant dans les programmes transhumanistes, le capitalisme ne s'est pas privé de publicité. La perversité du capitalisme le rend insidieux, perfide et subtil au point qu'il use de stratégie pour appâter les consommateurs. Son arme idéale c'est la publicité, qui consiste à embellir, fétichiser son produit dans l'optique

d'envoûter le consommateur, de le hanter au point de le posséder pour faire de lui un consommateur snob, c'est-à-dire un individu qui ne consomme que pour consommer.

Dans la société de consommation, tout est esthétisé, emballé, voilé, fétichisé. Tout comme la marchandise est de l'art commodifié, l'art est de la marchandise esthétisée. Avec l'esthétisation de la marchandise, c'est toute la culture qui finit par devenir marchandise. La culture internationale populaire est diversifiée et divertissante. Voyez MTV, allez aux Halles ou aux Malls ! Vous y verrez un capitalisme insolent et intelligent, jeune et original, provocateur et séducteur, qui expose des modes d'existence et propose des styles de vie à tout preneur. À travers les médias de communication de masse, le capitalisme a investi le domaine des représentations symboliques pour travailler directement la psyché et le corps. Offrant des identités prêt-à-porter (identity-kit) à tout un chacun, il reconfigure et redessine la subjectivité et, à travers elle, il produit un certain « type d'homme ou d'humanité » (Menschentum), pour parler comme Max Weber. (Frédéric VANDENBERGHE : 2006, pp. 9-10).

De façon sublimatoire, le système capitaliste fait passer des bribes d'informations, à travers la cinématographie, les jeux vidéos, des livres de fiction, etc., pour préparer l'esprit de ses potentiels acheteurs. Le capitalisme postindustriel impose le posthumain comme le choix idéal de l'avenir. Selon Ébénézer Njoh Mouellé, cette incitation de l'humanité biologique à choisir la posthumanité s'oppose à l'idée de liberté de choix tant clamée par les transhumanistes eux-mêmes. La publicité dans le devenir humain pourrait ainsi cacher un dessein de manipulation à des fins commerciales. C'est pourquoi Ébénézer Njoh Mouellé (2017, p. 65) affirme :

Il ne devait pas être question, selon nous, d'engager une quelconque publicité d'incitation à « l'augmentation » ; aucune action cachant une arrière-pensée de « business » ne serait à entreprendre, là où les hommes devraient être laissés libres. Hélas, en 2011, à l'occasion de la sortie du jeu vidéo « Deus EX : Human Revolution », une publicité virale présentant la société virtuelle « Sarif Industries » est diffusée sur Internet. La vidéo publicitaire invitait les internautes à se rendre sur le site Sarif et leur laissait entendre le message suivant : « Avec nos augmentations nous vous aiderons, vous et votre famille, à vivre la vie dont vous avez toujours rêvée ».

La publicité comme stratégie de manipulation et de vente des produits capitalistes s'est muée en changeant d'approche. En effet, plutôt que de viser les masses anonymement, elle choisit désormais ses cibles de façon personnalisée et cela par espionnage. En effet, les programmes capitalistes de la philosophie transhumaniste servent ainsi à vendre des rêves. Pour atteindre ce but, les innovations ne manquent pas. Ainsi, sont inventés des objets d'espionnage connectés et intelligents qui s'infiltrèrent dans la vie des consommateurs pour scruter leur quotidien. L'objectif visé est de mieux connaître les utilisateurs des gadgets numériques, savoir leurs envies, leurs émotions, leurs penchants, leurs habitudes et réactions pour anticiper sur leurs goûts et leur proposer des produits personnalisés. À travers la masse de donnée, le « Big Data », que détient les GAFAs et les BATX, les consommateurs sont « mis sous scanner », c'est-à-dire qu'ils sont surveillés à tel point qu'ils sont rendus transparents. Qu'est-ce que cela signifie ? Rendre transparent c'est permettre de voir à travers quelqu'un ou à travers quelque chose. C'est aussi liquider l'obstacle qui recouvre un corps ou un objet et qui empêche qu'on y pénètre par la vue. Ainsi, lorsque nous affirmons que l'espionnage du capitalisme postindustriel est une mise en scanner cela renvoie au fait que

la vie privée des consommateurs se trouve exposée et à la merci des GAFAs et des BATX.

Pour ne pas nous contenter des généralités sur cette question, nous allons faire état de quelques objets intelligents et connectés qui seraient des espions dans nos domiciles ou entre nos mains. Si Samsung s'est montré relativement honnête en prévenant les acheteurs de ses « Smart TV » de ce que ces téléviseurs peuvent enregistrer toutes leurs conversations et les partager avec d'autres sociétés, il n'en est pas forcément de même avec d'autres fournisseurs d'objets intelligents connectés. (Ébénézer Njoh Mouellé, 2017, p. 27).

Les entreprises de l'Intelligence Artificielle sont ainsi intéressées par tout ce qui se passe au sein du foyer de leurs clients. Pour la majorité, ils s'immiscent subtilement dans la vie privée des individus pour emmagasiner le maximum d'informations qu'ils stockent, dans un premier temps puis se proposent de les vendre à d'autres sociétés, l'instant après. Selon Frédéric Vandenberghe (2006, p. 10), il s'agit d'une instrumentalisation de la science qui aboutit à un type de capitalisme qu'il qualifie d'informationnel. Il le signifie en ces propos :

Le capitalisme avancé est un capitalisme qui avance. Il entre en symbiose avec la science, l'instrumentalise, et utilise la techno-science comme une force productive. L'action systématique de la connaissance sur la connaissance et de la science sur la technologie accélère le rythme des inventions et institutionnalise la révolution technologique comme révolution permanente. En intégrant les technologies de l'information dans son mode de production, le capitalisme s'est transformé en « capitalisme informationnel (...) ».

C'est dire qu'avec les objets-espions de l'intelligence artificielle, il n'est plus besoin de faire des études de marché pour comprendre et avoir les informations nécessaires sur la portée d'un produit à éjecter sur le marché. Il suffit que l'individu ait un smartphone et qu'il soit connecté à internet pour que ses données soient transmises à la banque de données des entreprises GAFa et BATX. Il est donc question d'une course à l'information sinon à l'espionnage. En clair, la révolution des technosciences digitalise les voies de recueillement et d'accès à l'information donnant ainsi la possibilité aux entreprises privées telles que les GAFa et les BATX de contrôler le monde. Pour Frédéric Vandenberghe (2006, p. 11) :

Il ne faut pas sous-estimer les capacités transformatrices de la révolution digitale. La digitalisation universelle transforme virtuellement toute communication en information. Comme toute information peut être assimilée dans une banque de données et toute banque de données peut en principe être croisée avec et intégrée dans une autre banque de données, c'est le monde entier qui entre dans la combinatoire universelle de chiffres. La révolution digitale tend vers la mathesis universalis dont parlait Leibniz.

Ébénézer Njoh Mouellé n'ignore pas la question de l'interconnectivité en réseau des programmes et des innovations que proposent les GAFa. En ce sens, il insiste sur l'intérêt que ces entreprises portent à la vie privée. Il l'affirme en ces termes :

Un très grand intérêt pour ce qui se passe à l'intérieur des domiciles anime les entreprises de la GAFa ; en engageant une concurrence avec Amazon, Google a lancé sur le marché un produit baptisé « Google Home » (encore appelé Google Assistant) et qui joue le même rôle qu'« Alexa » d'Amazon. Apple a suivi avec son Assistant baptisé « Siri », de même que Microsoft avec « Cortana ». Sont annoncés pour 2017 des Assistants avec lesquels on pourra converser à partir des Smartphones,

chez Huawei, Samsung, avec « Bixby », voire « Vicky » chez Nokia. « Google Home », « Alexa » et « Siri » se présentent sous la forme d'un appareil aux dimensions modestes et qui se place sur une table, voire n'importe où dans la maison. Il est présenté comme une sorte d' « assistant » des gens de la maison qui peuvent se référer à lui vocalement et recevoir des réponses tout aussi vocales à leurs demandes d'informations. Toutes sortes d'informations sont données par ces assistants (...) ! L'échange est interactif et « Google Home », tout comme « Alexa » d'Amazon, ou « Siri » d'Apple, répondent instantanément aux demandes et aux questions qui leur sont posées ! À partir des smartphones, comme annoncé chez Samsung, Huawei, Nokia et Apple, on pourra faire la même chose. Le produit de Google se connecte avec les appareils intelligents comme ceux de la série des produits Nest, pour régler la température ou contrôler les lumières. Il peut pénétrer dans le Smartphone Appareillé en vue d'envoyer des messages, ou de rappeler une course à faire. (Ébénézer Njoh Mouellé, 2017, p. 29)

Ici, ce n'est pas le caractère d'utilité des services qui nous alerte. Ce qui nous pousse au questionnement c'est le mode de recueillement des informations et surtout l'exploitation de ses informations, qui ne se limitent pas toujours à la proposition de services et de produits commerciaux. Il existe comme une sorte d'ingénierie digitale de contrôle de la pensée des consommateurs. Lorsqu'Ébénézer Njoh-Mouellé aborde la question sur les innovations de Google, d'Amazon, de Samsung, d'Huawei et autres, concernant l'« Assistant personnel», qui répondrait à tous nos besoins par la communication vocale, il convient de souligner que les informations que reçoit l'« Assistant personnel» ne se perdent pas. Qu'est-ce à dire ? Cela signifie que pour une personne qui utiliserait cette technologie sur un certain temps,

l'appareil aura recueilli l'essentiel des informations sur sa vie privée, professionnelle et relationnelle. C'est un homme en réalité qui est surveillé. George Orwell (2004), dans son roman futuriste intitulé *1984*, avait prédit cette situation à travers le personnage de Big Brother et de la police de la pensée. Ainsi, on peut lire dans *1984* :

Il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la Police de la Pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu.

C'est contre un tel espionnage qu'Ébénézer Njoh Mouellé attire l'attention. Car, les données peuvent être stockées pour servir des fins commerciales, allant dans le sens de la violation de la vie privée des individus. De toutes les façons, le traitement des données se fait à l'insu des personnes espionnées.

On peut imaginer aisément qu'à partir du moment où ces « assistants personnels » reçoivent vos demandes diverses, soit de jeux, soit de musique à jouer, soit de programmation des courses dans les magasins, vos habitudes diverses comme vos goûts ne peuvent pas être connus pour être oubliés et abandonnés, mais qu'au contraire ils sont bien enregistrés dans une sorte de banque de données personnelles des gens de la maison auxquelles toutes sortes de propositions d'achat des biens et des vendeurs les ayant eux-mêmes achetés auprès de Google, Amazon, Apple, Samsung,

Microsoft, ce qui se fait appeler les Big Data !
(Ébénézer Njoh Mouellé, 2017, p. 30)

Pour éviter tout effet de surprise, l'auteur souhaite que les entreprises de fabrications des appareils intelligents préviennent, comme Samsung, les utilisateurs de leurs produits sur la capacité de ceux-ci à enregistrer et à collecter les informations à propos de leur vie. « Il faudrait que toutes ces entreprises du web fassent comme l'a fait Samsung qui a prévenu ses consommateurs de l'exploitation éventuelle des informations relatives à leurs habitudes, bref à leurs vies privées » (Ébénézer Njoh Mouellé, 2017, p. 30). C'est pour cette raison que :

Christine Kerdellant attire l'attention de tous sur l'immixtion de Google dans cette autre dimension de la vie privée des gens que représente le domaine de leur santé. Elle résume bien cette situation quand elle écrit : « l'idée que Google puisse connaître la structure de milliers de corps humains – jusqu'aux molécules dans leurs cellules- soulève une nouvelle fois la question de la vie privée et des libertés individuelles. Il n'y a pas que les assureurs qui s'intéressent aux « data », et qui souhaitent opérer un tri entre les « bons » et les « mauvais » risques : quid des recruteurs potentiels, des banquiers, ou – même si c'est plus anecdotique- des candidats au mariage qui estiment légitime d'en savoir plus sur le futur père ou la future mère de leur enfant ? Ils ont envie de savoir, c'est bien naturel, leur bébé peut être atteint de mucoviscidose ou de nanisme. Bien sûr, dans un premier temps, Google ne sera pas autorisé à utiliser comme bon lui semble les données recueillies. Mais dans un second ? (Ébénézer Njoh Mouellé : 2017, pp.31-32).

Conclusion

Pour ne pas conclure, nous notons que cette étude nous a permis d'évoquer la trajectoire financière des recherches en NBIC par des entreprises privées en quête de profit, notamment les Gafa et les BATX. Mais, elle nous a aussi permis de porter un regard sur l'ingénierie capitaliste de l'Intelligence Artificielle qui met à la disposition des consommateurs des appareils espions devant servir à la domestication de ces derniers dans un système de proposition de produits personnalisés. D'où la question du stockage des données et de la violation de la vie privée des consommateurs desdits produits. Etant donné que les NBIC constituent les mains ouvrières pour atteindre les objectifs transhumanistes, il convient de poursuivre la réflexion philosophique sur le transhumanisme et ses moyens de réalisation, sans oublier ses sources de financement, les Gafa et les BATX. Cette réflexion, éthique en l'espèce, attire l'attention de l'humanité afin d'éviter que la quête du profit et la voracité financière des entreprises du web conduisent l'humanité à sa perte.

Indications bibliographiques

Dostaler Gilles et Maris Bernard, (2009), *Capitalisme et pulsion de mort*, Paris, Albin Michel, 172 pages.

Gill Louis, (2003), *Fondements et limites du capitalisme*, Québec, Boréal.

Jousset-Couturier Béatrice, (2016), *Le Transhumanisme. Faut-il avoir peur de l'avenir ?* Paris, Groupe Eyrolles.

Njoh-Mouellé Ébénézer, (2017), *Transhumanisme, marchands de science et avenir de l'homme*, Paris, L'Harmattan.

Njoh-Mouellé Ébénézer, (2018), *Quelle éthique pour le transhumanisme ? Des « hommes augmentés » et des « posthumains », demain, en Afrique ?* Paris, L'Harmattan.

Orwell George, (2004), *1984*, <http://www.ebooksgratuits.com/>.

Vandenberghe Frédéric, (2006), *Complexités du posthumanisme*, Trad. Henri Vaugrand, Paris, L'Harmattan.

<https://www.informatiquenews.fr/les-batx-font-trembler-les-gafa-59360>, consulté le 23/12/2019 à 9h15.

<https://mbamci.com/les-batx-plus-forts-que-les-gafa/> , consulté le 23/12/2019 à 9h23.

De la sacralité des parents chez platon

Pierre Nanou BROU

*Maître-assistant, Enseignant-chercheur au Département de Philosophie
Université Alassane Ouattara de Bouaké-Côte d'Ivoire
nanoupierre@yahoo.fr*

Résumé :

Cet article s'intéresse aux rapports conflictuels entre parents et enfants adultes. Il montre que de l'union sexuelle entre hommes et femmes, naissent des enfants pour assurer la perpétuation de l'espèce humaine et de la descendance des parents. Si les enfants représentent un enjeu important aussi bien pour la société que pour chaque famille, ceux-ci, dès que leur raison est bien formée et qu'ils sont capables de jugements, ont le devoir de considérer leurs parents comme des êtres sacrés et, à partir de là, les protéger et les honorer de leur vivant et après leur mort. Cependant, ce n'est pas toujours que les enfants adultes protègent et honorent leurs parents. C'est l'exemple d'Euthyphron qui décide d'intenter un procès contre son père pour le meurtre de son ouvrier. Pour Platon, l'acte du fils est impie et révèle les mauvaises influences et l'absence d'une véritable éducation familiale et religieuse à son niveau.

Mots-clés : Conflit, Éducation, Euthyphron, Honneur, Parents, Piété, Protection, Sagesse.

Abstract:

This article focuses on the conflictual relationship between parents and children. It shows that from sexual union between men and women, children are born to ensure the perpetuation of the human race and the descendants of parents. If the children represent an important stake as well for the society as for each family, these, as soon as their reason formed and that they are capable of judgments, the duty to consider their parents as sacred beings, and from there, protect and honour them during their lifetime and after their death. However, it is not always that adult children protect and honour their parents. This is the example of Euthyphron who decided to file a lawsuit against his father for the murder of his workman. For Plato, the action of the son is impious, and this is explained by its bad influences and the absence of a really family and religious education at its level.

Keywords: Conflict, Education, Euthyphron, Honour, Parents, Piety, Protection, Wisdom.

Introduction

Dans un dialogue de Platon, intitulé *Euthyphron* et traitant de la piété, il est question d'un conflit entre un père et son fils dont le nom est Euthyphron. Ce qui oppose le père et le fils, c'est la mort de l'ouvrier de ce dernier. Le jugement ou l'interprétation que fait le fils de l'attitude de son père à l'égard de l'ouvrier-meurtrier bien avant qu'il ne trouve à son tour la mort, le conduit à accuser son père d'être le responsable de cette mort et d'intenter un procès en justice contre lui.

À travers ce procès qu'Euthyphron intente contre son père, il a la forte conviction de rétablir la justice et de contribuer ainsi, à la purification de ce dernier et de tous les autres membres de la famille. Malgré l'indignation de sa famille qui estime qu'il est impie à un fils de poursuivre son père en justice, Euthyphron reste déterminé à aller jusqu'au bout dans cette affaire de meurtre. C'est que, d'une part, en tant que devin, Euthyphron connaît la mythologie grecque et s'en inspire et d'autre part, il croit connaître la position du divin concernant ce qui est pieux et ce qui est impie. Telles sont les deux fondements sur lesquelles repose sa conviction selon laquelle, c'est en intentant un procès pour meurtre contre son père, qu'il rétablirait la justice et qu'à partir de là, tous les membres de sa famille seraient purifiés.

En tenant compte de la mort de son ouvrier et en nous référant à ses connaissances sur la mythologie grecque et à ses croyances religieuses, Euthyphron avait-il le droit d'intenter un procès contre son père ? Au-delà de cette question qui nous apparaît essentielle, surgissent les interrogations suivantes : existent-ils des preuves irréfutables qui incriminent le père d'Euthyphron ? N'y a-t-il pas un zèle négatif chez Euthyphron dévoilant son manque de sagesse ? Les parents ne devraient-ils pas être considérés comme des êtres sacrés à protéger et à honorer ?

Notre réflexion reposera sur l'analyse de trois hypothèses : premièrement, les preuves qui incriminent le père d'Euthyphron sont insuffisantes, deuxièmement, Euthyphron manque de sagesse et commet l'injustice à l'égard de son père et troisièmement, les parents sont sacrés et comme tels, ils méritent respect, protection et honneurs.

À travers cette étude, nous voulons d'une part, contribuer à l'amélioration des rapports conflictuels entre enfants adultes et parents et d'autre part, montrer la nécessité d'une véritable éducation familiale et religieuse des enfants, dès le bas-âge pour le bonheur des familles et des États.

Pour atteindre nos objectifs, nous montrerons d'abord, que le père d'Euthyphron n'est pas responsable de la mort de l'ouvrier de son fils. Ensuite, il s'agira de révéler le manque de sagesse d'Euthyphron et ses conséquences sur son comportement l'égard de son père et sur la justice qu'il voulait rétablir. Enfin, nous indiquerons que face au caractère sacré des parents, le devoir de les protéger et de les honorer s'impose aux enfants.

1. Les origines du conflit et l'insuffisance des preuves contre le père d'Euthyphron pour homicide

Pour établir la part de responsabilité ou non du père d'Euthyphron dans la mort de l'ouvrier de son fils, il faut d'une part, une exposition des faits et d'autre part, une analyse de ces faits. Euthyphron, en effet, se rendant chez l'Archonte-roi dans le cadre du procès qu'il a intenté contre son père pour le meurtre de son ouvrier, rencontra Socrate qui s'y rendait également pour une affaire d'État¹. Le fils révèle à Socrate qu'il a intenté un procès contre son père pour le meurtre de son ouvrier. Et, croyant si bien faire, il raconta sans gêne et sans état d'âme, les faits qui le conduisirent à prendre une telle décision contre son père, en ces termes :

Celui qui est mort, était en fait mon ouvrier et, comme nous avons un domaine agricole à Naxos, il travaillait là à notre service. Un jour qu'il était en état d'ivresse, il a étranglé l'un de nos domestiques qui l'avait mis en colère. Mon père lui fit donc ligoter les pieds et les mains et le fit jeter au fond d'une fosse, puis il dépêcha ici un homme pour demander à l'exégète ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, mon père s'inquiétait peu de l'individu ligoté et s'en désintéressait sous prétexte que c'était un

¹ Dans le droit athénien, la *dikè* renvoyait à la poursuite entre particuliers et la *graphè*, un procès où les intérêts de l'État étaient en cause. L'accusation d'impiété portée contre Socrate était une affaire d'État et, à ce titre, la procédure engagée était bien une *graphè* et non une *dikè*.

homicide et que ce n'est pas bien grave s'il venait lui aussi à mourir, ce qui précisément ne manqua pas de se produire. Il est en effet mort de faim, de froid et de ses liens avant le retour du messager dépêché auprès de l'exégète. (Platon, 2011d, 4c-5a).

Même si ce récit des faits comporte certains éléments subjectifs-sur lesquels nous reviendrons-nous ne pouvons pas dire que le père d'Euthyphron n'a absolument rien à avoir avec la mort de l'ouvrier de son fils. Il nous faut d'abord prouver sa part de responsabilité, avant de rechercher des circonstances atténuantes qui, à notre sens, peuvent bien avoir leur place dans cette affaire délicate « qui a suscité beaucoup d'intérêt parmi les exégètes modernes » (D. Solcan, 2016, p. 29). Les faits, en effet, indiquent clairement que le père d'Euthyphron est à la base de deux actions qui ont indubitablement contribué à la mort de l'ouvrier de son fils. Car, il est à la fois, celui qui a donné l'ordre de ligoter les pieds et les mains de l'ouvrier-meurtrier et celui qui a donné l'ordre de le jeter au fond de la fosse.

Cependant, à y voir de près, nous pouvons nous rendre compte que le but du père d'Euthyphron n'était pas de se venger en violant les droits du meurtrier de son domestique afin que celui-ci meurt à son tour. En donnant l'ordre pour l'immobiliser, le père voulait faire en sorte que l'ouvrier de son fils ne s'évade. Les ordres qu'il donne devraient donc en principe avoir pour effet, de tout faire pour que le meurtrier de son domestique soit soumis à la rigueur de la loi pour être jugé et puni, en conséquence de sa faute. Car, c'est de ses propres mains que cet ouvrier d'Euthyphron a tué par étranglement le domestique de son père, même s'il était ivre et que ce dernier l'avait mis en colère.

Dans son ivresse, il a décidé de faire en sorte que celui avec lequel, il se disputait ne soit plus jamais à mesure de le mettre en colère. Étrangler un être vivant en général et un être humain en particulier, c'est l'empêcher de respirer en exerçant au niveau de son cou, une forte pression jusqu'à ce que mort s'ensuive ou non. Dans le cas du domestique, l'étranglement l'a tué. Nous nous trouvons donc ici, devant un cas de meurtre flagrant qui a les relents d'un meurtre prémédité. L'ivresse a juste libéré l'inconscient de l'ouvrier du fils en mettant à nu, ce qui était dans les profondeurs de sa conscience. La

colère qu'évoque Euthyphron n'est, en réalité, qu'un simple alibi pour protéger son ouvrier. Car, un être humain ne peut pas être étranglé jusqu'à ce qu'il perde la vie, de façon hasardeuse. Si, quel que soit le motif, un homme ivre étrangle un autre homme jusqu'à ce que mort s'ensuive, c'est parce qu'il avait préalablement décidé de le faire s'il en avait l'occasion. Platon avait déjà pensé à ce genre de meurtre et à la punition lui correspondant :

Un homme qui en aura tué un autre de sa main (...) en le privant de respiration, tantôt directement au moyen de son propre corps tantôt au moyen d'autres corps, celui-là sera de toute manière considérée comme ayant commis un meurtre de sa propre main et il sera soumis aux pénalités que je vais énumérer. Si c'est un esclave qu'il tue, qu'il fasse comme si c'était un esclave à lui qu'il a fait périr et qu'il dédommage de lui-même, en prenant la perte à son compte, le maître de l'esclave mort ; sinon, il sera astreint à payer le double de la valeur de l'esclave tué, et il reviendra aux juges de déterminer cette valeur. Il s'adonnera à des purifications plus importantes que ceux qui ont tué dans les concours : ce sont les exégètes désignés par le dieu qui les fixeront. (Platon, 2011f, 865b-865d).

Le père d'Euthyphron sait qu'à Athènes, en matière de droit pénal, les jugements se font et les peines sont déterminées en fonction de la nature de chaque crime. Il sait aussi que lorsqu'une personne est reconnue coupable pour crime ou meurtre, ce dernier a des droits, pour la simple et bonne raison que malgré son crime, il reste un homme. Le droit tient à protéger son intégrité physique et psychologique. Ce fait qui pourrait apparaître contradictoire pour les uns et les autres, est fondé sur le principe selon lequel, tout homme est perfectible. C'est tout le sens de la punition qui fait partie de l'éducation (en milieu carcéral ou non). Ainsi, comment penser que le père d'Euthyphron pouvait-il raisonnablement au risque de se voir lourdement condamné, tuer une personne qui, dans tous les cas, ne pouvait échapper au jugement et à une sévère punition ? Pour Platon (2011f, 868a), « celui qui aura tué (...) l'esclave d'autrui sous l'emprise de la colère (...) indemniser le propriétaire au double du dommage subi ».

En réalité, le père ne voulait pas la mort de l'ouvrier de son fils. Comme preuve, son fils lui-même reconnaît que son père avait dépêché quelqu'un auprès de l'exégète pour savoir ce qu'il devait faire en pareille circonstance. Cela montre le respect du père pour le dieu et aussi, son respect pour les institutions juridiques athéniennes. S'il n'a donc pas voulu tuer l'ouvrier de son fils, c'est que le père sait que nul n'a le droit de se faire justice lui-même. Le faire, serait donc délit, ce qui est répréhensible par les autorités judiciaires qui garantissent l'obéissance aux lois en vigueur en la matière. Si le père a voulu se référer à l'exégète, c'est parce qu'il sait qu'il existe une autorité chargée de lui indiquer en toute équité, l'attitude à tenir en cas d'affaire criminelle. Pour nous, il n'est ni coupable ni responsable de la mort de l'ouvrier de son fils. Nous avons, cependant, le devoir de dénoncer la dangerosité de la méthode utilisée pour se rassurer que l'ouvrier-meurtrier n'allait pas s'évader ou se faire évader.

Si les ordres du père d'Euthyphron n'étaient ni pour torturer, ni pour tuer l'ouvrier de son fils, il faut, cependant reconnaître que ces ordres étaient donnés sous l'effet de la colère et dans la confusion. L'on ne peut pas faire ligoter les pieds et les mains d'une personne et ordonner qu'on la fasse jeter au fond d'une fosse sans penser à la survie de cette personne en tenant compte de sa posture et du lieu où elle a été gardée. Les conditions de détention de l'ouvrier d'Euthyphron n'ont pas respecté les principes de détention normale d'un être humain, fût-il un meurtrier : pas de torture, pas de privation d'air, de nourriture (y compris de l'eau), s'assurer que le froid ou la chaleur ne constituent pas un danger pour sa vie, s'assurer qu'aucun objet dans le lieu de détention ne peut être utilisé par le détenu pour se suicider, etc.

Sans vouloir tuer le meurtrier de son domestique qui est, rappelons-le, l'ouvrier de son fils, le père d'Euthyphron a involontairement contribué à la mort de ce dernier, soit parce que face à la mort de son domestique (et peut-être face à l'indifférence d'Euthyphron à l'égard de ce meurtre), il a laissé ses émotions prendre le pas sur sa raison ou soit par oubli, en considérant son âge avancé. C'est à ce niveau que pourrait se situer sa part de responsabilité dans la mort de cet ouvrier. Nous pouvons donc dire que l'ouvrier a été victime de la colère ou de l'oubli du père d'Euthyphron. Pour Platon (2011f, 877e-878c) « les crimes commis sous l'emprise de la colère

sont comme quelque chose d'intermédiaire entre les crimes commis de plein gré et ceux qui ne le sont pas ». Or, le père d'Euthyphron n'a pas tué de ses propres mains l'ouvrier de son fils. Il a donné des ordres pour l'immobiliser et le garder. Ce sont, les conditions de son immobilisation et de sa détention qui ont entraîné sa mort. Au regard de ce qui précède, Euthyphron a-t-il été sage en intentant un procès pour meurtre contre son père ?

2. Du manque de sagesse au zèle négatif : la justice injuste d'Euthyphron

Platon est maître des intrigues de ses dialogues. Lui seul connaît les raisons pour lesquelles, il a choisi Euthyphron pour nous faire connaître les circonstances de cette affaire qui l'oppose à son père. Ce dernier est dépassé par la décision de son fils qui l'accuse du meurtre de son ouvrier. Son indignation et celui des autres membres de sa famille qu'évoque Euthyphron (Platon, 2011d, 4c-5a) montre, en ce qui nous concerne d'une part, que le père n'avait pas l'intention de tuer le meurtrier de son domestique et d'autre part, montre l'incompréhension de toute la famille face à l'entêtement d'Euthyphron à faire de son père, le coupable de la mort de son ouvrier. Lorsqu'Euthyphron affirme que les autres membres de sa famille et son père prétendent qu'« il (son père) ne l'a pas tué » (Platon, 2011d, 4c-5a), cela signifie que pour lui, son père est bel et bien le meurtrier de son ouvrier. Cette accusation qui fait du père le coupable du meurtre de l'ouvrier de son fils, nous paraît exagérée et manquer d'objectivité.

Euthyphron, en effet, accuse son père sans préalablement penser à analyser toutes les séquences de cette histoire qui a conduit à la mort de deux personnes dont la dernière est son ouvrier. Vu les conditions de détention de cet ouvrier après avoir étranglé à mort le domestique de son père, Euthyphron aurait pu, à la limite, accuser son père d'indifférence à l'égard d'une personne en détention ou carrément de torture d'une personne en détention. Cependant, même une accusation d'indifférence et de torture manquerait de pertinence. Car, avec l'âge du père, il avait sûrement oublié qu'il avait fait jeter l'ouvrier-meurtrier au fond de la fosse avec les mains et les pieds liés. Il faut aussi tenir compte du fait que c'est un homme, et comme tel,

face à une telle situation, il y a la colère, la confusion et la tristesse qui sont l'expression de l'état d'âme de tout homme normal. Tous ces détails n'intéressent pas Euthyphron. Et, c'est pourquoi il n'a jamais attiré avec insistance, l'attention de son père sur les graves conditions de détention de son ouvrier, avant que le drame ne survienne.

En réalité, ce qui intéresse Euthyphron, c'est de chercher à tirer profit de cette situation. Il veut qu'on parle de lui comme d'un homme ayant une originalité, une singularité et surtout, d'un homme épris de justice. Il a donc le souci maladif de se comparer aux personnes sages et détentrices de vraies connaissances et de se distinguer de la masse (Platon, 2011d, 3b-c-5a). Pour preuve, il s'adresse à Socrate en ces termes :

Je vois, Socrate ; c'est à cause de ce signal divin dont tu affirmes qu'il se manifeste à toi de temps à autre. C'est donc avec l'idée que tu es un novateur qu'il t'a intenté ce procès, et il se présente devant le tribunal avec l'intention de te calomnier, sachant très bien que pareilles calomnies se répandent aisément dans la foule. Moi-même, lorsque je traite à l'assemblée de questions religieuses et que je leur prédis le futur, je suis tourné en ridicule comme si j'étais fou. Et pourtant, je n'ai fait aucune prédiction qui ne fût vraie. Rien n'y fait : ils jalouent tous ceux qui nous ressemblent. Eh bien, c'est notre devoir de ne pas nous soucier d'eux et d'aller notre chemin. (...) Je ne serais bon à rien, Socrate, et Euthyphron ne se distinguerait en rien de la masse des hommes, si je n'avais pas une connaissance exacte de toutes ces choses (pieuses et impies). (Platon, 2011d, 3b-c-5a).

Se fondant sur ses croyances religieuses et ses connaissances mythologiques, il conclut que son père a commis une injustice. Et, pour rétablir la justice, il croit qu'il serait juste de l'accuser pour le meurtre de son ouvrier. Dans un passage du *Gorgias* (480c) qui présente des similitudes flagrantes avec le texte de l'*Euthyphron*, Socrate soutient qu'il faut accuser toute personne qui commet une injustice, y compris, si c'est le cas, soi-même, ses parents ou ses amis. Cependant, les propos de Socrate dans ce passage ne doivent pas être appréhendés superficiellement et être appliqués naïvement et mécaniquement comme le fait Euthyphron. Socrate ne nous invite pas

en réalité, à nous opposer à nos parents, à les désobéir, à les exposer, à les humilier et à les faire souffrir. L'évocation de « parents » dans ce passage exprime une hyperbole qui doit être perçue comme une invitation à la recherche et à la pratique de la justice. De même, lorsque Jésus Christ affirme que

si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres péricule, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres péricule, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne (L. Segond, 2019, Matthieu 5 : 29-30),

Il ne nous invite pas en soi, à aller jusqu'à nous arracher l'œil ou à nous couper une main quand nous commettons une faute. Dans ce passage, Jésus Christ nous invite, en réalité, avec insistance à une vie de sanctification. Euthyphron est donc au premier degré de la connaissance des choses. Son comportement, c'est-à-dire ces actes ne sont donc que le reflet du degré et du genre de connaissances qu'il possède. C'est pourquoi sans même faire allusion à son ouvrier qui a d'abord, tué le domestique de son père, il s'adresse avec effronterie à Socrate en affirmant :

Il est ridicule, Socrate, de croire que cela fait une différence si la personne tuée est un étranger ou un parent. Ce à quoi l'on doit plutôt prêter une attention exclusive, c'est de savoir si celui qui a tué avait le droit de tuer, ou non ; s'il en avait le droit, il faut le laisser partir ; sinon il faut le poursuivre, même s'il habite la même maison et mange à la même table que toi. Car la souillure encourue est égale si, alors que tu côtoie un tel homme en ayant conscience de son crime, tu ne procèdes pas à ta purification, de même qu'à la sienne, en le poursuivant en justice (Platon, 2011d, 4b-4c).

En analysant ce passage, l'on peut légitimement se demander si Euthyphron a le sentiment profond que son ouvrier a étranglé jusqu'à mort un homme, en l'occurrence, le domestique de son père. Ou bien, pour lui, un domestique n'est-il pas suffisamment un homme

pour que l'on le tue sans être souillé et puni pour se purifier ? Un homme véritablement épris de justice, peut-il parler de droit de tuer un autre homme ? L'ouvrier d'Euthyphron avait-il donc le droit de tuer le domestique de son père sans être considéré comme un meurtrier ? Nous pensons que devant ce cas de meurtre flagrant et avéré du domestique par l'ouvrier en état d'ivresse, Euthyphron qui prétend avoir une connaissance exacte des choses pieuses et impies, devrait en principe savoir « quels sont précisément les actes qui doivent donner lieu à des poursuites judiciaires » (Platon, 2011f, 853a). Il devrait d'abord endosser la responsabilité du meurtre commis par son ouvrier en état d'ivresse et accepter de purger la peine proposée par les autorités judiciaires pour se purifier de l'injustice de ce dernier avant de s'acharner sur son père. À dire vrai, Euthyphron ne nous paraît pas être une personne qui aime la justice et déteste l'injustice. D'ailleurs, Platon éclaire et garantit la pertinence de notre position en écrivant justement ce qui suit :

Là où on voit clairement si quelqu'un honore la justice par nature et non par feinte apparence et s'il déteste véritablement l'injustice, c'est qu'il se refuse envers ceux à l'égard desquels il serait aisé de commettre une injustice ; celui donc qui à l'égard de ses esclaves réussit à être dans sa façon de se comporter et d'agir, exempt de la souillure en quoi consistent l'injustice et l'impiété, celui-là sera le plus en mesure de jeter la semence d'où germera la vertu. (Platon, 2011f, 777d-777e).

Contrairement à Euthyphron, le père, lui, n'a pas considéré le statut social de la victime de l'ouvrier de son fils. Pour lui, cet ouvrier a, de façon cruelle, ôté la vie à un être humain. Rien ne prouve que le domestique ait mis l'ouvrier en colère. Lorsqu'une personne est ivre, son agressivité ne dépend pas forcément de la colère. D'ailleurs, Euthyphron était-il présent lorsque le domestique de son père, mettait en colère son ouvrier en état d'ivresse ? En définitive, la colère qu'évoque Euthyphron peut apparaître comme une pure invention dans le but d'innocenter son ouvrier et d'accuser son propre père. S'il accuse son père pour que ce dernier soit jugé et puni, c'est parce qu'il est convaincu qu'il peut se référer aux « données de la mythologie pour justifier son attitude » (D. Solcan, 2016, p. 41). Il s'appuie, en effet, sur l'exemple de Zeus qui aurait attaché et castré son propre père

parce que celui-ci avalerait ses fils au mépris de la justice. Pour lui, l'attitude des uns et des autres à son égard est donc contradictoire :

Il se trouve que ce sont les hommes qui honorent Zeus comme le meilleur et le plus juste des dieux, qui admettent qu'il a ligoté son père – parce que celui-ci avalait ses fils au mépris de la justice – et qui admettent encore que ce dernier a châtré son père pour d'autres raisons analogues. D'un autre côté, ils me font la vie dure parce que je poursuis mon père pour son injustice ; ce faisant, ils se contredisent eux-mêmes lorsqu'ils traitent des dieux et de mon cas. (Platon, 2011d, 5e-6a).

En tenant compte de ce raisonnement, Euthyphron ne peut qu'aboutir à un jugement des actions humaines et divines à la fois. C'est une question de logique reposant malheureusement, sur des récits dont la véracité étant douteuse, doivent être laissés à la tradition (Platon, 2011g, 230a). Les mythes sont donc des croyances populaires qui se situent loin de la vérité objective. Selon D. Solcan (2016, p. 44), « le fait qu'il (Euthyphron) mentionne les poètes, ceux qui établissent dans leurs œuvres les canons de la mythologie traditionnelle, renvoie à des passages bien connus de *La République* (2011i, 377b et suivant) ». Ici, se révèle justement, la nécessité d'évoquer la critique platonicienne des poètes qui, dans leurs compositions s'inspirent de ces mythes traditionnels.

Pour Platon, il ne faut pas laisser les enfants écouter les premières fables sur lesquelles ils tombent, composées souvent sans véritable sérieux, par les poètes classiques, et accueillir dans leur âme des opinions qui sont pour la plupart contraires à celles qu'ils devraient avoir une fois adultes. C'est pourquoi il préconise le contrôle des compositeurs de fables. Ainsi, « lorsqu'ils en fabriquent de bonnes, il faut les retenir et celles qui ne le sont pas, il faut les rejeter » (Platon, 2011f, 377b-377c). Au nombre de celles qui sont à rejeter, car représentant mal les dieux et les héros, Platon (2011f, 377e) évoque d'abord, celle qui raconte le conflit entre Ouranos et Cronos qu'il considère comme le mensonge le plus considérable. Ensuite, il s'agit du conflit entre Cronos et Zeus (Platon, 2011f, 377e-377a). Enfin, est cité le conflit entre Héphestos et Héra (Platon, 2011f, 378d). À partir de ces trois histoires conflictuelles et mensongères entre les dieux, deux recommandations sont faites. La première est qu'il ne faut pas

raconter aux enfants des histoires avec les fils qui punissent leurs pères coupables de quelque injustice, ni affirmer que de tels gestes s'inspirent du comportement des dieux les plus importants (Platon, 2011f, 378b). La seconde recommandation est que l'on doit rejeter tous les récits rapportant les haines et guerres des dieux (Platon, 2011f, 378b-c).

D'une manière générale, nous pouvons affirmer que le message de *La République* est clair : il faut renoncer aux mythes qui décrivent les comportements immoraux des dieux, car pour Platon (2011f, 379c), la divinité étant essentiellement bonne, tout récit qui contredit cette affirmation repose sur une erreur. Comme l'on peut le percevoir sans difficulté, Euthyphron n'a pas été éduqué sous ses exigences. Il ne peut donc pas savoir, qu'en réalité, Zeus est le protecteur de la famille et vengeur des parents (Platon, 2011f, 881d). Il n'a pas entendu dans son enfance des récits superbement racontés afin de disposer son âme à la vertu. Cela explique son manque de sagesse et son zèle négatif par rapport à l'accusation, à la punition et à la purification de son père. La sagesse, c'est l'excellence propre à l'âme (Platon, 2011h, 32b-135b). Elle permet de distinguer le bien du mal, le bon du mauvais, le laid du beau, l'avantageux du désavantageux, le juste de l'injuste, le subjectif de l'objectivité. C'est aussi, l'absence de précipitation (Platon, 2011, Charmide, 159b-160d) et le fait de faire de bonnes choses, c'est-à-dire d'agir avec justice (Platon, 2011, Charmide, 162e-164c).

Ainsi, la sagesse nous invite à faire attention aux croyances populaires. Et, cela révèle qu'il n'y a pas eu véritablement un effort de la part d'Euthyphron dirigé vers lui-même : « faire effort pour devenir instruit ou sage, recueillir des connaissances, rechercher, méditer, réfléchir, s'occuper de quelque chose scientifiquement, méthodiquement, s'appliquer à l'étude, étudier » (D. Solcan, 2016, p. 193). Il s'est contenté de certaines connaissances sans fondement scientifique et de croyances populaires qu'il a prises pour la vérité et sur lesquelles, il s'est sans tempérance, appuyé pour accuser son propre père du meurtre de son ouvrier. Il était donc déterminé à voir son père être puni pour la purification de toute sa famille. En voulant dans la précipitation, l'autosatisfaction et la gloriole, rétablir une certaine justice, il a fini par commettre une injustice. Si « la sagesse consiste à faire le bien » (Platon, 2011b, 163e) et donc qu'elle est la

production des choses bonnes, et que l'injustice n'est pas une chose bonne, cela signifie qu'Euthyphron dont le comportement à l'égard de son père est indigne et mauvais, n'est pas sage.

D'après Aristote (1990, VI 7 1141b 30), « la sagesse est à la fois science et raison intuitive des choses qui ont par nature la dignité la plus haute ». Et nous pensons que le fait de protéger et d'honorer nos parents, c'est-à-dire notre père et notre mère fait partie des choses qui ont par nature la dignité la plus haute. C'est la Nature ou Dieu qui leur donne cette dignité-là plus haute qui doit contraindre tout homme dont la conscience morale n'est pas corrompue à les respecter, à les dignifier et à les vénérer. Si le comportement d'Euthyphron à l'égard de son père prend le contre-pied de cette justice naturelle et ses exigences morales et éthiques, c'est parce que le fils lui-même, a ses propres conceptions de la justice et de l'éthique qui trouvent leur origine dans son choix religieux et ses connaissances sur la mythologie grecque. Sur la description de ce personnage atypique qu'est Euthyphron, nous trouvons pertinentes la question posée par D. Solcan et ses remarques. Celui-ci écrit :

Peut-on interpréter la situation assez particulière d'Euthyphron comme un indice de son appartenance à une secte religieuse ? Selon mon opinion, le texte (de l'*Euthyphron*) ne permet pas une conclusion ferme à ce sujet. Il me semble tout aussi possible qu'Euthyphron ait été une espèce de "sectaire" non enrégimenté dans un des courants religieux marginaux connus. Une personne dont les interprétations des données de la tradition religieuse, fondée sur une bonne connaissance des mythes et appréciées par ceux qui avaient des préoccupations similaires, étaient ignorées ou ridiculisées par les gens ordinaires. (D. Solcan, 2016, p. 80-81).

Si le comportement d'Euthyphron à l'égard de son père s'explique par son choix religieux, alors se pose le problème de la valeur morale et éthique de ce choix. Que vaut, en effet, un choix qui nous contraint, en tant qu'enfants, c'est-à-dire fils et filles adultes à désobéir à nos parents, à les violenter, à les humilier, etc. ? En réalité, le choix d'un enfant adulte doit incontestablement tenir compte de la sacralité de ses parents. Euthyphron n'a donc fait que de penser à lui en interprétant de manière subjective les données de la tradition

religieuse oubliant ainsi, qu'il avait le devoir de protéger et d'honorer son père.

3. La sacralité des parents et le sens du devoir de les protéger et de les honorer

L'espèce humaine se présente sous deux types dissemblables : Homme et Femme. L'un des individus est le mâle. Au cours de son évolution, son corps produit des cellules spéciales, les spermatozoïdes. L'autre est la femelle dont l'organisme élabore à la maturité, les ovules. À travers un acte fusionnel mettant harmonieusement en rapport l'intimité de l'homme-mâle et celle de la femme-femelle, les ovules de celle-ci sont fécondés par les spermatozoïdes pour donner naissance à des nouveau-nés. Cet acte fusionnel n'est rien d'autre que « l'union sexuelle » (Platon, 2011c, 783a) entre un homme et une femme. Tout homme qui est donc né d'une manière naturelle², a indubitablement des parents. Ici, par parents, nous ne faisons ni allusion à toutes les personnes d'une famille ni les personnes avec lesquelles, un être humain a des liens de parenté. Par parents, nous entendons tous les humains, c'est-à-dire hommes et femmes qui ont engendré ou mis au monde un ou plusieurs enfants. En ce sens, la notion de « parents » renvoie aux mots « père » et « mère ». En nous donnant la vie, nos parents assurent ainsi, la pérennité de la lignée et de leur descendance. Cela signifie que les enfants, fils et filles, représentent les adultes de nouvelles générations. Nous pouvons percevoir chez Platon, un souci profond relatif à la perpétuation de l'espèce humaine. La preuve est qu'il écrit :

Il est une chose en tout cas qu'un homme doit bien se mettre dans la tête : c'est ou bien que l'espèce humaine n'a eu jamais aucun commencement et qu'elle n'aura jamais de fin, et qu'elle a toujours existé et existera toujours, ou bien que, depuis le début de son apparition, il a dû s'écouler un temps d'une longueur inimaginable. (Platon, 2011f, 781d-782a).

² Avec le progrès des technosciences et de la biologie, il est possible à partir de procédés artificiels, de concevoir la vie humaine. Par naissance naturelle, nous entendons la naissance qui découle de l'accouplement entre un homme et une femme.

Cependant, la vie que les parents donnent, apparaît à bon nombre de personnes comme un lourd fardeau, quelque chose de niais et de contingent. Mais à force de recul et certainement avec les expériences personnelles, la plupart de ces personnes qui, à la limite dédaignaient la vie, finissent par découvrir l'incommensurabilité de sa valeur qui réside dans son caractère mystérieux. La vie est, en effet, comme un rien, mais un rien qui est tout. C'est ce qui lui confère son caractère sacré. D'ailleurs, l'adage populaire ne dit-il pas que « si la vie ne vaut rien, rien ne la vaut » ? C'est donc le plus grand des biens que les parents donnent gratuitement aux enfants avec tout ce que cela comporte comme exigences en termes de soins physiques et d'éducation (Platon, 2011f, 788a) tout en leur assurant une condition digne de leur milieu. Après leur majorité, les parents doivent s'occuper de leur établissement dans la société par le mariage ou de leur entrée en religion. Ce sont pour toutes ces tâches dont l'ultime but est de bâtir des hommes pour la société, que les parents doivent être aux yeux de leurs progénitures, c'est-à-dire leurs fils et filles, des êtres sacrés comme la vie qu'ils leur ont donnée.

Si les parents sont les hommes qui donnent naissance à de nouvelles vies, ils ne sont pas pour autant créateurs de la vie et de toutes les autres choses qui existent. L'homme, en tant que doué de raison, est le seul être vivant capable de s'élever jusqu'à l'idée de la Cause ou du Créateur universelle, c'est-à-dire « le dieu qui (...) "tient entre ses mains le commencement, la fin et le milieu de tout ce qui est" » (Platon, 2011f, 715e-716a). Ce Dieu auquel Platon fait allusion, est l'Être suprême. C'est ce Dieu que les hommes devraient suivre pour le bien de leurs familles et de leurs patries. Or, l'on ne peut suivre ce Dieu et (dans un monde polythéiste comme celui de la Grèce) les autres dieux sans des obligations. Et, ces obligations se résument à la mesure, c'est-à-dire à la tempérance, aux sacrifices et à la prière. Au-delà des dieux, l'homme de bon sens rendra un culte aux démons et aux héros.

Si les dieux, les démons et les héros appartiennent à un autre monde, ils sont représentés par nos parents. Ces derniers, pour le nombre considérable d'années passées sur la terre, se sont retrouvés face à certaines situations qui les ont forgées à la sagesse. Ce qui fait qu'ils sont pleins de savoirs et d'expériences. Ils incarnent les enfants, les qualités des dieux, des démons et des héros auxquels ils vouent des

cultes pour les adorer, les vénérer et les honorer. En le faisant, ils leur témoignent ainsi, leur reconnaissance pour leur avoir donné la vie et pour les avoir protégés. C'est pourquoi les parents, pour ainsi dire, sont plus proches des dieux que les enfants. Et comparativement aux enfants, les parents ressemblent à Dieu dans la mesure où, il leur a fait créateur en leur révélant le mystère de la vie et en leur donnant l'intelligence et le courage de prendre soin de cette vie à travers leurs enfants. Nos parents méritent donc à leur tour, que nous les protégeions et les honorions pendant qu'ils vivent. Les honorer durant leur vie, en effet,

c'est justice de leur payer leur dette qui est première et essentielle – c'est de toutes les obligations la plus vénérable –, et de regarder tout ce que l'on a et de tout ce que l'on possède comme les biens de ceux qui nous ont engendrés et qui nous ont nourris, des biens que nous tenons à leur service dans toute la mesure du possible, qu'il s'agisse en premier lieu de notre fortune, en deuxième lieu des biens relatifs au corps, et en troisième lieu des biens relatifs à l'âme, de façon à pouvoir leur restituer, comme un prêt, ce que notre jeunesse leur doit, ces soins et ces souffrances anciennes engendrés par un travail excessif, et à rendre à leur grand âge ce dont la vieillesse a un extrême besoin (Platon, 2011f, 717b-717c).

Cependant, l'honneur dû à nos parents ne doit pas se faire seulement pendant qu'ils vivent. Il faut continuer à les honorer une fois qu'ils seront morts, à travers des funérailles simples et des cérémonies d'anniversaires, de sorte à ne jamais les oublier. Le véritable honneur qu'on leur rendra consistera en cela et alors seulement, nous pourrions de manière sereine, attendre les récompenses de Dieu ou des dieux. Pour nous inviter, en tant qu'enfants (adultes) à continuer à honorer nos parents après leur mort, Platon écrit :

À la mort de nos parents, les funérailles les plus sobres seront les plus belles ; il faut éviter tout à la fois d'aller au-delà des dépenses habituelles et de rester au-dessous de ce que les aïeux avaient l'habitude de faire pour leurs parents. Par ailleurs, on s'acquittera de la même façon des

cérémonies anniversaires que l'on célèbre en l'honneur de ceux qui sont déjà morts ; c'est en ne cessant de garder leur mémoire que dans tous les cas on les honorera le mieux et en donnant aux morts leur juste part de ressources que le hasard nous a accordées. En agissant de la sorte et en vivant selon ces principes, chacun de nous obtiendra en chaque occasion ce qu'il mérite de la part des dieux, c'est-à-dire des êtres qui nous sont supérieurs, en passant la plus grande partie de sa vie dans de douces espérances (Platon, 2011f, 717d-e -718a).

Toutes ces recommandations aux enfants adultes montrent que Platon a une haute idée des parents. Ces recommandations sont faites dans le même esprit que celles contenues dans la Sainte Bible. Il y est, en effet, écrit : « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre » (L. Segond, 2019, Exode 20 : 12). Au regard du comportement d'Euthyphron à l'égard de son père par rapport à la mort de son ouvrier, il apparaît clairement qu'il n'a ni respecté ni protégé son père. En réalité, il n'a pas pu avoir et garder pour son père, un langage empreint du plus grand respect et n'a pas pu céder à la colère de celui-ci, le laisser soulager son cœur, que ce soit en actes ou en paroles, pour se rendre compte combien il est naturel qu'un père qui se croit victime d'une injustice de la part de son fils soit particulièrement en colère. Si le fils n'a ni protégé ni honoré son père de son vivant, pourra-t-il après la mort de ce dernier, honorer sa mémoire à travers des cérémonies d'anniversaires ? Notre conviction est que, si le fils ne l'a pas fait pendant que son père était vivant, il ne le fera pas après sa mort.

Dans le cas d'Euthyphron, le problème de son attitude vis-à-vis de son père ne se pose pas en termes de déficit de volonté saine, mais plutôt de principes religieux pervertis découlant d'interprétations subjectives des mythes de la tradition et de certaines influences négatives. C'est l'application de ces principes pervertis qu'il considère comme l'accomplissement d'un acte de justice qui le conduit à désacraliser son père. Le comportement d'Euthyphron nous interpelle sur le fait que les parents doivent faire attention à l'éducation en général, mais surtout à l'éducation familiale, morale et religieuse de leurs enfants. Comme nous pouvons le constater, le père est stupéfait

par la réaction de son fils. Il ne semble pas à la fois, le connaître vraiment et avoir une quelconque autorité sur lui. C'est l'inconvénient d'une éducation trop libérale que condamne d'ailleurs Platon. Le véritable précepteur d'un enfant, c'est son père. C'est pourquoi « celui qui ne peut remplir les devoirs de père n'a point droit de le devenir. Il n'y a ni pauvreté, ni travaux, ni respect humain, qui le dispensent de nourrir ses enfants et de les élever lui-même » (J.-J. Rousseau, 1974, p. 95).

Le constat qui s'impose est qu'Euthyphron n'a pas bénéficié d'une droite éducation. Il a sans doute bénéficié des enseignements de quelques gourous et sophistes qui lui ont inculqué leur conception de la justice et de l'injustice, de la piété, de l'impiété ; enseigné que l'homme est la mesure de chaque chose, et donc que le bien, le mal, la justice, l'injustice, la piété, l'impiété, etc., dépendaient de lui. Dans ces conditions, il ne peut éprouver aucun regret à s'opposer à son père et aux autres membres de sa famille, à prouver qu'il a raison face à son père, à l'accuser, à l'exposer, à tout faire pour qu'il soit jugé et condamné. Un fils bien éduqué ne trouverait jamais la force de se comporter comme l'a fait Euthyphron. Au contraire, il protégerait et honorerait l'homme qui lui a donné la vie quelle que soit la faute qu'il a commise. Car, il estimerait qu'il ne lui appartient pas, en tant que fils, de vouloir au nom d'une quelconque justice, accuser son père et désirer qu'on le juge et le condamne.

Dans *l'Apologie de Socrate*, il s'agit du plaidoyer de Socrate, accusé par « Méléto exprimant l'hostilité des poètes, Anytos celle des gens de métier, et Lycon celle des orateurs, c'est-à-dire des dirigeants politiques (Platon, 2011a, 23e-24a). Ces trois individus l'accusent de ne pas reconnaître l'existence des dieux traditionnels, de promouvoir de nouvelles divinités et de corrompre la jeunesse. Jugé par des juges corrompus, Socrate est reconnu coupable et injustement condamné à mort. Conscient du complot ourdi contre sa personne, il accepte sa condamnation à mort et refuse même l'évasion proposée par Criton, son ami qui lui demande de suivre son conseil et afin de préserver sa vie (Platon, 2011c, 44b). En acceptant le verdict de cette parodie de justice qu'était son procès et en refusant de s'évader, Socrate prouve qu'il aime sa patrie, la protège contre l'instabilité et le plus grand désordre et l'honneur. Car pour lui, aucun État ne peut survivre si les citoyens ne respectent pas les lois et les décisions de justice. Telle est

le sens de la question qu'il pose à Criton, en réponse à sa proposition de le faire évader de prison : « Crois-tu vraiment qu'un État arrive à subsister et à ne pas chavirer, lorsque les jugements rendus y restent sans force et que les particuliers se permettent d'en saper l'autorité et d'en tramer la perte ? » (Platon, 2011c, 50b).

À travers cette question, l'on voit bien que Socrate se soucie peu de son sort que de la stabilité et de l'intégrité de sa patrie. Pour lui, la patrie et ses lois sont au-dessus de ses parents. Car ce sont elles qui ont permis l'union entre son père et sa mère pour qu'il naisse. Il n'a donc pas le droit de se rebeller contre elles, de les juger, de les accuser d'injustice et de se venger contre elles. Par devoir, il a accepté sa condamnation à mort. Ainsi, il n'a fait qu'« obéir à la raison » (Kant, 2014, p. 71) en respectant la décision de justice pour protéger la cité d'Athènes, sa ville natale et ses lois, quand bien même, celles-ci l'ont injustement condamné à mort. Si Socrate a pu se comporter en véritable citoyen-patriote dans un tel contexte, c'est parce qu'il honorait et protégeait ses parents. Ce n'est pas le cas d'Euthyphron qui montrait trop de fougue à accuser son père, à le voir jugé et puni. Nous pouvons donc dire qu'il a fait preuve d'impiété en intentant un procès contre son père pour le meurtre de son ouvrier, malgré les conseils et les avertissements des autres membres de sa famille. Pour Platon, l'impiété consiste aussi à traiter son père ou sa mère de manière indigne. À cet effet, il écrit que « si un homme a l'audace de frapper son père ou sa mère (...) celui qui se trouve sur les lieux (...) devra, quel qu'il soit, s'interposer en clamant " À l'impiété ! " » (Platon, 2011f, lois, 881c-881d). Cette conception platonicienne de l'impiété permet plus aisément de dire ce qu'est la piété. Elle désigne, en effet, d'une part, le comportement d'un homme tempérant qui offre des sacrifices et adresse des prières aux dieux, rend un culte aux démons et aux héros et d'autre part, protège et honore ses parents de leur vivant et après leur mort.

Conclusion

Nous vivons dans un monde où, au nom de la démocratie, ont émergé plusieurs sortes de droits de l'homme, au nombre desquels, le droit des enfants. Protégés par les législations et les Organisations Non-Gouvernementales, ces derniers se croient désormais, investis de

pouvoirs, intouchables et protégés contre leurs parents. Dans ce nouveau contexte où, les enfants échappent au contrôle et à l'emprise des parents, ceux-ci perdent leur sacralité.

La conséquence de cette situation, c'est que de plus en plus, les enfants ne respectent plus leurs parents. Leurs décisions ne sont plus exécutées de façon spontanée ou leurs enfants s'y opposent carrément. Les parents ne sont plus vraiment perçus comme des modèles par leurs enfants. Les États et les structures de défense des droits des enfants poussent ainsi, sans le vouloir, ces derniers à rechercher hors de leurs familles, des modèles qui sont différents des parents et qui n'incarnent aucune valeur positive. C'est d'ailleurs, ce qui explique l'existence de nos jours, de nombreux procès qui opposent parents et enfants adultes ou des plaintes d'enfants contre leurs parents adressées aux juges ou aux forces de l'ordre. Nous sommes donc parvenus à un stade où les parents se voient défier par leurs progénitures. Ils apparaissent comme de simples géniteurs et les enfants comme de véritables "électrons libres" que rien ne peut arrêter. Or, le comportement des enfants au sein de leurs familles respectives et à l'égard de leurs parents a pour destin de s'exporter vers un monde plus vaste et plus ouvert qu'est l'État. Ainsi, au nom de la promotion d'une certaine liberté des enfants, l'autorité parentale et l'autorité étatique sont quotidiennement mises à l'épreuve.

Il y a en réalité, un lien étroit et nécessaire entre famille et État (G. W. F. Hegel, 2002, p. 145) dans la mesure où, c'est au sein des familles que naissent, sont éduqués et grandissent les enfants avant de se mettre au service des États. Ce lien entre famille et État doit nous contraindre à ne pas confondre liberté et « libertinage des jeunes gens » (Platon, 1996, 555b-556b). Dans sa critique de la démocratie athénienne, Platon a justement évoqué les dérives de ce gouvernement politique. Pour lui, avec la démocratie, la cité déborde de liberté et de franc-parler. L'on peut y faire tout ce qu'il désire. Il y a pour ainsi dire, un esprit de liberté qui s'étend à tout. Cet esprit de liberté pénètre dans les familles et « le père s'accoutume à traiter son fils comme son égal et à redouter ses enfants (...) le fils s'égale à son père et n'a ni respect ni crainte pour ses parents parce qu'il veut être libre (...) Le maître craint ses disciples et les flatte, les disciples font peu de cas des maîtres et des pédagogues » (Platon, 1996, 563a-564a). C'est dans ce contexte qu'est né Euthyphron, qu'il a été éduqué et qu'il a grandi. Au regard

du contexte démocratique à Athènes, son comportement vis-à-vis de son père, quoique choquant à tous égards, est cependant intelligible. Euthyphron, à l'instar de bon nombre de jeunes gens à notre époque, est la victime d'un contexte politique dont les conséquences négatives sont à la fois sociales, morales, éducatives et culturelles.

Selon G. W. F. Hegel (2002, p. 145), « les enfants sont un moment de la famille, mais ils ont pour fin de sortir de la famille ». Ainsi, pour que les familles donnent aux États de bons futurs citoyens, il faut de la rigueur dans l'éducation. Cela implique qu'il faut penser à rétablir l'autorité des parents à travers l'éducation familiale et religieuse qui doit précéder l'éducation civique et morale.

Références bibliographiques

Aristote (2005), *Éthique à Nicomaque*, Traduit par J. Tricot, Paris, Vrin.

Hegel Georg Wilhem Friedrich (2002), *Leçons sur le Droit naturel et la science de l'État*, Traduit par Jean-Philippe Déranty, Paris, Vrin.

Kant Emmanuel (2014), *Traité de pédagogie*, Traduit par J. Barni, Hachette.

Rousseau Jean-Jacques (1974), *Émile ou de l'éducation*, Paris, Les Éditions Sociales.

Segond Louis (2019), *La Sainte Bible*, Corée, Alliance Biblique Universelle.

Solcan Dan (2016), *La piété chez Platon : une lecture conjugée de l'Euthyphron et de l'Apologie de Socrate*, Paris, L'Harmattan.

Platon (1996), *La République*, Traduit par Robert Baccou, Paris, Flammarion.

Platon (2011) a, *Apologie de Socrate*, Œuvres complètes, Traduit par Luc Brisson, Paris, Flammarion.

Platon (2011) b, *Charmide*, Œuvres complètes, Traduit par Luc Brisson, Paris, Flammarion.

Platon (2011) c, *Criton*, Œuvres Complètes, Traduit Par Luc Brisson, Paris, Flammarion.

Platon (2011) d, *Euthyphron*, Œuvres Complètes, Traduit Par Luc Brisson, Paris, Flammarion.

Platon (2011) e, *Gorgias*, Œuvres Complètes, Traduit Par Luc Brisson, Paris, Flammarion.

Platon (2011) f, *Lois*, Œuvres complètes, Traduit par Luc Brisson, Paris, Flammarion.

Platon (2011) g, *Phèdre*, Œuvres complètes, Traduit par Luc Brisson, Paris, Flammarion.

Platon (2011) h, *Premier Alcibiade*, Œuvres complètes, Traduit par Luc Brisson, Paris, Flammarion.

Platon (2011) .i, *La République*, Œuvres complètes, Traduit par Luc Brisson, Paris, Flammarion.

L'imaginaire de la destinée de l'âme humaine chez Platon

Thomas Henri VOUNSOUNA

*Doctorant en Philosophie au département de Philosophie
Université de N'Djaména / Tchad
vounsounathomashenria@gmail.com*

Dieudonné VAÏDJIKE

*Enseignant-chercheur au département de Philosophie
Université de N'Djaména/Tchad
vaidjiked@yahoo.fr*

Résumé

La question de l'âme a été largement exposée dans les dialogues de Platon, tels que le Phédon et le livre X de La République. Selon l'auteur, l'âme, qui a une origine divine, est incorruptible en dépit de sa chute dans le corps. C'est cette caractéristique qui semble rapprocher l'être humain de la divinité. Contrairement au corps physique, l'âme est essentiellement spirituelle et immortelle. Il découle de cette spéculation platonicienne, inspirée profondément de la visée eschatologique égyptienne, que l'être humain est constitué d'une entité immatérielle (l'âme) et d'une autre physique (le corps) ; l'âme considérée comme le principe de vie s'oppose au corps qui est une matière corruptible. Cela signifie que l'âme humaine ne peut pas mourir. Les théories anthropologiques occidentales et africaines, notamment, convergent sur cette nature de l'âme, c'est-à-dire sur son indestructibilité, son immortalité. En clair, après la mort, l'âme, jugée par les dieux, existe bien quelque part : l'âme vertueuse est accueillie au Ciel, tandis qu'un destin funeste attend l'âme injuste ou méchante. In fine, le destin de l'homme s'accorde à son passé.

Mots-clés : âme humaine, corps, destinée, immortalité.

Abstract

The question of the soul has been widely expounded in Plato's dialogues, such as the Phaedo and Book X of The Republic. According to Plato, the soul, which has a divine origin, is incorruptible despite its fall into the body. This characteristic seems to bring human beings closer to divinity. Unlike the physical body, the soul is essentially spiritual and immortal. It follows from this Platonic speculation, deeply inspired by Egyptian eschatology, that the human being is made up of an immaterial entity (the soul) and a physical one (the body); the soul, considered as the principle of life, is opposed to the body, corruptible matter. This means that the human soul cannot die. Western and African anthropological theories, in particular, converge on this nature of the soul, i.e. its indestructibility, its immortality. Clearly, after death, the soul that

has been judged by the gods does exist somewhere: the virtuous soul is welcomed into Heaven, while a disastrous fate awaits the unjust or wicked soul. Ultimately, the destiny of human beings depends on their past.

Key words: human soul, body, destiny, immortality.

Introduction

Dans la perspective d'une quête essentielle de vie humaine, Aka-Evy (2011 : 23) affirme que « par la puissance de son esprit et l'endurance de sa pensée, l'homme, habitant de la planète Terre, est devenu un facteur d'importance cosmique ». C'est ainsi qu'il a suscité la curiosité d'éminents penseurs, tels que Platon. Le philosophe grec, en l'occurrence, s'est approprié l'économie de la pensée de son maître Socrate, enrichie par les discours eschatologiques africains, sur la théorie de la vie future. En effet, l'être humain est resté l'enjeu majeur de sa philosophie, même si la perception exacte de celui-ci n'a pas été mise en évidence lorsqu'il postule l'existence d'une nouvelle vie après la mort. Toutefois, il convient de souligner que Platon a apporté un éclairage satisfaisant sur le destin de l'être humain, ou, pour être précis, sur le destin de l'âme humaine (entité immatérielle) qu'il oppose à celle du corps physique (entité matérielle).

Dans la visée eschatologique platonicienne, le corps, considéré comme la prison de l'âme, est destructible, tandis que l'âme (insaisissable et intemporelle) résiste à la mort. Après l'anéantissement du corps, celle-ci s'élève vers l'univers invisible (inférieur ou supérieur). Autrement dit, Platon, opposé aux théoriciens de la fin de vie après la mort comme Alquié (1943) et Épicure (2009), spéculé que la mort est un passage qui permet à l'âme de s'évader du corps pour exister dans un autre monde. Cela signifie que la mort n'est pas pour l'âme la fin de son existence ; elle est un moment où le devenir change de sens, s'inverse (Platon, 1991). Ce passage du *Phédon* met en lumière l'existence d'une nouvelle vie après la mort. Cette opposition radicale entre l'âme et le corps fait que leur union, loin d'être permanente, est provisoire, car la mort trouve son sens dans leur séparation.

Cette thèse sur l'indestructibilité de l'âme ou son éternité, nous amène à méditer sur la question de l'au-delà ou de l'existence des âmes dans

un autre monde supposément uni à l'univers visible. La réflexion nous invite à comprendre les composantes de la personne et surtout à saisir l'importance du devenir de celle-ci après l'avènement de la mort. Dans cette démarche eschatologique, la question suivante nous semble essentielle : Comment l'âme peut-elle chuter dans le corps corrompu pour ne pas périr avec lui après la mort ? Pour répondre à cette préoccupation, nous avons adopté les méthodes analytique et herméneutique qui permettent de transcender les thèses soutenant l'insensibilité après la mort, notamment celles des matérialistes qui clament la spécificité d'ordre mythique de l'immortalité¹, pour s'accorder avec la visée eschatologique platonicienne dévoilant que la mort n'est pas la fin de la vie, elle est le début d'une nouvelle vie. Trois axes retenus dans le présent travail nous aident à comprendre cette posture : le premier est consacré aux composantes de l'être humain, la deuxième porte sur la chute de l'âme immortelle dans le corps physique et le troisième expose sur le destin pluriel des âmes.

1. Bref regard sur les composantes de l'être humain

La perception de l'homme varie d'une culture ou d'une pensée à une autre. Par exemple, si dans les croyances traditionnelles africaines l'être humain est pluraliste, dans les pensées gréco-occidentales, il est dualiste. En effet, contrairement à la conception gréco-occidentale de l'être humain qui résume ses composantes au corps et à l'âme ou à l'esprit, la conception africaine en complète avec d'autres : le cœur, le nom, l'ombre, le sang, etc. Il est à noter que chacune des instances joue un rôle déterminant dans la vitalisation de l'homme, car aucune d'entre elles ne peut être reconnue comme supérieure aux autres. Ce pluralisme africain, distinct du dualisme dogmatique gréco-occidental, a été largement mis en évidence dans des travaux intéressants, tels que ceux du jésuite Hebgá.

L'auteur, comme bien d'autres encore, souligne que dans les traditions africaines l'homme est composé de plusieurs instances. Après avoir analysé les théories anthropologiques où tous les débats sont centrés sur le dualisme comme le conçoit l'idéaliste Platon, le prêtre jésuite, philosophe et théologien « observe que les composantes de la

¹ Pour le matérialiste ou l'atomiste, l'immortalité n'est que de l'imaginaire (Baudrillard, 1976).

personne sont en nombre variables² ». Selon lui, l'être humain est composé « de corps, de souffle et d'ombre » (Hebga, 1998 : 157). Le corps désigne ce qu'Awoumou (2015) appelle la peau, l'enveloppe, l'extériorité, ou la fonction de la sensibilité, le souffle quant à lui est la fonction de la vie, enfin l'ombre désigne la personne entière sous le signe de l'agilité, de la subtilité, de la maîtrise du temps et de l'espace. Cependant, toutes ces anthropologies, dualistes ou pluralistes, admettent une interaction des instances de la personne qui constitue la clé de l'interprétation des phénomènes paranormaux³. C'est ainsi que la destinée de l'une d'entre elles est aussi celle des autres parce que chacune d'elles désigne la personne dans sa totalité. Dès lors, chez les *Bantu*, *muntu* (personne) est à la fois, âme, souffle et ombre, poursuit l'auteur.

Dans nos précédents travaux, nous avons également soutenus, à la suite de Louis-Vincent Thomas (1982) que « la notion de la personne [...] est caractérisée par un pluralisme ontologique » (Vaïdjiké, 2017 : 63), en Afrique. De ce fait, nous notons que la notion de la personne est complexe et semble échapper à toute définition exacte, car « le concept de personne est un concept de la philosophie et de la théologie et non des sciences dites exactes » (Vaïdjiké, 2017 : 64). En vérité, seules la philosophie et la théologie peuvent discourir sur la notion de la personne de manière équivoque.

Comme précédemment évoqué, le pluralisme africain se démarque de la théorie anthropologique occidentale dont l'un des promoteurs est Socrate, mécaniquement repris par son disciple Platon. Rappelons que le philosophe grec Platon (1969) montre la place que l'être humain tient dans l'univers et ce qu'est l'univers lui-même. Selon lui, l'univers est un microcosme assujéti aux mêmes lois que le macrocosme. Ceux-ci sont tellement identiques que la connaissance de l'un implique nécessairement celle de l'autre. En clair, il est difficile de parler de l'univers sans aborder la question de l'être humain et vice versa.

Platon (1969 : 381c) ajoute que l'auteur de l'univers, c'est-à-dire le Démon, « étant bon et sans envie » a voulu que toutes les créatures soient autant que possible semblables à lui-même, c'est-à-dire bonnes.

² <http://awoumou.over-blog.com/2015/11/l-homme-dans-l-univers-africain.html>

³ *Idem*.

En effet, l'auteur de l'univers a « mis l'intelligence dans l'âme et l'âme dans le corps ». Dans la même veine, Voilquin (1964 : 119), empruntant les propos d'Empédocle, rapporte que « l'homme est envisagé comme un microcosme au sein de l'univers ou macrocosme. C'est dire qu'il est formé de différents éléments ». Ces éléments, selon Platon (1969), qui ont permis de créer l'être humain sont essentiellement l'eau, la terre, l'air et le feu.

En fait, au sujet de la création de l'homme, Platon (1969) souligne que ce sont les enfants de Dieu ou les dieux subalternes qui ont été instruits, par Lui, pour façonner le corps mortel. Pour créer l'âme, Dieu a pris la substance indivisible et toujours la même et la substance divisible qui devient toujours, et, en les combinant, il a fait une troisième substance intermédiaire, qui, dans sa spontanéité, a produit les vivants : « l'espèce céleste des dieux [...], l'espèce ailé qui parcourt les airs [...], l'espèce aquatique, [...] celle qui a des pieds et vit sur la terre ferme » (Platon, 1969 : 39c-40a). En vertu d'une loi générale, Dieu a rendu possible la mort corporelle en accordant à l'âme humaine, qu'il a lui-même pris le soin de créer, sa propre caractéristique, c'est-à-dire spirituelle et impérissable.

Cette nature divine de l'âme, qui est établit dans les textes de Platon, est explicitement repris dans la tradition chrétienne. Dans le livre de Genèse (1 : 26-27), Dieu, en créant l'homme, dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, [...] Dieu créa l'homme à l'image de Dieu ». Nous comprenons de ces paroles de Dieu que ce qui est à son image et à sa ressemblance n'est pas le corps physique de l'homme, mais son âme. Nous retrouvons l'écho de cette posture dans les travaux de Saint Augustin lorsqu'il a voulu cerner le mystère de l'être humain. Vannier, (1991 : 60) souligne que c'est notamment dans *De Immortalitate animae* (386-387), un dialogue de jeunesse avant son baptême, que Saint Augustin a « compris la nature de l'âme, qu'elle est spirituelle et immortelle, qu'elle vit et qu'elle ne peut mourir ».

De ces auteurs, nous notons que la notion de la personne s'étend de l'homme à Dieu (Eleni, 2013), car Dieu est la cause de toute existence. Cependant, du fait que l'homme est un être multidimensionnel et complexe, il échappe à toute saisie claire et évidente. Pour comprendre ce mystère, nous essayons dans le deuxième point de notre travail d'examiner la chute de l'âme immortelle dans le corps physique, dans

l'optique d'appréhender sa destination ultime après la destruction de l'enveloppe qu'est le corps.

2. La chute de l'âme immortelle dans le corps physique

La vie et la mort, selon les idéalistes ou les spiritualistes, s'enchaînent pour une continuité de la vie. C'est ainsi qu'ils avouent que la mort est l'origine des naissances. Comme l'animal et la plante naissent aujourd'hui et périssent demain, « naissance et mort se suivent à une cadence très rapide » (Schopenhauer, 1964 : 112). C'est dans le même sillage que Grijalba et Paulet (2006 : 113), comme Birago Diop, soutiennent que « les morts ne sont pas morts, les morts ne sont plus sous la terre parce que leur souffle répète le lourd pacte qui nous lie à la vie ». Un tel écho ressort clairement dans la visée eschatologique platonicienne, inspirée de la perception égyptienne de la mort, laquelle l'a conduit à développer sa doctrine de l'âme sur la base de l'extrinsécisme⁴, mais aussi de l'instrumentisme⁵. L'extrinsécisme platonicien signifie l'antériorité et la préexistence de l'âme avant sa chute dans un corps humain. Ce terme extrinsécisme est utilisé par opposition à l'intrinsécisme pour définir l'union de l'âme et du corps. En d'autres termes, l'âme a existé avant sa rencontre avec le corps, ou, précisément, avant son union à un corps. Il s'agit d'une union accidentelle et non d'une union substantielle ou consubstantielle.

En effet, au regard de la visée eschatologique platonicienne, les âmes, avant leur chute dans les corps, étaient dotées d'ailes. Ces âmes, perdant leur vie divine, s'engageaient à faire des voyages dans tous les contours du ciel pour y contempler les essences en soi. Ces balades, selon Platon (1965), ne se font pas dans la souplesse et la douceur, mais dans de violents mouvements et bouleversements des différentes parties du ciel. C'est à la suite de ces chocs pendant leurs voyages que les âmes ont perdu leurs ailes et ont chuté dans les corps. Étant donné qu'elles ne peuvent plus voler vers les essences en soi, elles sont « déséquilibrées, basculées vers la terre où elles sont obligées de se débrouiller toutes seules pour leur survie » (Madjina, 1998 : 68). Dans

⁴ Le terme extrinsécisme vient du mot extrinsèque qui veut dire ce qui n'est pas compris dans l'essence de l'être ou dans la définition de l'idée dont il s'agit. Platon utilise cette notion pour désigner l'antériorité ou la supériorité de l'âme sur le corps.

⁵ Instrumentisme est un concept forcé pour désigner le corps comme un instrument chez Platon.

le même ordre d'idées, Boaneger (1999 : 37) affirme que « chaque âme qui perdait ses ailes, et, pour sa survie, chutait clandestinement dans un corps ». Autrement dit, c'est de façon hasardeuse que l'âme s'est unie à un corps. Il s'agit donc d'un rapport extrinsèque, mais non d'une relation intrinsèque.

Il importe de noter que pour Platon, (1965 : 73b) il « serait impossible si notre âme n'avait pas existé quelque part avant de s'unir (chuter) à notre forme humaine (corps humain) ». Du fait qu'elle a séjourné avec les dieux, l'âme est antérieure et préexistante au corps ; donc elle est capable de se ressouvenir de ses connaissances antérieures, car elle a contemplé les choses vraies avant de chuter dans un corps. L'âme a acquis beaucoup de connaissances dans le monde intelligible et ne s'est unie au corps que de façon accidentelle. Cette théorie de la réminiscence est une preuve ontologique de l'immortalité de l'âme : elle a été et elle sera. Donc, elle ne peut périr même après la destruction du corps. Du coup, nous devons comprendre que la chute de l'âme dans le corps n'est qu'un passage, puisque la mission de l'âme est d'éviter tout commerce avec le corps qui reçoit d'elle sa vraie valeur.

Il apparaît clairement que l'âme et le corps ne sont pas nés au même moment. Autrement dit, l'âme ne naît pas avec le corps, ne grandit pas avec lui et ne partage pas sa vieillesse comme le spéculer Lucrèce (1984). Elle « est quelque chose de fort et de semblable à la divinité et qu'elle a existé avant que nous fussions des hommes » (Platon, 1958 : 95a). C'est pourquoi elle est prédestinée à l'incorruptibilité contrairement au corps, devenu, selon le langage platonicien, sa prison⁶. Comme chez Platon, l'incorruptibilité ou « l'indestructibilité de l'âme » est une évidence la pensée schopenhauerienne (Huisman, 1984 : 1683). En effet, selon Schopenhauer (1966 : 1206), « la mort [...] ne peut rien supprimer de plus que ce que la naissance avait établi ; elle n'enlève donc pas ce qui, dès le principe, a rendu la naissance possible avant tout ». En d'autres termes, la mort ne peut pas détruire le principe de vie, c'est-à-dire l'âme. « D'ailleurs, on rattache toujours à l'espoir de l'immortalité de l'âme celui d'un monde meilleur – preuve que le monde actuel ne vaut pas grande chose », soutient aisément Schopenhauer (1964 : 97-98). Huisman (1984 :

⁶ Grimal (1998), quant à lui, considère le corps comme un vase, un réceptacle de l'âme.

1683) explicite ces propos en ces termes : « La mort met fin à la vie du (corps), mais non à l'existence de (l'âme), puisque, loin de nous anéantir, elle nous ramène à notre état originel, celui de la chose en soi ». Il s'agit donc d'un nouveau paradigme qui substitue le vieux dogme de l'immortalité de l'âme. Il découle de cette expression que le corps est sujet de corruption par sa nature. Il se décompose et se corrompt en peu de temps du fait qu'il a ses réalités, ses désirs et ses plaisirs qui s'opposent aux réalités de l'âme. Le corps perçoit les ombres, les choses sensibles qui sont pourtant vouées à la corruption. De ce fait, aucune connaissance vraie ne peut provenir de lui. En ce sens, le corps, à partir de sa nature, peut causer mille difficultés, parce qu'il nous procure des désirs contraires à ceux de l'âme qui résiste à tout acte de corruption et survit après sa disparition.

Nous notons un tel discours dualiste dans le rationalisme cartésien. Descartes (1988) n'accorde pas de crédit au corps dont l'homme ne profitera pas toujours à cause de ses sens trompeurs. L'auteur l'oppose à l'âme qu'il identifie au *moi*. En sorte que ce *moi*, c'est-à-dire l'âme, par laquelle toute personne est ce qu'elle est, est entièrement distincte du corps, et même elle est, selon Descartes (1967), plus aisée à connaître que lui. Cependant, ce dualisme spiritualiste ne réfute pas la doctrine de l'union des deux substances chez Descartes. Leur union ne serait autre que l'homme. Toutefois, il convient de relever que même si la thèse de l'entière distinction n'exclut pas la doctrine de l'union de l'âme et du corps, en appréhendant la pensée cartésienne, il est averti de remarquer qu'il y a « un fossé infranchissable entre le corps – substance étendue – et l'âme – substance pensante. D'où l'expression de dualisme que l'on emploie souvent à son propos » (Descartes, (1967 : 35) ; un dualisme cartésien qui est une sorte de fidélité au dualisme platonicien induisant l'idée de la survie de l'âme et de la destruction du corps, comme nous l'avons déjà souligné.

Nous découvrons une idée similaire dans la Bible. Dans le livre de Genèse (2 : 7), il est écrit que « l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre », avant de lui insuffler dans ses narines une haleine de vie pour qu'il devienne un être vivant. Mais plus tard, après avoir constaté la chute du premier homme, créé à son image, Dieu va le condamner à retourner à la poussière, c'est-à-dire dans la terre, d'où

il a été pris⁷. Il s'agit naturellement du corps physique, charnel, sans valeur et faible avant la mort (Genest, 1997), et non de l'âme considérée comme le principe de vie et de pensée de l'homme (Mt 26 : 38) ; celle-ci ne périr pas lors de sa séparation d'avec le corps⁸.

De cette esquisse, nous notons que l'âme, contrairement au corps qui se décompose et se corrompt, est un principe de vie et de pensée, c'est-à-dire « ce qui par définition donne vie : ce qui est principe de mouvement de vie » (Platon, 1992 : 179b). En d'autres termes, l'âme se définit par la vie, et elle n'admet pas son contraire qu'est la mort. Même si la mort approche de l'âme, elle ne peut pas l'affecter parce qu'elle a été créée par Dieu pour lui ressembler et être éternelle comme Lui. En ce sens, selon Moreau (1986 : 95), l'auteur « met en relief un caractère de l'âme rationnelle, auquel se ramène le principe de sa perfection morale, de sa structure hiérarchique, principe distingué de cette structure en tant qu'il est activité radicale, sujet de la connaissance et agent de la vie ». Cependant, si l'âme tombe dans le désordre et l'injustice, sa destinée éternelle, au cours de ses existences successives, demeure susceptible de redressement par le réveil de la connaissance. Ce destin de l'âme, pluriel, qui nécessite un examen, a retenu notre attention dans la dernière partie de notre travail.

3. Le destin pluriel des âmes

Chez les Égyptiens, comme chez d'autres peuples, le défunt qui arrive à s'acquitter de son jugement est déclaré pur devant *Osiris*, le chef des divins (Pierret, 1882), ou le dieu juge. Désormais, il s'assimile au divin et est associé aux dieux au milieu desquels il siège. En revanche, poursuit l'auteur, le défunt qui n'a pas franchi l'entrée céleste, ou *d'Osiris* comme chez les Égyptiens, à cause de l'énormité de ses fautes, est submergé dans le bassin du *Noun*, à l'endroit prescrit pour qu'il y soit frappé et renversé par les dieux. Cette précision eschatologique révèle que le sort réservé aux âmes est en lien avec les règles de la vie terrestre ou de son passé tout court.

Il importe de souligner que la perfection recherchée par les âmes, pour une destinée meilleure, est incontournable à la pratique de la justice,

⁷ Au dernier jugement, l'homme sera ressuscité pour qu'il réponde de ses actes devant le Créateur.

⁸ Cependant, à la résurrection, l'âme s'unira de nouveau au corps spirituel, glorieux.

de la vertu et de la sagesse qui constituent le gage d'une vie heureuse après la mort. Cela sous-entend qu'aucune âme ne subit son sort au hasard. C'est en fonction de la vie qu'elle a menée pendant son incarnation dans le corps. Pour cela, il y a un tribunal devant lequel toutes les âmes, sans exception, sont appelées à être jugées une fois séparées du corps. C'est à juste titre que Platon (1965 : 114a) écrit : « Quand les morts sont arrivés à l'endroit où leur démon respectif les amène, ils sont d'abord jugés, aussi bien ceux qui ont mené une vie honnête et pieuse que ceux qui ont mal vécu ». En d'autres termes, chaque âme est jugée après la destruction du corps. Mais avant l'avènement de la mort, à chaque homme est attaché une force invisible qui est chargée d'accompagner son âme dans le lieu correspondant à la sanction qui lui sera infligée.

Rappelons que Platon classe les âmes en trois catégories : âmes vicieuses, âmes vertueuses, âme du philosophe. Les âmes vicieuses prennent la direction des régions souterraines, dès leur séparation d'avec le corps. Il y a dans ces régions des fleuves intarissables d'une grandeur incroyable, qui roulent des eaux chaudes et froides, beaucoup de feu et de grandes rivières de feu. Ces endroits peuvent être appelés « enfer », pour parler comme les chrétiens. Arrivées dans ces régions, toutes les âmes vicieuses ne subissent pas aussi le même sort, car il y a des degrés de fautes, c'est ce qui laisse entendre qu'il y a une stratification des peines. À ce titre, Manga (1999 : 74), au regard de la sagesse platonicienne, distingue d'abord les âmes qui sont reconnues « pour avoir tenu l'entre-deux dans leur conduite ». Ces âmes vicieuses se dirigent vers l'Achéron, s'embarquent en des nacelles qui les attendent et les portent au marais Achérousade. Ensuite, il y a celles qui sont regardées comme incurables, surtout à cause de l'énormité ou de la gravité de leurs crimes, qui ont commis de nombreux graves sacrilèges, de nombreux homicides contre la justice et la loi ou tout autre fait du même genre (Platon, 1965).

Dans cette catégorie d'âmes, il faut ranger les hommes tels que les tyrans et les criminels. Ceux-ci sont précipités dans le Tartare, c'est-à-dire dans un séjour souterrain et d'emprisonnement, d'où ils ne sortiront jamais. Autrement dit, la destinée de l'âme vicieuse, c'est le feu éternel ou encore « l'enfer » ou la « géhenne ». Dans la même veine, Romain (2016 : 23-24), à l'instar de Saint Grégoire, rapporte que les âmes « qui ont commis des péchés graves, vont directement

subir le feu éternel de l'enfer ». De même, Leger (2017 : 45) affirme que les âmes qui ne se sont pas purifiées et qui se sont rendues coupables errent, solitaires, « dans le désarroi le plus total jusqu'à ce que les temps soient venus ».

De ces propos, il ressort clairement qu'un destin funeste est réservé à ceux qui « sont reconnus pour avoir commis des fautes expiables quoique grandes » (Platon, 1965 : 114b), c'est-à-dire qui, dans un excès de colère, se sont livrés à des voies de fait contre leur père ou leur mère. Quant aux êtres humains qui se sont abandonnés à la glotonnerie, à la violence et à l'ivrognerie, sans retenue, ils « entrent naturellement dans des corps d'âmes et des bêtes analogues » (Platon, 1965 : 82a).

En revanche, l'âme vertueuse se voit attribuer un sort heureux. Puisqu'elle a mené sa vie avec pureté et mesure, elle établit sa résidence dans le lieu qui lui convient (Leger, 2017). En effet, la récompense de l'âme vertueuse, faut-il l'avouer, n'est pas la même que celle de l'âme vicieuse ; car elle a amené l'homme à pratiquer la justice, le bien et à poser de bons actes. C'est à juste titre que Platon (1965 : 114b) affirme : « Ceux qui se sont distingués par la sainteté de leur vie et qui sont reconnus pour tels, ceux-là sont exemptés de ces séjours souterrains et délivrés de cet emprisonnement ; ils montent dans une demeure pure ». En d'autres termes, les hommes vertueux accèdent à une vie heureuse à cause de leur pratique habituelle de la vertu. L'auteur poursuit que « ceux d'entre eux qui sont les plus heureux et qui vont à la meilleure place sont ceux qui ont pratiqué la vertu sociale et civile qu'on appelle tempérance et justice, et qui leur est venue par l'habitude et l'exercice » (Platon, 1965 : 114b). Dans cette même visée eschatologique, Jourdan (2022 : 2) soutient qu'il y a « un retour de l'âme à son lieu d'origine après la mort ». Et seul l'intellect vise à conduire l'âme vers le Bien, dont la pratique conditionne la destination bienheureuse de l'âme au-delà de la vie terrestre.

Par ailleurs, si l'âme vertueuse est destinée à être heureuse après la mort du corps, grâce à la pratique de la justice et de la tempérance, mais sans s'exercer à la philosophie, le sort de l'âme du philosophe sera encore meilleur. C'est dans ce sens que Platon (1965 : 114b) postule que « ceux qui se sont entièrement purifiés par la philosophie vivent à l'avenir absolument sans corps et vont dans des demeures

encore plus belles que les autres ». Autrement dit, à comprendre Platon, la récompense réservée à l'âme du philosophe est meilleure que celle des autres parce qu'elle a passé toute sa vie dans le monde sensible sans se livrer aux désirs égoïstes du corps. Cette particularité est que l'âme du philosophe rejoint les dieux pour vivre éternellement sans plus jamais tomber à l'avenir dans un corps. C'est la raison pour laquelle les vrais philosophes ou les sages se gardent de toutes les passions du corps, leur résistent et ne s'y abandonnent pas. Tel est l'exemple du maître de Platon, le célèbre et sage Socrate, qui a sacrifié les dernières minutes de sa vie à enseigner la théorie de la vie future à ses disciples, à leur expliquer le *bien-être* de la mort de celui qui aime la sagesse, c'est-à-dire qui aspire à la perfection, à la vérité.

Il est évident que Socrate n'a pas perdu de vue le sort réservé à l'âme du philosophe. Il a consacré toute sa vie mature à enseigner et à pratiquer la vertu, car l'âme est ce qui, participant de la Vie, donne vie ; et la vie chasse la mort loin d'elle. Finalement, la visée eschatologique platonicienne révèle que l'être humain, créé à l'image de Dieu, n'est pas pour la mort mais pour la vie, car son âme, indestructible, est prédestinée à une nouvelle vie.

Conclusion

Notre analyse sur la destinée de l'âme humaine dans l'économie de pensée platonicienne a permis de comprendre, contrairement à d'autres croyances traditionnelles défendant la théorie pluraliste, que l'être humain est dualiste. Celui-ci est composé d'un corps et d'une âme, précise aisément le philosophe grec Platon ainsi que d'autres penseurs, tels que Descartes. Cependant, Platon, influencé par le discours socratique et certaines vérités africaines (égyptiennes), laisse ingénieusement entendre que l'âme immatérielle a existé avant de s'unir au corps. Cela explique que l'union entre l'âme (spirituelle) et le corps (matière) n'est pas substantielle ou consubstantielle, mais accidentelle. Du coup, leur destin n'est pas identique. L'âme, à la différence du corps, tiré selon les chrétiens de la poussière où il retournera après la mort, ne périt pas. Elle n'est pas mortelle comme tout autre organe. L'âme demeure et migre vers les hauteurs où elle doit être soumise à un jugement à l'issue duquel son sort est prononcé par le juge, ou *Osiris* chez les Égyptiens, en fonction de la vie qu'elle

a menée pendant qu'elle était unie au corps physique. C'est ainsi que Platon, en distinguant trois catégories d'âmes, a imaginé trois destinations différentes : 1) l'âme vicieuse est envoyée après le jugement individuel dans les régions infernales souterraines, appelées Tartare, pour y souffrir, 2) l'âme vertueuse, image d'une existence sainte durant le séjour terrestre, est appelée à habiter les belles demeures ou, comme aime le dire Platon, à passer de ce monde sensible corruptible à la Vraie vie, 3) l'âme du philosophe ou du sage entre dans la Cité meilleure, celle des dieux, pour y vivre éternellement, parce que le philosophe s'efforce d'agir le plus saintement possible tout au long de sa vie. Force est donc de constater que l'âme survit après la mort dans une demeure heureuse ou malheureuse selon ses mérites antérieurs.

De ces enseignements, nous notons que la vie présente de l'être humain, éphémère et imparfaite, doit développer en lui l'amour des choses du ciel, son ultime destination, voulue par Dieu, son Créateur. À ce titre, il est judicieux de s'approprier des valeurs telles que la justice, la vertu et la vérité, à la lumière des grands philosophes comme Socrate, garantes de la vie heureuse. Cela est-il possible dans cette vie désaxée, devenue de plus en plus égoïste, déshumanisante où l'amour de l'avoir prime sur le désir de perfection ? Une chose est certaine, tout être humain qui se mortifie quotidiennement est capable d'agir le plus saintement possible pendant son existence terrestre, comme le philosophe ou tout autre sage, pour affronter avec sérénité la mort qui sera pour lui la clé du Ciel, c'est-à-dire du Bonheur par excellence ou du Salut, selon la visée spirituelle des grandes pensées antiques, modernes comme contemporaines.

Références bibliographiques

Aka-Evy Jean-Luc (2011), *L'appel du cosmos ou le pas de la réflexion*, Paris, Les Éditions HEMAR.

Awoumou Joël (2015), « L'homme dans l'univers africain », [En ligne], URL : <http://awoumou.over-blog.com/2015/11/1-homme-dans-l-univers-africain.html>, consulté le 22 avril 2024.

Baudrillard Jean (1976), *L'Échange symbolique et la mort*, Paris, Gallimard.

Bergson Henri (1969), *Evolution créatrice*, Paris, Presses Universitaires de France.

Bible (1999), Paris, Les Éditions du Cerf.

Descartes René (1967), *Discours de la méthode*, Paris, Bordas.

Descartes René (1988), *Méditations métaphysiques*, Paris, Presses Universitaires de France.

Dixant Monique (2013), *Platon et la question de l'âme, Etudes platoniciennes II* Paris, Vrin, Librairie philosophique.

Eleni Procopiou (2013), *La personne en tant que sujet de droit chez Saint Thomas d'Aquin*, Paris, Hérodotos Université d'Athènes.

Épicure, (2009), *Lettre à Ménécée*, Traduction par Pierre-Marie Morel, Paris, Flammarion.

Ferdinand Alquié (1943), *Le désir d'éternité*, Paris, Presses Universitaires de France.

Fouda Manga Jean Boanerger (1999), *L'extrinsécisme et l'instrumentisme dans l'union de l'âme et du corps dans le Phédon de Platon*, Mémoire de maîtrise, Département de Philosophie, Université de Yaoundé I.

Genest Olivette (1997), « L'autre du corps » in *Théologiques*, 5(2), pp. 51-70.

Grimal Pierre (1996), *Cicéron. Devant la mort*, Traduction par Danièle Robert, S. L., ARLEA.

Jourdan Fabienne (2022), « Le retour de l'âme à son lieu d'origine après la mort et sa descente ici-bas selon Numérius » in *Société d'Études platoniciennes*, Vol. 2260, No. 2275/1785, pp. 1-27.

Huisman Denis (2009), *Dictionnaire des philosophes*, Paris, Édition Quadrige.

Leger Marie (2017), Les mythes concernant la destinée de l'âme dans le Phédon et le Gorgias de Platon, *Annales, Université de Lille*.

Lucrèce (1984), *De la nature*, traduction par Alfred Ernont, Paris, les Belles Lettres.

Moreau Joseph (1986), « La cité et l'âme humaine dans la "République" de Platon » in *Revue Internationale de Philosophie*, Vol. 40, No. 156/157 (1/2), pp. 85-96.

Meinrad Hebga Pierre (1998), *La rationalité d'un discours africain sur les phénomènes paranormaux*, Paris, L'Hamattan.

Penaud Eugène (1994), *L'immortalité de l'âme dans l'école cabalistique*, Paris, Desacidifie.

Pierret Paul (1882), *Livre des morts des anciens égyptiens*, Paris, éditions d'Ernest Leroux.

Platon (1958), *Le Phèdre*, in *Œuvres complètes*, Traduction par Chambry Emile, Paris, Granier Frères.

Platon (1965), *Le Phédon*, in *Œuvres complètes*, Traduction par Chambry Emile, Paris, Granier-Flammarion.

Platon (1966), *La République*, Traduction par Robert Baccou, Paris, Granier-Flammarion.

Platon (1969), *Le Timée*, in *Œuvres complètes*, Traduction par Chambry Emile, Paris, Granier Frères.

Platon (1991), *Le Phédon*, Traduction par Monique Dixsaut, Paris, Flammarion.

Platon (1992), *Apologie de Socrate, Criton et Phédon*, Traduction Nouvelle de Bernard Piettre, Paris, Librairie Française.

Romain Daniel (2016), *Le voyage de l'âme et l'ineffable au-delà au Moyen âge*, Paris, Université Angers.

Schopenhauer Arthur (1964), *Métaphysique de l'amour, métaphysique de la mort*, traduction par Marianna Simon, Paris, Union Générale d'éditions.

Schopenhauer Arthur (1966), *Le Monde comme volonté et comme représentation*, Traduction Burdeau, Paris, Presses Universitaires de France.

Thomas Louis-Vincent (1982), *La mort africaine. Idéologie funéraire en Afrique noire*, Paris, Payot.

Vaidjiké Dieudonné (2017), *Conceptions métaphysiques relatives à l'idée de la mort et de l'au-delà dans la tradition Zimé en Afrique centrale*, Paris, Edilivre.

Vannier Marie-Anne (1991), *Saint Augustin et immortalité*, Paris, Institut Universitaire de France.

La symbolique sociale du cheval dans la communauté wassangari de kouande au Bénin

TAKPE Kouami Auguste

Socio-Anthropologie

*Laboratoire d'Anthropologie Appliquée et d'Education au Développement
(LAEEDD)*

Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

auguste.takpe@flash.uac.bj

Résumé

Le hamac et le cheval seraient entrés dans les communautés wassangari depuis la période esclavagiste. La présence de cet animal dans ces communautés fait apparaître un symbolisme dont lui seul a le privilège à travers l'imagerie de ces montures transparait la structure et l'organisation sociale des communautés. La présente recherche vise à analyser la symbolique du cheval dans la communauté wassangari. Pour y parvenir, une démarche méthodologique basée sur la recherche documentaire, l'observation et l'entretien avec 61 individus a été utilisés avec la technique de choix raisonné et de boule de neige. L'approche symbolique de J ; Borella a servi d'analyser les données. Il ressort que les Wassangari sont des guerriers. Ils ont pu apprivoiser le cheval et l'ont domestiqué. L'animal est devenu un prestige compte tenu de ses valeurs sociales. Seul le cheval a été l'animal usuel dans les communautés comme un moyen de transport et servant de locomotion par les princes. Le cheval constitue un symbole de noblesse et notoriété. Il s'observe souvent dans la cour des rois ou des chefs coutumiers.

Mots clés : Cheval, symbolique, prestige, noblesse, Kouandé

Abstract

The horse have entered the wassangari and fon guédévi communities since the slavery period. The presence of this animal in these communities brings to light a symbolism of which it alone has the privilege. Through the imagery of these mounts, the structure and social organization of the communities are revealed. The present research aims to analyze the symbolism of the horse and the hammock in Batambu communities. To achieve this, a methodological approach based on documentary research, observation and interviews with 61 individuals was used with the technique of reasoned choice and snowball. The strategic of J. Borelle were used to analyze the data. It emerges that the Wassangari are warriors. In the long run, only the horse was the usual animal

for the north as a means of transport and the buffalo was replaced by the hammock serving as a means of locomotion for the Guédévi princes in the south. The horse and the hammock are symbols of nobility and notoriety. They are often seen in the court of the king or the customary chief.

Key words: Horse-hammock, symbolism, prestige, nobility, Kouandé-Bohicon

Introduction

Dans la communauté wassangari, les montures animales se retrouvent en permanence. L'allochtone ou le voyageur perçoivent avec curiosité ces moyens de transport. A travers ses recherches sur les communautés wassangari, (M. Akogon, 1980) a abordées dans sa globalité. Le cheval serait entré dans la société depuis la période esclavagiste. Dans le marché d'esclaves le plus connu du Borgou et qui semble avoir été le plus important est celui de Kpagu Yaburu à Nikki qui fut la première étape des marchands venant du pays hausa et apportant des chevaux (D. Bregand, 1997).

Le constat est qu'avec la prolifération des engins et des voitures de toutes marques, la tendance générale va vers l'achat d'une voiture que l'achat d'un cheval, d'un dromadaire ou même encore d'un âne, ou bien se faire fabriquer un hamac. Contrairement à cette vision, certains acteurs orientent leur choix vers la monture. Le cheval figure parmi les animaux domestiques les plus appréciés par la communauté (B. Gounou Tamou, 1983), Son élégance, son port majestueux, sa beauté et son raffinement ne laissent personne insensible dans la société. Cet animal donne la noblesse aux Wassangari (L Bio Bigou, 1994) depuis des centaines d'années à travers la zone septentrionale, le cheval fait la fierté, élève les acteurs et convient au rang supérieur.

Au départ, le cheval fut associé à l'homme pour la réalisation de nombreuses activités, dont les premières étaient le transport de charges et les activités agricoles. Très vite, l'animal fut également employé pour faire la guerre en raison de sa force et de sa vitesse (A. Boko Bio. 2021). Le cheval avait une fonction principale qui est de transporter les notables, les têtes couronnées au titre de noblesse. Le groupe influent de ces milieux intéresse surtout en ce qui concerne l'élevage du cheval, sa participation à l'organisation sociale et la fabrication de

ce matériel en bois. Les éléments d'une culture en disent beaucoup sur les comportements et les actions des membres. Comprendre l'individu et ses actes dans le groupe, revient à considérer le capital symbolique de sa monture.

1. Itinéraire méthodologique et matériel de recherche

La présente recherche portant sur la symbolique du cheval dans la communauté wassagari de Kouandé vivant dans la zone septentrionale et celle méridionale du Bénin. Ils constituent les milieux de collecte empirique. En effet, le royaume de Kouandé est situé au Département de l'Atacora. Il est limité au Nord par Kérou, au Nord-Ouest par Tanguiéta, au Sud-Ouest par la commune de Natitingou, au Sud par les communes de Copargo et de Djougou, à l'Est par celle de Péhunco et à l'Ouest par la Commune de Toucountouna. La commune de Kouandé est composée de six arrondissements, à savoir : Birni, Chabi-Kouma, Fô-tancé, Guilmaro, Oroukayo et Kouandé-centre. La Commune de Kouandé est peuplée de 112.014 habitants selon (RGPH4).

Le royaume de Kouandé, serait créé par un prince Wassangari du nom de Chabi Gada évincé du trône de Nikki. Ce sont ses deux frères mécontents qui ont progressé au Nord du royaume de Kouandé pour retrouver les Batom Sékoku qui avaient à leur tête un sage que le roi nomma plus tard chef de terre ou *Kpandé sounon*. C'est ainsi que l'un des frères Wassangari créa le royaume de Kouandé en 1799. Il prit la direction administrative et politique sous le nom d'Orou Wari Bangana Fantémè. Le chef de terre a le pouvoir de régler les affaires domaniales, de désigner l'intérimaire du roi à sa mort et de présider les cultes d'intronisation du nouveau roi. La collectivité est un ensemble de familles portant le même nom. Un respect profond lui est témoigné (on lui parle à genoux, les grands lui parlent la tête découverte, le torse dénudé). C'est l'administrateur de biens collectifs. Il est soumis au contrôle des principales sommités de la famille. Le mécontentement vis-à-vis de son administration peut provoquer sa destitution. L'avènement de la démocratie et de la modernité ont eu un impact certain sur cette organisation sans pouvoir la déstabiliser.

La collecte des données a été fortement qualitative dans la mesure où elle a permis non seulement d'avoir un aperçu du comportement et des perceptions des informateurs mais aussi d'analyser leurs opinions sur le sujet de façon plus approfondie. Pour mieux mener cette recherche, des techniques et outils de collecte des données ont été utilisés. La collecte des données a été facilitée par les techniques suivantes : la recherche documentaire, l'entretien semi-directif et l'observation avec leurs outils respectifs tels que la fiche de lecture, le guide d'entretien. La grille d'observation et le questionnaire ont été utilisés pour la collecte des données. Les exigences méthodologiques ont poussé au choix de deux techniques d'échantillonnage. Les techniques d'échantillonnage qui ont prévalu dans la sélection des enquêtés sont celles du *choix* raisonné. Le modèle d'analyse utilisé est l'approche symbolique de Jean Borella (2015) d'analyser le symbolique du cheval dans la culture et le présent de la communauté wassangari de Kouandé.

2. Résultats de la recherche

2.1. Sens de l'animal

Le cheval est l'une des premières espèces animales apprivoisées et domestiquées par l'homme. On estime que les premiers chevaux ont été domestiqués en fonction des territoires. Les hommes se sont rapidement rendu compte du potentiel considérable de cet animal et de leur intérêt à l'approcher, l'apprivoiser, le domestiquer et l'élever. Le hamac est un type de lit formé d'un morceau de toile ou d'un filet, suspendu horizontalement à deux points fixes par ses extrémités, de manière à pouvoir se balancer, dormir ou se reposer. Il a un autre usage au Bénin et spécialement à une classe donnée. La noblesse est la grandeur des qualités morales, de la valeur humaine. Un noble est un individu qui a de la dignité, de la grandeur et qui manifeste de l'élévation. Il suscite l'admiration, le respect par sa distinction, sa majesté, sa dignité, générosité, grandeur, héroïsme, magnanimité, prestige.

2.2. Cheval : animal domestique admiratif de toute la population

2.2.1. Sens du cheval aux acteurs

Le cheval est un animal, une bête de somme, une monture chez les Wassangari. Son nom local est *duma* Il tient ce nom de Simè Dobidiya, qui l'aurait introduit dans le royaume et chaque fois on lui apportait à manger. Le cheval figure parmi les animaux domestiques les plus appréciés. Son élégance, son port majestueux, sa beauté et son raffinement ne laissent personne insensible. Si cet animal accompagne l'homme depuis des milliers d'années à travers le monde entier. Ce n'est pas sans raison. En effet, s'il fut très longtemps essentiellement utile, il est désormais apprécié pour ses nombreuses autres qualités et fait le bonheur des petits comme des grands dans le cadre de pratiques amateurs comme de grands concours professionnels. Le cheval, un animal lié à l'homme depuis des millénaires. Le cheval est l'une des premières espèces animales apprivoisées et domestiquées par l'homme.

2.2.2. Mythes du cheval

Chaque peuple par contre donne à sa manière une explication à tout ce qui existe dans la société. Quelques exemples permettent de comprendre la vision de certains peuples sur la présence du cheval dans leurs sociétés respectives. Selon la tradition, le mythe du cheval serait lié à son union et sa fidélité avec l'homme wassangari. Il était une fois, deux amis liés depuis la nuit des temps par une amitié très sincère. Il s'agit du Wassangari et du cheval.

Le Wassangari qui était persécuté par ses convictions religieuses, a demandé en son temps, l'aide de son intime et fidèle ami le cheval. Celui-ci l'a porté loin de ses bourreaux. Désormais libres, les deux amis décident d'associer leurs forces et leur savoir-faire pour aller à la conquête d'autres peuples afin de constituer de puissants royaumes et empires. Cette amitié est devenue un pacte qui fait des deux un seul et même être. Cet état de choses fait qu'on ne peut voir l'un sans l'autre. On ne peut concevoir qu'un cheval ne puisse pas être puissant. Et la puissance ici signifie force et courage. Il apparaît également un contrat

entre le cavalier et le cheval; car le cheval a le devoir de porter son ami partout où besoin sera et le cavalier en retour a l'obligation de le nourrir et de le loger. Cette union aux dires de certains serait pour le meilleur et le pire.

2.3. Modalités des transports

2.3.1. Moyen de déplacement du roi wassangari

Depuis des millénaires, des notables, des rois, des chefs forgerons, utilisent des chevaux pour les déplacements. Autrefois, le palefrenier était un sujet de la classe servile. Les sujets de cette classe, captifs de guerre et razzias, travaillaient pour leurs maîtres ; les Wassangari. La classe des princes était astreinte à certains travaux tels l'élevage et l'agriculture. En effet, les notables qui possédaient quelques bêtes, ne les élevaient jamais et les confiaient aux peuls. L'élevage de la monture en pays wassangari a un caractère spécial. Il se fait de deux manières : soit dans la maison du propriétaire, soit dans la maison d'un tiers à qui F animal est confié.

2.3.2. Modalités de transport des souverains

Le cheval est le moyen de transport usuel répandu dans les communautés wassangari. Ce matériel est un ensemble de bandes de tissu coloré de fabrication locale cousues sous former un hamac de forme oblongue, les fils latéraux étant noués en franges tandis que ceux du bout réunis forment les cordes du hamac. Les cordes sont passées à travers une cheville fixée à un mètre et demi environ de chaque extrémité d'une tige de bambou.

Il arrive que le mât glisse de la tête des porteurs, laissant le malheureux passager entrer en contact violent avec le sol. Cet acte a généralement pour effet de lui rappeler qu'il possède un tant soit peu un dos et un occiput, et d'attirer la foudre de sa colère sur les porteurs indéliçats qu'il souhaite voir expédiés en prison pour expurger leur faute. Dans cette optique, un acteur déclare. Si un chef tombait de hamac, un sévère châtement est infligé aux coupables. Et pire encore, si par mégarde le corps sacré du roi venait à

toucher er terre, trois têtes seraient coupées pour essayer le sable du souverain. Il fallut bien contrôles et vérifier l'état de la corde et le bambou de peur de ne subir la colère du saint homme (A.G. Notable, 87ans).

Seul le roi devait monter en hamac qui était un attribut du pouvoir. Le hamac, voiture officielle de l'époque, était conduite par quatre hommes : quatre hommes qui marchaient pour un seul homme qui ne voulait pas marcher par lui-même. Et cette volonté de mettre la force humaine dans tous les rouages de la société devient même absurde lorsqu'on sait que par le contact et les échanges avec les occidentaux, nous avons connaissance de la roue.

2.4. Réalités ou mythiques des mécanismes de raccourcissement du chemin

Les trajectoires sont mouvantes et s'adaptent au double mouvement de l'environnement général des politiques migratoires étatiques et à l'ingéniosité adaptative des enfants et des jeunes. Dans ces conditions, il est hasardeux d'essentialiser, de fixer les mobilités. Ces dernières sont par nature éclatées dans l'espace. Elles sont dans l'hybridation, combinant les aller et retours entre les territorialités urbaines et rurales. L'approche par les réseaux constituera un des fondements méthodologiques de cette recherche. Cette approche permet de considérer la mobilité des enfants et des jeunes comme un phénomène social global.

La mobilité peut être comme le fait de changer de position dans un espace réel ou virtuel, qui peut être physique, social, axiologique, culturel, affectif, cognitif. Partant de ce fait, nous pouvons inclure dans ce concept, tous mouvements, tous déplacements, qu'ils s'inscrivent dans une perspective de migration ou non (D. A. Conservateur au palais royal ; 73ans).

La théorie qui sous-tend le voyage dit raccourci des aïeux, peut s'énoncer comme suit : la vitesse à l'infini et la distance est nulle. Cela revient à la théorie de Mc Luhan qui dit que la terre est un village

planétaire. Tout ce système est confondu à lui-même. Le point de départ qui A est confondu à B. Le phénomène se traduirait comme on est ensemble partout. C'est dire que si l'individu décide d'aller en urgence surtout les rois à un endroit. Le voyageur occasionnel répond à une invitation aussi lointaine qu'il soit, en une infraction seconde aussitôt prête pour le départ.

2.5. Mort du cheval

Dans certaines sociétés la viande du cheval est adorée au point où le cheval est conduit très souvent à la boucherie. Dans d'autres par contre, l'animal est si adulé que consommer sa viande est un acte antisocial. Certaines sociétés sont allées jusqu'à en faire une disposition figurant dans leurs normes. L'abattage des chevaux est interdit en Californie parce que cet acte est contraire aux normes américaines. La destruction de ces animaux a suscité de vives protestations dans cet Etat des jours durant

La mort est considérée dans nombre de sociétés comme un événement malheureux qui bouleverse la psychologie des sujets. Si la mort d'un individu donne lieu à une solidarité des membres de la communauté, la mort d'un cheval en milieu wassagari ne fait pas exception à ce principe. La mort d'une monture est considérée comme un deuil, comme la perte d'un membre de la société et toute personne ayant des liens sociaux avec le propriétaire se doit de lui présenter des condoléances. Toutefois, il n'y a pas de cérémonies funéraires (D.A. Notable ; 69ans).

Les dispositions après la mort de l'animal ont varié avec le temps. Autrefois, ranimai était jeté dans la brousse après lui avoir enlevé la queue. Cette queue est le souvenir, la trace qui reste au propriétaire. De nos jours par contre, pour des raisons de bienséance, il est enterré. Les moments douloureux où on remarque la présence du cheval sont surtout les funérailles des dignitaires.

2.6. Cheval et le mariage

Dans la société wassangari, certains événements ou manifestations nécessitent la présence du cheval. En dehors du fait que la monture permet de rehausser la festivité marquante ira mariage, la tradition rapporte que lorsqu'une épouse quitte son foyer conjugal et qu'on va à sa recherche avec un cheval, si elle refuse de rejoindre son foyer l'animal décède. Cette disposition serait conforme à l'adage populaire « plutôt la mort que la honte/ C'est une disposition rituelle qui contraint la femme à rejoindre son mari. Il était question pour la femme de faire entrer le cheval dans la maison à travers le "rite d'entrée du cheval" mais ici c'est au cheval de ramener la femme au foyer. Dans sa psychologie, le peuple wassangari essaye de mettre en relief le prestige social que lui confère la monture. Depuis l'origine, la royauté s'est "mariée" avec le cheval. Ce rituel séculaire permet de déduire que le mariage entre la royauté et la monture s'est intensifié au point que l'on peut parler de pacte. Le cheval est si remarqué dans le milieu que certains parlent de civilisation du cheval pour désigner la Gani, la fête identitaire des peuples wassangari.

Par ailleurs, hormis les rôles de prestiges et de noblesse que le cheval dans la société wassangari. Le cheval est un don naturel, un tradithérapeute insoupçonné. C'est un animal qui constitue une protection naturelle. Il garde l'environnement ou il est attaché. Il renvoie les esprits maléfiques se trouvant dans l'enclos ou bien dans l'enceinte de la maison de son maitre. Par son pouvoir hors pair, il arrive à localiser les mines posées par des personnes mécréantes pour nuire les habitants de la maison

3. Discussion

Avant l'introduction des moyens performants de déplacement, le cheval était le principal moyen de déplacement. Il était à la fois une marchandise et un moyen de transport. Ainsi au quinzième et au seizième siècle, l'ampleur prise par le commerce a permis la circulation de diverses marchandises dont les noix de kola, l'or, les tissus, les oignons, les peaux, les ânes et les chevaux. Ces divers

éléments circulaient par mes principales routes caravanières". La Gani et ses implications socio-économiques, seulement la fête traditionnelle des Baatombu ne peut se faire sans monture, mais encore qu'elle est une période d'intenses activités économiques. Il est écrit par un chercheur en ces termes :

Le cheval et ses accoutrements sont des moyens de stratification sociale et du pouvoir politique dans la société. Le rôle qu'a joué le cheval dans la sous-région ouest africaine à l'époque précoloniale. En effet, le cheval a été un puissant moyen militaire qui a permis aux peuples africains de remporter de fulgurantes victoires lors des conquêtes. Le cheval, force de l'homme ne nous permet pas d'appréhender les différents contours et manifestations relatifs au cheval en milieu culturel wassangari (I. Boukary. 2013. p.61).

Même si certains ont abordé de près notre sujet d'étude, certaines spécificités restent largement inconnues chez les wassangari. Les modes d'élevage varient-ils d'un milieu à un autre et d'une époque à une autre, le cheval dans la société n'a pas été l'objet d'une recherche de façon exclusive. En effet, beaucoup de recherches ont été faites par les acteurs mais aucune dans les documents que nous avons pu avoir, n'a traité (exclusivement du cheval).

La domestication puis l'élevage de ces chevaux a peuplé l'humanité tout entière de ces compagnons de l'homme. Cette domestication qui date de trois mille cinq cents ans avant notre ère aurait débuté dans le sud de L'Ukraine. Dans le contexte de notre travail il urge de situer l'entrée de ces animaux dans le milieu baatonu. Le cheval est un animal très lié à l'homme. C'est l'une des premières espèces animales apprivoisées et domestiquées par l'homme. S'il fut très longtemps essentiellement utile, il est désormais « apprécié pour ses nombreuses autres qualités et fait

le bonheur des petits comme des grands dans le cadre de pratiques amateurs comme de grands concours professionnels » (A. Boko 2021. p. 32)

L'observation profonde d'une telle organisation sociale fait établir un lien avec le système féodal où les serfs étaient les obligés des seigneurs. Toutefois, la féodalité dans ce contexte est plus basée sur le statut socio-politique des individus que sur la production, la répartition et la consommation des produits. En effet, dans cette optique ; il est déclaré en ces termes :

La féodalité est à la fois un mode de production et un régime politique qui repose sur le système des relations sociales d'un type particulier. La société baatonu est structurée en trois parties : la classe dirigeante composée des wassangari et autres aristocrates baatombu, la classe des hommes libres qui est celle constituant la masse et en fin la classe des hommes de condition servile. Chaque maillon de cette structure est plus ou moins impliqué dans les manifestations liées au cheval, La dernière catégorie se charge de l'élevage et de l'entretien des chevaux des princes et autres dignitaires (I. Boukary, 2013, p.49).

Le peuple ne devait pas se chausser et ce au péril de sa santé et de sa sécurité. Il y va de la sécurité et de la santé symbolique de la noblesse, au sommet de la tête se trouve le roi. Tout individu, hormis les princes et la cour royale devait se rouler dans la poussière en guise de salutation aux nobles. L'action sociale est guidée par les normes et valeurs. Les normes sont des règles qui régissent l'action des individus à l'intérieur de la société. Elles s'imposent aux individus et peuvent être de nature juridique. Il s'agit des normes explicites.

Les normes peuvent être implicites c'est-à-dire intériorisées lors du processus de socialisation. Elles s'appuient sur des valeurs et elles sont susceptibles d'évolution. La situation ne permet pas d'appréhender

les différents contours et manifestations relatifs au cheval dans le milieu culturel wassangari. Cependant, l'ouvrage situe sur la genèse de la domestication de l'animal. (A. Gado, 2018, p.61).

Avant l'introduction des moyens performants de déplacement, le cheval était le principal moyen de déplacement. Il était à la fois une marchandise et un moyen de transport. Ainsi au quinzième et au seizième siècle, l'ampleur prise par le commerce a permis la circulation de diverses marchandises dont les noix de kola, l'or, les tissus, les oignons, les peaux, les ânes et les chevaux. Ces divers éléments circulaient par les principales routes caravanières.

Le cheval est entré dans les sociétés royales depuis leur fondation. La présence de ces moyens de transport dans ces communautés fait apparaître un symbolisme dont les rois seuls ont le privilège. A travers l'imagerie de cette monture, transparaissent la structure et l'organisation sociale des communautés. Les Wassagari sont des princes guerriers. Ils ont pu apprivoiser le cheval et l'élevé. Ils ont à la tête de leurs communautés des têtes appelées, Rois. Ils manifestent leur notoriété, leur distinction, leur altesse à travers la monture de déplacement qui est le cheval pour les uns et le hamac pour les autres. Presque trois millénaires après celle du bœuf, du mouton et du porc, et près de six millénaires après celle du chien : le cheval a longtemps résisté à l'homme. Cette domestication implique trois actions à savoir : la protection, l'alimentation et la reproduction. En milieu wassangari, nous n'avons que les deux premières car il n'y a pas reproduction des chevaux

Avant l'introduction des moyens performants de déplacement, le cheval était le principal moyen de déplacement. Il était à la fois une marchandise et un moyen de transport. Ainsi ; au quinzième et au seizième siècle, l'ampleur prise par le commerce a permis la circulation de diverses marchandises dont les noix de kola, l'or, les tissus, les oignons, les peaux, les ânes et les chevaux. Les gens détiennent certains secrets pour face

aux épreuves. Comme rien ne se fait au hasard, qui veut voyager loin, prépare ma monture. La noblesse fait qu'il ne peut lui-même faire ce travail et secundo à un âge avancé, il se trouve incapable d'efforts pour entretenir lui-même sa monture (D. Bregand, 1998, p.28).

Le palefrenier est l'homme de confiance du propriétaire du cheval." En dehors du palefrenier, il est à noter que le cheval exploite tout le monde dans la maison : tel pour donner de l'eau, tel autre pour le son ou le sel. Toutefois, signalons qu'il n'y a pas sur le terrain ce qu'on peut appeler le métier de palefrenier car le chargé de l'animal n'a toujours pas une rémunération au vrai sens du mot. Il ne reçoit que certaines faveurs et quelques sous pour son dévouement. Il doit avoir d'autres métiers lui permettant de subvenir efficacement à ses besoins fondamentaux.

Le cheval était la voiture officielle dans les royaumes septentrionaux avant la conquête coloniale. Il était un des nombreux attributs du pouvoir et de ce fait, il était réservé aux rois, princes, chefs et hôtes étrangers de marque de la cour. Le cheval est un moyen de transport des ancêtres mérite donc que nous y jetions un regard à la fois de curiosité et de découverte. Un regard qui ne manquera pas d'éclairer sur le présent, il faut l'espérer.

Les rois wassangari ont droit de cheval au parasol lors de les sorties. Nul ne peut, en dehors des personnes énumérées s'approprier ces privilèges sans subir les sanctions humiliantes de la société. Seul, le chef de forgerons a le droit de se déplacer à cheval et de se chausser comme la noblesse des étrières en argent. Ces dispositions seraient des règles mises en place dans la société pour réglementer l'appropriation des éléments du harnachement et de l'habillement des cavaliers (B. Soroukou, citoyen, 82ans).

Il s'ensuit que le comportement de l'individu ne doit pas être étudié seulement en fonction de la culture totale de sa société, mais aussi en fonction des exigences culturelles particulières que sa société lui impose eu égard à la place qu'il y occupe.

Conclusion

Les résultats de la recherche montrent clairement que, bien qu'étant deux communautés différentes, deux cultures distinctes, il y a une similitude entre les Wassangari au sujet des moyens de transport qui sont pour les uns le cheval et le hamac pour les autres. Dans le pacte qui lie cette monture aux acteurs, c'est que l'animal le transporte loin de ses bourreaux qui le persécutaient. Le cheval est un des éléments d'affirmation de l'identité des communautés wassangari. Il est présent dans nombre de manifestations officielles.

L'élevage d'un cheval est rude et très coûteux. La structuration est relative aux habits des cavaliers, au harnachement et aux robes des chevaux. Quant au hamac, il eut fallu d'un soin approprié au tissu et aux couvertures qui servent de charpente de l'arsenal de la superstructure. Ces diverses dispositions ont connu des modifications avec le temps, Les règles de l'appropriation des objets de cavalerie n'est plus rigide de nos jours. Les nantis qui ne sont pas des princes de la société wassangari tentent de plus en plus de violer les lois traditionnelles qui veulent que ce soient seulement les princes qui portent certains accoutrements. Il y a une barrière à ne pas franchir qui est celle des étriers du caparaçon et de la toge. Ce sont ces éléments qui aujourd'hui permettent de reconnaître la classe sociale des cavaliers qui les portent. C'est une institution politique instaurée par les communautés pour se distinguer des autres échelles de la société. Ce sont des moyens de déplacement ou de transport ou dans une moindre mesure du hamac. Le cheval constitue des éléments de noblesse et de prestige et sont souvent dans la cour du roi ou du chef coutumier.

Références bibliographiques

AMADOU Boko Bio Maurice, 2021, *L'organisation du pouvoir politique wassangari à Kpandê au XIXème siècle*, UAC, Cotonou, 114p.

BAGODO Obarè, 1978, *Le royaume Wassangari de Nikki dans la première moitié du XIXème siècle*, UNB, Cotonou, 137p.

BALANDIER Georges, 1984, *Anthropologie politique*, Paris, P.UF, 350p.

BENOIST Luc, 1998, *Signes, symboles et mythes*, Paris, PUF, 126 p.

BERTHO Jean. 1949, «Les langues rituelles du Bas-Dahomey» in *Notes Africaines*, Numéro 43, Dakar, pp.99-100.

BIO BIGOU Bani Léon, 1994, *Bref aperçu sur les valeurs socioculturelles du peuple Baatonu (bariba): Musique et religion traditionnelle, artisanat*, SPIJ, UNB, Cotonou, 55p.

BORELLA Jean, 2015, *Histoire du symbole et théorie du symbole*, Paris, L'Harmattant, 280p.

BOUKARY Isdine, 2013, *Introduction à l'étude de la stratification sociale et du pouvoir politique en milieu baatonu de Nikki*, Cotonou, 97p.

BREGAND Denise, 1998, *Commerce caravanier et relations sociales au Bénin : les Wassangari du Borgou*, Paris, L'Harmattan, 270p.

BREGAND Denise, 1997, *Anthropologie historique et politique du Borgou: Wangara et Wasangari*, Thèse de doctorat nouveau régime, Université Paris 8,

BRISLANCE, Marie France. 1988, *Histoire de l'Afrique : les Grands Royaumes*, Paris, éd. Groupe Jeune Afrique,

COPANS Jean, 1988, *Introduction à l'ethnologie et à l'anthropologie*, Paris. Nathan 128p.

DIGARD Jean-Pierre, 1994, *Le cheval, force de l'homme*, Paris, Gallimard, 160p.

GADO Abdou, 2018, *Intégration sociale et personnalité Baatonu: Introduction à Véducation en milieu traditionnel Baatonu*, UAC, Cotonou, 82p.

JULIEN Nadia, 1999, *Le dictionnaire des symboles*, Belgique, Marabout,

JUSSIAUX Michèle, 1968, *Le cheval à la fin du XXième siècle*, Paris, Hachette, 316p.